

TESIS DOCTORAL

Luz y Color:
Desarrollo de herramientas didácticas
para mejorar su enseñanza en docentes en formación

FRANCISCO LUIS NARANJO CORREA

Programa de Doctorado en
Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología

2019

TESIS DOCTORAL

Luz y Color:
Desarrollo de herramientas didácticas
para mejorar su enseñanza en docentes en formación

FRANCISCO LUIS NARANJO CORREA

Programa de Doctorado en
Modelización y Experimentación en Ciencia y Tecnología

Conformidad de los Directores

Fdo.: Ángel Luis Pérez Rodríguez

Fdo.: M^a Guadalupe Martínez Borreguero

Fdo.: Pedro José Pardo Fernández

2019

A mi tía Luz

A mi madre

A Upe

Agradecimientos

Esta Tesis no solo representa mi trabajo, sino que también es el resultado de muchas experiencias vividas con decenas de personas extraordinarias a quienes deseo reconocer.

En primer lugar, me gustaría expresar mi más sincera gratitud a mis directores, los doctores Ángel Luis Pérez Rodríguez, Guadalupe Martínez Borreguero y Pedro José Pardo Fernández. Gracias por vuestro continuo apoyo a esta investigación, por vuestra paciencia, motivación e inmenso conocimiento. No podría haber tenido mejores directores.

Gracias a la Dra. M^a Isabel Suero López, por acogerme en el Grupo Orión hace ya casi 20 años. Si hoy estoy aquí se lo debo sin duda a ella, por su fe en mí y su amistad.

A la Dra. Julia Gil Llinás, por sus consejos y amistad continuada.

A todos los investigadores de la red de investigación en Física, Matemáticas y Electrónica, por dejarme aprender a vuestro lado.

A Belén Roldán, Eva Miguel, Felipe Martín y Mamen Lineros, mis compañeros gestores de proyectos durante más de 11 años. Muchas gracias por vuestra amistad y por todos esos cafés en los que intentamos montar ese complicado puzle que es la gestión de la investigación.

A Joaquín Aparicio, Moisés García y Arcadio Guerra, cinco toneladas de abrazos, por vuestro apoyo y amistad más allá del tiempo y la distancia.

A mi familia, por soportarme en los momentos de estrés y apoyarme siempre como mejor han sabido.

Y especialmente a Upe, mi pareja, porque primero dio color a mi vida, y ahora dará luz.

Resumen

La presente Tesis Doctoral se ha concretado en el desarrollo, implementación y validación de herramientas didácticas para mejorar la enseñanza de la luz y el color en docentes en formación. En el marco de la didáctica de las ciencias, numerosas investigaciones se centran en la búsqueda de un aprendizaje significativo en los estudiantes de los diferentes niveles educativos. Por ello, diversos estudios han analizado las dificultades que presentan los alumnos en el aprendizaje de conceptos científicos debido a la existencia de numerosas preconcepciones en física en general y en óptica en particular. Esto ha originado la necesidad de elaborar materiales didácticos y diseñar estrategias de enseñanza que permitan realizar un cambio conceptual en el alumnado de todos los niveles educativos, combatiendo las preconcepciones sobre los conceptos tratados. Por otro lado, diversos informes internacionales destacan que se debe profundizar y mejorar la formación científica desde las edades tempranas para potenciar la adquisición de competencias STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*). Sin embargo, esto implica promover una formación científica adecuada en las etapas de formación del profesorado de educación primaria y una formación didáctica adecuada en la etapa de formación del profesorado en educación secundaria. Para ello, como referente teórico se han tenido en cuenta las investigaciones referidas a la didáctica de las ciencias, a las teorías constructivistas del aprendizaje, a las preconcepciones en óptica que señala la literatura, al desarrollo científico-didáctico en la formación de docentes y a las herramientas didácticas STEM. Basándonos en este contexto, la presente investigación pretende contribuir al área de óptica y al área de didáctica de las ciencias experimentales mediante dos objetivos generales. El primer objetivo ha sido diagnosticar y analizar los niveles de conocimiento y de autoeficacia docente y las preconcepciones sobre conceptos relativos a luz y color en docentes en formación y en el alumnado de educación primaria. El segundo objetivo se basa en diseñar, elaborar, implementar y validar herramientas didácticas para la enseñanza de conceptos básicos de óptica.

Para la consecución de estos objetivos generales se han formulado unos objetivos específicos y unas hipótesis de investigación, siguiendo una metodología didáctica de investigación evaluativa, basada en una metodología CIPP (*Context, Input, Process and Product*). Esta metodología ha permitido llevar a cabo las fases de la investigación, en base al diseño, desarrollo, implementación y validación de las herramientas didácticas elaboradas. Para ello se

ha contado con diferentes muestras objeto de estudio. Específicamente, se ha tenido acceso a 338 alumnos de los últimos cursos de educación primaria y a 665 docentes en formación, tanto del nivel de primaria como de secundaria. Estas muestras se dividieron en diferentes grupos constituyéndose sub-muestras en función de las fases de la investigación y de las hipótesis a contrastar en cada una de ellas. El diseño de la investigación ha variado en función de las variables a analizar en base a los objetivos específicos que se perseguían en cada fase. Específicamente, ha sido de tipo exploratorio, descriptivo con un análisis de datos mixto para las fases del análisis del tratamiento de los conceptos básicos de óptica en el actual currículo de educación y del diagnóstico inicial de las variables objeto de estudio. En concreto, la variable *nivel de conocimiento* o la variable *nivel de autoeficacia docente*, que han sido analizadas en función de la variable *curso académico* y en función de la variable *género*. Por otro lado, para las fases de diagnóstico y análisis de las preconcepciones de óptica se ha seguido un diseño cuasi experimental con fin exploratorio, descriptivo y transversal. Por último, para las fases de implementación y validación de las herramientas didácticas para la enseñanza de la óptica se ha seguido un diseño cuasi experimental con enfoque cuantitativo y longitudinal utilizando grupos de control, grupos experimentales, pre-test y post-test. En estas fases, se ha comparado la variable *conocimiento* en función de la variable *metodología didáctica*. Específicamente, se han elaborado dos test interactivos para la detección de preconcepciones sobre conceptos de luz y color. Los instrumentos de medida utilizados para la toma de datos han sido de elaboración propia y diseñados en base a investigaciones previas, llevándose a cabo las pruebas de confiabilidad y poder discriminatorio para la validación de estos. Por otro lado, se han elaborado simulaciones informáticas hiperrealistas espectrales sobre diversos conceptos de óptica objeto de estudio: sistemas ópticos sencillos, prismas, lentes, cabinas de iluminación, mezclas de color, objetos de color bajo distintos iluminantes, pares metámeros, arcoíris, y metamateriales.

El análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos obtenidos en las fases de diagnóstico revelan la existencia de bajos niveles de conocimiento de óptica en el alumnado de primaria y en el docente en formación. Asimismo, se han detectado numerosas preconcepciones sobre luz y color en este colectivo, tanto del nivel de primaria como de secundaria. Esto puede estar relacionado con los resultados obtenidos en la fase del análisis del currículo, que muestran que los conceptos básicos de óptica aparecen con escasa frecuencia en el mismo. Por otro lado, los resultados de las fases de implementación y validación de las herramientas didácticas diseñadas han revelado una mejora en el dominio cognitivo y nivel de autoeficacia docente del maestro en formación en el proceso de enseñanza de los conceptos objeto de estudio. Los alumnos del grupo experimental, que trabajaron con las herramientas STEM desarrolladas en esta Tesis, han asimilado de forma más satisfactoria los conocimientos, realizando un aprendizaje significativo respecto al alumnado de los grupos de control. Concretamente, su aprendizaje ha perdurado a lo largo del tiempo y las preconcepciones encontradas en el pre-test han sido combatidas eficazmente con la intervención desarrollada, favoreciendo su futuro desarrollo profesional como docentes. Consideramos que estos resultados constituyen una prueba de la validez didáctica de las simulaciones hiperrealistas de óptica diseñadas en la presente Tesis Doctoral a la hora de llevar a cabo intervenciones de enseñanza sobre conceptos de luz y color.

Palabras clave: Óptica; Didáctica de las ciencias; Luz; Color; Docentes en formación; STEM; Simulaciones

Abstract

This Doctoral Thesis has resulted in the development, implementation and validation of didactic tools to improve the teaching of light and colour in teachers in training. Within the framework of the didactics of science, many researches focus on the search for meaningful learning in students of different educational levels. For this reason, several studies have analysed the difficulties that students have in learning scientific concepts due to the existence of numerous misconceptions in the area of physics in general and optics in particular. This has led to the need to develop teaching materials and to design educational strategies that allow for a conceptual change in students at all levels of instruction, combating misconceptions about the concepts involved. In addition, some international reports highlight the need to deepen and improve scientific training from an early age in order to promote the acquisition of STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) skills. However, this implies promoting adequate scientific training at the primary teacher training stages and adequate didactic training at the secondary teacher training stage. In order to achieve this, as a theoretical point of reference, it has been taken into account research on the teaching of science, on constructivist theories of learning, on the misconceptions in optics pointed out by literature, on the scientific-educational development in teacher training and on STEM didactic tools. Based on this context, this research aims to contribute to the area of optics and the area of teaching of sciences by means of two general objectives. The first objective has been to diagnose and analyse the levels of knowledge and self-efficacy and the misconceptions about concepts relating to light and colour in teachers in training and in primary school pupils. The second objective is based on designing, elaborating, implementing and validating didactic tools for the teaching of basic concepts of optics.

In order to achieve these general objectives, specific objectives and research hypotheses have been formulated, following a didactic methodology of evaluative research, based on the CIPP (Context, Input, Process and Product) Model. This methodology has made it possible to carry out the research phases, based on the design, development, implementation and validation of the elaborated didactic tools. For this purpose, different samples were available for study. Specifically, 338 students in the upper grades of primary

education and 665 teachers in training, both at primary and secondary level, were surveyed. These samples were divided into different groups, constituting sub-samples according to the phases of the investigation and the hypotheses to be contrasted in each phase. The design of the research has differed depending on the variables to be analysed based on the specific objectives pursued in each phase. Specifically, it has been of an exploratory type, descriptive with a mixed data analysis for the phases of analysis of the approach to the basic concepts of optics in the current education curriculum and the initial diagnosis of the variables under study. Specifically, the variable *level of knowledge* or the variable *level of teaching self-efficacy*, which have been analysed according to the variable *academic year* and according to the variable *gender*. For the diagnostic and analysis of optics misconceptions, a quasi-experimental design has been followed for exploratory, descriptive and transversal purposes. Finally, for the phases of implementation and validation of the didactic tools for the teaching of optics, a quasi-experimental design with quantitative and longitudinal approach has been followed using control groups, experimental groups, pre-test and post-test. In these phases, the *knowledge* variable has been compared according to the *didactic methodology* variable. The measuring instruments used for data collection have been elaborated by the authors and designed on the basis of previous research, and tests of reliability and discriminatory power have been carried out to validate them. On the other hand, spectral hyperrealistic computer simulations have been elaborated on diverse concepts of optics under study: simple optical systems, prisms, lenses, illumination booths, colour mixing, coloured objects under different illuminants, metameric pairs, rainbows, and metamaterials.

The descriptive and inferential statistical analysis of the data obtained in the diagnostic stages reveal the existence of low levels of optics knowledge in the primary school students and in the teachers in training. Likewise, numerous misconceptions about light and colour have been detected in this last group, both at the primary and secondary levels. This may be related to the results obtained in the phase of curriculum analysis, which show that basic concepts of optics rarely appear in the curriculum. At the same time, the results of the implementation and validation phases of the didactic tools designed have revealed an improvement in the cognitive domain and in the level of teaching self-efficacy of the teachers in training in the process of teaching the concepts under study. The students of the experimental group, who worked with the STEM tools developed in this Thesis, have assimilated knowledge in a more satisfactory way, carrying out a meaningful learning compared to the students of the control groups. Specifically, their learning has lasted over time and the misconceptions found in the pre-test have been effectively combated with the intervention developed, fostering their future professional development as teachers. We consider that these results constitute a proof of the educational value of the hyperrealistic simulations of optics designed in this Doctoral Thesis when carrying out teaching interventions on the concepts of light and colour.

Keywords: Optics; Science teaching; Light; Colour; Teachers in training; STEM; Simulations

Índice general

RESUMEN	VII
ABSTRACT	IX
ÍNDICE GENERAL	XIII
ÍNDICE DE FIGURAS	XVII
ÍNDICE DE TABLAS	XXV
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. RESUMEN DEL CAPÍTULO	1
1.2. MOTIVACIÓN E INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.3. OBJETIVOS	5
1.3.1. OBJETIVOS GENERALES	5
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	7
1.5. HIPÓTESIS	9
1.6. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS	11
1.7. REFERENTES TEÓRICOS	12
1.8. REFERENTES METODOLÓGICOS	12
1.9. SECUENCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	15
1.10. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS	16

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	21
2.1. RESUMEN DEL CAPÍTULO	21
2.2. DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES	21
2.3. PRECONCEPCIONES Y CAMBIO CONCEPTUAL	29
2.4. HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS STEM	34
2.4.1. MAPAS CONCEPTUALES	37
2.4.2. SIMULACIONES ESPECTRALES HIPERREALISTAS	39
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA	45
3.1. RESUMEN DEL CAPÍTULO	45
3.2. PROCESO DE ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN	47
3.3. PROCESO DE DIAGNÓSTICO INICIAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO	48
3.4. PROCESO DE DIAGNÓSTICO DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE	52
3.5. PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE PRECONCEPCIONES	56
3.5.1. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA ONLINE PARA LA DETECCIÓN DE PRECONCEPCIONES SOBRE COLOR EN DOCENTES EN FORMACIÓN	58
3.5.2. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE PRECONCEPCIONES SOBRE CONCEPTOS BÁSICOS DE ÓPTICA EN DOCENTES EN FORMACIÓN	64
3.6. PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS STEM	69
3.6.1. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE SIMULACIONES HIPERREALISTAS ESPECTRALES CON POV-RAY	71
3.6.2. SIMULACIONES DESARROLLADAS PARA EL ESTUDIO DE CONCEPTOS DE LUZ Y COLOR	75
3.7. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS	76
3.7.1. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA SOBRE LUZ Y COLOR EN DOCENTES EN FORMACIÓN	77
3.7.2. VALIDACIÓN DE SIMULACIONES DIDÁCTICAS Y EXPERIENCIAS STEM PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA DE CONTENIDOS SOBRE LUZ Y COLOR CON PROFESORES EN FORMACIÓN	78
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	83
4.1. RESUMEN DEL CAPÍTULO	83
4.2. PRODUCTO DEL ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN	83
4.2.1. ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	85
4.2.2. ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	90
4.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA COGNITIVA	96
4.2.4. RECAPITULACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CURRÍCULO	98

4.3. PRODUCTO DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO	99
4.3.1. ANÁLISIS DE LA VALIDEZ Y FIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE LUZ Y COLOR	101
4.3.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO	103
4.3.3. ANÁLISIS INFERENCIAL	108
4.3.4. RECAPITULACIÓN DEL ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO SOBRE LUZ Y COLOR	119
4.4. PRODUCTO DEL ANÁLISIS DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE DEL PROFESORADO EN FORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONTENIDOS OBJETO DE ESTUDIO	121
4.4.1. NIVELES DE AUTOEFICACIA DOCENTE SOBRE CONCEPTOS DE ÓPTICA DEL MAESTRO EN FORMACIÓN: ALUMNOS DEL 2º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	125
4.4.2. NIVELES DE AUTOEFICACIA DOCENTE SOBRE CONCEPTOS DE ÓPTICA DEL MAESTRO EN FORMACIÓN: ALUMNOS DEL 4º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	128
4.4.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE EN FUNCIÓN DE LA VARIABLE NIVEL ACADÉMICO	130
4.4.4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE EN FUNCIÓN DE LA VARIABLE GÉNERO	135
4.4.5. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE EL NIVEL DE AUTOEFICACIA DOCENTE, CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y EMOCIONES	136
4.4.6. RECAPITULACIÓN DEL ANÁLISIS DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE	139
4.5. PRODUCTO DEL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE PRECONCEPCIONES	141
4.5.1. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TEST ONLINE DE PRECONCEPCIONES SOBRE COLOR EN DOCENTES EN FORMACIÓN	141
4.5.2. DIAGNÓSTICO DE PRECONCEPCIONES EN DOCENTES EN FORMACIÓN CON EL TEST B	147
4.5.3. RECAPITULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LAS PRECONCEPCIONES ENCONTRADAS	177
4.6. PRODUCTO DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS STEM	179
4.6.1. SIMULACIONES DEL ENTORNO HIPERREALISTA PARA LA ENSEÑANZA DE LUZ Y COLOR	181
4.6.2. SIMULACIONES DE SISTEMAS ÓPTICOS SENCILLOS	181
4.6.3. SIMULACIONES HIPERREALISTAS DE PRISMAS	183
4.6.4. SIMULACIONES HIPERREALISTAS DE LENTES	189
4.6.5. SIMULACIÓN HIPERREALISTA DE UNA CABINA DE ILUMINACIÓN	191
4.6.6. SIMULACIONES HIPERREALISTAS DE MEZCLAS DE COLOR	193
4.6.7. SIMULACIONES HIPERREALISTAS DE OBJETOS DE COLOR BAJO DISTINTOS ILUMINANTES	194
4.6.8. SIMULACIONES HIPERREALISTAS DE PARES METÁMEROS	196
4.6.9. SIMULACIONES HIPERREALISTAS DE ARCOÍRIS	200
4.6.10. SIMULACIONES HIPERREALISTAS DE METAMATERIALES	208
4.6.11. ELABORACIÓN DE UNA EXPLICACIÓN DIDÁCTICA SOBRE EL COLOR	224
4.6.12. RECAPITULACIÓN	233
4.7. PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS	235
4.7.1. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA SOBRE LUZ Y COLOR EN DOCENTES EN FORMACIÓN	236

4.7.2. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE SIMULACIONES DIDÁCTICAS Y EXPERIENCIAS STEM CON PROFESORES EN FORMACIÓN	242
4.7.3. RECAPITULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS	255

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES **259**

5.1. RESUMEN	259
5.2. CONCLUSIONES RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL 1	259
5.3. CONCLUSIONES RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL 2	262
5.4. LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS	264

CAPÍTULO 6. TRABAJOS DEL AUTOR RELACIONADOS CON ESTA TESIS **267**

6.1. ARTÍCULOS	267
6.2. CAPÍTULOS DE LIBROS	269
6.3. COMUNICACIONES ORALES	274
6.4. PANELES Y PÓSTERES	281
6.5. MATERIAL DOCENTE	286

REFERENCIAS **289**

Índice de figuras

FIGURA 1.1.- MAPA CONCEPTUAL CON LA VISIÓN GENERAL DE LA TESIS	18
FIGURA 3.1.- MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO: FASES DE LA INVESTIGACIÓN	46
FIGURA 3.2.- CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA DOCENTE SOBRE LUZ Y COLOR	55
FIGURA 3.3.- SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL TEST A	59
FIGURA 3.4.- ESQUEMA DEL TIPO DE LUZ BLANCA UTILIZADA EN EL TEST A	60
FIGURA 3.5.- PREGUNTA 1 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	60
FIGURA 3.6.- PREGUNTA 2 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	60
FIGURA 3.7.- PREGUNTA 2 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA CON FONDO NEGRO	61
FIGURA 3.8.- PREGUNTA 3 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	61
FIGURA 3.9.- PREGUNTA 4 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	61
FIGURA 3.10.- PREGUNTA 5 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	62
FIGURA 3.11.- PREGUNTA 6 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	62
FIGURA 3.12.- PREGUNTA 7 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	62
FIGURA 3.13.- PREGUNTA 8 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	62
FIGURA 3.14.- PREGUNTA 9 DEL TEST A Y SU RESPUESTA CORRECTA	63
FIGURA 3.15.- ALGUNOS MENSAJES CON LOS RESULTADOS DEL TEST A	63
FIGURA 3.16.- PREGUNTAS 1-15 DEL TEST B	67
FIGURA 3.17.- PREGUNTAS 16-35 DEL TEST B	68
FIGURA 3.18.- EJEMPLO DE IMÁGENES FOTORREALISTAS REALIZADA CON POV-RAY	72
FIGURA 3.19.- PROCESO DE SIMULACIÓN ESPECTRAL EN POV-RAY	73
FIGURA 3.20.- SIMULACIÓN ESPECTRAL DE UNA LÁMPARA VISTA A TRAVÉS DE UN PRISMA DE VISIÓN DIRECTA	74
FIGURA 3.21.- SIMULACIÓN DE UN PATO DE GOMA BAJO UN ILUMINANTE D65, MOSTRANDO LAS DISTRIBUCIONES ESPECTRALES UTILIZADAS PARA DAR COLOR A LA ESCENA	75
FIGURA 4.1.- MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN	84
FIGURA 4.2.- PORCENTAJE DE CONCEPTOS ANALIZADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA	86

FIGURA 4.3.- PORCENTAJE DE CONCEPTOS ANALIZADOS POR CURSO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	87
FIGURA 4.4.- NUMERO DE REFERENCIAS A LOS CONCEPTOS DE ÓPTICA Y LUZ POR ASIGNATURA, BLOQUE Y CURSO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	89
FIGURA 4.5.- NUMERO DE REFERENCIAS A LOS CONCEPTOS DE COLOR, REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN POR ASIGNATURA, BLOQUE Y CURSO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	89
FIGURA 4.6.- PORCENTAJE DE CONCEPTOS ANALIZADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	91
FIGURA 4.7.- PORCENTAJE DE CONCEPTOS ANALIZADOS POR CURSO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	91
FIGURA 4.8.- NUMERO DE REFERENCIAS A LOS CONCEPTOS DE ÓPTICA Y LUZ POR ASIGNATURA, BLOQUE Y CURSO EN ESO	92
FIGURA 4.9.- NUMERO DE REFERENCIAS A LOS CONCEPTOS DE COLOR, REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN POR ASIGNATURA, BLOQUE Y CURSO EN ESO	93
FIGURA 4.10.- NUMERO DE REFERENCIAS A LOS CONCEPTOS DE ÓPTICA Y LUZ POR ASIGNATURA, BLOQUE Y CURSO EN BACHILLERATO	95
FIGURA 4.11.- NUMERO DE REFERENCIAS A LOS CONCEPTOS DE COLOR, REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN POR ASIGNATURA, BLOQUE Y CURSO EN BACHILLERATO	95
FIGURA 4.12.- DEMANDA COGNITIVA REFERIDA A LOS CONCEPTOS DE ÓPTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	96
FIGURA 4.13.- MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO INICIAL DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO	100
FIGURA 4.14.- HISTOGRAMAS CON EL PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS Y LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL SUPERPUESTA DE CADA MUESTRA DE LOS ALUMNOS DE 5º (IZQUIERDA) Y 6º (DERECHA) DE PRIMARIA	103
FIGURA 4.15.- PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO (5º VS 6º)	104
FIGURA 4.16.- HISTOGRAMA CON EL PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS Y LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL SUPERPUESTA DE LA MUESTRA DE MAESTROS EN FORMACIÓN (2º CURSO DEL GRADO)	105
FIGURA 4.17.- PUNTUACIONES MEDIAS OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO (ALUMNOS DE PRIMARIA VS MAESTROS EN FORMACIÓN)	106
FIGURA 4.18.- PORCENTAJE DE ACIERTOS POR GRUPO EN CADA PREGUNTA	107
FIGURA 4.19.- GRÁFICOS Q-Q DE 5º Y 6º DE PRIMARIA	109
FIGURA 4.20.- HISTOGRAMAS CON EL PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS EN EL CUESTIONARIO REDUCIDO Y LA CURVA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL SUPERPUESTA DE CADA MUESTRA: ALUMNOS DE PRIMARIA (IZQUIERDA) Y MAESTROS EN FORMACIÓN (DERECHA)	110
FIGURA 4.21.- GRÁFICOS Q-Q DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA (5º Y 6º) Y LOS MAESTROS EN FORMACIÓN	110
FIGURA 4.22.- GRÁFICOS DE MEDIAS Y DIAGRAMAS DE CAJAS DE ALUMNOS DE PRIMARIA VS MAESTROS EN FORMACIÓN	111

FIGURA 4.23.- DIBUJO DEL FENÓMENO DE LA REFRACCIÓN SEGÚN ALUMNOS DE PRIMARIA (ARRIBA) Y MAESTROS EN FORMACIÓN (ABAJO)	114
FIGURA 4.24.- COMO AFECTA EL FENÓMENO DE LA REFRACCIÓN A LOS OBJETOS SUMERGIDOS, SEGÚN ALUMNOS DE PRIMARIA (ARRIBA) Y MAESTROS EN FORMACIÓN (ABAJO)	114
FIGURA 4.25.- IDENTIFICACIÓN DEL FENÓMENO DE LA REFRACCIÓN CON LA FORMACIÓN DE ARCOÍRIS SEGÚN ALUMNOS DE PRIMARIA (ARRIBA) Y MAESTROS EN FORMACIÓN (ABAJO)	115
FIGURA 4.26.- DIBUJO DE FENÓMENOS NO RELACIONADOS CON LA REFRACCIÓN (EN ESTE CASO, LA EVAPORACIÓN) SEGÚN ALUMNOS DE PRIMARIA (ARRIBA) Y MAESTROS EN FORMACIÓN (ABAJO)	115
FIGURA 4.27.- INTERPRETACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE RAYOS DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA (ARRIBA) Y MAESTROS EN FORMACIÓN (ABAJO)	117
FIGURA 4.28.- IDENTIFICACIÓN INCORRECTA DE LOS DIAGRAMAS DE RAYOS DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA (ARRIBA) Y MAESTROS EN FORMACIÓN (ABAJO)	117
FIGURA 4.29.- IDENTIFICACIÓN INCORRECTA DE LOS DIAGRAMAS DE RAYOS DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA (ARRIBA)	117
FIGURA 4.30.- MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE	122
FIGURA 4.31.- CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA DOCENTE SOBRE LUZ Y COLOR	124
FIGURA 4.32.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA DOCENTE (MAESTROS EN FORMACIÓN DEL 2º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA)	127
FIGURA 4.33.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA DOCENTE (MAESTROS EN FORMACIÓN DEL 4º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA)	129
FIGURA 4.34.- NIVELES DE AUTOEFICACIA DOCENTE DE LOS ALUMNOS DE 2º CURSO (IZQUIERDA) Y 4º CURSO (DERECHA)	130
FIGURA 4.35.- GRÁFICOS Q-Q DE 2º Y 4º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA	131
FIGURA 4.36.- EVOLUCIÓN, DE 2º A 4º CURSO, DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN LAS OPCIONES NEGATIVAS (0, 1 O 2) EN CADA UNO DE LOS 28 ÍTEMS	133
FIGURA 4.37.- EVOLUCIÓN, DE 2º A 4º CURSO, DEL PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN LAS OPCIONES POSITIVAS (3 O 4) EN CADA UNO DE LOS 28 ÍTEMS	134
FIGURA 4.38.- EMOCIONES QUE MANIFIESTAN LOS MAESTROS EN FORMACIÓN	137
FIGURA 4.39.- MAPA CONCEPTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL TEST ONLINE DE PRECONCEPCIONES SOBRE COLOR	142
FIGURA 4.40.- RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TEST A POR DOCENTES EN FORMACIÓN	143
FIGURA 4.41.- PREGUNTA 6 DEL TEST A Y RESPUESTAS REPRESENTATIVAS	145
FIGURA 4.42.- PREGUNTA 5 DEL TEST A CON SU RESPUESTA CORRECTA Y LA RESPUESTA REPRESENTATIVA DE LA PRECONCEPCIÓN 4	146
FIGURA 4.43.- MAPA CONCEPTUAL DEL DIAGNÓSTICO DE PRECONCEPCIONES CON EL TEST B	148
FIGURA 4.44.- CALIFICACIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES DE PRIMARIA (G1, IZQUIERDA) Y SECUNDARIA (G2, DERECHA)	152
FIGURA 4.45.- CALIFICACIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES DE PRIMARIA (G1, IZQUIERDA) Y SECUNDARIA (G2, DERECHA) EN LA CATEGORÍA I	155

FIGURA 4.46.- ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS P1, P2, P3, P28 Y P32 (LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTÁN DESTACADAS)	157
FIGURA 4.47.- CALIFICACIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES DE PRIMARIA (G1, IZQUIERDA) Y SECUNDARIA (G2, DERECHA) EN LA CATEGORÍA II	158
FIGURA 4.48.- ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS P6, P29, P10, P13, P11, P12 Y P14 (LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTÁN DESTACADAS)	161
FIGURA 4.49.- ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS P15, P18, P16, P17, P19 Y P26 (LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTÁN DESTACADAS)	164
FIGURA 4.50.- CALIFICACIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES DE PRIMARIA (G1, IZQUIERDA) Y SECUNDARIA (G2, DERECHA) EN LA CATEGORÍA III	166
FIGURA 4.51.- ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS P4, P5, P7 Y P9 (LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTÁN DESTACADAS)	168
FIGURA 4.52.- ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS P8, P33, P30, P31 Y P34 (LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTÁN DESTACADAS)	170
FIGURA 4.53.- CALIFICACIONES DE LOS FUTUROS DOCENTES DE PRIMARIA (G1, IZQUIERDA) Y SECUNDARIA (G2, DERECHA) EN LA CATEGORÍA IV	172
FIGURA 4.54.- ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS P20, P21, P22, P23, P24, P25, P27 Y P35 (LAS RESPUESTAS CORRECTAS ESTÁN DESTACADAS)	174
FIGURA 4.55.- MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS STEM	180
FIGURA 4.56.- SIMULACIÓN DE UN DIOPTRIO PLANO	181
FIGURA 4.57.- SIMULACIÓN DE UNA LÁMINA PLANO-PARALELA	181
FIGURA 4.58.- EJEMPLOS DE SIMULACIÓN DE ESPEJOS	182
FIGURA 4.59.- SIMULACIONES DE FILTROS DE COLOR	183
FIGURA 4.60.- SIMULACIÓN DE UN PRISMA REFLECTOR	184
FIGURA 4.61.- SIMULACIÓN DE UN HAZ DE LUZ BLANCA DISPERSÁNDOSE EN UN PRISMA EQUILÁTERO (IZQUIERDA) Y DIAGRAMA DE RAYOS (DERECHA)	184
FIGURA 4.62.- SIMULACIÓN DE UN HAZ DE LUZ BLANCA ENTRANDO EN UN PRISMA CON DIFERENTES ÁNGULOS DE INCIDENCIA	185
FIGURA 4.63.- SIMULACIONES DE PRISMAS FLINT F2 DE ALTA DISPERSIÓN (IZQUIERDA) Y CROWN K7 DE BAJA DISPERSIÓN (DERECHA)	186
FIGURA 4.64.- SIMULACIÓN DE UN HAZ DE LUZ BLANCA QUE INCIDE SOBRE VARIOS PRISMAS DE DISTINTO ÁNGULO A. LOS ÁNGULOS DE INCIDENCIA SE HAN ESCOGIDO PARA CONSEGUIR UNA DESVIACIÓN MÍNIMA.	187
FIGURA 4.65.- SIMULACIÓN DE UN PRISMA DE 30°-60°-90° CON UN HAZ DE LUZ BLANCA INCIDIENDO CON $\theta_1 = 0^\circ$	188
FIGURA 4.66.- SIMULACIONES DE PRISMAS DE LITTROW REALIZADOS CON DIFERENTES TIPOS DE VIDRIO, CON UN HAZ BLANCO QUE INCIDE EN EL ÁNGULO ADECUADO PARA OBTENER UNA DESVIACIÓN MÍNIMA	188
FIGURA 4.67.- SIMULACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE DOS PRISMAS	189

FIGURA 4.68.- SIMULACIÓN DE DOS LENTES CONVERGENTES MOSTRANDO ABERRACIÓN ESFÉRICA (ARRIBA) Y ABERRACIÓN CROMÁTICA (ABAJO) _____	190
FIGURA 4.69.- SIMULACIÓN DE UNA LUPA DE MANO _____	190
FIGURA 4.70.- SIMULACIÓN DE DOS LENTES DIVERGENTES _____	191
FIGURA 4.71.- CABINA DE ILUMINACIÓN REAL (IZQUIERDA), SIMULADA APAGADA (CENTRO) Y SIMULADA CON DOS MANZANAS BAJO UN ILUMINANTE D65 (DERECHA) _____	191
FIGURA 4.72.- SIMULACIÓN DE VARIOS OBJETOS EN LA CABINA DE ILUMINACIÓN _____	193
FIGURA 4.73.- SIMULACIONES DE MEZCLAS ADITIVAS DE COLOR _____	193
FIGURA 4.74.- SIMULACIONES DE MEZCLAS SUSTRATIVAS DE COLOR _____	194
FIGURA 4.75.- SIMULACIÓN DEL MISMO CABALLO BAJO DOS ILUMINANTES DISTINTOS _____	194
FIGURA 4.76.- SIMULACIÓN DE LA MISMA PELOTA BAJO SEIS ILUMINANTES DISTINTOS _____	195
FIGURA 4.77.- PELOTA DE PLAYA A LA QUE SE APLICARÁN DOS COLORES METÁMEROS _____	196
FIGURA 4.78.- LA MISMA PELOTA CON DOS NARANJAS METÁMEROS BAJO DISTINTOS ILUMINANTES	197
FIGURA 4.79.- SIMULACIÓN DE DOS PATOS DE GOMA CON DOS DISTRIBUCIONES ESPECTRALES DISTINTAS BAJO DISTINTOS ILUMINANTES _____	198
FIGURA 4.80.- SIMULACIÓN DE DOS PATOS DE GOMA CON DOS DISTRIBUCIONES ESPECTRALES DISTINTAS, BAJO UN ILUMINANTE CON UN MÁXIMO EN 580 NM (IZQUIERDA) Y UN ILUMINANTE CON DOS MÁXIMOS CENTRADOS EN 530 NM Y 635 NM (DERECHA) _____	198
FIGURA 4.81.- SIMULACIÓN DE DOS PATOS CON DOS DISTRIBUCIONES ESPECTRALES DISTINTAS, BAJO UN ILUMINANTE D65 (IZQUIERDA) Y UN ILUMINANTE CON UN MÁXIMO CENTRADO EN 630 NM (DERECHA) _____	199
FIGURA 4.82.- MONTAJE DEL EXPERIMENTO, ADAPTADO DEL LIBRO DE MINNAERT (1954) ____	201
FIGURA 4.83.- SIMULACIÓN DE UN MATRAZ ESFÉRICO LLENO DE AGUA DELANTE DE UNA PANTALLA BLANCA CON ABERTURA (LA LUZ DEL SOL PROCEDE DE LA DERECHA) _____	202
FIGURA 4.84.- LA SIMULACIÓN DE LA FIGURA 4.83 EN UN CUARTO OSCURO _____	202
FIGURA 4.85.- VISTA FRONTAL DEL ARCOÍRIS SIMULADO RESULTANTE _____	203
FIGURA 4.86.- MATRACES DEFORMADOS Y ARCOÍRIS RESULTANTES _____	203
FIGURA 4.87.- ARRIBA: DIFERENTES ESPESORES DEL MATRAZ: 2 CM (DERECHA), 0,2 CM (CENTRO) Y 0,0 CM (SIN MATRAZ, IZQUIERDA). ABAJO: SECCIÓN TRANSVERSAL DE LOS RESPECTIVOS MATRACES. _____	204
FIGURA 4.88.- DOS GOTAS CON DIFERENTES ÍNDICES DE REFRACCIÓN: $N = 1,33$ (IZQUIERDA) Y $N = 1,50$ (DERECHA) _____	205
FIGURA 4.89.- COMPARACIÓN ENTRE LOS ARCOÍRIS RESULTANTES OBTENIDOS CON DOS GOTAS CON DIFERENTES ÍNDICES DE REFRACCIÓN: $N = 1,33$ (IZQUIERDA) Y $N = 1,50$ (DERECHA) ____	205
FIGURA 4.90.- VARIAS MODIFICACIONES DE LOS SISTEMAS, CAMBIANDO EL ÍNDICE DE REFRACCIÓN (FILA SUPERIOR), COLOR (FILA CENTRAL) Y FORMA (FILA INFERIOR) _____	206
FIGURA 4.91.- UNA GOTA DE AGUA (IZQUIERDA) Y UNA GOTA DE META-AGUA (DERECHA) ____	207
FIGURA 4.92.- SECCIONES TRANSVERSALES DE UNA GOTA DE AGUA (IZQUIERDA) Y UNA GOTA DE META-AGUA (DERECHA) DISPERSANDO LA LUZ _____	207
FIGURA 4.93.- PRISMAS (IZQUIERDA) Y METAPRISMAS (DERECHA) SIMULADOS _____	210

FIGURA 4.94.- UN HAZ DE LUZ BLANCA DISPERSADO POR UN PRISMA EQUILÁTERO (IZQUIERDA) Y UN METAPRISMA (DERECHA) EQUILÁTERO _____	210
FIGURA 4.95.- DIAGRAMA DE RAYOS EN PRISMAS EQUILÁTEROS. ARRIBA: VIDRIO N-SF11, $\theta_1 = 60^\circ$. EN EL MEDIO: METAVIDRIO N-SF11-M, $\theta_1 = 60^\circ$. ABAJO: METAVIDRIO N-SF11-M, $\theta_1 = -60^\circ$ _	211
FIGURA 4.96.- DISPERSIÓN DE UN HAZ DE 480 NM (AZUL) Y UN HAZ DE 640 NM (ROJO) EN UN PRISMA (ARRIBA) Y UN METAPRISMA (ABAJO) _____	213
FIGURA 4.97.- UN HAZ DE LUZ BLANCA INCIDE CON DIFERENTES ÁNGULOS DE INCIDENCIA SOBRE UN PRISMA (COLUMNA IZQUIERDA) Y UN METAPRISMA (COLUMNAS CENTRAL Y DERECHA) _____	215
FIGURA 4.98.- PRISMAS (IZQUIERDA) Y METAPRISMAS (DERECHA) DE ALTA DISPERSIÓN (ARRIBA) Y BAJA DISPERSIÓN (ABAJO) _____	216
FIGURA 4.99.- UN HAZ DE LUZ BLANCA INCIDE SOBRE VARIOS PRISMAS (COLUMNA IZQUIERDA) Y METAPRISMAS (COLUMNAS CENTRAL Y DERECHA) _____	218
FIGURA 4.100.- PRISMA (ARRIBA) Y METAPRISMA (ABAJO) DE 30° - 60° - 90° CON UN HAZ DE LUZ BLANCA INCIDIENDO CON $\theta_1 = 0^\circ$ _____	219
FIGURA 4.101.- PRISMAS (IZQUIERDA) Y METAPRISMAS (DERECHA) DE LITTROW _____	220
FIGURA 4.102.- DIFERENTES COMBINACIONES DE DOS ELEMENTOS: PRISMA-PRISMA (ARRIBA); PRISMA-METAPRISMA (CENTRO); METAPRISMA-METAPRISMA (ABAJO) _____	221
FIGURA 4.103.- METALENTE NEGATIVA BICONVEXA (ARRIBA) Y METALENTE POSITIVA BICÓNCAVA (ABAJO) _____	222
FIGURA 4.104.- SIMULACIÓN DE UNA LUPA DE MANO REALIZADA CON UNA METALENTE _____	223
FIGURA 4.105.- SIMULACIÓN DE UNA LUPA DE MANO (IZQUIERDA) Y METALUPA DE MANO (DERECHA) _____	223
FIGURA 4.106.- DISTINTAS FOTOGRAFÍAS DEL VESTIDO DE COLORES AMBIGUOS _____	224
FIGURA 4.107.- MAPAS CONCEPTUALES CON LOS CONCEPTOS “CUERPOS”, “COLORES” Y “LUZ”, MOSTRANDO UNA PRECONCEPCIÓN (IZQUIERDA) Y LA RELACIÓN CORRECTA (DERECHA) _	226
FIGURA 4.108.- DOS MUÑECAS CON EL MISMO VESTIDO, EXTRAÍDAS DE (MUNROE, 2015) _____	227
FIGURA 4.109.- COORDENADAS DE COLOR RGB DE DOS REGIONES CLAVE EN AMBOS VESTIDOS _	227
FIGURA 4.110.- MAPAS CONCEPTUALES SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR DE UN OBJETO: PRIMER NIVEL DE ELABORACIÓN (IZQUIERDA) Y SEGUNDO NIVEL DE ELABORACIÓN (DERECHA) _____	228
FIGURA 4.111.- ILUSIÓN DE POSTIMAGEN NEGATIVA _____	228
FIGURA 4.112.- MAPA CONCEPTUAL DEL TERCER NIVEL DE ELABORACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR DE UN OBJETO _____	229
FIGURA 4.113.- MAPA CONCEPTUAL DEL CUARTO NIVEL DE ELABORACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR DE UN OBJETO _____	230
FIGURA 4.114.- SIMULACIÓN DE UNA PELOTA CON LOS MISMOS COLORES QUE EL VESTIDO VIRAL _____	231
FIGURA 4.115.- MAPA CONCEPTUAL GLOBAL SOBRE LA PERCEPCIÓN DEL COLOR DEL VESTIDO CON COLORES AMBIGUOS _____	232
FIGURA 4.116.- MAPA CONCEPTUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA SOBRE LUZ Y COLOR EN DOCENTES EN FORMACIÓN _____	236

FIGURA 4.117.- DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES EN EL PRE-TEST Y CURVA GAUSSIANA SUPERPUESTA PARA EL GC (IZQUIERDA) Y EL GE (DERECHA)	237
FIGURA 4.118.- GRÁFICOS Q-Q DEL GC Y DEL GE EN EL PRE-TEST	238
FIGURA 4.119.- DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES EN EL POST-TEST Y CURVA GAUSSIANA SUPERPUESTA PARA EL GC (IZQUIERDA) Y EL GE (DERECHA)	239
FIGURA 4.120.- GRÁFICOS Q-Q DEL GC Y DEL GE EN EL POST-TEST	239
FIGURA 4.121.- DIAGRAMA DE CAJAS PARA EL GC Y GE EN EL PRE-TEST Y EL POST-TEST	241
FIGURA 4.122.- MAPA CONCEPTUAL DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE SIMULACIONES DIDÁCTICAS Y EXPERIENCIAS STEM CON PROFESORES EN FORMACIÓN	243
FIGURA 4.123.- DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES EN EL PRE-TEST Y CURVA GAUSSIANA SUPERPUESTA PARA EL GC (IZQUIERDA) Y EL GE (DERECHA)	244
FIGURA 4.124.- GRÁFICOS Q-Q DEL GC Y DEL GE EN EL PRE-TEST	245
FIGURA 4.125.- DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES EN EL POST-TEST I Y CURVA GAUSSIANA SUPERPUESTA PARA EL GC (IZQUIERDA) Y EL GE (DERECHA)	246
FIGURA 4.126.- GRÁFICOS Q-Q DEL GC Y DEL GE EN EL POST-TEST I	247
FIGURA 4.127.- DISTRIBUCIÓN DE CALIFICACIONES EN EL POST-TEST II Y CURVA GAUSSIANA SUPERPUESTA PARA EL GC (IZQUIERDA) Y EL GE (DERECHA)	248
FIGURA 4.128.- GRÁFICOS Q-Q DEL GC Y DEL GE EN EL POST-TEST II	249
FIGURA 4.129.- COMPARACIÓN DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO OBTENIDAS POR EL C.G. (IZQUIERDA) FRENTE AL E.G. (DERECHA) EN EL PRE-TEST, POST-TEST I Y POST-TEST II	250
FIGURA 4.130.- DIAGRAMA DE CAJAS PARA EL GC Y GE EN EL PRE-TEST, EL POST-TEST I Y EL POST-TEST II	251
FIGURA 4.131.- NIVELES POSITIVOS DE AUTOEFICACIA DOCENTE ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN	254
FIGURA 4.132.- NIVELES NEGATIVOS DE AUTOEFICACIA DOCENTE ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN	254

Índice de tablas

TABLA 1.1.- RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS, PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS	11
TABLA 1.2.- RESUMEN DE LAS DIMENSIONES DEL MODELO CIPP APLICADAS EN ESTA INVESTIGACIÓN	15
TABLA 3.1.- RELACIÓN OE-PI-H PARA EL ANÁLISIS DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN	47
TABLA 3.2.- RELACIÓN OE-PI-H PARA EL ANÁLISIS DEL CONOCIMIENTO	49
TABLA 3.3.- DATOS GENERALES DE LA MUESTRA SELECCIONADA	50
TABLA 3.4.- PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DE NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA (FUENTE: LIBROS DE TEXTO DE DIVERSAS EDITORIALES)	51
TABLA 3.5.- RELACIÓN OE-PI-H PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA AUTOEFICACIA DOCENTE	53
TABLA 3.6.- ULTIMO NIVEL DE CIENCIAS CURSADO	54
TABLA 3.7.- DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LA MUESTRA	54
TABLA 3.8.- RELACIÓN OE-PI-H PARA EL DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE PRECONCEPCIONES	57
TABLA 3.9.- RELACIÓN OE-PI-H PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS STEM	71
TABLA 3.10.- COEFICIENTES DE SELLMIEER PARA LOS VIDRIOS DEL PRISMA DE AMICI DOBLE DE LA FIGURA 3.20	74
TABLA 3.11.- RELACIÓN OE-PI-H PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS	76
TABLA 4.1.- NÚMERO DE REFERENCIAS POR CURSO DE LOS CONCEPTOS SELECCIONADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA	86
TABLA 4.2.- FRECUENCIA CON LA QUE APARECEN LOS CONCEPTOS POR ASIGNATURA, CURSO Y BLOQUE DE CONTENIDOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA	88
TABLA 4.3.- NÚMERO DE REFERENCIAS POR CURSO DE LOS CONCEPTOS SELECCIONADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	90
TABLA 4.4.- FRECUENCIA CON LA QUE APARECEN LOS CONCEPTOS POR ASIGNATURA, CURSO Y BLOQUE DE CONTENIDOS EN ESO	92

TABLA 4.5.- FRECUENCIA CON LA QUE APARECEN LOS CONCEPTOS POR ASIGNATURA, CURSO Y BLOQUE DE CONTENIDOS EN BACHILLERATO _____	94
TABLA 4.6.- RESUMEN DEL CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS H1 Y H2 _____	98
TABLA 4.7.- ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DEL CUESTIONARIO SOBRE LUZ Y COLOR _____	101
TABLA 4.8.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LOS NIVELES DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA ____	108
TABLA 4.9.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES – VARIABLE: NIVEL ACADÉMICO (5º VS 6º) _____	109
TABLA 4.10.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA (AP) Y LOS MAESTROS EN FORMACIÓN (MF) _____	110
TABLA 4.11.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES – VARIABLE: NIVEL ACADÉMICO (AP VS MF) _____	111
TABLA 4.12.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS POR PREGUNTA _____	112
TABLA 4.13.- PRUEBA T PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS POR PREGUNTAS _____	113
TABLA 4.14.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LOS ALUMNOS DE PRIMARIA (AP) Y LOS MAESTROS EN FORMACIÓN (MF) POR GÉNERO _____	118
TABLA 4.15.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES – VARIABLE: GÉNERO (AP VS MF) _____	118
TABLA 4.16.- RESUMEN DEL CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS H3, H4, H5, H6 Y H7 _____	120
TABLA 4.17.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL NIVEL DE AUTOEFICACIA DOCENTE PARA LOS ALUMNOS DE 2º Y 4º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA _____	130
TABLA 4.18.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES – VARIABLE: NIVEL DE AUTOEFICACIA DOCENTE (2º VS 4º) _____	132
TABLA 4.19.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL NIVEL DE AUTOEFICACIA DOCENTE PARA LOS ALUMNOS DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA (VARIABLE GÉNERO) _____	135
TABLA 4.20.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES – VARIABLE: NIVEL DE AUTOEFICACIA DOCENTE (HOMBRE VS MUJERES) _____	135
TABLA 4.21.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS NIVELES DE CONOCIMIENTO Y DE AUTOEFICACIA DOCENTE PARA LOS ALUMNOS DE 2º CURSO DEL GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA _____	138
TABLA 4.22.- CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE CONOCIMIENTO VS NIVEL DE AUTOEFICACIA DOCENTE __	138
TABLA 4.23.- RESUMEN DEL CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS H8, H9, H10 Y H11 _____	139
TABLA 4.24.- PORCENTAJES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL TEST A POR DOCENTES EN FORMACIÓN _____	143
TABLA 4.25.- ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA _____	150
TABLA 4.26.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS GRUPOS _____	152
TABLA 4.27.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES (G1 VS G2) _____	153
TABLA 4.28.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO POR CATEGORÍA _____	154
TABLA 4.29.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA CATEGORÍA I (NATURALEZA DE LA LUZ) __	155
TABLA 4.30.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LA CATEGORÍA I ____	156
TABLA 4.31.- PRUEBA T DE STUDENT DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POR PREGUNTAS DE LA CATEGORÍA I _____	156

TABLA 4.32.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA CATEGORÍA II (COLOR) _____	159
TABLA 4.33.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LA CATEGORÍA II ____	159
TABLA 4.34.- PRUEBA T DE STUDENT DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POR PREGUNTAS DE LA CATEGORÍA II _____	160
TABLA 4.35.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA CATEGORÍA III (SISTEMAS ÓPTICOS SENCILLOS) _	167
TABLA 4.36.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LA CATEGORÍA III ____	167
TABLA 4.37.- PRUEBA T DE STUDENT DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POR PREGUNTAS DE LA CATEGORÍA III _____	168
TABLA 4.38.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA CATEGORÍA IV (ARCOÍRIS) _____	172
TABLA 4.39.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LA CATEGORÍA IV ____	172
TABLA 4.40.- PRUEBA T DE STUDENT DE MUESTRAS INDEPENDIENTES POR PREGUNTAS DE LA CATEGORÍA IV _____	173
TABLA 4.41.- RESUMEN DEL CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS H12, H13, H14, H15 Y H16 _____	177
TABLA 4.42.- ÁNGULOS DE DESVIACIÓN DE LA FIGURA 4.63 _____	186
TABLA 4.43.- ÁNGULOS DE INCIDENCIA Y _____	187
TABLA 4.44.- COEFICIENTES DE SELLMIEIER PARA EL VIDRIO FLINT N-SF11 _____	209
TABLA 4.45.- ÁNGULOS NOTABLES EN LOS PRISMAS SIMULADOS ($\lambda = 580 \text{ NM}$) _____	212
TABLA 4.46.- ÁNGULOS DE DESVIACIÓN DE LA FIGURA 4.98 _____	216
TABLA 4.47.- ÁNGULOS DE INCIDENCIA Y DESVIACIÓN DE LA FIGURA 4.99 _____	218
TABLA 4.48.- RESUMEN DEL CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS H17 _____	233
TABLA 4.49.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO DEL PRE-TEST (GC VS GE) _____	237
TABLA 4.50.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES EN EL PRE-TEST (GV VS GE) _	238
TABLA 4.51.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO DEL POST-TEST (GC VS GE) _____	239
TABLA 4.52.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES EN EL POST-TEST (GV VS GE)	240
TABLA 4.53.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO (MUESTRAS EMPAREJADAS) _____	241
TABLA 4.54.- PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS (PRE-TEST - POST-TEST) _____	242
TABLA 4.55.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO DEL PRE-TEST (GC VS GE) _____	244
TABLA 4.56.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL PRE-TEST (GC VS GE) ____	245
TABLA 4.57.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO DEL POST-TEST I (GC VS GE) _____	246
TABLA 4.58.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL POST-TEST I (GC VS GE) _	247
TABLA 4.59.- ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS CALIFICACIONES PROMEDIO DEL POST-TEST II (GC VS GE) _____	248
TABLA 4.60.- PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES DEL POST-TEST II (GC VS GE) _	249
TABLA 4.61.- ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS DEL GRUPO DE CONTROL _____	252
TABLA 4.62.- PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS DEL GRUPO DE CONTROL _____	252

TABLA 4.63.- ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL	_____	253
TABLA 4.64.- PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL	_____	253
TABLA 4.65.- RESUMEN DEL CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS H11, H17, H18, H19 Y H20	_____	255

Capítulo 1. Introducción

1.1. Resumen del capítulo

En este capítulo se presenta la motivación e interés de la investigación desarrollada en esta Tesis Doctoral. Se presentan los objetivos generales y específicos perseguidos, se plantean las preguntas de investigación y se formulan las hipótesis de investigación que se pretenden contrastar, mostrando las relaciones entre ellos. Posteriormente se indican los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el trabajo llevado a cabo. Finalmente se muestra la secuenciación de la Tesis y la organización de los capítulos que componen la presente memoria.

1.2. Motivación e interés de la investigación

La didáctica de las ciencias experimentales y, en particular, la didáctica de la física, se ha constituido a lo largo de los últimos años como un cuerpo de investigación y de docencia con entidad propia (Dockett y Mestre, 2014; Gil-Pérez, 1991; McDermott, 1990). Esta disciplina sigue constituyendo hoy en día un desafío fundamental para todos los niveles educativos, ya que uno de los retos de la enseñanza de las ciencias será buscar metodologías innovadoras que permitan una alfabetización científica y tecnológica de la sociedad (Couso Lagarón, 2009). Diferentes informes internacionales, como por ejemplo el informe de Rocard (2007) y el de la Fundación Nuffield (J. F. Osborne y Dillon, 2008), señalan que existe un aumento en el desinterés y en la calidad de los aprendizajes de ciencias que realizan los alumnos a medida que avanzan de curso académico, lo que según estos informes constituye uno de los problemas actuales en el marco de la didáctica de las ciencias. Por ello es necesario que, desde las primeras etapas del sistema educativo, se comiencen a forjar las

vocaciones científicas. En base a esta obligación, se hace necesario por tanto que el alumnado de los niveles de educación primaria comience a recibir instrucción en materias científicas en general y de física en particular (Akerson, Buck, Donnelly, Nargund-Joshi, y Weiland, 2011). En esta línea, la Confederación de Sociedades Científicas de España ha elaborado el Informe ENCIENDE: Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar para edades tempranas en España (COSCE, 2011), donde se señala que las ciencias son un elemento fundamental de la cultura que debe potenciarse desde la etapa primaria, donde comienzan a construirse las primeras actitudes y emociones hacia la ciencia, tal y como indican Osborne, Driver y Simon (1998).

Estos antecedentes obligan a replantearse cómo se han de enseñar determinados contenidos científicos en los diferentes niveles educativos, centrándonos en esta investigación en contenidos de óptica. La formación de los futuros alumnos de la etapa de educación primaria, sin embargo, va a recaer en los futuros docentes de este nivel, que actualmente se encuentran cursando los Grados de Educación Primaria en su etapa formativa. Es necesario, por tanto, tener presente que la etapa de formación inicial del futuro docente constituye una importante fase para la futura formación científica de nuestra sociedad. Sin embargo, diversos estudios a lo largo de los años (Abell y Roth, 1992; Avraamidou, 2013; Mullis y Jenkins, 1988) han resaltado que los profesores de los niveles más elementales se sienten poco competentes para enseñar ciencias y muestran inseguridad ante la enseñanza de dichos contenidos. Otros autores (Appleton, 1995) añaden que este colectivo se siente además reacio a la enseñanza de contenidos científicos o incluso, como señala Westerback (1982) pueden llegar a mostrar ansiedad ante la enseñanza de estos conceptos. Así, por ejemplo, diversos estudios que analizan la enseñanza de los profesores de educación primaria (Tosun, 2000; van Aalderen-Smeets, Walma van der Molen, y Asma, 2012) señalan que estos tienen bajos niveles de creencias de autoeficacia docente y poca confianza ante la enseñanza de las ciencias. Rennie, Goodrum, y Hackling (2001) añaden que se utiliza poco tiempo para la enseñanza de temas científicos en el aula, o, como indican otros autores (Jarvis y Pell, 2004; Plonczak, 2008), se utilizan metodologías más tradicionales y expositivas, lo que repercute en las actitudes y el aprendizaje de los alumnos de primaria (Jarvis y Pell, 2004; J. F. Osborne, Simon, y Collins, 2003; Van Driel, Beijaard, y Verloop, 2001; Weinburgh, 2007). Por ello, se considera necesario prestar más atención a la formación científica de los maestros en formación, para que puedan mejorar en su futuro profesional el aprendizaje y el interés de los alumnos hacia las ciencias en la etapa escolar (Haney, Czerniak, y Lumpe, 1996; Tobin, Tippins, y Gallard, 1994; Van Driel et al., 2001). Como decían Abell y Roth (1992), necesitamos profesores que estén entusiasmados con la enseñanza de las ciencias.

Las consideraciones realizadas en base a estos planteamientos es lo que ha motivado que la investigación desarrollada en la presente Tesis Doctoral utilice como muestras

objeto de estudio a dos colectivos bien diferenciados. En concreto, se ha trabajado con alumnos de educación primaria y con docentes en formación (tanto de la etapa de educación primaria como de la etapa de educación secundaria). Específicamente, se ha seleccionado el colectivo de futuros maestros para trabajar en todas las etapas de la investigación, tanto en las fases iniciales de diagnóstico como en las fases de intervención. Sin embargo, tanto el colectivo de alumnos de educación primaria como el colectivo de futuros profesores de educación secundaria han sido seleccionadas para las fases de análisis comparativo con el nivel de maestros en formación en base a las diferentes variables objeto de estudio. La elección de esta muestra de docentes de educación primaria en formación ha estado motivada porque la mayoría de los maestros en formación que cursan los grados de educación primaria en nuestra universidad provienen de un bachillerato de ciencias sociales y humanidades. Por esta razón tienen bajos conocimientos sobre contenidos de física en general y de óptica en particular, sintiéndose por tanto poco capacitados para la enseñanza de estos contenidos en primaria. Por este motivo, se debe profundizar no solo en la componente didáctica del docente en formación, sino también en el desarrollo de la componente científica en el área de física y de óptica. Asimismo, se debe continuar en la línea de investigación que busca desarrollar materiales didácticos efectivos para mejorar el aprendizaje de las ciencias en los alumnos de los diferentes niveles. En este sentido, la Tesis que se presenta continúa dentro de las líneas de investigación desarrolladas por el Grupo de Investigación Orión de la Universidad de Extremadura (Grupo Orión, 2018), siguiendo el desarrollo de las Tesis Doctorales dirigidas en el seno de este grupo relacionadas con la óptica y la didáctica de la física (Díaz-González, 2004; Gil-Llinás, 2003; Martínez-Borreguero, 2011; Montanero-Morán, 1994; Solano-Macías, 2004).

De manera específica, en la presente Tesis converge, por un lado, la línea de investigación de óptica y, por otro, la línea de investigación de didáctica de la física del grupo. Concretamente, se pretende desarrollar herramientas didácticas para mejorar la enseñanza/aprendizaje de determinados contenidos en docentes en formación en base a los diagnósticos iniciales de variables como el nivel de conocimiento, el nivel de autoeficacia docente, o las preconcepciones de las muestras seleccionadas. Específicamente, se han seleccionado los conceptos de luz y color, pues, aunque se introducen en el currículo de educación desde las primeras etapas escolares, sobre ellos existen muchas preconcepciones y errores conceptuales que persisten hasta niveles educativos superiores (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández, 2013a). Como punto de partida de la investigación, se pretende analizar previamente el estado actual de estos conceptos básicos de óptica en los currículos vigentes de educación primaria y secundaria. Posteriormente, se pretende analizar las variables nivel de conocimiento y nivel de autoeficacia docente en base a los contenidos y actividades relacionadas con el análisis del currículo en los niveles indicados. En base a ello, se lleva a cabo un diagnóstico y análisis de las preconcepciones sobre conceptos de luz y color en las muestras objeto de estudio.

Esto servirá de base para detectar las necesidades formativas de los docentes en formación en base a las preconcepciones detectadas, lo que proporcionará la base para la selección de conceptos que van a tratarse en el diseño y elaboración de herramientas didácticas STEM que permitan un aprendizaje significativo y efectivo de los contenidos seleccionados. Para la elaboración de las herramientas didácticas se tendrá en cuenta las teorías constructivistas del aprendizaje, en base a las indicaciones de algunos autores (Dolmans, De Grave, Wolfhagen, y Van Der Vleuten, 2005), que consideran que el proceso de aprendizaje es un proceso constructivista, autodirigido, colaborativo y contextualizado. Será por tanto necesario que los alumnos elaboren el nuevo conocimiento a partir del existente en su estructura cognitiva haciéndolo significativo (Ausubel, 2000; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández, 2017). Nolla-Domenjó (2006) señala que el aprendizaje se debe realizar en el contexto más parecido al que se va a aplicar el conocimiento adquirido. Por ello, la introducción de simulaciones informáticas resulta muy útil cuando no se dispone de contextos auténticos. El uso de la tecnología y de nuevas plataformas de enseñanza permiten construir escenarios virtuales cognitivamente cercanos a la realidad física, como por ejemplo con la utilización de simulaciones hiperrealistas (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández, 2011, 2013).

El interés de la presente Tesis radica en que se contribuye a la mejora en la enseñanza de los conceptos de luz y color en los docentes en formación de los diferentes niveles educativos con el desarrollo de herramientas didácticas específicas. Asimismo, se diseñan y aplican diferentes estrategias para que los profesores en formación mejoren sus creencias de autoeficacia, tanto en su papel de alumno universitario como en el rol de futuro docente. Con este trabajo se pretende desarrollar una propuesta para la enseñanza de los conceptos objeto de estudio desde una perspectiva constructivista, basada en la utilización de herramientas didácticas que ayuden a conseguir que nuestros alumnos, futuros docentes, realicen aprendizajes significativos. Las herramientas didácticas desarrolladas contribuyen a potenciar la adquisición de los conceptos científicos promoviendo un cambio conceptual en el alumnado. Concretamente, consideramos que resultarán eficaces en los procesos de enseñanza/aprendizaje, ya que las simulaciones hiperrealistas elaboradas están ideadas para reproducir aspectos del comportamiento de un sistema real con un alto grado de fidelidad. Permiten que el alumno interactúe con el modelo simulado de forma análoga a como lo haría con el sistema real, con la ventaja adicional de que es el alumno el que desempeña un papel activo en su proceso de aprendizaje. Las herramientas didácticas desarrolladas se pueden implementar fácilmente en plataformas virtuales de enseñanza, con el objetivo de que el docente en formación pueda utilizarlas de forma efectiva con su futuro alumnado, produciendo así un material complementario para las prácticas de laboratorio tradicionales.

1.3. Objetivos

Se presentan a continuación los Objetivos Generales y Específicos que se pretenden alcanzar en esta Tesis Doctoral:

1.3.1. Objetivos Generales

La presente investigación pretende contribuir a la Didáctica de las Ciencias Experimentales con el propósito de mejorar la enseñanza-aprendizaje de la óptica centrándose en la enseñanza de luz y color en los diferentes niveles educativos. Específicamente, se han planteado los siguientes Objetivos Generales (OG):

- **Objetivo General 1 (OG1):** Diagnosticar y analizar los niveles de conocimiento y autoeficacia y las preconcepciones sobre conceptos relativos a luz y color en docentes en formación y en el alumnado de educación primaria.
- **Objetivo General 2 (OG2):** Diseñar, elaborar, implementar y validar herramientas didácticas para la enseñanza de conceptos básicos de óptica.

1.3.2. Objetivos Específicos

Para la consecución de los Objetivos Generales, se han formulados los siguientes Objetivos Específicos (OE):

- **Objetivo Específico 1 (OE1):** Realizar una revisión de la literatura sobre el marco teórico y las investigaciones previas en las que se encuadra la presente investigación.
- **Objetivo Específico 2 (OE2):** Analizar el estado actual de la enseñanza-aprendizaje de los conceptos relacionados con la luz y el color en los currículos vigentes de educación primaria y secundaria, así como la demanda cognitiva exigida al alumno en función de la taxonomía de Bloom.
- **Objetivo Específico 3 (OE3):** Diagnosticar y analizar el nivel de conocimiento del alumnado de educación primaria sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color.
- **Objetivo Específico 4 (OE4):** Diagnosticar y analizar el nivel de conocimiento de docentes en formación sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color.
- **Objetivo Específico 5 (OE5):** Comparar el nivel de conocimiento del docente en formación frente al alumnado de educación primaria en referencia a los contenidos objeto de estudio.

- **Objetivo Específico 6 (OE6):** Averiguar los niveles de autoeficacia cognitiva y docente de los profesores en formación en relación con conceptos de óptica (luz y color) en el currículo de educación.
- **Objetivo Específico 7 (OE7):** Analizar las relaciones entre el nivel de autoeficacia docente, conocimiento científico y emociones que manifiestan los futuros profesores de primaria ante los contenidos objeto de estudio.
- **Objetivo Específico 8 (OE8):** Desarrollar una herramienta online para la detección de preconcepciones sobre color.
- **Objetivo Específico 9 (OE9):** Diseñar, implementar y validar un test interactivo de preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica utilizando una plataforma online.
- **Objetivo Específico 10 (OE10):** Diagnosticar y analizar las preconcepciones que los docentes de primaria en formación tienen sobre los conceptos básicos de la óptica.
- **Objetivo Específico 11 (OE11):** Diagnosticar y analizar las preconcepciones que los docentes de secundaria en formación tienen sobre los conceptos básicos de la óptica.
- **Objetivo Específico 12 (OE12):** Comparar las preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica que presentan los docentes en formación de la etapa de educación primaria frente a los de educación secundaria.
- **Objetivo Específico 13 (OE13):** Elaborar e implementar diferentes explicaciones y herramientas didácticas STEM para mejorar la enseñanza de los conceptos objeto de estudio.
- **Objetivo Específico 14 (OE14):** Desarrollar simulaciones hiperrealistas que permitan una enseñanza transversal de los contenidos objeto de estudio en diversos niveles educativos.
- **Objetivo Específico 15 (OE15):** Diseñar e implementar intervenciones didácticas sobre fenómenos ópticos.
- **Objetivo Específico 16 (OE16):** Validar desde un punto de vista didáctico la utilidad de las herramientas didácticas desarrolladas para el aprendizaje de los contenidos de óptica seleccionados.
- **Objetivo Específico 17 (OE17):** Verificar si los conceptos sobre luz y color aprendidos por el docente en formación mediante diferentes metodologías didácticas perdura o se olvida con el paso del tiempo.

Con el propósito de establecer un punto de partida en la investigación y conocer los referentes teóricos relacionados con la temática objeto de estudio se propuso el objetivo OE1, para enmarcar la investigación llevada a cabo en sus diferentes fases. Se considera, por tanto, que este es un objetivo transversal que se desarrolla a lo largo de toda la investigación.

Con respecto al objetivo OE2, se pretende conocer el estado actual de los conceptos de óptica en los currículos de educación, tanto de primaria como de secundaria, para seleccionar y delimitar los contenidos específicos que se tratarán en el resto de la investigación. Esto nos ayudará a plantear las cuestiones formuladas en los diferentes instrumentos de medida para el diagnóstico establecido en los siguientes objetivos.

Concretamente, los objetivos OE3, OE4 y OE5 se centran en el diagnóstico inicial y análisis del nivel de conocimiento, tanto del alumnado de educación primaria como de el maestro en formación, así como una comparación entre ambos. Por otro lado, y en base a la literatura revisada, se considera que el conocimiento inicial del futuro profesorado puede influir en los niveles de autoeficacia docente que presentan, así como las diferentes emociones que manifiestan en el aprendizaje de los contenidos. Por ello se han formulado los objetivos OE6 y OE7.

Asimismo, los objetivos OE8 y OE9 persiguen la creación de un instrumento online de detección de preconcepciones que pueda utilizarse en las aulas de los diferentes niveles educativos. Los instrumentos diseñados nos permitirán llevar a cabo los objetivos OE10, OE11 y OE12 sobre el diagnóstico, análisis y comparación de las preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con luz y color que presentan los docentes en formación.

En base a las preconcepciones detectadas se considera necesario elaborar e implementar diferentes intervenciones didácticas que permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos objeto de estudio. Para ello se han planteado los objetivos OE13, OE14 y OE15. Finalmente, los objetivos OE16 y OE17 persiguen validar, desde un punto de vista didáctico, la utilidad de las herramientas desarrolladas para el aprendizaje de los conceptos de óptica seleccionados.

1.4. Preguntas de Investigación

Para dar respuesta a los objetivos perseguidos y a los interrogantes planteados en este trabajo de investigación se han formulado las siguientes preguntas de investigación:

- **Pregunta de investigación 1 (P1):** ¿Qué conceptos básicos de óptica aparecen en el actual currículo de educación primaria y secundaria? ¿Con qué frecuencia y en que asignaturas aparecen? ¿Qué propuestas de mejora podrían plantearse?

- **Pregunta de investigación 2 (P2):** ¿Qué demanda cognitiva le exige el currículo educativo al alumno de los diferentes niveles educativos en función de la taxonomía de Bloom?
- **Pregunta de investigación 3 (P3):** ¿Qué nivel de conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color presentan los alumnos de los últimos cursos de educación primaria? ¿Existirán diferencias en este nivel con respecto al curso académico o al género?
- **Pregunta de investigación 4 (P4):** ¿Qué nivel de conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color presentan los maestros en formación? ¿Será significativamente superior al de su futuro alumnado de primaria?
- **Pregunta de investigación 5 (P5):** ¿Se sienten competentes los futuros maestros de educación primaria para impartir los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color establecidos en el currículo de educación?
- **Pregunta de investigación 6 (P6):** ¿Estará relacionado el nivel de conocimiento del profesor en formación con los niveles de autoeficacia docente y de las emociones que manifiestan ante la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes conceptos objeto de estudio? ¿Existirán diferencias en este nivel con respecto al género?
- **Pregunta de investigación 7 (P7):** ¿Como influyen el desarrollo e implementación de intervenciones didácticas en los niveles de autoeficacia docente del maestro en formación?
- **Pregunta de investigación 8 (P8):** ¿Los docentes en formación presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color? ¿Persisten estas preconcepciones a pesar de la instrucción formal recibida?
- **Pregunta de investigación 9 (P9):** ¿Las preconcepciones del docente de primaria en formación serán las mismas que las del futuro profesorado de educación secundaria en las ramas científicas?
- **Pregunta de investigación 10 (P10):** ¿Se podría complementar la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio con la implementación de herramientas didácticas STEM?
- **Pregunta de investigación 11 (P11):** ¿La utilización de simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM mejorará las calificaciones promedio del alumnado frente a una enseñanza tradicional? ¿Facilitarán estas herramientas un aprendizaje significativo y a largo plazo en el profesorado en formación?

1.5. Hipótesis

A partir de las preguntas de investigación planteadas en el apartado anterior se han formulado las hipótesis de la presente tesis doctoral:

- **Hipótesis 1 (H1):** Los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color aparecen con escasa frecuencia en el currículo de educación, tanto en primaria como en secundaria.
- **Hipótesis 2 (H2):** La demanda cognitiva exigida al alumno respecto a conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en asignaturas de ciencias aumenta con el nivel académico.
- **Hipótesis 3 (H3):** El alumnado de educación primaria presenta un nivel bajo de la variable *conocimiento* sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color.
- **Hipótesis 4 (H4):** Los maestros en formación presentan un nivel bajo de la variable *conocimiento* sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el diagnóstico inicial.
- **Hipótesis 5 (H5):** No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable *nivel de conocimiento* sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable *curso académico*.
- **Hipótesis 6 (H6):** Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable *nivel de conocimiento* entre el maestro en formación y el alumnado de educación primaria en referencia a los conceptos objeto de estudio.
- **Hipótesis 7 (H7):** No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable *nivel de conocimiento* sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable *género*.
- **Hipótesis 8 (H8):** Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable *nivel de autoeficacia docente* del profesorado en formación en relación con los conceptos objeto de estudio en función de la variable *curso académico*.
- **Hipótesis 9 (H9):** Existe una correlación entre las variables *nivel de autoeficacia docente*, *conocimiento científico* y *emociones* que manifiestan los futuros profesores de educación primaria ante los contenidos objeto de estudio.
- **Hipótesis 10 (H10):** No existen diferencias estadísticamente significativas en la variable *nivel de autoeficacia docente* del maestro en formación en función de la variable *género*.
- **Hipótesis 11 (H11):** El desarrollo y la implementación de intervenciones didácticas sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color

produce una evolución positiva en la variable *nivel de autoeficacia docente* en el profesorado en formación.

- **Hipótesis 12 (H12):** Los docentes en formación de la etapa de educación primaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color.
- **Hipótesis 13 (H13):** Los docentes en formación de la etapa de educación secundaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color.
- **Hipótesis 14 (H14):** Las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación primaria son diferentes a las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación secundaria de ramas científicas.
- **Hipótesis 15 (H15):** En el test diseñado sobre conceptos básicos de óptica, existen diferencias estadísticamente significativas en la variable *puntuación media* obtenida por los profesores de primaria en formación frente a la obtenida por los profesores de secundaria en formación.
- **Hipótesis 16 (H16):** Las preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el profesorado en formación persisten a pesar de la instrucción formal tradicional.
- **Hipótesis 17 (H17):** La implementación de diversas explicaciones y herramientas STEM mejora la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio.
- **Hipótesis 18 (H18):** Los alumnos que utilizan simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM para el aprendizaje de conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color, obtienen unas calificaciones promedio similares a los alumnos que siguen una intervención didáctica más tradicional.
- **Hipótesis 19 (H19):** Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable *aprendizaje* del alumnado que sigue una intervención didáctica basada en la utilización de simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM frente al alumnado que sigue una intervención didáctica más tradicional en los conceptos objeto de estudio.
- **Hipótesis 20 (H20):** Las simulaciones hiperrealistas y las experiencias STEM sobre luz y color facilitan un aprendizaje significativo y a largo plazo en el profesorado de educación primaria en formación.

Las hipótesis formuladas dan una respuesta global a las preguntas de investigación planteadas. En los capítulos correspondientes a la metodología (Capítulo 3) y los resultados de la investigación (Capítulo 4) se especificarán qué hipótesis se contrastan.

1.6. Relación entre objetivos, preguntas de investigación e hipótesis

La Tabla 1.1 muestra la relación que existe entre los diversos objetivos, tanto generales (OG) como específicos (OE), con las Preguntas de Investigación (PI) y las Hipótesis (H) planteadas en las secciones anteriores.

Tabla 1.1.- Relación entre objetivos, preguntas de investigación e hipótesis

Objetivos		Preguntas de Investigación	Hipótesis
Generales	Específicos		
	OE1	Transversal	
	OE2	P1, P2	H1, H2
	OE3	P3	H3, H7
	OE4	P4	H4, H5
	OE5	P4	H6
OG1	OE6	P5, P7	H8, H11
	OE7	P6, P7	H9, H10, H11
	OE8	P8	H12, H13
	OE9	P8	H12, H13
	OE10	P8	H12
	OE11	P8	H13
	OE12	P9	H14, H15, H16
	OE13	P10	H17
	OE14	P10	H17
OG2	OE15	P11	H17, H18, H19
	OE16	P11	H17, H18, H19
	OE17	P11	H20

1.7. Referentes teóricos

La presente Tesis Doctoral se fundamenta en investigaciones previas en el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, en concreto aquellas relacionadas con el tema propuesto. Se ha llevado a cabo una revisión de la literatura centrada en la formación científica y didáctica de los futuros docentes de educación primaria y secundaria, pues se considera necesario que el futuro maestro amplie su formación científica y que el futuro profesor de secundaria amplie su formación didáctica. Como norma general, el maestro en formación procede de un bachillerato de artes o humanidades, lo que implica que parte con pocos conocimientos científicos. Esto suele conducir a sentimientos de rechazo hacia las ciencias en general, que se acentúan sobre todo en física. Por este motivo, se tendrán en cuenta los referentes teóricos a este respecto para analizar su influencia en la formación del docente, estudiando como es posible contribuir al desarrollo profesional de este colectivo. Para ello, se introducen variables sus niveles de autoeficacia docente y sus creencias sobre la impartición de los contenidos científicos a su futuro alumnado.

Por otro lado, se toma la teoría constructivista del aprendizaje como base psicopedagógica. Se considera que la teoría del aprendizaje significativo permite asentar las bases para mejorar la enseñanza/aprendizaje de los conceptos de óptica en el sistema educativo, pues estos contenidos se tratan muy superficialmente tanto a nivel curricular como en la enseñanza formal. Asimismo, como base del aprendizaje significativo y efectivo en el alumnado, la literatura establece que es necesario detectar las preconcepciones presentes en los estudiantes de los diferentes niveles. Estas preconcepciones sirven de punto de partida para diseñar y desarrollar secuencias didácticas que promuevan un cambio conceptual y permitir así que el alumnado alcance un aprendizaje significativo de los conceptos científicos implicados. Por este motivo, se desarrollarán los antecedentes teóricos sobre estos planteamientos.

Por último, se destaca la utilidad de distintas herramientas didácticas STEM, como las simulaciones hiperrealistas, que contribuyen a alcanzar un aprendizaje efectivo de la física en general y la óptica en particular. En base a ello, se desarrollan los referentes teóricos que plantea la literatura sobre estos aspectos.

Los planteamientos descritos se tratarán con mayor profundidad en el Capítulo 2 (Marco Teórico) de la presente Tesis Doctoral.

1.8. Referentes metodológicos

La metodología utilizada sigue un modelo de investigación aplicada evaluativa, usada para distintos ámbitos educativos. Concretamente, se emplea el modelo planteado por Stufflebeam (Stufflebeam y Shinkfield, 2012; Stufflebeam y Zhang,

2017), denominado Modelo CIPP (Contexto, Input, Proceso y Producto), que nos permite realizar el proceso de diseño, desarrollo e implementación de las herramientas didácticas. Este modelo está orientado hacia la mejora de la comprensión de los fenómenos que se investigan, y ampliamente utilizado en el ámbito educativo (Ferrerres, 1997; Sarramona, 2001; Vedung, 2017). El método se ha adaptado a las necesidades de la presente investigación, en línea a trabajos previos de nuestro grupo de investigación (Martínez-Borreguero, 2011).

En concreto, la Investigación Evaluativa es uno de los métodos de trabajo más relevantes en el ámbito de la educación (Escudero, 2016). Generalmente, entendemos una evaluación como una investigación sistemática del valor de un objeto (Stufflebeam y Zhang, 2017). Desde el punto de vista operativo, la evaluación es el proceso de delinear, obtener, informar y aplicar información descriptiva y crítica sobre el valor de un objeto, y cada vez más investigadores incorporan la investigación evaluativa a sus proyectos de investigación (Ferrerres, 1997; Martínez-Borreguero, 2011; O'Leary, 2017; Sarramona, 2001). Esta metodología está delimitada por un conjunto de herramientas conceptuales y analíticas específicas, y unos procesos y fases determinados (Escudero, 2016; O'Leary, 2017).

En líneas generales, el Modelo CIPP proporciona una evaluación sistemática y fundamentada del contexto, las entradas, el proceso y los productos en una investigación educativa. La utilización del Modelo CIPP en nuestra investigación está avalada por investigaciones previas en diferentes campos del ámbito educativo. Bausela (2003) la utiliza, por ejemplo, en la evaluación de programas de orientación psicológica. También se usa en informes institucionales sobre educación (MEC/MITC, 2006), en la evaluación de programas de formación (Pascual Matesanz, 2007; Rodríguez y Miguel, 2005; Soldevila i Benet, 2007), en la evaluación externa de proyectos educativos (Moya Otero, 2009), o en la evaluación de planes de estudio (Ventura Blanco, 2005), entre otros. El Modelo CIPP hace hincapié en que el propósito más importante de la evaluación no es probar sino mejorar (Stufflebeam y Shinkfield, 2012), y nos ha permitido analizar el proceso de enseñanza/aprendizaje propuesto en esta investigación a través de las cuatro dimensiones implicadas. La elección del modelo en nuestra investigación queda justificada en cuanto se ha utilizado no solo para el diseño de las herramientas didácticas para la enseñanza de luz y color, sino también para las fases de diagnóstico y análisis de las diferentes variables objeto de estudio, así como para analizar el aprendizaje alcanzado por los alumnos en las intervenciones didácticas desarrolladas.

Se especifican a continuación las cuatro dimensiones del Modelo CIPP aplicados a la investigación desarrollada en esta Tesis Doctoral.

Modelo CIPP (Contexto): La dimensión del Contexto del Modelo CIPP debe permitir la planificación de la investigación en base a las condiciones en las que se desarrolle

(Bausela Herreras, 2003). Específicamente, en esta Tesis Doctoral el Contexto define el marco de estudio y el problema de investigación planteado, lo que permite concretar las preguntas de investigación. Esta dimensión sirve como hilo conductor y punto de partida del trabajo desarrollado.

Modelo CIPP (Input): La dimensión de la Entrada del Modelo CIPP permite estructurar la investigación y seleccionar la metodología más adecuada para su desarrollo. Asimismo, pretende valorar si el diseño metodológico seleccionado puede responder a los planteamientos de la dimensión del Contexto. Específicamente, la dimensión de Entrada se concreta en la formulación de los objetivos, tanto generales como específicos, y en la formulación de las hipótesis de investigación. Estos elementos están relacionados con las preguntas de investigación de la dimensión Contexto. Del mismo modo, la Entrada también proporciona los referentes teóricos desarrollados en base a la revisión de la literatura relacionada con el propósito de la investigación.

Modelo CIPP (Proceso): La dimensión del Proceso del Modelo CIPP proporciona las fases del desarrollo de la investigación, especificando el diseño y como se lleva a cabo. En concreto, en esta Tesis Doctoral constituye el desarrollo experimental, que se expone en el Capítulo 3. Se centra en seleccionar el tipo de diseño de investigación, las muestras objeto de estudio, así como el diseño de los instrumentos de medida más apropiados para las diferentes fases de la investigación. En esta dimensión se concreta la metodología de las fases del análisis del currículo de educación, del análisis del conocimiento sobre los conceptos de luz y color, del análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación para la enseñanza de los contenidos objeto de estudio, del diagnóstico y análisis de preconcepciones, del diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM y de la implementación y validación de dichas herramientas.

Modelo CIPP (Producto): La dimensión del producto del Modelo CIPP proporciona la información sobre el alcance de los objetivos formulados y constituye los resultados, que son analizados, interpretados y discutidos en base de los referentes teóricos e hipótesis de la dimensión Entrada. La dimensión Producto se presenta en el Capítulo 4, donde se muestra el análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos obtenidos con los diferentes instrumentos de evaluación en las distintas fases indicadas en la dimensión Proceso del Capítulo 3. Asimismo, concreta el desarrollo de las herramientas didácticas STEM diseñadas para mejorar la enseñanza/aprendizaje de conceptos básicos de óptica, y, por otro lado, presenta los resultados de la implementación y validación de dichas herramientas. La evaluación ha estado orientada a analizar la utilidad didáctica las herramientas elaboradas con el fin de establecer conclusiones que sirvan de referente para su aplicación en los procesos de enseñanza/aprendizaje sobre la luz y el color en docentes en formación. En esta dimensión del Producto se incluye finalmente la exposición de las

conclusiones y consideraciones finales derivadas de la discusión de los resultados, así como las publicaciones derivadas de la investigación.

La Tabla 1.2 muestra los diferentes elementos que se incluyen en las dimensiones del Modelo CIPP especificadas anteriormente, indicando en qué capítulo de la presente Tesis se desarrollan.

Tabla 1.2.- Resumen de las dimensiones del Modelo CIPP aplicadas en esta investigación

Dimensión	Elementos	Capítulo
Contexto	<ul style="list-style-type: none">• Motivación e interés• Planificación• Preguntas de investigación	Capítulo 1
Entrada	<ul style="list-style-type: none">• Objetivos e hipótesis• Referentes teóricos y metodológicos• Marco Teórico	Capítulo 1 Capítulo 2
Proceso	<ul style="list-style-type: none">• Desarrollo experimental para cada fase• Diseño• Muestras• Instrumentos de medida• Desarrollo de la intervención	Capítulo 3
Producto	<ul style="list-style-type: none">• Resultados y discusión• Conclusiones y limitaciones• Publicaciones derivadas	Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6

1.9. Secuenciación de la Investigación

La secuencia empleada para el desarrollo este trabajo ha consistido en los siguientes pasos:

1. Formulación de la investigación y selección de temas a tratar.
2. Revisión bibliográfica sobre investigaciones previas y sobre el marco teórico en el que se encuadra el trabajo.
3. Planteamiento de las preguntas de investigación y objetivos.
4. Análisis del tratamiento de los conceptos relacionados con la luz y el color en el currículo de educación primaria y secundaria.
5. Diseño y elaboración de cuestionarios iniciales de las diferentes variables a analizar. Selección de muestras y planificación general.
6. Implementación de los cuestionarios diseñados. Recogida y análisis de datos.
7. Análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación para la enseñanza de los contenidos objeto de estudio.
8. Establecimiento del punto de partida respecto a las variables analizadas.

9. Diseño de un test de preconcepciones sobre los conceptos objeto de estudio.
10. Desarrollo e implementación de una herramienta online para la detección de preconcepciones.
11. Selección de muestras. Validación de los instrumentos de medida y recogida de datos.
12. Análisis de las preconcepciones sobre conceptos relativos a luz y color en docentes en formación.
13. Diseño, elaboración e implementación de diferentes explicaciones y herramientas didácticas STEM para mejorar la enseñanza de los conceptos objeto de estudio.
14. Desarrollo de simulaciones hiperrealistas que permitan una enseñanza transversal de los contenidos objeto de estudio en diversos niveles educativos.
15. Diseño e implementación de intervenciones didácticas sobre fenómenos ópticos.
16. Validación de las intervenciones didácticas elaboradas.
17. Recogida y análisis de datos. Contraste de hipótesis.
18. Elaboración y discusión de resultados.
19. Revisión del cumplimiento de objetivos.
20. Análisis de limitaciones y propuestas futuras.
21. Elaboración de conclusiones y de la memoria final.

1.10. Organización de la Tesis

En el Capítulo 1 (Introducción), se presenta la dimensión del Contexto del Modelo CIPP (Stufflebeam y Shinkfield, 2012; Stufflebeam y Zhang, 2017), que sirve de base para la dimensión de Entrada del modelo. Específicamente, se muestra la motivación e interés de la investigación desarrollada en esta Tesis Doctoral. Se presentan los objetivos generales y específicos perseguidos, se plantean las preguntas de investigación y se formulan las hipótesis de investigación que se pretenden contrastar, mostrando las relaciones entre ellos. Posteriormente se indican los referentes teóricos y metodológicos que sustentan el trabajo llevado a cabo. Finalmente se muestra la secuenciación de la Tesis y la organización de los capítulos que componen la presente memoria.

En el Capítulo 2 (Marco Teórico) se sigue desarrollando la dimensión Entrada del Modelo CIPP. En concreto, se lleva a cabo una revisión de la literatura respecto a la didáctica de las ciencias experimentales, centrándonos en la formación científica y didáctica de los futuros docentes de educación primaria y secundaria. Asimismo, se tiene en cuenta la Teoría Constructivista del Aprendizaje como base

psicopedagógica, resaltando la necesidad de detectar las preconcepciones presentes en el alumnado para promover un cambio conceptual y así poder alcanzar un aprendizaje significativo de los conceptos científicos. Por último, se resalta la utilidad de distintas herramientas didácticas STEM que contribuyan a alcanzar un aprendizaje efectivo de la física en general y la óptica en particular.

En el Capítulo 3 (Metodología) se presenta la dimensión del Proceso del Modelo CIPP. Se desarrolla de manera específica el proceso llevado a cabo en las diferentes fases de la investigación. Específicamente del análisis del currículo de educación, del análisis del conocimiento sobre los conceptos de luz y color, del análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación para la enseñanza de los contenidos objeto de estudio, del diagnóstico y análisis de preconcepciones, del diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM y de la implementación y validación de dichas herramientas. Para cada una de estas fases se expone el diseño de la investigación realizado para conseguir los objetivos planteados y contrastar las hipótesis formuladas. Se indica en cada fase de la investigación, la descripción de las muestras y los instrumentos de medida utilizados.

En el Capítulo 4 (Resultados y discusión) se describen los resultados de la investigación que conforman la dimensión del Producto del Modelo CIPP. Se desarrolla de manera específica el producto del análisis del currículo de educación, del análisis del conocimiento sobre los conceptos de luz y color, del análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación para la enseñanza de los contenidos objeto de estudio, del diagnóstico y análisis de preconcepciones, del diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM y de la implementación y validación de dichas herramientas. Asimismo, en función de los datos recopilados de las diferentes muestras especificadas en el Capítulo 3, se realiza una discusión pormenorizada de los resultados obtenidos.

En el Capítulo 5 (Conclusiones) se presenta la dimensión del Producto del Modelo CIPP. Se proporciona información sobre el logro de los objetivos formulados, analizando e interpretando las hipótesis planteadas. Se establecen las conclusiones en base a los resultados obtenidos en la dimensión Proceso y se plantean las limitaciones de la investigación y otras consideraciones finales.

En el Capítulo 6 (Trabajos del autor relacionados con esta Tesis) se presentan los artículos, capítulos de libro, comunicaciones a congresos y material docente derivados de la investigación del autor de la Tesis Doctoral presentada.

Por último, se presentan las Referencias bibliográficas utilizadas en la investigación.

A modo de recapitulación, la Figura 1.1 muestra un mapa conceptual con la visión general de la presente Tesis.

Figura 1.1.- Mapa conceptual con la visión general de la Tesis

Capítulo 2. Marco teórico

2.1. Resumen del capítulo

En este capítulo se lleva a cabo una revisión de la literatura respecto a la didáctica de las ciencias experimentales, centrándonos en la formación científica y didáctica de los futuros docentes de educación primaria y secundaria. Asimismo, se tiene en cuenta la Teoría Constructivista del Aprendizaje como base psicopedagógica, resaltando la necesidad de detectar las preconcepciones presentes en el alumnado para promover un cambio conceptual y así poder alcanzar un aprendizaje significativo de los conceptos científicos. Por último, se resalta la utilidad de distintas herramientas didácticas STEM que contribuyan a alcanzar un aprendizaje efectivo de la física en general y la óptica en particular.

2.2. Didáctica de las Ciencias Experimentales

El cuerpo de investigación en el área de didáctica de las ciencias experimentales ha estado centrado principalmente en los factores cognitivos que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje (Carey, 1986). Concretamente, esta área se ha consolidado en las últimas décadas como una disciplina específica de conocimiento en la que han contribuido numerosos investigadores de nivel internacional (Docktor y Mestre, 2014; Gil-Pérez, 1991; Gil-Pérez et al., 2002; Lederman y Abell, 2014; McDermott, 1990). Así, Hodson (1992) señala que la didáctica de las ciencias es una disciplina que se consolida como una ciencia más, y Shayer y Adey (1981) definen la didáctica de las ciencias como la ciencia de enseñar ciencias. Por otro lado, Anderson (2007) indica que los investigadores en la enseñanza de las ciencias se han encargado de desarrollar nuevas prácticas de investigación educativa, así como

herramientas didácticas que sirvan de referencia para analizar variables como el aprendizaje de los estudiantes en las diferentes aulas de ciencias en el sistema educativo. Los resultados de estas investigaciones han dado nuevas perspectivas que ayudan a mejorar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las materias científicas. Entre las diferentes líneas de investigación de esta área, se han desarrollado estudios sobre la naturaleza de las ciencias (McComas, 1998), los propósitos de la educación en ciencias (Wellington, 2001), la naturaleza del aprendizaje de las ciencias (DiBenedetto, 2015), y la enseñanza instruccional en educación en ciencias (Linn y Hsi, 2000).

Duit (2009) realizó un estudio bibliográfico sobre la investigación en la didáctica de las ciencias con una aproximación constructivista y comprobó que más del 50 % de los estudios en esta área estaban relacionados con la didáctica de la física, seguido en torno al 30 % por la didáctica de la química y casi un 20 % en la didáctica de la biología. Esto puede deberse a que la física incluye dificultades particulares relacionadas con la materia en sí (Duit, Schecker, Höttecke, y Niedderer, 2014), como, por ejemplo, el nivel de abstracción que requiere el aprendizaje de sus conceptos, así como el dominio de herramientas matemáticas que implica. De hecho, en muchas ocasiones las ideas de los alumnos son incompatibles con los postulados de la física (Wandersee, Mintzes, y Novak, 1994). Esto también puede aplicarse a las pautas generales de razonamiento del alumnado (Arons, 1984).

En el área de didáctica de la física en concreto las preconcepciones se encuentran en los estudiantes de todos los niveles, desde la etapa de infantil hasta niveles universitarios (Duit et al., 2014). Por otro lado, algunos estudios (Harding, 1996) indican que, entre las diferentes materias de ciencias, la física es la que menos interés despierta en los alumnos en general y las alumnas en particular. Este colectivo percibe la asignatura de física como algo abstracto, complicado, difícil e incomprensible. Por ello, se considera necesario tener en cuenta la variable género y los aspectos actitudinales. Por otro lado, Murphy y Beggs (2003) sugieren factores adicionales que podrían afectar a la actitud negativa de los alumnos frente a la física, como el propio profesor (Dávila Acedo, Borrachero Cortés, Brígido Mero, y Costillo Borrego, 2014; Dávila Acedo, Sánchez Martín, y Mellado Jiménez, 2016) o la falta de trabajo práctico (Campbell, 2001).

Con respecto a la variable género, Keeves y Kotte (1996) indican que, en una comparación de investigaciones realizadas en varios países, los resultados en física de las chicas son sustancialmente menores que los de los chicos, y que es generalmente el área de ciencias que menor interés genera en las chicas. Otros estudios (Baker, 2016) indican que la ciencia en general y la física en particular son percibidas por las niñas como campos predominantemente masculinos. Por este motivo, se ha estimado oportuno analizar las variables de la investigación descritas en los objetivos de la presente Tesis en función de la variable género, con el propósito de analizar la influencia de estos estereotipos.

Por otro lado, respecto a los aspectos actitudinales, algunas investigaciones han indicado que los factores emocionales juegan un papel fundamental en el aprendizaje de las ciencias. Por ejemplo, las emociones positivas pueden promover el logro en el aprendizaje del alumnado (Laukenmann et al., 2003). Krogh y Thomsen (2005) señalan la importancia para el aprendizaje de la física de los autoconceptos de los estudiantes y sus actitudes hacia la propia física. Así, los métodos de enseñanza y aprendizaje que tienen en cuenta las variables tanto cognitivas como afectivas de los estudiantes desarrollan actitudes y autoconceptos más positivos, obteniéndose resultados más satisfactorios en el proceso de enseñanza. Por otro lado, desde el punto de vista del docente también es importante conocer los niveles de autoeficacia y actitudes hacia la enseñanza de la física (Czerniak y Schriver, 1994). Algunos estudios (Thagard, 2008) añaden que el cambio conceptual es tanto cognitivo como afectivo. Por ello, los aspectos actitudinales y afectivos han de ser considerados en la enseñanza de las ciencias. Mellado (2014) añade que los docentes que ignoran los aspectos afectivos del aprendizaje pueden limitar el cambio conceptual del alumnado. En base a ello, se han desarrollado en los últimos años diversas investigaciones que incluyen el dominio afectivo además del cognitivo en la enseñanza de las materias científicas (Bellocchi, Ritchie, Tobin, Sandhu, y Sandhu, 2013; Hugo López, Sanmartí, y Adúriz-Bravo, 2013; Manassero–Mas y Vázquez Alonso, 2007; Marbà Tallada y Màrquez Bargalló, 2010; Maria, dos Santos, y Mortimer, 2003; Mellado Jiménez, Bermejo García, Fajardo Caldera, y Luengo González, 2013; Otero, 2006; Ritchie, Tobin, Hudson, Roth, y Mergard, 2011; Schutz y Zembylas, 2010; Zembylas, 2007, 2002).

En base a estos antecedentes, la enseñanza de las ciencias en general y de la física en particular constituye una de las líneas de investigación en los diferentes niveles educativos, pues presenta como reto la búsqueda de diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje que promuevan una alfabetización científica y tecnológica en la sociedad actual (Couso Lagarón, 2009). Aunque la ciencia es considerada uno de los fundamentos de la cultura, la mayoría de los estudiantes no muestran interés en estudiar asignaturas científicas, especialmente a medida que aumenta su edad y el proceso de instrucción (Vázquez-Alonso y Manassero–Mas, 2011). Los resultados del último informe PISA disponible (OECD, 2016) muestran que existe una falta de interés en los jóvenes por aprender ciencias, motivado, entre otras causas, por la forma en que se enseña la ciencia (Rocard et al., 2007). Algunos autores (J. F. Osborne et al., 2003) destacan la necesidad de identificar los factores que hacen que la enseñanza de las ciencias sea atractiva y emocionante para los estudiantes, pues es importante saber qué actividades pueden promover emociones y actitudes positivas hacia las asignaturas científicas. Otros estudios (Mellado Jiménez et al., 2014) señalan que uno de los principales problemas en la enseñanza de la ciencia en las escuelas es la actitud negativa de muchos estudiantes hacia ella.

Datos recientes de España (FECYT, 2014, 2016) aún evidencian la necesidad de cuidar la formación científica desde las primeras etapas educativas, ya que casi una cuarta parte de la población española presenta un interés nulo por las cuestiones científicas. Por otro lado, casi la mitad de los encuestados piensa que su nivel educativo científico es bajo o muy bajo. Otros informes internacionales (J. F. Osborne y Dillon, 2008; Rocard et al., 2007) indican que existe un aumento en el desinterés y en la calidad de los aprendizajes de ciencias a medida que los alumnos avanzan de curso, lo que constituye uno de los problemas actuales en el marco de la didáctica de las ciencias. Estos resultados sugieren que la forma en que se enseña ciencia a los niños y jóvenes tiene un efecto negativo en su propia visión de la ciencia. Existe un consenso generalizado (Blank y Langesen, 2001; Schmidt et al., 2001; Sornson, 2015) sobre la práctica docente actual, y es que la educación formal que se imparte en los centros no ayuda a la mayoría de los alumnos a aprender ciencias de forma comprensiva. Estos estudios muestran que ni la mayoría de los estudiantes en las escuelas ni la mayoría de los adultos están logrando alcanzar una alfabetización científica de calidad. Por esta razón, es necesario hacer propuestas adecuadas para aumentar el interés de la población en general por las asignaturas de ciencias y promover vocaciones científicas con actividades relacionadas con la ciencia dentro y fuera de las escuelas (Olsen, Prenzel, y Martin, 2011).

Obviamente, uno de los principales retos de la didáctica de las ciencias es preservar el interés que los niños tienen sobre temas científicos. Algunas investigaciones (Lyons, 2006; O'Hare, Drury, y Allen, 2002) han puesto en evidencia que el interés por las ciencias en países desarrollados ha disminuido hasta el punto de que cada vez menos estudiantes deciden estudiar carreras científicas. Estos estudios destacan tres motivos principales para explicar este desinterés hacia la ciencia: el uso de un modelo didáctico basado en la transmisión de conceptos, estudiar los contenidos fuera de un contexto cotidiano y una dificultad excesiva. Es necesario, por tanto, replantearse cómo se deben impartir algunos contenidos científicos en los distintos niveles educativos. También se debe analizar cual es el tratamiento que se le da a determinados conceptos científicos en el sistema educativo actual, con el propósito de conocer el estado actual de los mismos, y la demanda cognitiva exigida al alumnado en base a la normativa que regula el currículo de educación. Por este motivo, una de las fases de la presente Tesis Doctoral se centra en el análisis del currículo y de la demanda cognitiva de los conceptos científicos objetos de estudio, en este caso de la rama de óptica.

Otro objetivo fundamental de la didáctica de las ciencias debe ser fomentar la curiosidad, el placer de descubrir o explicar los fenómenos naturales según un pensamiento científico. Nadie puede negar que es difícil perseguir estos objetivos utilizando solamente las herramientas educativas tradicionales, la mayoría de ellas basadas en la transmisión oral del conocimiento. En este sentido, el Informe ENCIENDE: Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar para edades

tempranas en España (COSCE, 2011) considera la importancia de los conceptos científicos adquiridos a edades tempranas. Este informe contempla varias propuestas que podrían ser utilizadas para promover una modificación real del proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia. Así, el informe indica que la enseñanza de la ciencia debe incluir actividades que permitan a los estudiantes aplicar los conceptos teóricos. Asimismo, debe existir una conexión entre los contenidos y la vida real. Por último, considera que debe darse una colaboración entre la comunidad educativa y la científica, involucrando a los investigadores y las universidades en una renovada didáctica de las ciencias en la escuela. Es necesario, por tanto, que los alumnos de primaria reciban una instrucción adecuada en materias científicas en general y de física en particular (Akerson et al., 2011), pues es en esta etapa donde comienzan a construirse las primeras actitudes y emociones hacia la ciencia, tal y como indican Osborne, Driver y Simon (1998). Para conseguir esto, sin embargo, es necesario actuar en la etapa de formación del profesorado, pues esta constituye una importante fase para la futura formación científica de nuestra sociedad. Por este motivo, en la Tesis Doctoral que se presenta se ha trabajado con dos muestras de estudio, por un lado, el alumnado de educación primaria y, por otro, con docentes en formación. De un modo más concreto, nos hemos centrado en la fase de intervención en el colectivo de docentes en formación en la etapa de educación primaria.

En este sentido, la etapa de formación del profesorado constituye otro de los campos principales de investigación que se ha desarrollado en los últimos años en el área de la didáctica de las ciencias (Feiman-Nemser, 1990; Imbernón, 1994; Mellado Jiménez y González Bravo, 2000; Pérez-Gómez, 1992; Porlán Ariza y Rivero, 1998; Schön, 1984; Vázquez Bernal, Jiménez Pérez, y Mellado Jiménez, 2007; Zeichner, 1983). La experiencias que los futuros profesores tuvieron en su propia etapa escolar pueden influir en cómo entienden la enseñanza de las ciencias pues, a diferencia de otras profesiones, cuando los futuros profesores comienzan su etapa de formación acceden con unos conocimientos, concepciones, actitudes y valores sobre la enseñanza y el aprendizaje enormemente arraigados, fruto de los muchos años que han vivido como escolares (Pontes Pedrajas y Poyato López, 2016). De hecho, muy a menudo tienden a enseñar de manera similar a como les enseñaron a ellos (Saranson, 1990). Bonil Gargallo y Márquez Bargalló (2011) añaden que los maestros de educación primaria en formación aún tienen reciente sus experiencias de la etapa de secundaria, y estas variable también pueden influir en su desarrollo profesional (Evans y Fisher, 2000). En concreto, estas variables están relacionadas con el currículo, los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales, los valores o incluso las emociones que les generaron sus propias experiencias de aprendizaje. Específicamente, el recuerdo de las emociones sobre el proceso de aprendizaje de cada materia en su etapa como estudiantes de secundaria se transfiere en gran parte a lo que sienten al enseñar estas materias durante su

práctica docente (Brígido Mero, Bermejo García, Conde Núñez, y Mellado Jiménez, 2010).

En muchas ocasiones, el maestro en formación considera a priori que la enseñanza es una tarea fácil y sin obstáculos, siendo suficiente repetir los esquemas docentes que han ido adquiriendo durante su formación escolar (Flores Martínez, 1999). Algunos autores (Britzman, 2003; Richardson, 1996) indican que muchos estudiantes del Grado en Educación Primaria esperan aprender un *guion* de la enseñanza de las ciencias, por lo que pueden ofrecer bastante resistencia a enfoques alternativos. Esto es relevante porque, como se mencionó anteriormente, sus experiencias previas influyen en su práctica de enseñanza de las ciencias. En esta línea se han desarrollado varios estudios sobre las creencias de los futuros maestros y su relación con la práctica docente (Bandura, 1986; L. A. Bryan y Abell, 1999; Cañada-Cañada, Martínez-Borreguero, y Naranjo-Correa, 2016; Keys y Bryan, 2001; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, y Cañada-Cañada, 2016; Pajares, 1992). Otros estudios (Porlán Ariza et al., 2010) señalan que las creencias del profesorado son una variable más para tener en cuenta para poder cambiar el modelo de enseñanza de las ciencias más tradicional, centrado en la transmisión de la información. De este modo se podría contribuir a elevar el porcentaje de alumnos que valore la disciplina científica.

En la didáctica en general no existen, sin embargo, guiones, fórmulas magistrales o recetas que el docente pueda seguir. Por esta razón, varios estudios (Abell y Roth, 1992; Avraamidou, 2013; Mullis y Jenkins, 1988) resaltan que los futuros profesores de primaria se sienten inseguros y poco competentes para enseñar ciencias a sus alumnos. Algunos docentes sienten ansiedad a la hora de impartir estos conceptos (Westerback, 1982), por lo que incluso se sienten reacios a impartirlos (Appleton, 1995). Esos estudios coinciden con los de Czerniak y Schriver (1994), que indican que la falta de competencia, relacionada con los bajos conocimientos científicos, provoca inseguridad y ansiedad a los docentes. Otros autores (King, Shumow, y Lietz, 2001) indican que estos bajos niveles de confianza ante la enseñanza de las ciencias, así como las bajas capacidades para enseñarlas, están íntimamente relacionados con la autoeficacia docente, definida en términos de Bandura (1982) como la convicción de que uno puede ejecutar con éxito una tarea concreta para producir unos resultados o alcanzar ciertas metas.

Para que los resultados académicos de sus alumnos sean lo mejor posible, los docentes deben percibirse competentes y preparados en sus materias. Bandura (1982) opinaba que las creencias de autoeficacia del profesorado constituyen un papel determinante en su docencia, y pueden influenciar en la elección de las actividades que van a desarrollar en el aula, o incluso provocar un apoyo excesivo en el libro de texto. Autores como Watters, Ginns, Neumann, y Schweitzer (1994) señalan que los docentes con mayores niveles de autoeficacia incorporan en el aula prácticas de enseñanza más efectivas enfocadas en el alumno, centradas en

conseguir un aprendizaje significativo. Del mismo modo, los docentes más eficaces están más comprometidos con la enseñanza de las ciencias (Riggs y Enochs, 1990). Por otro lado, los profesores con bajos niveles de autoeficacia suelen dedicar poco tiempo a la enseñanza de contenido científico (Rennie et al., 2001), y confían más en una enseñanza tradicional (Jarvis y Pell, 2004; Plonczak, 2008), siguiendo casi exclusivamente el libro de texto, lo que limita la creatividad del alumnado para la comprensión de los conceptos de ciencias (Jarvis y Pell, 2004; J. F. Osborne et al., 2003; Plonczak, 2008; Ramey-Gassert, Shroyer, y Staver, 1996; Van Driel et al., 2001; Weinburgh, 2007).

Con respecto a los maestros en formación durante el periodo de prácticas, Huinker y Madison (1997) revelan que estos se sienten más seguros y competentes en la enseñanza de contenidos de letras frente a los de ciencias. Así, por ejemplo, diversos estudios (Tosun, 2000; van Aalderen-Smeets et al., 2012) señalan que el futuro profesorado muestra bajos niveles de creencias de autoeficacia docente y poca confianza ante la enseñanza de las ciencias, que se ve afectada por la preparación inadecuada y las actitudes negativas que manifiestan los docentes en formación en este nivel académico (Czerniak y Chiarelott, 1990). En esta línea, se han desarrollado trabajos que analizan las creencias de autoeficacia y las emociones de los futuros profesores de Física en la enseñanza secundaria (Borrachero Cortés, Brígido Mero, Costillo Borrego, Bermejo García, y Mellado Jiménez, 2013). Respecto a las variables relacionadas con la autoeficacia, algunos autores (Llorens, García-Renedo, y Salanova, 2005) parecen indicar que los bajos niveles de autoeficacia están relacionados con altos niveles de emociones negativas en el profesorado. Asimismo, otros trabajos (Ritchie et al., 2011) indican que creencias positivas en el logro de los futuros docentes están relacionadas con emociones positivas hacia la enseñanza. Sin embargo, añaden que las emociones negativas están relacionadas con creencias negativas sobre sus niveles de competencia docente.

Por otra parte, como señalan algunos estudios (Enochs, Scharmann, y Riggs, 1995; Jones y Carter, 2013) los bajos niveles de autoeficacia docente en el profesorado están relacionados con el aumento de aspectos negativos en las metodologías docentes, en la preparación de las clases o incluso con las preconcepciones respecto a los contenidos científicos, así como con el nivel de importancia que le dan a un aprendizaje activo en la enseñanza.

Existe, por otro lado, un consenso en las investigaciones que señalan que las creencias de los maestros en formación suelen proyectarse en su futura docencia en el aula de primaria (Kazempour y Sadler, 2015; Ramey-Gassert y Shroyer, 1992). Así, Hackett y Betz (1995) señalaban que la falta de autoeficacia, asociada a la desgana académica y las actitudes negativas, produce bajos rendimientos en el alumnado. Un elevado porcentaje de los futuros docentes se sienten poco cualificados en las materias científicas, considerándolas difíciles de aprender y más difíciles de enseñar a su futuro alumnado (Brígido Mero, Borrachero Cortés,

Bermejo García, y Dávila Acedo, 2014). En la educación primaria, la enseñanza de estas materias, como la física, se ve afectada tanto por las actitudes y emociones negativas que manifiestan los maestros en formación (Czerniak y Chiarelott, 1990; Kazempour, 2014; Mellado Jiménez et al., 2014), como por la escasa preparación científica de este colectivo. Estas dos variables, (bajos niveles de conocimiento científico y emociones negativas) pueden influir en las prácticas de enseñanza del futuro profesorado. Por este motivo, se ha considerado necesario en esta Tesis Doctoral analizar de manera conjunta la variables nivel de conocimiento, nivel de autoeficacia docente y emociones que experimental los docentes en formación ante la impartición de los contenidos de óptica objeto de estudio, con el propósito de establecer correlaciones entre ellas.

Si profundizamos en la relación entre la variable nivel de conocimiento y nivel de autoeficacia docente, algunos autores (Jarrett, 1999; Mulholland y Wallace, 2001) indican que un nivel inadecuado puede restringir el nivel de competencia y la capacidad del docente en formación para la enseñanza de contenidos científicos. La falta de conocimientos científicos constituye un obstáculo para el desarrollo profesional de los docentes en la enseñanza de las ciencias y para sus niveles de autoeficacia docente (Rice y Roychoudhury, 2003), lo que puede provocar que se angustien y se alejen de la enseñanza de las ciencias (Appleton y Kindt, 1999). Por esta razón es necesario prestar más atención a la formación científica de los futuros docentes, de forma que mejoren en su futuro profesional el aprendizaje y el interés de sus alumnos hacia las ciencias (Haney et al., 1996; Tobin et al., 1994; Van Driel et al., 2001). Estudios previos (Appleton, 1992; Harlen, Holroyd, y Byrne, 1995) plantean la necesidad de que el profesorado de educación primaria tenga una base sólida de conocimientos científicos. Es frecuente que se piense que un mayor contenido científico equivale a una mejor enseñanza de las ciencias. Sin embargo, algunos estudios (Bennett, Summers, y Askew, 1994) han puesto en duda esta interpretación. Para lograr que el maestro de primaria alcance un desarrollo profesional adecuado y entienda la enseñanza de las ciencias de manera significativa, Schibeci y Hickey (2000) indican que es necesario tener en cuenta tres dimensiones. Por un lado, una dimensión científica, para fomentar en ellos el cambio conceptual y apoyar el desarrollo de ideas, teorías y principios más complejos. Por otro lado, una segunda dimensión profesional, basada en el contenido que debe impartirse en las clases de primaria (siendo, por tanto, un objetivo concreto de gran relevancia para el colectivo). Por último, una dimensión personal, relacionada con la vida cotidiana y que proporcione una motivación para el aprendizaje y comprensión de los conceptos desarrollados. Por este motivo, esta Tesis Doctoral pretende tratar todas estas dimensiones, desde el análisis del currículo y nivel de conocimiento de los alumnos, hasta la implementación de herramientas útiles para la práctica docente, pasando por los contenidos.

Con respecto a las emociones negativas hacia las ciencias del profesorado en formación, Shoffner (2009) consideraba que representan un importante papel en su educación. Así, por ejemplo, se han llevado a cabo en los últimos años diferentes investigaciones en el marco de la didáctica de las ciencias sobre la relación entre la dimensión afectiva, emocional y cognitiva (Mellado Jiménez et al., 2014; J. F. Osborne et al., 2003; Sutton, Mudrey-Camino, y Knight, 2009; Zembylas, 2004). Algunos estudios (Tuckman y Monetti, 2010) analizaron las posibles relaciones entre la dimensión afectiva y la autoeficacia, señalando que las creencias de autoeficacia que presentan los sujetos provocan actitudes y emociones previas a la práctica. Así, consideraban que sentirse competentes para una acción da origen a emociones positivas, mientras que sentirse no competente provoca emociones y actitudes negativas, como la ansiedad (Zajacova, Lynch, y Espenshade, 2005). Rosa-Silva y Lorencini Júnior (2009) indican que, durante la etapa de formación del profesorado, el alumnado debe reflexionar sobre sus conocimientos y emociones, pues pueden influir en su futuro alumnado (García-Ruiz y Orozco, 2008).

Todos estos antecedentes son relevantes desde un punto de vista de didáctico, pues ponen en evidencia la necesidad de desarrollar e implementar metodologías en el aula que potencien la adquisición de la competencia científica y didáctica del docente en formación, con el fin de mejorar la impartición de estos contenidos en el futuro alumnado de primaria. Por este motivo, el objetivo de la investigación de la presente Tesis Doctoral va ligado al desarrollo e implementación de herramientas didácticas para los docentes en formación, con el fin de que puedan adquirir un conociendo científico y didáctico que les permita desarrollar de manera efectiva su práctica docente. Esto, a su vez, puede promover un aprendizaje significativo de las ciencias en general y de la óptica en particular desde las primara etapas escolares.

2.3. Preconcepciones y cambio conceptual

Para abordar la idea de cambio conceptual hemos de remitirnos a los estudios de Piaget sobre sobre el desarrollo genético de la inteligencia (Piaget, 1985, 2001) y la acomodación y asimilación (1971). Las teorías de Piaget señalan el punto de partida de las concepciones del aprendizaje como un proceso de construcción interno, activo e individual. Para Piaget, el mecanismo básico de adquisición de conocimientos consistía en un proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas preexistentes en la mente de los alumnos, que se modifican y reorganizan según un mecanismo de asimilación y acomodación facilitado por la actividad de la persona. Piaget no pretendía que sus investigaciones tuvieran implicaciones educativas, pero éstas eran inevitables, pues los conocimientos que se pretenden que aprenda el alumno tienen que adaptarse a su estructura cognitiva (Tünnermann Bernheim, 2011).

Las teorías de Piaget, se han utilizado para el diseño y la secuenciación de los currículos en ciencias (Adey y Shayer, 1994), y fueron el punto de partida para las investigaciones posteriores que pusieron en entredicho los enfoques conductistas del aprendizaje, como la teoría de los aprendizajes significativos (Ausubel, Novak, y Hanesian, 1968) y la integración de los aspectos psicológicos y socioculturales que postuló Vygotsky (2012), que complementaban los postulados de Piaget (Shayer, 2003). La psicología del desarrollo de Ausubel (1968) ofreció un nuevo enfoque sobre el aprendizaje de las ciencias, pues argumentó que una de las variables más relevantes para tener en cuenta en el desarrollo conceptual del alumno es el conocimiento conceptual que ya posee sobre el tema a enseñar. Ausubel acuñó la terminología de “aprendizaje significativo” para distinguirlo del aprendizaje repetitivo o memorístico, partiendo de la idea de Piaget sobre el papel que desempeñan los conocimientos previos en la adquisición de la nueva información. Para Ausubel (2000) la significatividad sólo es posible si se logran relacionar los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. En este sentido, Ausubel hace una gran crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Para este autor, aprender significa comprender, y para ello es necesario tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar unos puentes cognitivos a partir de los cuales los alumnos puedan establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo didáctico significativo de transmisión-recepción que supere las deficiencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida de los alumnos y la estructura y jerarquía de los conceptos.

Novak y Gowin (1984), a partir de los trabajos de Ausubel sobre la asimilación de los conocimientos, señalan que el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad de las estructuras de organización cognoscitivas existentes en cada persona. Novak (1977) desarrolló un programa de investigación empírico basado en contenido del razonamiento específico de los estudiantes en el tema de estudio, o como señalan otros autores (Driver y Easley, 1978), en las concepciones alternativas de los alumnos o preconcepciones (Gilbert y Watts, 1983; R. J. Osborne y Freyberg, 1985). Para Ausubel y Novak, por tanto, lo fundamental es conocer las ideas previas de los alumnos (Tünnermann Bernheim, 2011).

Se considera, por tanto, que la teoría constructivista del aprendizaje es la base psicopedagógica que permite asentar los fundamentos para mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, et al., 2017). Podemos considerar que la psicología cognitiva nos ha permitido esclarecer y entender cómo aprenden nuestros alumnos. Concretamente, en el área de didáctica de las ciencias existen numerosas investigaciones basadas en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias desde un punto de vista de las teorías constructivistas (Abell y Lederman, 2007). Campos y Gaspar (1996) afirman que el

constructivismo es hoy en día el paradigma predominante en la investigación cognoscitiva en educación. Autores como Matthews (1997), resaltan la utilidad del constructivismo en la enseñanza de las ciencias, al alertar a los docentes de la importancia de los conceptos previos para la construcción del conocimiento como uno de los objetivos para la educación científica. No obstante, Matthews también nos señala que muchos de los aspectos del constructivismo ya aparecían en los trabajos de Sócrates, y resalta que, en algunas ocasiones, la pedagogía constructivista puede llevarse a cabo sin una epistemología constructivista estrictamente hablando. Sin embargo, el autor reconoce que, en la enseñanza de las ciencias, los educadores necesitan estar hasta cierto punto familiarizados con la tradición del debate epistemológico en filosofía. En esta línea, Gil-Pérez et al. (2002) y Niaz et al. (2003) llevan a cabo un interesante debate defendiendo posturas opuestas sobre la conceptualización del constructivismo. Más recientemente, Vilches y Gil-Pérez (2012) cuestionan la supremacía del constructivismo en la enseñanza de la física.

Hierrezuelo Moreno y Montero Moreno (1989) indican que es importante resaltar el nuevo papel del profesor en los enfoques constructivistas del aprendizaje. En la concepción clásica el profesor es un transmisor objetivo del conocimiento. En principio, si el profesor entiende de forma coherente el tema, éste será transmitido de una manera efectiva al alumno. La interpretación constructivista, sin embargo, requiere que el docente conozca y valore las ideas previas que los alumnos traen a clase, al igual que sus significados (Gilbert y Watts, 1983). La misión del profesor es, por tanto, mucho más rica y estimulante que la mera transmisión de conocimientos ya elaborados. El docente ahora facilita (o, a veces, dificulta) la construcción personal de significados de sus alumnos. Surge así un nuevo problema, pues para que el docente pueda llevar a cabo su nuevo papel es necesario que en él se produzca un cambio conceptual (Duit y Treagust, 2003), más profundo si cabe que el que se debe producir en los alumnos. A veces el propio profesor tiene unas ideas que se acercan más a las de los propios alumnos que a los puntos de vista científicos, lo que puede ser una fuente de errores conceptuales en sus alumnos. Como ya indicamos anteriormente, los errores conceptuales y la baja autoeficacia de los propios docentes, pueden derivar en un abandono de los enfoques constructivistas, volviendo a las metodologías clásicas que ellos mismos experimentaron como alumnos (Carrascosa Alís y Gil-Pérez, 1983; Jarvis y Pell, 2004). En general, los profesores en formación tienen poca capacidad para detectar y tratar los errores conceptuales de los alumnos, por lo que deberían incluirse en la formación de profesores de ciencias de todos niveles actividades encaminadas a proporcionar a los profesores las herramientas necesarias para que detecten los errores conceptuales de los alumnos y los tratamientos más convenientes para cambiar esas ideas. Por esa razón en la presente Tesis Doctoral se han elaborado herramientas didácticas para el diagnóstico de preconcepciones en conceptos de luz y color, que los docentes en formación podrán utilizar con sus futuros alumnos.

Respecto a las preconcepciones en la enseñanza de las ciencias, se han llevado a cabo numerosos estudios (Bell, 1981; Driver, Guesne, y Tiberghien, 1985b; Gunstone, 1987; Wandersee et al., 1994), muchos de los cuales han sido recopilados en revisiones de la literatura (Duit, 2009). Muchas de estas investigaciones resaltan que existen puntos en común en las preconcepciones del alumnado de diferentes niveles y culturas, siendo además estas ideas puntos influyentes en el aprendizaje de las ciencias en el alumnado. Más aún, muchas de estas ideas alternativas son muy resistentes al cambio (Driver, 1989). En base a los estudios de Ausubel, las teorías de Piaget y el análisis de las preconcepciones en ciencias, algunos autores (Posner, Strike, Hewson, y Gertzog, 2018) desarrollaron un estudio sobre el cambio conceptual en el aprendizaje de las ciencias. Para lograr un aprendizaje significativo y efectivo en el alumnado, es necesario, por tanto, detectar las preconcepciones presentes en los estudiantes de los diferentes niveles. Estas preconcepciones sirven de punto de partida para diseñar y desarrollar secuencias didácticas que promuevan un cambio conceptual y permitir así que el alumnado alcance un aprendizaje significativo de los conceptos científicos implicados.

Dentro de nuestro objetivo de mejorar la enseñanza a maestros de ciencias en formación, debemos recordar, tal y como afirman algunos autores (Palmer, 2004), que un elevado porcentaje de los maestros en formación presentan bajos conocimientos científicos e incluso actitudes negativas hacia la ciencia. Asimismo, otros autores (van Aalderen-Smeets et al., 2012) añaden que los docentes de primaria no están adecuadamente entrenados para enseñar contenidos científicos en general.

Por otro lado, en base al tema objeto de estudio en esta Tesis Doctoral, los conceptos básicos de óptica, algunos autores señalan que el docente en formación presenta dificultades en la comprensión de los conceptos relacionados con el tema. Heywood (2005), por ejemplo, se centra en la conceptualización del proceso de visión y la formación de la imagen en un espejo plano por parte de los profesores de primaria en formación. Kaltakci-Gurel, Eryilmaz, y McDermott (2016) estudiaron las preconcepciones y dificultades conceptuales de los profesores de física en formación sobre la óptica geométrica, centrándose en espejos planos y esféricos (cóncavos y convexos) y lentes (convergentes y divergentes), al igual que Tural (2015). Uzun, Alev, y Karal (2013) se centran en los conceptos de luz y visión en los docentes en formación. Por otro lado, van Zee, Hammer, Bell, Roy, y Peter (2005) realizaron un estudio de caso durante una escuela de verano para profesores de escuelas primarias y secundarias, que debían construir modelos explicativos de varios fenómenos ópticos.

Por otra parte, cuando se explica el concepto de color a los estudiantes de diferentes niveles educativos, desde la etapa de primaria hasta la etapa universitaria, se encuentra que muchos tienen dificultades para entender los conceptos básicos de óptica implicados.

Feher y Meyer (1992), por ejemplo, estudian las ideas de los niños sobre objetos de colores y sombras de colores, con especial atención a la forma en la que estas ideas se organizan en modelos mentales. Valanides y Angeli (2008) realizaron una investigación colaborativa distribuida con respecto a los conceptos científicos de luz, visión y color con niños de 6^o de primaria. Por otro lado, Haagen-Schützenhöfer (2017) centra su estudio en la luz blanca, un elemento crucial para poder comprender los procesos subyacentes a la formación del color. Concluye que los estudiantes a menudo carecen de un concepto adecuado de luz blanca incluso después de la instrucción en óptica, lo que causa dificultades de aprendizaje con respecto a los fenómenos de color. Asimismo, Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández (2013a) realizan un estudio con 470 estudiantes universitarios, y utilizan los mapas conceptuales para combatir las preconcepciones encontradas. Por otra parte, dentro de un estudio más amplio sobre óptica geométrica realizado con docentes en formación, Perales Palacios, Nieves Cazorla, y Cervantes Madrid (1989) detectan una pobre comprensión del concepto de dispersión en los prismas.

Diversas investigaciones (Favale y Bondani, 2014; Galili y Hazan, 2000; Uzun et al., 2013) han puesto de manifiesto que incluso después de la instrucción formal, los estudiantes mantienen preconcepciones sobre los conceptos relativos a la luz y el color, llegando a etapas superiores con bajos conocimientos en estos temas (Andersson y Kärrqvist, 1983; Colin, Chauvet, y Viennot, 2002; J. F. Osborne, Black, Meadows, y Smith, 1993). Un estudio en concreto (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a) indicaba que más del 80 % de las personas estudiadas tenían preconcepciones con respecto al concepto de color, como, por ejemplo, asumir que el color es una propiedad de los objetos (Anderson y Smith, 1984; Eaton, Sheldon, y Anderson, 1986; Guesne, 1985). La mayoría de los individuos parecen llegar espontáneamente (sobre todo en la infancia) a explicaciones propias sobre cómo funciona la ciencia (Claxton, 1984; Disessa, Gillespie, y Esterly, 2004; Driver et al., 1985b), que con el tiempo evolucionan hasta asentarse como preconcepciones. En la mayoría de los casos, estas preconcepciones persisten a lo largo de toda la vida. Incluso en los niveles académicos superiores, como la universidad, la instrucción no siempre es suficiente para hacer desaparecer las preconcepciones sobre el color (Driver, Guesne, y Tiberghien, 1985a; Feher y Meyer, 1992; Haagen-Schützenhöfer, 2017; Mota y Lopes Dos Santos, 2014; Viennot y de Hosson, 2012).

La existencia de estas preconcepciones en los docentes en formación (Kaltakci-Gurel et al., 2016; Özcan, 2015) es especialmente preocupante, ya que en algún momento deberán impartir estos conceptos a su futuro alumnado. En concreto, algunos estudios (Heywood, 2005) han mostrado que el profesorado de educación primaria en formación presenta serias dificultades para articular explicaciones coherentes con respecto a ideas básicas sobre el concepto de luz. Esto supone una limitación

para tener en cuenta en la didáctica de las ciencias en la formación inicial de maestros, pues compromete la enseñanza de las ciencias en las edades tempranas. Por este motivo, esta Tesis Doctoral ha profundizado en las metodologías de enseñanza que se llevan a cabo en las aulas, centrándonos en los docentes en formación, con el objetivo de combatir las preconcepciones encontradas y promover una mejora en la enseñanza de la óptica en todas las etapas educativas.

2.4. Herramientas didácticas STEM

Diversos estudios (Akerson et al., 2011; Becker y Park, 2011; Brown, Brown, Reardon, y Merrill, 2011; Bybee, 2010) e informes europeos (European Commission, 2010) resaltan la importancia de potenciar las competencias STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) desde las primeras edades escolares. Como señalan algunos investigadores (J. F. Osborne et al., 2003; Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2011), es en la educación primaria cuando se forjan las primeras emociones y actitudes hacia estas materias, siendo por tanto necesario potenciar actividades prácticas que promuevan una alfabetización científico-tecnológica en el alumnado desde las edades tempranas. Se precisan, por tanto, herramientas y estrategias didácticas novedosas e innovadoras, que trasladen el centro de interés del profesor al alumno. Esto concuerda con las teorías constructivistas clásicas, según las cuales uno de los propósitos de la educación es capacitar a los estudiantes para comprender y generar conocimiento, evitando el aprendizaje memorístico y promoviendo el aprendizaje significativo (Ausubel, 2000). Por otra parte, Novak (1985, 2010) sugirió que los cambios que se están produciendo en todo el mundo requieren innovaciones en la educación que se centren en la naturaleza y el poder del aprendizaje significativo. Es en este nuevo contexto donde es necesario revisar los conceptos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la investigación en la enseñanza de las ciencias tiene entre sus propósitos mejorar y fortalecer el proceso de aprendizaje para mejorar la construcción significativa del conocimiento dentro de los estudiantes, combatiendo las preconcepciones que presentan los alumnos sobre los conceptos de estudio. De este modo, los estudiantes podrán reelaborar el nuevo conocimiento a partir del existente en su estructura cognitiva para lograr un aprendizaje significativo (Ausubel, 2000; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, et al., 2017).

Asimismo, y como se mencionó anteriormente, la falta de vocaciones científico-tecnológicas en el alumnado cada vez es más destacable, tal y como señalan diversos informes (Jenkins y Pell, 2006). Los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas PISA (OECD, 2014, 2016) revelan la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en general y de la física y matemáticas en particular desde las edades tempranas. Sin embargo, para promover una buena

educación científica en los primeros niveles escolares es necesario mejorar la formación científica de los docentes de educación primaria en formación. Este colectivo en particular ha de cursar asignaturas de didáctica de las ciencias experimentales en su etapa formativa, con el objeto de aprender a enseñar ciencias en la etapa de primaria. Sin embargo, a pesar de la instrucción formal recibida, llegan a los cursos superiores del Grado en Educación Primaria con escasos conocimientos científicos relacionados con la física en general (van Zee et al., 2005) y, más concretamente, con el bloque de óptica en particular (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández, 2013b). Esto es debido en parte, a que un elevado porcentaje de maestros en formación provienen de un bachillerato relacionado con las ciencias sociales y humanidades, lo que ha provocado que tengan un bajo nivel cognitivo en el campo científico. En otros estudios (Martínez-Borreguero, Cañada-Cañada, Naranjo-Correa, y Dávila Acedo, 2017) se ha comprobado que, además de los escasos conocimientos en ciencias, presentan bajos niveles de autoeficacia docente y emociones y actitudes negativas hacia estas materias, relacionadas generalmente con las dificultades que presentan para el aprendizaje de los contenidos científicos (van Zee et al., 2005).

A lo largo de los años se han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre cuál es la mejor metodología para enseñar a los estudiantes, así como sobre la necesidad de tener en cuenta el dominio emocional y las emociones generadas en la enseñanza y el aprendizaje de estas materias (Mellado Jiménez et al., 2014). En consecuencia, los profesores deben hacer un esfuerzo para buscar e integrar nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias en la escuela, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la enseñanza de las ciencias y la creación de nuevas intervenciones de orientación basadas en la evidencia en el campo de las ciencias. En la sociedad del conocimiento en la que vivimos actualmente, estas metodologías deberían despertar el interés de los estudiantes por hacer que el aprendizaje sea activo, participativo e incluso divertido (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Mateos-Núñez, y Sánchez Martín, 2018). De hecho, la educación científica no puede ser un marco académico rígido, sino una asignatura dinámica que se puede enseñar tanto dentro como fuera de la escuela. Es importante, sobre todo, llevar la educación científica al mundo exterior, donde los estudiantes pasan su tiempo una vez que terminan sus clases formales (Francl, 2012).

Con respecto a los fenómenos ópticos objetos de esta Tesis en particular, diversos autores han señalado que su aprendizaje supone una dificultad para los estudiantes de todas las edades (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013b). Esto es debido a la interpretación cotidiana que da el alumnado en contraposición con la teoría científica que rige el fenómeno físico estudiado, siendo necesario promover un cambio conceptual (Duit y Treagust, 2003). Tal y como se desarrolló en el apartado 2.3 de este capítulo, se han desarrollado investigaciones relacionadas con las preconcepciones que presenta el alumnado sobre conceptos de óptica en

diferentes niveles académicos, persistiendo incluso después de la instrucción en contextos formales (Goldberg y McDermott, 1986; Heywood, 2005; Özcan, 2015). Sin embargo, esto constituye una problemática de especial relevancia cuando los sujetos que presentan dichas preconcepciones se encuentran cursando el último año de sus estudios para ser docentes en Educación Primaria (Bendall, Goldberg, y Galili, 1993; Kaltakci-Gurel et al., 2016) y deben impartir conceptos relacionados con luz y color. De hecho, es necesario analizar los currículos de educación en el sistema educativo con el fin de establecer qué contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables han de conocer como mínimo los docentes en formación para poder llevar a cabo una correcta impartición de dichos contenidos en su alumnado futuro. Por este motivo, una de las fases de la presente Tesis Doctoral se centra en analizar el tratamiento que se les da a los conceptos básicos de óptica en el currículo actual de educación, con el fin de sentar las bases para las fases posteriores de la investigación desarrollada.

Por otro lado, tal y como se ha comentado en el apartado 2.3 de este marco teórico, el alumnado de todos los niveles educativos presenta preconcepciones respecto a conceptos de física en general y de óptica en particular, estando presentes incluso en el colectivo de docentes en formación. Por ello, es necesario utilizar herramientas didácticas que potencien un aprendizaje significativo que permita un cambio conceptual en el alumnado. En este sentido, algunos autores (Djanette y Fouad, 2014; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a) han utilizado de forma efectiva los mapas conceptuales para combatir las preconcepciones encontradas en los estudiantes. Por otro lado, diversas investigaciones señalan la gran utilidad de las simulaciones informáticas como herramientas facilitadoras del aprendizaje (Chang, Chen, Lin, y Sung, 2008; Finkelstein et al., 2005; Perkins et al., 2006; Steinberg, 2000). El uso de la tecnología y de las plataformas actuales de enseñanza permiten construir escenarios virtuales cognitivamente cercanos a la realidad física, simulando los fenómenos físicos de manera análoga a su comportamiento en los laboratorios reales. Así, por ejemplo, en estudios previos de nuestro grupo de investigación (Martínez-Borreguero et al., 2011), se compararon los efectos educativos algunas simulaciones con distinto grado de realismo frente al laboratorio de óptica tradicional. Siguiendo esta línea de trabajo, se estudió un caso particular con profesores y estudiantes (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, et al., 2013). No obstante, se considera necesario seguir trabajando en esta línea para poder evaluar su utilidad didáctica con mayor profundidad.

Consideramos, por tanto, necesario diseñar estrategias de enseñanza efectivas que promuevan un aprendizaje significativo de los conceptos trabajados y un cambio conceptual para combatir las preconcepciones detectadas. Por todo ello, se hace necesario facilitar a todos nuestros alumnos, docentes en formación, herramientas didácticas STEM para que en su futuro profesional sean capaces de diseñar secuencias de enseñanza/aprendizaje con rigor científico-didáctico, que les

permitan aprender a enseñar los bloques de contenidos de luz y color a su futuro alumnado. Específicamente, en la presente Tesis Doctoral se han desarrollado un conjunto de simulaciones informáticas que muestran un mayor realismo que las simulaciones tradicionales, a las que en trabajos previos de nuestro grupo (Martínez-Borreguero et al., 2011) denominamos como simulaciones hiperrealistas. Adicionalmente, en base a la experiencia con mapas conceptuales como herramientas facilitadoras de un aprendizaje significativo (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013b; Pérez-Rodríguez, Suero-López, Montanero-Fernández, Pardo-Fernández, y Montanero-Morán, 2010; Suero-López, Pérez-Rodríguez, Montanero-Morán, y Montanero-Fernández, 2000) se han elaborado secuencias didácticas utilizando mapas conceptuales para combatir las preconcepciones sobre los conceptos de luz y color (Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández, 2008). En los siguientes subapartados se detallan los referentes teóricos de estas dos herramientas didácticas, los mapas conceptuales y las simulaciones hiperrealistas.

2.4.1. Mapas conceptuales

Los mapas conceptuales, desde su concepción en los años sesenta por Novak (Novak, 2010) se han convertido en un poderoso recurso educativo con diversas aplicaciones. Numerosas investigaciones indican que los mapas conceptuales son una excelente herramienta didáctica para representar el conocimiento organizado. Además, la continua evolución de las tecnologías ha permitido la creación de programas informáticos que permiten la realización de mapas conceptuales de un modo sencillo, como el caso de la herramienta CmapTools (Cañas et al., 2004), entre otros. Como es conocido, los fundamentos teóricos de los mapas conceptuales se centran en la Teoría de la Asimilación de Ausubel (Ausubel et al., 1968) y en la Teoría del Aprendizaje de Novak (Novak y Gowin, 1984). Específicamente, desde el punto de vista de la teoría del aprendizaje significativo, los mapas conceptuales nos permiten representar visualmente las relaciones entre los conceptos de un tema en particular de una manera gráficamente jerárquica. Esto es útil para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y para determinar el grado de aprendizaje significativo alcanzado por nuestros alumnos durante la exposición de los contenidos.

En este sentido, varios estudios han utilizado los mapas conceptuales en todos los niveles educativos para ayudar a los estudiantes a asimilar mejor los conceptos estudiados, desarrollando nuevas propuestas que se integran naturalmente en la estructura cognitiva del estudiante (Cañas et al., 2000; Fraser y Edwards, 1985; Horton et al., 1993; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, Suero-López, Pardo-Fernández, y Naranjo-Correa, 2015; Okebukola y Jegede, 1988; Roth y Roychoudhury, 1994). En línea con estos trabajos, nuestras investigaciones

revelaron la efectividad de los mapas conceptuales en la enseñanza y aprendizaje de la física (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013b) y su utilidad para conseguir cambios conceptuales en los estudiantes (Pérez-Rodríguez et al., 2010) o para elaborar modelos de razonamiento de problemas de física (Martínez-Borreguero et al., 2015). Asimismo, los mapas conceptuales pueden utilizarse para establecer una secuencia didáctica diseñada desde lo más general hasta lo más específico, llevando a cabo de forma alterna procesos de análisis y síntesis (Ausubel et al., 1968). Así, podemos profundizar en el significado del contenido desarrollado, utilizando una jerarquía de conceptos en la secuencia de explicación o enseñanza que muestre un proceso de diferenciación progresiva y reconciliación integradora (Ausubel et al., 1968).

Como indican varios autores (Martínez-Borreguero, 2011; Tascón Trujillo, 2004), la utilidad de los mapas conceptuales en la enseñanza se puede resumir de la siguiente forma:

- Constituyen un instrumento para la representación y organización del conocimiento.
- Expresan de modo gráfico las relaciones significativas entre determinados conceptos, que al combinarse forman proposiciones.
- Detectan las ideas previas de los alumnos, al revelar la estructura de significados que poseen los sujetos, con el propósito de establecer aprendizajes interrelacionados y no aislados y arbitrarios.
- Permiten valorar si las estructuras de conocimiento del alumno son erróneas o no completamente correctas.
- Los conceptos y las proposiciones que forman los conceptos entre sí son elementos centrales en la estructura del conocimiento y en la construcción del significado.
- Aportan una técnica de estudio para los alumnos.
- Constituyen una guía de aprendizaje e investigación.
- Fomentan el conocimiento y el aprendizaje significativo.
- Facilitan un instrumento de evaluación, pues pueden utilizarse para obtener una visualización de la organización conceptual que el alumno atribuye a un determinado conocimiento.
- Constituyen una herramienta de aprendizaje visual, al superar la linealidad y secuencialidad de los textos escritos.
- Permiten la integración del nuevo conocimiento.
- Identifican errores conceptuales e incomprendiones.

Por este motivo, se han utilizado los mapas conceptuales en el marco de esta Tesis Doctoral para la planificación y organización de las diferentes fases de la investigación, así como para desarrollar explicaciones didácticas efectivas que permitan una comprensión en el alumnado de los conceptos explicados.

2.4.2. Simulaciones espectrales hiperrealistas

Una de las herramientas didácticas STEM que pueden desarrollarse y que pueden resultar de utilidad para el aprendizaje del alumnado de los diferentes niveles educativos son las simulaciones hiperrealistas. La sociedad actual demanda el desarrollo de nuevos modelos en el ámbito educativo (Barberá Gregori, Mauri Majós, y Onrubia Goñi, 2008; Coll i Salvador, 2004; Garrison, 2011). Investigaciones previas han estudiado la manera en que profesores y alumnos usan las TIC en las clases presenciales (Järvelä y Häkkinen, 2002; Kennewell y Beauchamp, 2003; Squires y McDougall, 1994; Tondeur, Van Braak, y Valcke, 2007; Twining, 2002). Algunos de estos estudios se han centrado en el papel del profesor (Chi, Siler, Jeong, Yamauchi, y Hausmann, 2001; Pérez-Rodríguez, Suero-López, Pardo-Fernández, y Martínez-Borreguero, 2012), en el aprendizaje de los alumnos al utilizar estos nuevos entornos (Lehtinen, Hakkarainen, Lipponen, Rahikainen, y Muukkonen, 1999) o en cómo se pueden construir los conocimientos usando estas nuevas herramientas (Arvaja, Salovaara, Häkkinen, y Järvelä, 2007). En esta línea, un estudio de nuestro grupo de investigación (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández, 2012) se centra la utilización de las TIC para diseñar y crear herramientas didácticas que puedan aplicarse conjuntamente en forma de laboratorio virtual.

Sin embargo, si las nuevas tecnologías quieren cambiar la enseñanza y los procesos de aprendizaje, no se pueden limitar simplemente a representar los conocimientos o mejorar su almacenamiento, sino que deben posibilitar y facilitar su construcción y su aplicación. No deben, por tanto, ser simplemente instrumentos tecnológicos, sino que deben ser forzosamente instrumentos cognitivos (Tascón Trujillo, 2002). De este modo, la investigación en didáctica de las ciencias, cuyo propósito es fortalecer los procesos de aprendizaje para influenciar la construcción de los conocimientos de nuestros alumnos, debe desarrollar los medios y recursos para integrar correctamente las nuevas tecnologías y la educación. Así, por ejemplo, potenciando diferentes competencias científico-tecnológicas se pueden integrar contenidos STEM en el desarrollo de las herramientas didácticas. Por esta razón es fundamental considerar que tipo de material didáctico vamos a emplear en nuestra práctica docente, para asegurarnos de que sea eficaz.

En consecuencia, para la realización de actividades prácticas, los laboratorios virtuales aplicados a la enseñanza pueden ser una ayuda didáctica para los alumnos. La UNESCO (1999) define un laboratorio virtual como aquel espacio electrónico de trabajo concebido para la colaboración y la experimentación a distancia, con objeto de investigar o realizar otras actividades creativas, y elaborar y difundir resultados mediante tecnologías difundidas de información y comunicación. Psillos y Niedderer (2002) defienden que las simulaciones pueden servir de puente

cognitivo entre la teoría y la práctica si se coordinan con actividades de experimentación. Marqués Graells (2013) señala que los laboratorios virtuales constituyen entornos libres de las restricciones temporales y espaciales de la enseñanza presencial. Así, por ejemplo, Martínez-Borreguero (2011) estudia las posibilidades de la incorporación de las plataformas de aprendizaje virtual a la docencia universitaria. Asimismo, Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, y Pérez-Rodríguez (2017) realizan un estudio cuantitativo con 71 estudiantes de Ingeniería y Física con el objetivo de determinar experimentalmente la efectividad didáctica de un laboratorio virtual frente a un laboratorio real, ambos de dispositivos optoelectrónicos. Los resultados del estudio indicaban que el laboratorio virtual implementado fue igualmente efectivo desde un punto de vista didáctico que el laboratorio real.

Los laboratorios virtuales tienen su origen en la simulación de fenómenos reales. Proporcionan entornos de aprendizaje donde los alumnos construyen por sí mismos conocimiento significativo, que podrá transferirse a otros fenómenos con el mismo principio físico subyacente. En este sentido, la simulación es una potente herramienta informática que reproduce un fenómeno real, diseñada de forma simplificada con el fin de lograr situaciones de aprendizaje concretas. Como indican Alessi y Trollip (1991), en este mundo simplificado el estudiante resuelve problemas, aprende procedimientos, comprende las características de un fenómeno y cómo controlarlas o aprende qué decisiones tomar en diferentes situaciones. De este modo, los estudiantes pueden estudiar el sistema real e investigar acerca de su comportamiento ante la modificación de los valores de determinados parámetros. Así, los alumnos no usan mecánicamente las simulaciones, sino que se ven inmersos en un proceso orientado a producir aprendizajes significativos. El uso de las simulaciones informáticas en la Enseñanza de la Física ha sido ampliamente estudiado, como así acreditan múltiples investigaciones (J. A. Bryan y Slough, 2009; Chang et al., 2008; Finkelstein et al., 2005; Landau, 2006; Lewis, Stern, y Linn, 1993; Naps et al., 2002; Ronen y Eliahu, 2000; Sokoloff y Thornton, 1997; Trumper, 2003; Zacharia y Anderson, 2003). Su uso es útil para el desarrollo y cambio conceptual, y para la comprensión de muchos fenómenos físicos en diversas áreas de estudio, desde Mecánica (Gorsky y Finegold, 1992; Tao y Gunstone, 1999) a la Óptica (Eylon, Ronen, y Ganiel, 1996; Goldberg, 1997; Tao, 2004), o incluso de todo el currículo en general (Beichner et al., 1999; Van Heuvelen, 1997; Zacharia, 2003).

Sin embargo, para poder implementar con éxito las simulaciones en los currículos educativos debemos evaluar previamente su efectividad. Para ello, su impacto positivo en distintas etapas del proceso de enseñanza/aprendizaje se ha analizado en diversos estudios. Así, por ejemplo, Snir, Smith & Grosslight (1993) afirman que las simulaciones informáticas permiten un proceso más eficiente de enseñanza aplicable a situaciones o problemas del mundo real. Otros estudios muestran el beneficio de las simulaciones en otros aspectos, como el desarrollo cognitivo, las

capacidades o el desarrollo de la comprensión de los conceptos (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1990; de Jong y Njoo, 1992; Doerr, 1997; Goldberg y Bendall, 1995; Goodyear, Njoo, Hijne, y van Berkum, 1991; Gorsky y Finegold, 1992; Grayson y McDermott, 1996; Hewson, 1985; Kaput, 1995; Lea, Thacker, Kim, y Miller, 1994; Mandinach y Cline, 2013; Shin, Jonassen, y McGee, 2003; Tao y Gunstone, 1999; Van Heuvelen, 1997; Zacharia, 2003; Zacharia y Anderson, 2003). Algunos de estos estudios muestran que el aprendizaje de los alumnos que han trabajado con simulaciones informáticas es más eficiente (Baily y Finkelstein, 2009; Finkelstein et al., 2005; Zacharia, 2003). Sin embargo, otros autores afirman que las ventajas en el aprendizaje realizado a través de las simulaciones no son concluyentes (Cummings, Marx, Thornton, y Kuhl, 1999; De Jong y Van Joolingen, 1998; Steinberg, 2000). Abundando en esta idea, Petrova y Zaripova (2007) indican que un experimento real siempre será más complejo que uno virtual, por lo que se debería intentar observar el fenómeno físico en la naturaleza siempre que fuera posible. Debe entenderse, por tanto, que las prácticas llevadas a cabo en entornos virtuales son buenas como complemento didáctico, pero no deben sustituir al laboratorio real.

En los laboratorios virtuales, el valor didáctico de las simulaciones informáticas se encuentra en su capacidad para reproducir fenómenos reales con distinto grado de complejidad. De esta forma podrán adaptarse al nivel cognitivo de los alumnos, o centrarse en conseguir ciertos objetivos didácticos. Así, uno de los desafíos a los que nos enfrentamos continuamente en el desarrollo de simulaciones efectivas es como reproducir adecuadamente el fenómeno a estudiar. Hemos constatado que, frecuentemente, algunos estudiantes tienen grandes dificultades para identificar de forma adecuada con la realidad las observaciones realizadas en el modelo simulado. Por esta razón es importante incluir un cierto grado de realidad de la experiencia. Esta controversia entre lo abstracto o idealizado y lo concreto o real ha sido analizada por varios autores. Goldstone (2005) es partidario del uso de simulaciones más concretas, y señala los beneficios de simulaciones con modelos más idealizados. DiFonzo, Hantula y Bordia (1998) afirman que, para el estudio de un fenómeno concreto, puede ser beneficioso para el alumno incluir un nivel de detalle elevado y realista, pues así se incrementa la similitud entre lo simulado y lo real. En este sentido, gran parte de las investigaciones en realidad virtual por objetivo la imitación realista de los fenómenos del mundo real (Grady, 1998; Heim, 2000). Otros autores, sin embargo, sostienen que modelos simplificados e idealizados son útiles para reducir una situación a su esencia (Gianutsos, 1994; Goldstone y Sakamoto, 2003). En este sentido, otros autores destacan la ventaja de *simplificar* la realidad, omitiendo o cambiando detalles a través de las simulaciones, ya que así podrán dirigir la atención de los estudiantes al desarrollo de determinadas habilidades (Alessi y Trollip, 1991; Grabe y Grabe, 2006). Otros estudios, en cambio, valoran positivamente la posibilidad de que los estudiantes de lleven a cabo tareas complejas en escenarios que simulan el mundo real (Barneto y

Martín, 2006; Esteban, 2002; Harper, Squires, y McDougall, 2000; Lajoie y Azevedo, 2006).

Una de las principales ventajas de las simulaciones esquemáticas (representaciones dinámicas y simplificadas del comportamiento de un sistema) es que permiten a los alumnos modificar ciertos parámetros y examinar las consecuencias. De este modo se elimina la confusión e inseguridad que supone un ambiente complejo. La simulación esquemática enriquece el enfoque constructivista del aprendizaje, pues permite al alumno aferrar su entendimiento mediante acciones realizadas en una situación determinada (Harper et al., 2000). Sin embargo, otros autores (Chang et al., 2008) indican que el grado de fidelidad con la realidad de las simulaciones debería incrementarse para evitar dificultades a aquellos alumnos con menor capacidad de abstracción.

Debemos, por tanto, distinguir entre las simulaciones que simulan el resultado, y las que simulan la experiencia. Así, las simulaciones esquemáticas resultan útiles para simular el resultado: si eliminamos todos los detalles y nos centramos esquemáticamente en la base subyacente al fenómeno físico, podemos realizar una transferencia efectiva del fenómeno abstracto a otros campos científicos (Goldstone y Son, 2005). En la simulación esquemática, el alumno se encuentra a menudo con constructos abstractos sin conexión con como se vería el fenómeno en la realidad. Sin embargo, consideramos que sería muy efectivo para el aprendizaje de nuestros alumnos si también se simulara el desarrollo de la experiencia, es decir, aportar a la simulación del sistema una salida visual realista y coherente con el fenómeno simulado. Por esto, en el campo concreto de la óptica, podría entenderse que el objetivo de estas simulaciones informáticas es simular la experiencia, para mostrar al alumno cómo el fenómeno simulado se ve en la realidad. Se crea, por tanto, una representación realista del fenómeno que muestra, en toda su extensión, la experiencia simulada. Asimismo, algunos autores (López García y Morcillo Ortega, 2007) opinan que los laboratorios virtuales basados en las simulaciones informáticas no son simplemente un sustituto de la observación y la experimentación de fenómenos reales en un laboratorio. En este sentido, en un trabajo previo (Martínez-Borreguero et al., 2011) se realizó un estudio comparativo de la eficacia de tres entornos de aprendizaje (simulaciones virtuales hiperrealistas, simulaciones esquemáticas tradicionales y laboratorio tradicional) sobre aberraciones ópticas, comprobando que el aprendizaje alcanzado por los estudiantes que utilizaron el entorno virtual hiperrealista era significativamente superior al del resto de alumnos.

El interés de la incorporación de los laboratorios virtuales a la práctica docente debe venir, por tanto, de sus ventajas respecto al laboratorio tradicional. Por ello, la introducción de simulaciones informáticas resulta muy útil cuando no se dispone de contextos auténticos. Sin embargo, el uso de herramientas STEM permite construir escenarios virtuales cognitivamente cercanos a la realidad física, como por ejemplo

con la utilización de simulaciones hiperrealistas (Martínez-Borreguero et al., 2011; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, et al., 2013). Por esta razón, en la presente investigación se han desarrollado simulaciones espectrales hiperrealistas como un recurso educativo para ayudar al estudiante a comprender mejor el funcionamiento de la luz y el color como complemento a las observaciones reales. La novedad radica en que estas simulaciones proporcionan al usuario una percepción más realista del fenómeno físico que se está simulando. Las simulaciones espectrales hiperrealistas son especialmente útiles para la representación de fenómenos ópticos, ya que el fenómeno que se está simulando es el que se ve. De esta forma, el alumno identifica lo que ve que ocurre en el modelo simulado con lo que ve que ocurre en la realidad, lo que evita que surjan problemas entre los estudiantes que tengan una menor capacidad para la abstracción. Consideramos relevante llevar a cabo este tipo de actividades, especialmente con los maestros en formación, para que consigan aumentar sus niveles de autoeficacia docente favoreciendo su futuro desarrollo profesional.

Capítulo 3. Metodología

3.1. Resumen del capítulo

En el presente capítulo se presenta la dimensión del Proceso del Modelo CIPP (Stufflebeam y Shinkfield, 2012; Stufflebeam y Zhang, 2017). Se desarrolla de manera específica el proceso llevado a cabo en las diferentes fases de la investigación. Específicamente del análisis del currículo de educación, del análisis del conocimiento sobre los conceptos de luz y color, del análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación para la enseñanza de los contenidos objeto de estudio, del diagnóstico y análisis de preconcepciones, del diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM y de la implementación y validación de dichas herramientas.

Dentro de este apartado se expone el diseño de la investigación realizado para conseguir los objetivos planteados y contrastar las hipótesis formuladas. Se indica en cada fase de la investigación, la descripción de las muestras y los instrumentos de medida utilizados.

La Figura 3.1 muestra el mapa conceptual de la dimensión del proceso que especifica las diferentes fases de la investigación llevada a cabo, detalladas en los siguientes apartados del presente capítulo.

Figura 3.1.- Mapa conceptual del proceso: Fases de la investigación

3.2. Proceso de análisis del currículo de educación

En este apartado se especifican los objetivos, el diseño, y la muestra utilizados para el análisis de los currículos de educación primaria y secundaria. Esta fase se centra en el OE2, descrito en el apartado 1.3.2 de esta memoria, que pretende analizar el estado actual de la enseñanza/aprendizaje de los conceptos relacionados con la luz y el color.

Trabajos previos (Favale y Bondani, 2014; Galili y Hazan, 2000; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a; Uzun et al., 2013) han puesto de manifiesto que incluso después de la instrucción formal, los estudiantes mantienen preconcepciones sobre los conceptos relativos a la luz y el color, llegando a etapas superiores con bajos conocimientos en estos temas. Esto puede ser debido en cierto modo al nivel de tratamiento que se les da a estos conceptos en los currículos de educación obligatoria y no obligatoria en la legislación actual. Por ello, se ha considerado oportuno llevar a cabo un análisis de los currículos de investigación actuales en todos los niveles educativos. El propósito es determinar el nivel de tratamiento que se le da a los conceptos básicos de óptica y analizar el nivel de demanda cognitiva requerida al alumnado en su proceso de aprendizaje tanto en primaria como en secundaria.

La Tabla 3.1 muestra los objetivos específicos de esta parte de la investigación y su relación con las preguntas de investigación e hipótesis.

Tabla 3.1.- Relación OE-PI-H para el análisis del currículo de educación

Objetivo Específico	Preguntas de Investigación	Hipótesis
OE2: Analizar el estado actual de la enseñanza-aprendizaje de los conceptos relacionados con la luz y el color en los currículos vigentes de educación primaria y secundaria, así como la demanda cognitiva exigida al alumno en función de la taxonomía de Bloom	P1: ¿Qué conceptos básicos de óptica aparecen en el actual currículo de educación primaria y secundaria? ¿Con qué frecuencia y en que asignaturas aparecen? ¿Qué propuestas de mejora podrían plantearse?	H1: Los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color aparecen con escasa frecuencia en el currículo de educación, tanto en primaria como en secundaria
	P2: ¿Qué demanda cognitiva le exige el currículo educativo al alumno de los diferentes niveles educativos en función de la taxonomía de Bloom?	H2: La demanda cognitiva exigida al alumno respecto a conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en asignaturas de ciencias aumenta con el nivel académico

Diseño de la investigación: El diseño de esta parte de la investigación ha sido de tipo exploratorio descriptivo, con análisis mixto, cualitativo y cuantitativo, de los datos obtenidos. Se ha seguido una metodología similar a la llevada a cabo en otras investigaciones (Jóhannesson, Norðdahl, Óskarsdóttir, Pálsdóttir, y Pétursdóttir, 2011; Martínez-Borreguero, Maestre-Jiménez, y Naranjo-Correa, 2018; Sureda-Negre, Catalán-Fernández, Álvarez-García, y Comas-Forgas, 2013). Concretamente, se ha llevado a cabo un análisis con una perspectiva lexicográfica del tratamiento de los conceptos de luz, color, óptica, reflexión, refracción y simulación en los currículos de educación, analizando las materias en las que se imparten estos conceptos. Por otro lado, basándonos en las diferentes categorías obtenidas por Bloom et al. (1956) y establecidas en otros estudios previos (Davila y Talanquer, 2009) se analiza la demanda cognitiva exigida al alumnado de educación primaria y secundaria sobre los conceptos objeto de estudio.

Muestra: Se ha trabajado con dos documentos que rigen el currículo de educación en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Específicamente, el Documento 1 es el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria (Consejería de Educación y Cultura de Extremadura, 2014). Por otro lado, el Documento 2 consistía en el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, 2016).

Los resultados obtenidos de los análisis del currículo de educación, tanto de primaria como de secundaria, se muestran en el apartado 4.2 de la presente memoria de Tesis.

3.3. Proceso de diagnóstico inicial del nivel de conocimiento

En este apartado se especifican los objetivos, el diseño, las muestras, el instrumento de medida y el tratamiento de datos utilizados para el análisis del conocimiento sobre los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color. Esta fase se centra en los objetivos OE3, OE4 y OE5 descritos en el apartado 1.3.2 de esta memoria. Se pretende realizar el diagnóstico del nivel de conocimiento que presentan los alumnos de educación primaria de los centros escolares de nuestra región, así como el nivel de conocimiento de los docentes en formación sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color. Se pretende además realizar una comparación entre ambas muestras, con el propósito de averiguar la competencia científica y didáctica del futuro profesorado de educación primaria.

La Tabla 3.2 muestra los objetivos específicos de esta parte de la investigación y su relación con las preguntas de investigación e hipótesis.

Tabla 3.2.- Relación OE-PI-H para el análisis del conocimiento

Objetivo Específico	Preguntas de Investigación	Hipótesis
OE3: Diagnosticar y analizar el nivel de conocimiento del alumnado de educación primaria sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color	P3: ¿Qué nivel de conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color presentan los alumnos de los últimos cursos de educación primaria? ¿Existirán diferencias en este nivel con respecto al curso académico o al género?	H3: El alumnado de educación primaria presenta un nivel bajo de la variable <i>conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color H7: No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable <i>nivel de conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable <i>género</i>
OE4: Diagnosticar y analizar el nivel de conocimiento de docentes en formación sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color	P4: ¿Qué nivel de conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color presentan los maestros en formación? ¿Será significativamente superior al de su futuro alumnado de primaria?	H4: Los maestros en formación presentan un nivel bajo de la variable <i>conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el diagnóstico inicial H5: No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable <i>nivel de conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable <i>curso académico</i>
OE5: Comparar el nivel de conocimiento del docente en formación frente al alumnado de educación primaria en referencia a los contenidos objeto de estudio.		H6: Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>nivel de conocimiento</i> entre el maestro en formación y el alumnado de educación primaria en referencia a los conceptos objeto de estudio

Diseño: El diseño de la investigación desarrollada ha sido de tipo exploratoria y mixta, con análisis descriptivo e inferencial, cuantitativo y cualitativo de los datos recopilados.

Muestra: La muestra participante fue seleccionada mediante un muestreo probabilístico entre los centros escolares de la región. Concretamente, han participado 426 sujetos. De ellos, 338 alumnos pertenecían a 14 centros escolares de educación primaria, con edades comprendidas entre los 10-12 años. Estos alumnos estaban divididos en dos grupos en función del nivel académico que cursaban. Específicamente, 210 pertenecían al 6º curso de educación primaria (11-12 años) y 128 cursaban el 5º curso de educación primaria (10-11 años). Por otro

lado, para el análisis comparativo con el futuro docente, se contó con una muestra de 88 maestros en formación. De este colectivo, 25 pertenecían a un grupo piloto formado por alumnos de 4º grado de Educación primaria que se utilizó para la validación del instrumento de medida utilizado. Estos alumnos tenían unas edades comprendidas entre los 21 y 25 años, siendo la edad media del grupo 22 años. Los 63 alumnos restantes pertenecían al 2º curso del Grado en Educación Primaria, maestros en formación que están realizando las prácticas docentes en los centros escolares pero que aún no han cursado ninguna de las asignaturas de ciencias en su carrera como futuros docentes. Este grupo tenía unas edades comprendidas entre los 18-24 años, siendo la edad media del grupo 20 años.

La Tabla 3.3 muestra un análisis estadístico descriptivo en relación con los encuestados en función de las variables nivel académico, edad y género.

Tabla 3.3.- Datos generales de la muestra seleccionada

Nivel académico	Edad (años)	Género				Total
		Mujer		Hombre		
		Frecuencia f_i	Porcentaje %	Frecuencia f_i	Porcentaje %	
5º Educación Primaria	10-11	61	47,7	67	52,3	128
6º Educación Primaria	11-12	104	49,5	106	50,5	210
Maestros en formación (2º Curso)	18-24	43	68,3	20	31,7	63
Maestros en formación (4º Curso)	21-25	16	64,0	9	36,0	25
Total		224	52,6	202	47,4	426

Instrumento de medida: Como instrumento de medida para el diagnóstico de conocimientos de luz y color, se diseñó un cuestionario de elaboración propia con 10 preguntas de respuesta abierta, al que denominamos “*Cuestionario sobre Luz y Color*”. La temática del cuestionario estaba relacionada con los conceptos de óptica que indica el currículo de primaria en el Bloque IV de contenidos de Materia y Energía de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Para el planteamiento de las preguntas se analizaron y tomaron como referencia diferentes libros de texto del nivel de la muestra de distintas editoriales. Concretamente, las diversas cuestiones

se formularon en base a las actividades propuestas en los libros de texto analizados de la etapa de 4º y 5º de primaria.

La Tabla 3.4 muestra las preguntas del instrumento de medida diseñado:

Tabla 3.4.- Preguntas del cuestionario de nivel de Educación Primaria (Fuente: libros de texto de diversas editoriales)

Pregunta	Enunciado
	Completa las siguientes frases:
P1	<ul style="list-style-type: none"> • Los objetos que no dejan pasar la luz ni permiten ver las imágenes a través de ellos se llaman _____, como por ejemplo _____ • Los objetos que dejan pasar la luz y permiten ver las imágenes a través de ellos se llaman _____, como por ejemplo _____
	Escribe debajo de cada dibujo el nombre del objeto que representa:
P2	
P3	Dibuja un esquema que represente lo que sucede cuando un rayo de sol entra en el agua y explica que fenómeno se produce.
P4	Escribe tres objetos o aparatos que utilicen lentes.
P5	¿Por qué podemos ver los objetos que no son luminosos?
P6	¿Con qué fenómeno relacionarías el hecho de que en una pecera redonda los peces se vean más grandes de lo que son?
P7	¿Cuáles son los colores primarios de la luz? ¿Qué colores se obtienen al mezclarlos?
P8	¿De qué color ves la camiseta que llevas puesta? ¿Por qué la ves de ese color?
	Completa las siguientes frases:
P9	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando la luz llega a una superficie y la atraviesa, se produce el fenómeno de _____ • Cuando la luz llega a una superficie y rebota, se produce el fenómeno de _____ • El arcoíris se produce gracias a _____ • Los colores del arcoíris son _____
P10	¿La luz se propaga en línea recta? ¿A qué velocidad?

Adicionalmente, el cuestionario recopilaba información sobre los datos sociodemográficos (sexo, grupo, edad y centro escolar), el grado de dificultad de la prueba desde el punto de vista del alumnado y sobre si el alumnado había estudiado o no los contenidos seleccionados en los cursos previos. Concretamente, las preguntas formuladas hacían referencia a los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el currículo de educación primaria en el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria (Consejería de Educación y Cultura de Extremadura, 2014).

Para llevar a cabo el proceso de recogida de datos, se contó con el consentimiento de los diferentes centros educativos. La prueba fue implementada en el aula por los diferentes maestros del alumnado participante, contando todos con el mismo tiempo para la realización del cuestionario, aproximadamente 50 minutos. Por otro lado, el conjunto de maestros en formación dispuso de unos 40 minutos para contestar a las mismas preguntas, pues se suponía que son conceptos básicos trabajados a lo largo de la etapa escolar de los futuros docentes.

Los resultados obtenidos en esta parte de la investigación se muestran en el apartado 4.3 de la presente Tesis.

3.4. Proceso de diagnóstico de la autoeficacia docente

En este apartado se especifican los objetivos, el diseño, las muestras, el instrumento de medida y el tratamiento de datos utilizados para la fase de diagnóstico de los niveles de autoeficacia docente que presentan los profesores en formación en relación con los conceptos de luz y color que se especifican en los currículos de educación. Esta fase persigue los objetivos OE6 y OE7 planteados en el apartado 1.3.2 de esta memoria. Teniendo en cuenta las dos fases anteriores de análisis del currículo y diagnóstico del conocimiento, se pretende identificar las posibles relaciones que puedan existir entre las variables autoeficacia docente, conocimiento científico y emociones que manifiestan los futuros profesores ante los contenidos seleccionados.

En la etapa de primaria, la enseñanza de las ciencias se ve afectada por la preparación inadecuada y las actitudes negativas que manifiestan los docentes en formación en este nivel académico (Czerniak y Chiarelott, 1990). Investigaciones sobre didáctica de las ciencias en la formación del profesorado señalan que se debe potenciar tanto la componente científica como la didáctica, analizando de manera conjunta la parte cognitiva y la afectiva en la enseñanza y aprendizaje de las diferentes materias (Mellado Jiménez et al., 2014). Algunos autores (Brígido Mero et al., 2014) indican que un elevado porcentaje de los futuros docentes se sienten poco cualificados en las materias científicas, considerándolas difíciles de aprender y más difíciles de enseñar a su futuro alumnado. Esto puede contribuir a fomentar

emociones y actitudes negativas cuando impartan estas materias, lo que puede conllevar a mostrar bajos niveles de autoeficacia docente. Por ello, en la etapa de formación del profesorado es recomendable tener en cuenta variables como el dominio del contenido científico junto a las actitudes y emociones que se muestran ante este contenido y, además, las creencias de autoeficacia docente. En base a ello, el objetivo de este apartado ha sido analizar el nivel de autoeficacia docente que presenta el profesorado en formación respecto a los conceptos de óptica (luz y color) del currículo de Primaria. Asimismo, se pretende analizar las relaciones del dominio cognitivo mostrado en la fase anterior con los niveles de autoeficacia docente.

La Tabla 3.5 muestra los objetivos específicos de esta parte de la investigación y su relación con las preguntas de investigación e hipótesis.

Tabla 3.5.- Relación OE-PI-H para el diagnóstico de la autoeficacia docente

Objetivo Específico	Preguntas de Investigación	Hipótesis
OE6: Averiguar los niveles de autoeficacia cognitiva y docente de los profesores en formación en relación con conceptos de óptica (luz y color) en el currículo de educación	P5: ¿Se sienten competentes los futuros maestros de educación primaria para impartir los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color establecidos en el currículo de educación?	H8: Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>nivel de autoeficacia docente</i> del profesorado en formación en relación con los conceptos objeto de estudio en función de la variable <i>curso académico</i>
	P7: ¿Como influyen el desarrollo e implementación de intervenciones didácticas en los niveles de autoeficacia docente del maestro en formación?	H11: El desarrollo y la implementación de intervenciones didácticas sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color produce una evolución positiva en la variable <i>nivel de autoeficacia docente</i> en el profesorado en formación
OE7: Analizar las relaciones entre el nivel de autoeficacia docente, conocimiento científico y emociones que manifiestan los futuros profesores de primaria ante los contenidos objeto de estudio	P6: ¿Estará relacionado el nivel de conocimiento del profesor en formación con los niveles de autoeficacia docente y de las emociones que manifiestan ante la enseñanza y el aprendizaje de los diferentes conceptos objeto de estudio? ¿Existirán diferencias en este nivel con respecto al género?	H9: Existe una correlación entre las variables <i>nivel de autoeficacia docente</i> , <i>conocimiento científico</i> y <i>emociones</i> que manifiestan los futuros profesores de educación primaria ante los contenidos objeto de estudio
		H10: No existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>nivel de autoeficacia docente</i> del maestro en formación en función de la variable <i>género</i>

Diseño: El diseño de la investigación desarrollada ha sido cuasiexperimental de tipo exploratoria y mixta, con análisis descriptivo e inferencial, cuantitativo y cualitativo de los datos recopilados.

Muestra: La muestra participante se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a la facilidad de acceso. Concretamente, ha estado constituida por 158 alumnos de entre 19 y 26 años del Grado en Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura. De este alumnado, 78 sujetos pertenecían al 2º curso del grado, constituyendo el Grupo 1 (G1). Los 80 alumnos restantes cursaban el 4º curso del grado y constituían el Grupo 2 (G2). La Tabla 3.6 muestra el último nivel de ciencias cursado por el alumnado participante. Se observa que cerca del 80% no cursó un bachillerato científico o tecnológico, sino que proviene de un bachillerato de ciencias sociales o humanidades. Esto puede constituir una variable influyente en su predisposición para el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias como futuros profesores de educación primaria. Por otro lado, la Tabla 3.7 muestra la distribución por género del alumnado participante. Como se puede observar, cerca del 75% del alumnado son mujeres.

Tabla 3.6.- Ultimo nivel de ciencias cursado

Curso	%
3º ESO	43,03
4º ESO	31,01
1º Bach.	2,53
2º Bach.	20,90
Otros (superior)	2,53

Tabla 3.7.- Distribución por género de la muestra

Género	Porcentaje
Hombres	27,21 %
Mujeres	72,79 %

Instrumento de medida: Como instrumento de medida se diseñó un cuestionario de elaboración propia basado en investigaciones previas (Brígido Mero et al., 2014; Martínez-Borreguero, Cañada-Cañada, Naranjo-Correa, et al., 2017). El cuestionario,

denominado “Cuestionario de Autoeficacia Docente sobre Luz y Color”, estaba constituido por 28 ítems que se formularon en base a los contenidos y actividades de óptica que deben desarrollar en el aula de 5º y 6º de Educación Primaria (Figura 3.2).

¿Serías capaz de explicar y desarrollar los siguientes contenidos del bloque de Luz y Color en un curso de 5º y 6º de primaria?	
I1 Explicar el fenómeno de la reflexión de la luz	I12 Explicar el fenómeno de la refracción de la luz
I3 Enunciar las leyes de la reflexión y la refracción y establecer diferencias entre ellas	I4 Poner ejemplos de la vida cotidiana en la que intervengan los fenómenos de la reflexión y/o refracción
I5 Explicar por qué al introducir un lápiz en un vaso de agua lo vemos torcido	I6 Explicar por qué vemos los objetos de determinados colores
I7 Explicar el concepto de colores primarios y secundarios	I8 Diferenciar entre mezcla de colores aditiva y sustractiva
I9 Explicar cómo se forma un arcoíris	I10 Explicar qué es la dispersión de la luz y poner un ejemplo
I11 Realizar en el laboratorio una práctica para simular un arcoíris	I12 Explicar por qué el cielo es azul
I13 Explicar cómo se propaga la luz, en qué tipo de medios y a qué velocidad	I14 Definir y explicar el comportamiento de una lente convergente
I15 Definir y explicar el comportamiento de una lente divergente	I16 Poner ejemplos de instrumentos o aparatos de la vida cotidiana que usen lentes
I17 Explicar qué tipo de lente puedo usar para corregir la miopía, hipermetropía o astigmatismo	I18 Distinguir entre materiales opacos, traslúcidos y transparentes
I19 Poner ejemplos de materiales opacos, traslúcidos y transparentes	I20 Explicar la formación de las imágenes en un espejo plano
I21 Distinguir el tipo de imagen que se forma en un espejo plano frente a la que se forma en uno cóncavo o convexo	I22 Planificar una Unidad Didáctica para explicar los conceptos relacionados con la luz y el color
I23 Desarrollar en el aula una intervención didáctica innovadora para explicar todos estos conceptos	I24 Plantear actividades que me permitan evaluar la adquisición de estos contenidos en mi alumnado
I25 Utilizar simulaciones en el aula para que el alumno comprenda estos contenidos	I26 Diseñar y elaborar una simulación informática que ayude a mi alumno a entender esos conceptos
I27 Desarrollar un mapa conceptual para explicarle al alumno las diferencias y aplicaciones de los conceptos relacionados con la luz y el color	I28 Hacer una práctica de física recreativa para explicar estos conceptos con tu alumnado

Figura 3.2.- Cuestionario de Autoeficacia Docente sobre Luz y Color

El maestro en formación debía valorar en una escala Likert de 5 puntos su nivel de autoeficacia docente para la impartición de los contenidos de luz y color seleccionados. La escala estaba constituida por las siguientes opciones de respuesta:

- **0: Nada competente**, desconozco totalmente el contenido.
- **1: Poco competente**, necesitaría formación sobre estos contenidos para poder explicarlos. En clase usaría en todo momento el libro de texto.
- **2: Algo competente**, conozco lo básico como para explicar ese contenido en la pizarra y salir del paso.
- **3: Bastante competente**, pero tendría que buscar diferentes metodologías para explicarlo y que mi alumno aprendiera significativamente
- **4: Totalmente competente** para explicar estos contenidos aquí y ahora a través de metodologías innovadoras y significativas.

Los resultados obtenidos en esta parte de la investigación se muestran en el apartado 4.4 de la presente Tesis.

3.5. Proceso de diagnóstico y análisis de preconcepciones

En este apartado se especifican los objetivos, el diseño, las muestras, el instrumento de medida y el tratamiento de datos utilizados para la fase de diseño, implementación y validación de herramientas didácticas interactivas para el diagnóstico y análisis de las preconcepciones sobre los conceptos básicos de óptica, relacionados con la luz y el color, que presentan los docentes en formación de los niveles de educación primaria y educación secundaria. Esta fase se ha desarrollado con el propósito de alcanzar los objetivos OE8, OE9, OE10, OE11 y OE12, especificados en el apartado 1.3.2 de esta memoria. Se pretende crear herramientas didácticas que puedan ser utilizadas en las aulas de ciencias para facilitar al profesorado el proceso de detección de preconcepciones en el alumnado. Por otro lado, se lleva a cabo la puesta a punto, implementación y validación de los test de detección de preconcepciones sobre luz y color desarrollados. Se persigue comparar, además, entre diferentes niveles educativos la persistencia de las preconcepciones, a pesar de la instrucción formal, en las muestras objeto de estudio.

La Tabla 3.8 muestra los objetivos específicos de esta parte de la investigación y su relación con las preguntas de investigación e hipótesis.

Tabla 3.8.- Relación OE-PI-H para el diagnóstico y análisis de preconcepciones

Objetivo Específico	Preguntas de Investigación	Hipótesis
OE8: Desarrollar una herramienta online para la detección de preconcepciones sobre color		
OE9: Diseñar, implementar y validar un test interactivo de preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica utilizando una plataforma online		H12: Los docentes en formación de la etapa de educación primaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color
OE10: Diagnosticar y analizar las preconcepciones que los docentes de primaria en formación tienen sobre los conceptos básicos de la óptica	P8: ¿Los docentes en formación presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color? ¿Persisten estas preconcepciones a pesar de la instrucción formal recibida?	H13: Los docentes en formación de la etapa de educación secundaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color
OE11: Diagnosticar y analizar las preconcepciones que los docentes de secundaria en formación tienen sobre los conceptos básicos de la óptica		H14: Las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación primaria son diferentes a las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación secundaria de ramas científicas
OE12: Comparar las preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica que presentan los docentes en formación de la etapa de educación primaria frente a los de educación secundaria	P9: ¿Las preconcepciones del docente de primaria en formación serán las mismas que las del futuro profesorado de educación secundaria en las ramas científicas?	H15: En el test diseñado sobre conceptos básicos de óptica, existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>puntuación media</i> obtenida por los profesores de primaria en formación frente a la obtenida por los profesores de secundaria en formación
		H16: Las preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el profesorado en formación persisten a pesar de la instrucción formal tradicional

3.5.1. Desarrollo e implementación de una herramienta online para la detección de preconcepciones sobre color en docentes en formación

Durante los últimos 30 años, el Grupo de Investigación Orión ha trabajado en la identificación de preconcepciones sobre conceptos de óptica en general. En un estudio previo se diseñó un test destinado a obtener información sobre las preconcepciones que la gente pudiera tener sobre el color (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a). Un hallazgo notable fue que más del 80 % de las personas estudiadas tenían preconcepciones con respecto al concepto de color. La mayoría de los individuos parecen llegar espontáneamente (sobre todo en la infancia) a explicaciones propias sobre cómo funciona la ciencia (Claxton, 1984; Disessa et al., 2004; Driver et al., 1985b), que con el tiempo evolucionan hasta asentarse como preconcepciones. En la mayoría de los casos, estas preconcepciones persisten a lo largo de toda la vida. Incluso en los niveles académicos superiores, como la universidad, la instrucción no siempre es suficiente para hacer desaparecer las preconcepciones sobre el color (Driver et al., 1985a; Feher y Meyer, 1992; Haagen-Schützenhöfer, 2017; Mota y Lopes Dos Santos, 2014; Viennot y de Hosson, 2012).

En esta parte de la presente Tesis hemos desarrollado aún más este test de preconcepciones sobre el color, que ahora puede realizarse por internet (<http://http://grupoorion.unex.es/test>). Adicionalmente, se ha publicado un artículo donde se detalla el diseño y utilización del test online (Naranjo-Correa, Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, Suero-López, y Pardo-Fernández, 2016).

Dado que los fenómenos físicos suelen ser complejos, para poder comprenderlos (y, sobre todo, para poder explicarlos a nuestros alumnos), se recurre a modelos simplificados de los mismos, en ocasiones idealizados y apartados de la realidad, que, una vez comprendidos, poco a poco se irán haciendo más complejos para que vayan describiendo mejor dicha realidad. Por este motivo, utilizaremos como iluminante una luz blanca ideal constituida por 3 radiaciones imaginarias de características tales que una de ellas estimulara exclusivamente los conos rojos, otra exclusivamente los conos verdes y la tercera exclusivamente los conos azules (los 3 primarios CIE XYZ), y en intensidades tales que el conjunto fuera percibido como luz blanca. Esta será la luz blanca que supondremos que está siendo utilizada como iluminante en las cuestiones que aparecen en los diferentes test elaborados para detectar preconcepciones en esta Tesis.

Diseño: El diseño de la investigación desarrollada ha sido de tipo exploratorio y cuasiexperimental, con análisis mixto, cualitativo y cuantitativo de los datos recopilados. Se presenta un análisis de datos descriptivo.

Muestra: La muestra participante fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico debido a la facilidad de acceso a la misma. Concretamente, se seleccionaron alumnos de la Universidad de Extremadura de la Facultad de Ciencias

y de la Facultad de Educación a los que impartíamos docencia. Específicamente, han participado, entre los años 2014 y 2017, un total de 665 sujetos. De ellos, 514 eran alumnos del Grado de Educación Primaria, maestros en formación, de edades comprendidas, en su mayoría, entre 21 y 25 años. Estos alumnos en su mayor parte (en torno al 80 %) habían cursado en su etapa escolar un bachillerato de Ciencias Sociales o Humanidades, y cursaron las asignaturas específicas de ciencias del Grado de Educación Primaria. Por otro lado, los 151 sujetos restantes eran alumnos que estaban preparándose para ser docentes de educación secundaria en las distintas especialidades de *Física y Química y Tecnología*, de edades comprendidas, en su mayoría, entre 23 y 32 años. Este colectivo contaba con una formación científica previa, pues los alumnos ya habían finalizado sus respectivos estudios de grado o licenciatura en Física, Química o en distintas ramas de Ingeniería o Arquitectura.

Instrumento de medida: Como instrumento de medida para la detección de preconcepciones sobre el color se diseñó un test online, que denominaremos en lo siguiente como Test A. En el diseño del Test A, para evitar que el lenguaje textual indujera respuestas erróneas específicas, se ha creado un conjunto de símbolos, mostrados en la Figura 3.3.

 Ojo (observador)		
 Bombilla Azul		
 Manzana azul		

Figura 3.3.- Símbolos utilizados en el Test A

Usando este conjunto de símbolos, se desarrolló un test de 9 preguntas. En cada una de estas preguntas, usando las figuras definidas previamente, se presentaba una escena que mostraba una manzana iluminada por una bombilla que emite luz de uno de los tres colores primarios luz (rojo, verde o azul). La totalidad de la escena está iluminada adicionalmente por un foco de luz blanca que permite ver la manzana

(como ya explicamos anteriormente, para simplificar consideraremos que la luz blanca usada como iluminante está compuesta solo por los tres colores primarios indicados anteriormente: rojo, verde y azul, como muestra la Figura 3.4). En el test se indica que este foco de luz blanca se apagará, y se plantea siempre la misma pregunta: “¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?”

Figura 3.4.- Esquema del tipo de Luz Blanca utilizada en el Test A

En las siguientes imágenes (Figura 3.5 - Figura 3.14) se muestran las 9 preguntas del Test A, seguidas de sus correspondientes respuestas correctas. En el propio test online las respuestas solo se muestran una vez que se ha finalizado el test.

<p>Pregunta 1: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 1: La manzana se ve azul.</p>

Figura 3.5.- Pregunta 1 del Test A y su respuesta correcta

<p>Pregunta 2: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 2: La manzana ya no se ve.</p>

Figura 3.6.- Pregunta 2 del Test A y su respuesta correcta

En la Figura 3.6 la manzana aparentemente se ve negra, pero lo que realmente sucede es que notamos el contraste que existe con el fondo gris de la imagen. Este fondo se ha diseñado expresamente gris para ver más claramente los elementos de la escena: el ojo, la bombilla y el foco de luz blanca. En la Figura 3.7 se muestra de nuevo la solución de la Pregunta 2 con un fondo negro, para ilustrar claramente la opción de “la manzana no se ve”. Aunque en muchos casos de la vida real los objetos no aparecerán totalmente negros, se ha evitado utilizar opciones de respuesta como “gris”, “gris oscuro”, “gris verdoso”, etc. Esto se debe a que en las pruebas piloto del test muchos de los encuestados dijeron que elegían esa opción como comodín cuando no sabían exactamente que contestar (una especie de “No Sabe / No Contesta”), y de este modo se perdía una información valiosa sobre las preconcepciones subyacentes. El Test A se diseñó, por tanto, de la forma más sencilla posible, ya que era esencial para poder utilizarlo con una amplia muestra de personas (desde alumnos de educación primaria hasta personas con nivel universitario).

<p>Pregunta 2: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 2: La manzana ya no se ve.</p>

Figura 3.7.- Pregunta 2 del Test A y su respuesta correcta con fondo negro

<p>Pregunta 3: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 3: La manzana ya no se ve.</p>

Figura 3.8.- Pregunta 3 del Test A y su respuesta correcta

<p>Pregunta 4: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 4: La manzana ya no se ve.</p>

Figura 3.9.- Pregunta 4 del Test A y su respuesta correcta

<p>Pregunta 5: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 5: La manzana se ve roja.</p>

Figura 3.10.- Pregunta 5 del Test A y su respuesta correcta

<p>Pregunta 6: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 6: La manzana ya no se ve.</p>

Figura 3.11.- Pregunta 6 del Test A y su respuesta correcta

<p>Pregunta 7: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 7: La manzana ya no se ve.</p>

Figura 3.12.- Pregunta 7 del Test A y su respuesta correcta

<p>Pregunta 8: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 8: La manzana ya no se ve.</p>

Figura 3.13.- Pregunta 8 del Test A y su respuesta correcta

<p>Pregunta 9: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	<p>Respuesta 9: La manzana se ve verde.</p>

Figura 3.14.- Pregunta 9 del Test A y su respuesta correcta

Después de la realización online del Test A se les mostraba a todos los encuestados una ventana emergente con un mensaje con sus resultados, y se les invitaba a seguir un enlace donde podían consultar las respuestas correctas. En la Figura 3.15 pueden verse, a modo de ejemplo, cuatro de los posibles mensajes. Asimismo, se mostraba a los participantes un sencillo mapa conceptual propuesto para corregir sus preconcepciones.

Los resultados ponen de manifiesto la existencia de una preconcepción (PRE1). Se ha contestado razonando que el color que verá el ojo será el color suma del que refleja la manzana procedente de la bombilla más el que emite la manzana por ser de ese color. Esta forma de razonar no es correcta, pero está muy extendida (50,1% de los más de 20.000 encuestados desde educación primaria a profesores universitarios) por resultar muy intuitiva.
Pase a ver la solución correcta y el mapa conceptual que se propone para intentar corregir su preconcepción.

[Cerrar](#)

Los resultados ponen de manifiesto la existencia de una preconcepción (PRE2). Se ha contestado razonando que el color que verá el ojo será el color de la manzana: la manzana es de ese color y de ese color se verá siempre, independientemente del color de la luz que la ilumine. Esta forma de razonar no es correcta, pero está muy extendida (18,7 % de los más de 20.000 encuestados desde educación primaria a profesores universitarios) por resultar muy intuitiva.
Pase a ver la solución correcta y el mapa conceptual que se propone para intentar corregir su preconcepción.

[Cerrar](#)

Los resultados ponen de manifiesto la existencia de una preconcepción (PRE3). Se ha contestado razonando que el color que verá el ojo será el color procedente de la bombilla. Si sólo existe esa fuente de luz ese debe ser el color percibido, independientemente de las características de la manzana. Esta forma de razonar no es correcta, pero está bastante extendida (6,6 % de los más de 20.000 encuestados desde educación primaria a profesores universitarios) por ser bastante intuitiva.
Pase a ver la solución correcta y el mapa conceptual que se propone para intentar corregir su preconcepción.

[Cerrar](#)

Los resultados ponen de manifiesto la existencia de dos preconcepciones (PRE2 y PRE4). Se ha contestado razonando que el color que verá el ojo será el color de la manzana: la manzana es de ese color y de ese color se verá siempre, independientemente del color de la luz que la ilumine (PRE2). Además, se ha contestado razonando que la bombilla llena el espacio de luz de un cierto color, y si el color de la manzana es el mismo ésta no se verá por falta de contraste (PRE4).
Pase a ver la solución correcta y el mapa conceptual que se propone para intentar corregir su preconcepción.

[Cerrar](#)

Figura 3.15.- Algunos mensajes con los resultados del Test A

Como ya se constató en trabajos previos (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a), las preconcepciones que presentaban las personas que respondían el test estaban estructuradas en forma de auténticas teorías implícitas. La gran mayoría de los patrones incorrectos de respuesta del test correspondían a solo cuatro secuencias, reflejando la existencia de cuatro respectivas miniteorías (Claxton, 1982) sobre el color, con una alta consistencia interna. En concreto, las posibles preconcepciones sobre el color que pueden ser detectadas con el Test A diseñado son las siguientes:

- **Preconcepción 1:** Los cuerpos emiten su color, que llega al ojo del observador junto con el color de la luz del iluminante, de modo que el color que percibe finalmente el observador es la suma o mezcla de los dos.
- **Preconcepción 2:** El color es una propiedad de los cuerpos (similar a su masa). Un cuerpo “es” de un cierto color y siempre será percibido de ese color. El uso del verbo “ser” para describir típicamente el color de un objeto contribuye en gran medida a fomentar esta preconcepción.
- **Preconcepción 3:** El color que un objeto parece tener depende solo de la luz que lo ilumina. Los objetos reflejan de forma neutra la luz que les llega y siempre se verán del color del iluminante.
- **Preconcepción 4:** Cuando el espacio que rodea a un objeto está “lleno” del color del iluminante, y un objeto del mismo color se encuentra dentro de ese espacio, entonces ese objeto no se verá, debido a la falta de contraste. Esta preconcepción puede coexistir con cualquiera de las tres preconcepciones anteriores.

Los resultados obtenidos con docentes en formación, tanto de primaria como secundaria, de la implementación online del Test A desarrollado se muestran en el apartado 4.5.1 de la presente memoria de Tesis. Por otro lado, para complementar los conceptos trabajados en el Test A, se diseñó un segundo test que permitiese detectar preconcepciones no solo de conceptos de color, sino también de otros conceptos básicos de óptica. Este nuevo test, denominado Test B, se describe en el apartado siguiente.

3.5.2. Diagnóstico y análisis de preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica en docentes en formación

Una de las líneas de investigación en la didáctica de la física en la que se desarrollan más estudios es el análisis de las ideas alternativas que presentan los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Estas ideas del alumnado que se alejan de las científicamente correctas se han denominado en la literatura como ideas alternativas o preconcepciones (Gilbert y Watts, 1983). Desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias, es necesario diagnosticar las preconcepciones que presenta el alumnado de los conceptos físicos que se van a enseñar en la intervención didáctica, con el objetivo de poder combatirlos y realizar un cambio conceptual que permita un aprendizaje significativo de los conceptos físicos explicados (Duit y Treagust, 2003). Algunos autores señalan que, a pesar de la instrucción formal, el alumnado sigue manteniendo algunas de las preconcepciones sobre conceptos de física en general y de óptica en particular (Galili y Hazan, 2000). Concretamente, existen estudios que han analizado las preconcepciones

tanto en el nivel de primaria como en el de secundaria, e incluso en el nivel universitario (Andersson y Kärrqvist, 1983; Colin et al., 2002; J. F. Osborne et al., 1993). Todas estas investigaciones han revelado que, en todos los niveles educativos, el alumnado presenta dificultades en el aprendizaje de la óptica (Tural, 2015). Más aún, otros trabajos (Uzun et al., 2013) han mostrado en una investigación transversal cómo un gran porcentaje de alumnos de todos los niveles educativos presentan preconcepciones similares respecto al concepto de luz, desde el nivel de primaria hasta el universitario. En base a estos antecedentes, se hace necesario seguir profundizando en esta línea de investigación con el propósito de desarrollar instrumentos de medida que permitan, por un lado, detectar las preconcepciones y, por otro, desarrollar herramientas didácticas para combatirlas (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a). Sin embargo, consideramos especialmente preocupante la persistencia de estas preconcepciones en docentes en formación, tanto del nivel de Educación Primaria como de Educación Secundaria. En esta línea, algunos autores (Kaltakci-Gurel et al., 2016; Özcan, 2015) han revelado las dificultades en la enseñanza/aprendizaje y errores conceptuales en óptica que presentan los docentes en formación. Los resultados de algunos trabajos (Heywood, 2005) han mostrado que el profesorado de educación primaria en formación presenta serias dificultades para articular explicaciones coherentes con respecto a ideas básicas sobre el concepto de luz. Esto supone una limitación para tener en cuenta en la didáctica de las ciencias en la formación inicial de maestros, pues compromete la enseñanza de las ciencias en las edades tempranas. Por este motivo, en esta parte de la investigación nos hemos centrado en el aprendizaje de la óptica en docentes en formación, considerando no solo el nivel de primaria sino también de secundaria. Estos colectivos deben haber aprendido significativamente a lo largo de su etapa formativa los conceptos de óptica para poder enseñarlas a su futuro alumnado de manera efectiva y adaptar y diseñar explicaciones didácticas dependiendo del nivel del alumnado al que se dirijan.

Diseño: La investigación llevada a cabo ha seguido un diseño de tipo cuasiexperimental, con análisis mixto, cualitativo y cuantitativo, de los datos obtenidos. Asimismo, se ha realizado un análisis estadístico descriptivo e inferencial con el propósito de cumplir los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis establecidas en este apartado de la investigación.

Muestra: Para llevar a cabo el estudio se ha contado con la participación 240 docentes en formación que fueron seleccionados mediante muestreo no probabilístico debido a la facilidad de acceso a los mismos durante el curso 2017/2018. Los 240 participantes, futuros profesores de primaria y secundaria, estaban divididos en diversos grupos en función de su titulación. Por un lado, han participado varios grupos de alumnos del Grado en Educación Primaria, constituyendo un total de 184 sujetos de edades comprendidas entre 21 y 30 años. Este conjunto (G1) cursaba su último año de su titulación universitaria para convertirse en docentes de Educación Primaria. Por otro lado, han participado alumnos del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria procedentes de las titulaciones de Física, Química, Ingeniería o Arquitectura. Este colectivo (G2) estuvo constituido por 56 sujetos, de edades comprendidas entre los 24 y los 40 años. Nuestra intención al seleccionar una muestra de estas características se fundamentó en la permanencia de preconcepciones a pesar de la instrucción formal recibida a lo largo de sus años de estudio (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a; Uzun et al., 2013).

Instrumento de medida: Como instrumento de medida se diseñó un test de detección de preconcepciones de elaboración propia que pudiera ser utilizado a través de una plataforma online, que denominaremos en lo sucesivo como Test B. El Test B estaba formado por preguntas cerradas de selección múltiple con una única respuesta, diseñadas a partir de estudios previos (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a; Naranjo-Correa et al., 2016) y elaboradas teniendo en cuenta la teoría de los distractores. Asimismo, para la formulación de los diferentes ítems se llevó a cabo una revisión de la literatura sobre las preconcepciones en óptica de investigaciones previas. Las diferentes cuestiones plantean una serie de situaciones que provocan en los sujetos un razonamiento acerca del fenómeno óptico planteado, de modo que cada una de las posibles respuestas se corresponde con una preconcepción (distractor) o con la respuesta científicamente correcta. Entre los posibles distractores se seleccionó el mejor distractor correspondiente con la respuesta incorrecta más esperada por la población. Por otro lado, y dado que los sujetos participantes van a ser profesores de los niveles académicos de primaria y secundaria, se seleccionaron aquellos contenidos de óptica que se incluyen en los currículos de Educación Primaria y Secundaria, según se desprende del análisis desarrollado en el apartado 3.2 de la presente Tesis. Posteriormente, basado en experiencias anteriores de nuestro grupo de investigación y a partir de la conjugación de los análisis realizados tanto de la literatura, currículos y libros de texto, se elaboró una batería de preguntas, que fueron revisadas por profesores expertos en óptica. Finalmente se seleccionaron un total de 35 preguntas para conformar el test de detección de preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica. Estas preguntas se podían agrupar en varias categorías en función de los conceptos específicos trabajados. Concretamente, se agruparon en 4 categorías:

- **Categoría I: Luz. Naturaleza y propagación.** Esta categoría está formada por las preguntas P1, P2, P3, P28 y P32. Estas cuestiones tienen como finalidad analizar si el alumno recuerda conceptos básicos sobre qué es la luz, su naturaleza, comportamiento y características.
- **Categoría II: Color.** Esta categoría está formada por las preguntas P6, de la P10 a la P19, P26 y P29. Estas cuestiones se han formulado con el propósito de identificar si el alumnado distingue entre colores primarios luz, colores primarios tinta, mezcla aditiva, mezcla sustractiva o la percepción del color de los objetos en función del iluminante utilizado.
- **Categoría III: Sistemas ópticos sencillos (leyes de la óptica geométrica).** Esta categoría está formada por las preguntas P4, P5, P7, P8, P9, P30, P31, P33 y P34. La finalidad de estas cuestiones es analizar si el alumnado presenta preconcepciones respecto a las leyes de la reflexión y refracción de la luz, la formación de imágenes en un espejo, al comportamiento de las lentes, prismas o filtros entre otros sistemas ópticos.
- **Categoría IV: Arcoíris.** Esta categoría está formada por las preguntas P20, P21, P22, P23, P24, P25 P27 y P35. Con estas preguntas se pretende conocer si el alumnado conoce cómo se forman los arcoíris y su naturaleza.

La Figura 3.16 muestra una captura de las preguntas 1-15 del test final diseñado, y la Figura 3.17 muestra una captura de las preguntas 16-35.

1. ¿Cuál de estas opciones describe mejor la naturaleza de la luz?
 - a) La luz es una onda, que puede propagarse en el vacío
 - b) La luz es una onda, que no puede propagarse en el vacío
 - c) La luz no es una onda, pero puede propagarse en el vacío
 - d) La luz no es una onda, y no puede propagarse en el vacío
2. En el vacío, la luz se propaga...
 - a) En zigzag
 - b) En línea recta
 - c) Con movimiento rectilíneo acelerado
 - d) La luz no se propaga en el vacío
3. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente...
 - a) 300.000 m/s
 - b) 300.000 km/s
 - c) 300.000 km/h
 - d) 0 m/s, porque la luz no se propaga en el vacío
4. La distancia de una imagen en un espejo plano al propio espejo...
 - a) Es mayor que la distancia del objeto al espejo
 - b) Es menor que la distancia del objeto al espejo
 - c) Es igual que la distancia del objeto al espejo
 - d) Es cero, porque se forma en la superficie del espejo
5. El tamaño de la imagen de un objeto en un espejo plano...
 - a) Depende de la distancia del objeto al espejo
 - b) Es siempre mayor que el tamaño del objeto
 - c) Es siempre menor que el tamaño del objeto
 - d) Es siempre igual que el tamaño del objeto
6. La luz del sol está formada por...
 - a) Solo el color amarillo
 - b) Solo el color azul
 - c) Solo el color verde
 - d) Todos los colores del espectro visible
7. ¿Cuál de las siguientes opciones describe el comportamiento de una lente?
 - a) Refracta la luz
 - b) Hace siempre que un objeto se vea más grande
 - c) Hace siempre que un objeto se vea más pequeño
 - d) Todas las opciones son válidas
8. Un prisma de Newton...
 - a) Descompone la luz blanca, fenómeno conocido como dispersión
 - b) Colorea la luz blanca con colores dispersos, fenómeno conocido como dispersión
 - c) Filtra la luz blanca
 - d) No deja pasar la luz blanca, solo deja pasar las luces de colores
9. Un filtro de color azul...
 - a) Absorbe la luz azul
 - b) Deja pasar la luz azul
 - c) Suma al color original de la luz el color azul
 - d) Al solaparse con un filtro de color amarillo da como resultado un filtro de color verde
10. En un folio que se ve blanco bajo Luz Blanca imprimes un círculo magenta. Si sobre este círculo imprimes una línea amarilla, ¿de qué color se verá la línea?
 - a) Blanca
 - b) Amarilla
 - c) Roja
 - d) Negra
11. Una pared se ve blanca bajo Luz Blanca. ¿De qué color se verá dicha pared si la ilumináis simultáneamente con una luz verde y otra luz roja durante una noche completamente oscura?
 - a) Negra
 - b) Verde
 - c) Amarilla
 - d) Roja
12. Una pared se ve blanca bajo Luz Blanca. ¿De qué color se verá dicha pared si la ilumináis simultáneamente con una luz roja y otra luz azul durante una noche completamente oscura?
 - a) Magenta
 - b) Azul
 - c) Roja
 - d) Negra
13. En un folio que se ve blanco bajo Luz Blanca imprimes un círculo cian. Si sobre este círculo imprimes una línea magenta, ¿de qué color se verá la línea?
 - a) Azul
 - b) Magenta
 - c) Blanca
 - d) Negra
14. Una pared se ve blanca bajo Luz Blanca. ¿De qué color se verá dicha pared si la ilumináis simultáneamente con una luz amarilla y otra luz azul durante una noche completamente oscura?
 - a) Amarilla
 - b) Azul
 - c) Blanca
 - d) Negra
15. Una pelota se ve magenta bajo Luz Blanca. En una noche completamente oscura la ilumináis con luz roja. ¿De qué color se verá la pelota?
 - a) Magenta
 - b) Roja
 - c) Rosa
 - d) Negra

Figura 3.16.- Preguntas 1-15 del Test B

16. Una pelota se ve roja bajo Luz Blanca. En una noche completamente oscura la ilumináis con luz verde. ¿De qué color se verá la pelota?
- Roja
 - Verde
 - Amarilla
 - Negra
17. Una pelota se ve verde Luz Blanca. En una noche completamente oscura la ilumináis con luz verde. ¿De qué color se verá la pelota?
- Verde
 - No se ve
 - Magenta
 - Negra
18. Una berenjena se ve magenta bajo Luz Blanca. En una noche completamente oscura la ilumináis con luz roja. ¿De qué color se verá la berenjena?
- Magenta
 - Roja
 - Rosa
 - Negra
19. El Caballo Blanco de Santiago galopa de noche iluminado solamente por un foco de luz roja. ¿De qué color se ve el Caballo Blanco de Santiago?
- Blanco
 - Rosa
 - Rojo
 - No se ve
20. Puedo formar un arcoíris en el laboratorio con...
- Una linterna y un espejo
 - Una linterna y filtros de colores
 - Una linterna y una bola de cristal
 - Dos linternas y un prisma
21. Cuando se forma un arcoíris en el cielo, ¿hacia qué dirección debo mirar siempre para verlo?
- Hacia el sol
 - En dirección opuesta al sol
 - Hacia el punto más alto del cielo
 - Cerca del sol
22. En un arcoíris, el color rojo está...
- En la parte exterior del arco
 - En la parte interior del arco
 - En el centro del arco
 - Depende de la altura de sol
23. ¿Sería posible que se formara un arcoíris en una noche de luna llena?
- No, es imposible. El arcoíris solo puede formarse con la luz del sol
 - Sí, es posible, pero se verá con colores muy pálidos
 - No, es imposible. El arcoíris solo puede formarse con el calor del sol
 - Sí, es posible, pero se verá con los colores invertidos
24. Cuando aparece un arcoíris doble...
- El arcoíris superior tiene el orden de los colores invertidos con respecto al arcoíris inferior
 - El orden de los colores del arcoíris superior es el mismo que el del arcoíris inferior
 - En algunas ocasiones el orden de los colores está invertido, y en otras no
 - No existen los arcoíris dobles
25. En la formación del arcoíris, cuando la luz llega a una gota de lluvia...
- Se refracta al entrar, se refleja en el interior y vuelve a refractarse al salir
 - Se refleja al entrar, se refracta en el interior y vuelve a reflejarse al salir
 - Se refracta al entrar y se refleja al salir
 - Se refleja al entrar y se refracta al salir
26. Señala la opción correcta
- El color es una propiedad de los objetos
 - El color no es una propiedad de los objetos
27. El arcoíris se compone de...
- 7 colores
 - 6 colores (3 primarios + 3 secundarios)
 - Todos los colores del espectro visible
 - Todos los colores posibles
28. La luz blanca es pura e incolora
- Verdadero
 - Falso
29. El sol solo emite luz amarilla, roja o naranja
- Verdadero
 - Falso
30. El ángulo con el que se refleja la luz se puede predecir
- Verdadero
 - Falso
31. El ángulo con el que se refracta la luz es impredecible
- Verdadero
 - Falso
32. Para poder ver los objetos...
- La luz viaja desde nuestros ojos hasta los objetos
 - La luz viaja desde los objetos hasta nuestros ojos
33. Un prisma no colorea la luz blanca
- Verdadero
 - Falso
34. Cuando un objeto se ve a través de un material transparente...
- El objeto siempre se ve exactamente donde se encuentra
 - A veces el objeto no se ve exactamente donde se encuentra
35. Los arcoíris...
- No pueden ser circunferencias completas, solo arcos de circunferencia
 - Pueden ser circunferencias completas

Figura 3.17.- Preguntas 16-35 del Test B

En las preguntas de la Categoría II (Color) hemos utilizado la definición simplificada de luz blanca que se describió en el apartado anterior. A los alumnos se les explicó de forma previa a la realización del Test B que cada vez que leyeran las expresión *Luz Blanca* debían entender que nos referíamos a una luz blanca ideal constituida por 3 radiaciones imaginarias de características tales que una de ellas estimulara

exclusivamente los conos rojos, otra exclusivamente los conos verdes y la tercera exclusivamente los conos azules (los 3 primarios CIE XYZ), y en intensidades tales que el conjunto fuera percibido como luz blanca.

Cabe destacar que el Test B estaba implementado en una plataforma online interactiva, que permitía barajar el banco de preguntas y sus opciones de respuesta. De este modo, a cada sujeto se le mostraba en su dispositivo una secuencia de preguntas y de opciones de respuesta en diferente orden que la de sus compañeros que realizaban el test de forma simultánea.

Los resultados obtenidos con docentes en formación, tanto de primaria como secundaria, de la implementación de este instrumento de evaluación, así como la validación de este instrumento, se muestran en el apartado 4.5.2.

3.6. Proceso de diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM

En este apartado se especifican los objetivos, materiales y métodos utilizados para la fase de diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM para mejorar la enseñanza de los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en los diferentes niveles educativos. Esta fase se centra en los objetivos OE13 y OE14 descritos en el apartado 1.3.2 de esta memoria.

Diversos estudios (Akerson et al., 2011; Becker y Park, 2011; Bybee, 2010) e informes europeos (European Commission, 2010) resaltan la importancia de potenciar las competencias STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) desde las primeras edades escolares. Como señalan algunos investigadores (J. F. Osborne et al., 2003; Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2011), es en la educación primaria cuando se forjan las primeras emociones y actitudes hacia estas materias, siendo por tanto necesario potenciar actividades prácticas que promuevan una alfabetización científico-tecnológica en el alumnado desde las edades tempranas.

Se hace necesario, por tanto, facilitar a nuestros alumnos, futuros profesores de educación primaria y secundaria, herramientas y estrategias didácticas que logren un cambio conceptual en ellos con el propósito de combatir las preconcepciones que presentan sobre los conceptos de estudio. De este modo, los alumnos podrán reelaborar el nuevo conocimiento a partir del existente en su estructura cognitiva para lograr un aprendizaje significativo (Ausubel, 2000; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, et al., 2017). Por este motivo, este apartado de la investigación se centra en el desarrollo e implementación de herramientas didácticas para promover un aprendizaje significativo de los conceptos de óptica que se trabajan en los diversos niveles educativos desde una perspectiva STEM.

Como ya vimos en los apartados previos de la presente memoria de Tesis, estos conceptos se introducen en el currículo de educación desde las primeras etapas escolares, pero sobre ellos existen muchas preconcepciones y errores conceptuales que persisten hasta niveles educativos superiores, tal y como señalan algunos estudios previos (Favale y Bondani, 2014; Fetherstonhaugh, 1990; Haagen-Schützenhöfer, 2017; Kaltakci-Gurel et al., 2016; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a; J. F. Osborne et al., 1993).

Para combatir las preconcepciones es necesario utilizar herramientas didácticas que potencien un aprendizaje significativo que permita un cambio conceptual en el alumnado. En este sentido, algunos autores (Djanette y Fouad, 2014; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a) han utilizado de forma efectiva los mapas conceptuales para combatir las preconcepciones encontradas en los estudiantes. Por otro lado, diversas investigaciones señalan la gran utilidad de las simulaciones informáticas como herramientas facilitadoras del aprendizaje (Chang et al., 2008; Finkelstein et al., 2005; Perkins et al., 2006; Steinberg, 2000). El uso de la tecnología y de las plataformas actuales de enseñanza permiten construir escenarios virtuales cognitivamente cercanos a la realidad física, simulando los fenómenos físicos de manera análoga a su comportamiento en los laboratorios reales (Martínez-Borreguero et al., 2011; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, et al., 2013).

En esta investigación se han desarrollado un conjunto de simulaciones informáticas que muestran un mayor realismo que las simulaciones tradicionales, a las que llamamos simulaciones hiperrealistas (Martínez-Borreguero et al., 2011). El propósito de estas simulaciones es mostrar a los estudiantes conceptos relacionados con la luz y el color, y combatir las preconcepciones diagnosticadas con los instrumentos de medida descritos en el apartado 3.5 de la presente Tesis. Adicionalmente, se han elaborado secuencias didácticas utilizando mapas conceptuales para combatir las preconcepciones sobre los conceptos de luz y color. El proceso de la implementación y validación de las herramientas diseñadas se presentan en el apartado 3.7.

La Tabla 3.9 muestra los objetivos específicos de esta parte de la investigación y su relación con las preguntas de investigación e hipótesis.

Tabla 3.9.- Relación OE-PI-H para el diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM

Objetivo Específico	Preguntas de Investigación	Hipótesis
<p>OE13: Elaborar e implementar diferentes explicaciones y herramientas didácticas STEM para mejorar la enseñanza de los conceptos objeto de estudio</p> <p>OE14: Desarrollar simulaciones hiperrealistas que permitan una enseñanza transversal de los contenidos objeto de estudio en diversos niveles educativos</p>	<p>P10: ¿Se podría complementar la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio con la implementación de herramientas didácticas STEM?</p>	<p>H17: La implementación de diversas explicaciones y herramientas STEM mejora la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio</p>

Los resultados obtenidos en esta fase se muestran en el apartado 4.6 de la presente memoria de Tesis.

3.6.1. Metodología para la elaboración de simulaciones hiperrealistas espectrales con POV-Ray

Para el desarrollo e implementación de las simulaciones hemos utilizado un software específicamente diseñado para renderizar entornos gráficos fotorrealistas. Se trata del programa POV-Ray, un trazador de rayos de código abierto (POV-Ray, 2018). La elección de este programa estuvo motivada por la necesidad de una técnica capaz de imitar fielmente el sistema óptico de forma coherente con los modelos teóricos implicados. POV-Ray utiliza una técnica de trazado de rayos basada en la óptica geométrica que simula imágenes con un gran realismo (Courtial y Nelson, 2008; Danner, 2010; Dolling, Wegener, Linden, y Hormann, 2006).

El software modela la trayectoria de la luz siguiendo los rayos a medida que interactúan con las superficies ópticas, obteniendo simulaciones precisas de los fenómenos ópticos. Estas simulaciones surgen como resultado natural del uso combinado del algoritmo de trazado de rayos y de un algoritmo específico de Montecarlo para la síntesis de imágenes tridimensionales con perspectiva.

El programa implementa algoritmos adicionales, como el mapeado de fotones, que añaden realismo a la iluminación general de la escena. Además, el programa es de código abierto y está disponible para casi todas las plataformas informáticas. Permite al usuario representar los objetos internamente con funciones matemáticas utilizando un lenguaje de descripción de escenas (SDL). Esto supone una gran ventaja: el usuario solo tiene que preocuparse de la descripción geométrica del

sistema óptico (fuente de luz, objeto y observador), ya que la óptica subyacente ya forma parte del código fuente del programa.

Los scripts de POV-Ray son archivos ASCII de pequeño tamaño y bastante intuitivos, cuya sintaxis ha permanecido prácticamente inalterada durante años. También se dispone de una extensa documentación de usuario, una amplia gama de soporte de terceros y un número significativo de escenas, modelos y tutoriales que se pueden encontrar en línea.

Todos los objetos en POV-Ray pueden ser descritos mediante funciones matemáticas. Esto difiere del sistema de mallas compuestas de triángulos típicamente utilizado por otros programas de generación de imágenes tridimensionales. Esta es una de las ventajas principales frente a otros programas, pues las primitivas de POV-Ray son más precisas que los polígonos. Los objetos definidos en términos de esferas, planos, cilindros, etc., son completamente suaves y matemáticamente precisos, mientras que en los sistemas basados en mallas de triángulos pueden aparecer defectos.

Las primitivas usadas en POV-Ray, además, se definen de una forma muy sencilla; una esfera, por ejemplo, se describe simplemente definiendo su centro y su radio, mientras que en sistemas basados en mallas la esfera debería definirse como la unión de una multitud de triángulos.

POV-Ray no descarta, sin embargo, los sistemas basados en mallas de triángulos. Algunos objetos complejos difíciles de representar mediante primitivas pueden modelarse en aplicaciones externas y exportarse al formato de mallas propio de POV-Ray.

Como muestra de la calidad que puede obtenerse con un código de pequeño tamaño, la Figura 3.18 muestra un par de imágenes de ejemplo, extraídas del 4º Concurso de Código Corto de POV-Ray (SCC4, 2006). El código del paisaje de la izquierda, obra de Tekno Frannansa, ocupa tan solo 253 bytes, mientras que el código de la figura de cristal de la derecha, cuyo autor es Juha Nieminen, ocupa 256 bytes.

Figura 3.18.- Ejemplo de imágenes fotorrealistas realizada con POV-Ray

Sin embargo, una de las limitaciones originales de POV-Ray es que, internamente, no realiza cálculos espectrales. En lugar de calcular y almacenar intensidades de luz

para cada longitud de onda, POV-Ray utiliza una representación aditiva de color de solo tres valores (rojo, verde y azul, o RGB), lo que ahorra tiempo de cálculo y memoria. Sin embargo, este método introduce distorsiones de color y produce imágenes físicamente incorrectas (Zhdanov et al., 2011).

Todos los materiales, sin embargo, presentan respuestas espectrales únicas. Para proporcionar resultados colorimétricos correctos todos los cálculos deben realizarse longitud de onda a longitud de onda. Para solucionar esto, se ha implementado una solución específica (Wahler, 2013) que permite a POV-Ray funcionar como un motor de renderizado espectral y generar imágenes espectrales. Su funcionamiento consiste en generar un conjunto de imágenes en escala de grises, cada una de las cuales representa una longitud de onda específica. La salida es un conjunto de 36 imágenes de alto rango dinámico (Kainz, Bogart, y Stanczyk, 2009) que representan las longitudes de onda de 380 a 730 nm en pasos de 10 nm. Finalmente, las 36 se combinan en el último paso utilizando las funciones de igualación de color CIE 1931 para el observador estándar. La Figura 3.19 muestra un resumen de este procedimiento, utilizado en nuestras simulaciones.

Figura 3.19.- Proceso de simulación espectral en POV-Ray

Por otro lado, las luces de la escena se definen a partir de sus distribuciones espectrales. Como ejemplo, en la Figura 3.20 se representa una escena en la que la cámara mira directamente a través de un prisma de Amici doble (Hagen y Tkaczyk, 2011) a una lámpara fluorescente de luz blanca fría de Osram de 36 vatios.

Figura 3.20.- Simulación espectral de una lámpara vista a través de un prisma de visión directa

En la parte inferior de la Figura 3.20 se muestra el diagrama de rayos de la dispersión en los prismas que forman el prisma de Amici doble. El motor espectral implementado en POV-Ray simula de forma realista la dispersión de la luz, pues permite que el índice de refracción de los prismas constituyentes varíe con la longitud de onda. En concreto, los índices de refracción en el renderizado espectral de POV-Ray se calculan utilizando la ecuación de Sellmeier (Gooch, 2011):

$$n^2(\lambda) = 1 + \frac{B_1\lambda^2}{\lambda^2 - C_1} + \frac{B_2\lambda^2}{\lambda^2 - C_2} + \frac{B_3\lambda^2}{\lambda^2 - C_3} \quad (1)$$

Donde B_i y C_i son los coeficientes de Sellmeier (determinados experimentalmente). Como ejemplo, se muestran en la Tabla 3.10 los coeficientes de los vidrios del catálogo de la firma Schott que constituyen el prisma doble de Amici mostrado en la Figura 3.20. Concretamente, los prismas laterales (representados en azul) son dos prismas de vidrio crown K7, y el prisma central (representado en amarillo) es un prisma más dispersivo, de vidrio flint F2. Los coeficientes se han obtenido de bases de datos en línea (Polyanskiy, 2018; SCHOTT, 2017).

Tabla 3.10.- Coeficientes de Sellmeier para los vidrios del prisma de Amici doble de la Figura 3.20

	B_1	B_2	B_3	C_1	C_2	C_3
K7	1,1273555	0,124412303	0,827100531	0,0072034171 μm^2	0,0269835916 μm^2	100,38459 μm^2
F2	1,3453336	0,209073176	0,937357162	0,0099774387 μm^2	0,0470450767 μm^2	111,88676 μm^2

Por último, el color de los objetos en la escena se define a partir de datos espectrales. La Figura 3.21 muestra, a modo de ejemplo, las distribuciones de potencia espectral de los colores utilizados en la imagen de la Figura 3.19.

Figura 3.21.- Simulación de un pato de goma bajo un iluminante D65, mostrando las distribuciones espectrales utilizadas para dar color a la escena

3.6.2. Simulaciones desarrolladas para el estudio de conceptos de luz y color

Con la metodología descrita en el apartado anterior se realizaron diversas simulaciones hiperrealistas sobre conceptos de luz y color con el objetivo de mejorar la enseñanza de dichos conceptos en diversos niveles educativos a través de una enseñanza transversal. Las simulaciones diseñadas engloban los conceptos que se trabajaron en cada una de las cuatro categorías del Test B descrito en el apartado 3.5.2.

En concreto, se simularon instrumentos ópticos sencillos, como espejos y lentes, para trabajar contenidos relacionados con la naturaleza de la luz y las leyes de la reflexión y la refracción. Se desarrollaron, asimismo, prismas para estudiar el fenómeno de la dispersión de la luz. Estos conceptos se trataban en las categorías I y III del Test B.

Para el estudio de los conceptos relacionados con el color (categoría II del Test B) se desarrollaron simulaciones de mezclas aditivas y sustractivas, y de cómo se perciben los objetos de color bajo distintos iluminantes. Para dotar de mayor realismo a estas experiencias se simuló una cabina de iluminación específica, que además nos permitía profundizar en conceptos más específicos como el metamerismo, con el fin de combatir la preconcepción de que el color es una propiedad de los objetos.

También nos centramos en los arcoíris (categoría IV del Test B), desarrollando una simulación que replicaba el clásico experimento de laboratorio que reproduce un arcoíris a partir de una sola gota grande, e introdujimos conceptos más complejos como los materiales con índice de refracción negativo.

El proceso de validación de los materiales elaborados en esta fase se desarrolla en la sección siguiente.

3.7. Proceso de implementación y validación de las herramientas didácticas

En este apartado se especifican los objetivos, el diseño, las muestras, el instrumento de medida y el tratamiento de datos utilizados para la fase de implementación y validación de las diferentes herramientas didácticas desarrolladas en la fase descrita anteriormente. Esta fase se centra en la consecución de los objetivos OE15, OE16 y OE17, especificados en el apartado 1.3.2 de esta memoria. Se persigue analizar, desde un punto de vista didáctico, la utilidad de las herramientas didácticas elaboradas mencionadas en el apartado 3.6 y su influencia en el aprendizaje de los contenidos de óptica seleccionados en las muestras objeto de estudio. Asimismo, se pretende verificar si persisten en el tiempo los conceptos sobre luz y color aprendidos mediante diferentes metodologías didácticas, o si por el contrario se olvidan.

La Tabla 3.11 muestra los objetivos específicos de esta parte de la investigación y su relación con las preguntas de investigación e hipótesis.

Tabla 3.11.- Relación OE-PI-H para la implementación y validación de las herramientas didácticas

Objetivo Específico	Preguntas de Investigación	Hipótesis
<p>OE15: Diseñar e implementar intervenciones didácticas sobre fenómenos ópticos</p> <p>OE16: Validar desde un punto de vista didáctico la utilidad de las herramientas didácticas desarrolladas para el aprendizaje de los contenidos de óptica seleccionados</p> <p>OE17: Verificar si los conceptos sobre luz y color aprendidos por el docente en formación mediante diferentes metodologías didácticas perdura o se olvida con el paso del tiempo</p>	<p>P11: ¿La utilización de simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM mejorará las calificaciones promedio del alumnado frente a una enseñanza tradicional? ¿Facilitarán estas herramientas un aprendizaje significativo y a largo plazo en el profesorado en formación?</p>	<p>H17: La implementación de diversas explicaciones y herramientas STEM mejora la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio</p> <p>H18: Los alumnos que utilizan simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM para el aprendizaje de conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color, obtienen unas calificaciones promedio similares a los alumnos que siguen una intervención didáctica más tradicional</p> <p>H19: Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>aprendizaje</i> del alumnado que sigue una intervención didáctica basada en la utilización de simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM frente al alumnado que sigue una intervención didáctica más tradicional en los conceptos objeto de estudio</p> <p>H20: Las simulaciones hiperrealistas y las experiencias STEM sobre luz y color facilitan un aprendizaje significativo y a largo plazo en el profesorado de educación primaria en formación</p>

3.7.1. Implementación de herramientas didácticas para mejorar la enseñanza sobre luz y color en docentes en formación

En este apartado de la investigación se presenta la implementación de herramientas didácticas basadas en simulaciones hiperrealistas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de la óptica. Se valida la utilidad didáctica de las mismas con una muestra de 103 docentes en formación, con el propósito de combatir las preconcepciones que presenta este colectivo y mejorar su componente científico-didáctica. Diversos autores han señalado que el aprendizaje de conceptos relacionados con fenómenos ópticos supone una dificultad para los estudiantes de todas las edades (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013b). Esto es debido a la interpretación cotidiana que da el alumnado en contraposición con la teoría científica que rige el fenómeno físico estudiado, siendo necesario promover un cambio conceptual (Duit y Treagust, 2003). Así, se han desarrollado investigaciones relacionadas con las preconcepciones que presenta el alumnado sobre conceptos de óptica en diferentes niveles académicos, persistiendo incluso después de la instrucción en contextos formales (Goldberg y McDermott, 1986; Heywood, 2005; Özcan, 2015). Sin embargo, esto constituye una problemática de especial relevancia cuando los sujetos que presentan dichas preconcepciones se encuentran cursando el último año de sus estudios para ser docentes en Educación Primaria (Bendall et al., 1993; Kaltakci-Gurel et al., 2016; Pérez-Rodríguez, Suero-López, Pardo-Fernández, y Gil-Llinás, 2003) y deben impartir conceptos relacionados con luz y color, como la formación de imágenes, el comportamiento de los cuerpos ante la luz o el color que percibimos de los objetos. En estudios previos se ha comprobado que un elevado porcentaje de los maestros en formación llegan al último curso de su titulación con escasos conocimientos científicos, bajos niveles de autoeficacia docente y emociones y actitudes negativas hacia la ciencia, relacionadas generalmente como señalan van Zee et al. (2005) con las dificultades que presentan para el aprendizaje de estas materias. Por este motivo, nos hemos centrado en la enseñanza-aprendizaje de la óptica en docentes en formación. Consideramos necesario diseñar estrategias de enseñanza efectivas que promuevan un aprendizaje significativo de los conceptos trabajados y un cambio conceptual para combatir las preconcepciones detectadas. Para ello, se han elaborado materiales didácticos (apartado 4.6) que ayuden a los futuros maestros a combatir sus preconcepciones, para que en su futuro profesional sean capaces de diseñar secuencias de enseñanza/aprendizaje con rigor científico-didáctico.

Diseño: El diseño de la investigación ha sido de tipo cuasiexperimental cuantitativo con pre-test, post-test, grupo de control y grupo experimental. Se presenta un análisis de datos descriptivo e inferencial.

Muestra: La muestra, elegida mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, formada por los alumnos a los que impartimos docencia, ha estado constituida por 103 docentes en formación de Educación Primaria divididos en dos grupos homogéneos y equivalentes en cuanto a los conocimientos iniciales. El primer grupo, denominado Grupo de Control (GC) estaba formado por 51 sujetos. El segundo grupo, denominado Grupo Experimental (GE) estaba constituido por 52 alumnos. Todos estos sujetos participantes cursaban la asignatura relacionada con la didáctica de las ciencias en el último año del Grado en Educación Primaria. En esta materia se les enseñaba los contenidos científicos y didácticos para la enseñanza/aprendizaje de los conceptos de la asignatura de ciencias de la naturaleza de la etapa de primaria, con el fin de que pudieran explicarlos significativamente a su futuro alumnado.

Desarrollo de la intervención: Con el propósito de contrastar la hipótesis H17 se seleccionó como variable independiente la metodología didáctica empleada y como variable dependiente el aprendizaje alcanzado por los alumnos al finalizar la intervención didáctica. La metodología didáctica del grupo de control estuvo basada en presentaciones y explicaciones teóricas. Durante estas sesiones el alumno intervenía y argumentaba sus ideas formulando las preguntas que consideraba oportunas y debatiendo las situaciones que planteaba el profesor. Con el grupo experimental, sin embargo, se llevaron a cabo sesiones basadas en experiencias prácticas y en el uso de simulaciones hiperrealistas elaboradas en el apartado 4.6 de la presente Tesis Doctoral (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, y Suero-López, 2016; Naranjo-Correa, Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, Pardo-Fernández, y Suero-López, 2017). Tanto el profesor responsable como el tiempo empleado fue el mismo para ambos grupos.

Instrumento de medida: Como instrumentos de medida se utilizó el test sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color (Test B) descrito en el apartado 3.5.2.

Los resultados obtenidos en esta fase de la investigación se encuentran detallados en el apartado 4.7.1.

3.7.2. Validación de simulaciones didácticas y experiencias STEM para mejorar la enseñanza de contenidos sobre luz y color con profesores en formación

En la actualidad es cada vez más notoria la falta de vocaciones científico-tecnológicas en el alumnado tal y como señalan diversos informes europeos (Jenkins y Pell, 2006). Asimismo, los resultados obtenidos por el alumnado en las pruebas PISA (OECD, 2014, 2016) revelan la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza

y aprendizaje de las ciencias en general y de la física y matemáticas en particular desde las edades tempranas. Sin embargo, para promover una buena educación científica en los primeros niveles escolares es necesario mejorar la formación científica de los docentes de educación primaria en formación. Este colectivo en particular ha de cursar asignaturas de didáctica de las ciencias experimentales en su etapa formativa, con el objeto de aprender a enseñar ciencias en la etapa de primaria. Sin embargo, a pesar de la instrucción formal recibida, llegan a los cursos superiores del Grado en Educación Primaria con escasos conocimientos científicos relacionados con la física en general y más concretamente con el bloque de óptica. Esto es debido en parte, a que un elevado porcentaje de maestros en formación provienen de un bachillerato relacionado con las ciencias sociales y humanidades, lo que ha provocado que tengan un bajo nivel cognitivo en el campo científico. En estudios previos (Martínez-Borreguero, Cañada-Cañada, Naranjo-Correa, et al., 2017) se ha comprobado que además de los escasos conocimientos en ciencias, presentan bajos niveles de autoeficacia docente y emociones y actitudes negativas hacia estas materias, relacionadas generalmente con las dificultades que presentan para el aprendizaje de los contenidos científicos (van Zee et al., 2005). Cabe resaltar además que, en los currículos de educación primaria y secundaria, como se analizó en el apartado 3.2 de la presente Tesis Doctoral, los conceptos relacionados con óptica constituyen un bloque de contenidos que no se aborda profundamente en los diferentes niveles académicos. Esto constituye una problemática para el sistema educativo actual, pues este colectivo debe impartir a su futuro alumnado de primaria un conjunto de contenidos científicos que no dominan, lo que les genera estrés, ansiedad y unos niveles de autoeficacia docente bajos, reconociendo no sentirse preparados para la enseñanza de estas materias. Asimismo, tal y como se detalla en los apartados 3.3 y 3.5, el alumnado de diferentes edades presenta dificultades en el aprendizaje de conceptos relacionados con fenómenos ópticos debido a la persistencia de las preconcepciones (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a). Concretamente, algunos estudios (Duit y Treagust, 2003) indican que las preconcepciones de los estudiantes son debidas a la interpretación cotidiana en contraposición con la teoría científica que rige el fenómeno físico estudiado, siendo necesario promover un cambio conceptual para lograr un aprendizaje efectivo.

En base a ello, se ha creído oportuno tener en cuenta el creciente número de investigaciones y proyectos (Brown et al., 2011; Bybee, 2010) que señalan la importancia de llevar a cabo una enseñanza integral que unifique las áreas conocidas como STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*). Por ello, en este apartado de la investigación se pretende comprobar la validez didáctica de la utilización de experiencias STEM y simulaciones hiperrealistas para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos relacionados con la luz y el color en un grupo de docentes de educación primaria en formación. O bien, si el método de enseñanza tradicional es suficiente para conseguir un aprendizaje significativo y duradero de

los conceptos de óptica objetos de estudio. Se han elaborado diferentes materiales didácticos para el estudio de conceptos de óptica relacionados con la luz y el color. Los materiales se han implementado en el aula en el marco de la didáctica de las ciencias experimentales con estudiantes que se están formando para ser docentes de la etapa de educación primaria (6-12 años).

Diseño: El diseño de la investigación llevada a cabo ha sido de tipo cuasiexperimental, cuantitativo con pre-test, post-test, grupo de control y grupo experimental.

Muestra: La muestra participante en la validación de las herramientas didácticas diseñadas fue seleccionada mediante un muestreo no probabilístico debido a la facilidad de acceso a la misma. Concretamente, han participado un total de 69 alumnos del Grado en Educación Primaria, que cursan estudios de didáctica de las ciencias experimentales para convertirse en futuros docentes. Este alumnado fue dividido en dos grupos de trabajo homogéneos y equivalentes en cuanto a los conocimientos iniciales, uno de control (GC) y otro experimental (GE), con el objeto de contrastar las hipótesis de investigación planteadas (H17, H18, H19 y H20). El grupo de control estuvo constituido por 33 alumnos y en el grupo experimental participaron 36 alumnos. Tanto con el grupo de control como con el grupo experimental se ha utilizado el mismo tiempo para la impartición de los contenidos.

Desarrollo de la intervención: Con la finalidad de validar desde un punto de vista didáctico la utilidad de las secuencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas, se ha considerado como variable independiente las estrategias didácticas utilizadas en las sesiones y como variable dependiente, el aprendizaje que alcanzan los maestros en formación al finalizar la intervención didáctica. La metodología didáctica del grupo de control estuvo basada en una enseñanza más tradicional, utilizando como recursos de aprendizaje diferentes presentaciones y explicación teóricas sobre los contenidos seleccionados. Sin embargo, con el grupo experimental, se llevaron a cabo sesiones prácticas basadas en experiencias STEM (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, y Mateos-Núñez, 2018) y en el uso de simulaciones hiperrealistas (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, et al., 2016; Martínez-Borreguero et al., 2011; Naranjo-Correa et al., 2017). Cabe recordar que las simulaciones hiperrealistas desarrolladas en el apartado 4.6 muestran entornos de los fenómenos ópticos que reproducen el comportamiento de los sistemas reales con un nivel de realidad superior a las de las simulaciones informáticas tradicionales.

Respecto a las experiencias STEM diseñadas que se pretenden validar, cabe resaltar que son proyectos prácticos realizados por el alumnado utilizando materiales de fácil adquisición. En la experiencia se le explica al alumnado de manera interrelacionada la didáctica de los contenidos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas seleccionados. Se incluye además una hoja de observaciones que

contiene preguntas que focalicen la atención del alumno en los contenidos trabajados. Por otro lado, se anexa una guía donde se especifican las componentes didácticas y metodológicas de cada experiencia con el objetivo de que sean fácilmente llevados a cabo en cualquier centro escolar.

Instrumento de medida: Como instrumento de medida para analizar el incremento de aprendizaje alcanzado por los alumnos tras las intervenciones didácticas se utilizó el test sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color (Test B) descrito en el apartado 3.5.2. Este instrumento se usó con los alumnos en tres momentos distintos. Concretamente, una vez a modo de pre-test y dos veces a modo de post-test. El pre-test se pasó al inicio de las sesiones didácticas, antes de comenzar con la impartición de los contenidos objetos de estudio en los dos grupos. El post-test I tenía como objetivo comprobar la eficacia de la metodología didáctica utilizada en cada grupo, así como comprobar la persistencia de las preconcepciones tras la realización de diferentes secuencias de enseñanza-aprendizaje. Específicamente, se pasó al alumnado después de sus respectivas sesiones de enseñanza (control y experimental) para conocer el grado de adquisición de los contenidos explicados en función de los diferentes recursos didácticos utilizados en las mismas. El post-test II tenía como finalidad verificar si se había producido un aprendizaje significativo en el alumnado y si recordaban los contenidos explicados tras el paso del tiempo. Se pasó al alumnado de ambos grupos meses después del post-test I. Cabe recordar que el Test B, al estar implementado en una plataforma online interactiva, permitía mostrar de forma aleatoria tanto las preguntas como sus opciones de respuesta, lo que impedía responder de forma memorística los post-test.

Los resultados obtenidos en esta fase de la investigación se encuentran detallados en el apartado 4.7.2.

Capítulo 4. Resultados y discusión

4.1. Resumen del capítulo

En este apartado se describen los resultados de la investigación que conforman la dimensión del Producto del Modelo CIPP (Stufflebeam y Shinkfield, 2012; Stufflebeam y Zhang, 2017). Se desarrolla de manera específica el producto del análisis del currículo de educación, del análisis del conocimiento sobre los conceptos de luz y color, del análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación para la enseñanza de los contenidos objeto de estudio, del diagnóstico y análisis de preconcepciones, del diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM y de la implementación y validación de dichas herramientas. Asimismo, en función de los datos recopilados de las diferentes muestras especificadas en el Capítulo 3 de la presente Tesis, se realiza una discusión pormenorizada de los resultados obtenidos.

4.2. Producto del análisis del currículo de educación

Se presenta en esta sección un análisis del tratamiento que se da a los conceptos de óptica (luz, color, reflexión y refracción) en el actual currículo educativo. Estos conceptos constituyen los principios básicos de la óptica, por lo que deben comenzar a introducirse en la etapa de la educación primaria para fomentar desde edades tempranas la alfabetización científica y tecnológica. La Figura 4.1 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual con el diseño de la investigación y la muestra del proceso de análisis del currículo de educación desarrollado en el apartado 3.2.

Figura 4.1.- Mapa conceptual del proceso de análisis del currículo de educación

La investigación llevada a cabo ha consistido en un análisis con una perspectiva lexicográfica de los conceptos de luz, color, óptica, reflexión y refracción en el Decreto 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura (Consejería de Educación y Cultura de Extremadura, 2014) y el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece la ordenación y currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura (Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, 2016). Adicionalmente, se analizan las materias en las que aparecen estos conceptos en los currículos mencionados.

Del mismo modo, se ha de tener en cuenta cual es el nivel de exigencia que aparece en los elementos del currículo, ya sean contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje. Para ello se ha tenido en cuenta la taxonomía de Bloom et al. (1956), que nos permite clasificar la demanda cognitiva en función de 6 niveles: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Según la literatura (Bloom et al., 1956; Davila y Talanquer, 2009), los tres primeros corresponden a niveles inferiores y los tres últimos a niveles superiores. Esta taxonomía resulta de utilidad a la hora de establecer los objetivos y criterios de evaluación en una unidad didáctica, y son utilizadas por los docentes en la planificación curricular. Cabe destacar que, en función del nivel de madurez del alumnado, es necesario modificar la demanda cognitiva que se le requiere. Por ello, en este apartado se analiza también la demanda cognitiva presente en los elementos del currículo sobre los conceptos objeto de estudio.

4.2.1. Análisis del currículo de educación primaria

Este apartado se centra en analizar con una perspectiva lexicográfica los conceptos de *Óptica*, *Luz*, *Color*, *Reflexión* y *Refracción* que aparecen en la normativa que regula la enseñanza primaria. Igualmente, se analizan las materias en las que se imparten algunas de las formas o expresiones con las que aparecen estos conceptos en el currículo de educación primaria. La Tabla 4.1 muestra la frecuencia con la que aparecen en el currículo de educación primaria (Decreto 103/2014) los conceptos seleccionados en cada uno de los cursos que componen esta etapa escolar. Asimismo, se representa el número de referencias totales en todo el nivel de primaria de cada uno de los conceptos. Podemos observar que los conceptos básicos de óptica se mencionan en 97 ocasiones en el currículo, distribuidos por curso tal y como se contempla en la Tabla 4.1. Como norma general, a medida que aumenta el nivel académico aumenta el número de referencias totales a estos conceptos.

Tabla 4.1.- Número de referencias por curso de los conceptos seleccionados en Educación Primaria

Conceptos	Curso						Referencias Totales
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Óptica	0	0	0	0	0	0	0
Luz	3	4	4	4	9	9	33
Color	6	7	10	10	10	11	54
Reflexión	0	0	0	0	5	5	10
Refracción	0	0	0	0	0	0	0
Referencias Totales	9	11	14	14	24	25	97

La Figura 4.2 presenta el porcentaje con el que aparece cada concepto analizado respecto al número total de referencias encontradas en esta etapa, y la Figura 4.3 muestra el porcentaje de cada concepto por curso académico.

Figura 4.2.- Porcentaje de conceptos analizados en educación primaria

Figura 4.3.- Porcentaje de conceptos analizados por curso en educación primaria

Como puede observarse en la Figura 4.2 y la Figura 4.3, ni el concepto de óptica ni el concepto de refracción aparecen como tales en ninguno de los cursos que componen la etapa de primaria. Por otro lado, se puede observar que el concepto de color es el que más veces aparece en todos los cursos, constituyendo un 55,67 % de las referencias totales. Le sigue el concepto de luz con una frecuencia que representa el 34,02 % del total y que se trabaja desde el primer curso hasta el sexto. Por último, el concepto de reflexión de la luz solo aparece en el último nivel de la etapa de primaria con un 10,31 %.

Para analizar en qué asignaturas se presentan de manera específica los conceptos seleccionados, así como identificar en qué bloques de contenidos de cada una de las asignaturas aparecen estos conceptos, se llevó a cabo un análisis cualitativo del currículo, analizando los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las diferentes materias. La Tabla 4.2 muestra la frecuencia con la que aparecen los conceptos bajo estudio en el currículo de educación primaria.

Tabla 4.2.- Frecuencia con la que aparecen los conceptos por asignatura, curso y bloque de contenidos en Educación Primaria

Conceptos	Asignatura	Curso	Bloque	f _i
Luz	Ciencias Naturales	1º	IV (Materia y Energía)	3
		2º	IV (Materia y Energía)	4
		3º	IV (Materia y Energía)	4
		4º	IV (Materia y Energía)	4
		5º	IV (Materia y Energía) V (Tecnología, Objetos y Máquinas)	9
		6º	IV (Materia y Energía) V (Tecnología, Objetos y Máquinas)	9
Color	Educación Plástica	1º	I (Educación Audiovisual) II (Expresión Artística)	5
		2º	I (Educación Audiovisual) II (Expresión Artística)	6
		3º	I (Educación Audiovisual) II (Expresión Artística)	10
		4º	I (Educación Audiovisual) II (Expresión Artística)	10
		5º	I (Educación Audiovisual) II (Expresión Artística)	10
		6º	I (Educación Audiovisual) II (Expresión Artística) III (Dibujo Geométrico)	11
	Lengua Extranjera	1º	I (Comprensión de Textos Orales)	1
		2º	I (Comprensión de Textos Orales)	1
Reflexión	Ciencias Naturales	5º	IV (Materia y Energía) V (Tecnología, Objetos y Máquinas)	5
		6º	IV (Materia y Energía) V (Tecnología, Objetos y Máquinas)	5

La Figura 4.4 muestra el número de referencias a los conceptos de *Óptica* y *Luz* que aparecen en el currículo de educación primaria.

Figura 4.4.- Numero de referencias a los conceptos de Óptica y Luz por asignatura, bloque y curso en educación primaria

La Figura 4.5 muestra el número de referencias a los conceptos de *Color*, *Reflexión* y *Refracción* que aparecen en el currículo de educación primaria.

Figura 4.5.- Numero de referencias a los conceptos de Color, Reflexión y Refracción por asignatura, bloque y curso en educación primaria

Como se observa en la Tabla 4.2, la Figura 4.4 y la Figura 4.5, en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza se trabajan los conceptos de *Luz* y *Reflexión*. Respecto a la luz, aparece en todos los cursos en el Bloque de contenidos IV (Materia y Energía), y en 5º y 6º en el Bloque V (Tecnología, Objetos y Máquinas). Es en este Bloque V donde también se estudia el concepto de reflexión. Así, por ejemplo, entre los

criterios de evaluación del Bloque IV se encuentra “Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz”, o en el Bloque V “Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos como la reflexión de la luz”. Por otro lado, el concepto de *Color* se aborda en las asignaturas Educación Plástica y Lengua Extranjera. Así, por ejemplo, en 1º de primaria en el Bloque II (Expresión artística), en los estándares de aprendizaje podemos ver “Identifica los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) [sic]” o “Distingue y explica las características del color”. Llama la atención que en este nivel educativo el concepto de *Color* no se trabaje directamente en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza.

4.2.2. Análisis del currículo de educación secundaria

Este apartado se centra en analizar con una perspectiva lexicográfica los conceptos de *Óptica*, *Luz*, *Color*, *Reflexión* y *Refracción* que aparecen en la normativa que regula la enseñanza secundaria. Igualmente, se analizan las materias en las que se imparten algunas de las formas o expresiones con las que aparecen estos conceptos en el currículo de educación secundaria. La Tabla 4.3 muestra la frecuencia con la que aparecen en el currículo de educación secundaria obligatoria (ESO) y no obligatoria (Bachillerato), los conceptos seleccionados en cada uno de los cursos que componen cada etapa (Decreto 98/2016). Se presenta el número de referencias totales de cada uno de los conceptos tanto en ESO como en Bachillerato. Podemos observar que los conceptos básicos de óptica se mencionan en 143 ocasiones en el currículo, obteniéndose 49 referencias en la etapa obligatoria y 94 en bachillerato.

Tabla 4.3.- Número de referencias por curso de los conceptos seleccionados en Educación Secundaria

Conceptos	Curso									Referencias Totales
	ESO					Bachillerato				
	1º	2º	3º	4º	Tot.	1º	2º	Tot.		
Óptica	1	0	4	0	5	5	9	14	19	
Luz	5	4	2	0	11	10	15	25	36	
Color	17	0	15	1	33	21	24	45	78	
Reflexión	0	0	0	0	0	0	4	4	4	
Refracción	0	0	0	0	0	0	6	6	6	
Referencias Totales	23	4	21	1	49	36	58	94	143	

La Figura 4.6 presenta el porcentaje con el que aparece cada concepto analizado respecto al número total de referencias encontradas en nivel de secundaria (ESO y

Bachillerato), y la Figura 4.7 muestra el porcentaje de cada concepto por curso académico. Puede observarse que el concepto que más aparece (55 %) es el de color, seguido del de luz (25 %) y del de óptica (13 %). Por último, los conceptos de reflexión y refracción de la luz aparecen en un 3 % y un 4 %, respectivamente (cabe destacar que estos dos conceptos solo se trabajan en 2º de Bachillerato).

Figura 4.6.- Porcentaje de conceptos analizados en educación secundaria

Figura 4.7.- Porcentaje de conceptos analizados por curso en educación secundaria

Para analizar en qué asignaturas se presentan de manera específica los conceptos seleccionados, así como identificar en qué bloques de contenidos de cada una de las asignaturas aparecen estos conceptos, se llevó a cabo un análisis cualitativo del currículo, analizando los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las diferentes materias. La Tabla 4.4 muestra la frecuencia con la que aparecen los conceptos bajo estudio en el currículo de ESO.

Tabla 4.4.- Frecuencia con la que aparecen los conceptos por asignatura, curso y bloque de contenidos en ESO

Conceptos	Asignatura	Curso	Bloque	f _i
Óptica	Educación Plástica	1º	II (Comunicación Audiovisual)	1
		3º	II (Comunicación Audiovisual)	4
Luz	Educación Plástica	1º	I (Expresión Plástica)	3
		3º	I (Expresión Plástica)	2
	Física y Química	1º	Preámbulo	2
		2º	IV (El Movimiento y las Fuerzas)	3
			V (Energía Eléctrica)	
Tecnología	2º	IV (Estructuras y Mecanismos)	1	
Color	Educación Plástica	1º	I (Expresión Plástica)	16
		3º	I (Expresión Plástica)	15
		4º	I (Expresión Plástica)	1
	Volumen	1º	Preámbulo	1

La Figura 4.8 muestra el número de referencias a los conceptos de *Óptica* y *Luz* que aparecen en el currículo de ESO.

Figura 4.8.- Numero de referencias a los conceptos de Óptica y Luz por asignatura, bloque y curso en ESO

La Figura 4.9 muestra el número de referencias a los conceptos de *Color*, *Reflexión* y *Refracción* que aparecen en el currículo de ESO.

Figura 4.9.- Numero de referencias a los conceptos de Color, Reflexión y Refracción por asignatura, bloque y curso en ESO

Como se observa en la Tabla 4.4, los conceptos de *Óptica, Luz y Color* que se estudian en el nivel de ESO se hacen mayoritariamente en las asignaturas de arte, como por ejemplos las asignaturas de Educación Plástica o Volumen. Sin embargo, estos conceptos se trabajan muy poco en las asignaturas de las ramas científicas como Física y Química o Tecnología. Por otro lado, los conceptos de *Reflexión y Refracción* no se tratan de forma específica en ESO. Así, por ejemplo, si nos centramos en el concepto de *Color*, el 97 % de las referencias se encuentran en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. En esta materia podemos encontrar contenidos referidos tanto al color pigmento como al color luz. Por ejemplo, uno de los criterios de evaluación de 1º de ESO en el Bloque I (Expresión Plástica) es *“Identificar y diferenciar las propiedades del color luz y el color pigmento”*. Entre los estándares de aprendizaje evaluables encontramos, por ejemplo, *“Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y sustractiva y los colores complementarios”*. El concepto de *Color* no se trabaja en la asignatura de Física y Química. Por otro lado, el concepto de *Luz* es el único que se trabaja en las materias de ciencias en esta etapa, pero nunca desde el punto de vista de la óptica. Por ejemplo, uno de los estándares de aprendizaje de 2º de ESO en Física y Química es *“Describe el fundamento de una máquina eléctrica en la que la electricidad se transforma en luz mediante ejemplos de la vida cotidiana”*.

A continuación, realizamos en Bachillerato un nuevo análisis cualitativo del currículo, analizando los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de las diferentes materias. El objetivo es analizar en qué asignaturas se presentan de manera específica los conceptos seleccionados, así como identificar en qué bloques de contenidos de cada una de las asignaturas aparecen estos conceptos. La Tabla 4.5 muestra la frecuencia con la que aparecen los conceptos bajo estudio en el currículo de enseñanza secundaria no obligatoria.

Tabla 4.5.- Frecuencia con la que aparecen los conceptos por asignatura, curso y bloque de contenidos en Bachillerato

Conceptos	Asignatura	Curso	Bloque	f _i	
Óptica	Cultura Científica	1º	V (Nuevas Tecnologías en Comunicación e Información)	2	
	Física y Química	1º	Preámbulo	3	
	Física	2º	IV (Ondas) V (Óptica Geométrica)	7	
	Psicología	2º	III (Los procesos cognitivos básicos)	2	
Luz	Biología y Geología	1º	V (Las plantas, sus funciones y adaptación al medio)	2	
	Fundamentos del Arte	1º	VI (El románico)	2	
		2º	III (Las vanguardias)	1	
	Dibujo Artístico	1º	IV (La luz, el claroscuro y la textura) V (El color)	5	
		2º	II (La expresión de la subjetividad)	1	
	Volumen	1º	II (Elementos de configuración formal y espacial)	1	
	Física	2º	IV (Ondas) V (Óptica Geométrica) VI (Física del siglo XX)	13	
	Volumen	2º	II (Elementos de configuración formal y espacial)	1	
	Cultura Audiovisual	1º	II (La imagen fija y su capacidad expresiva)	8	
	Dibujo Artístico	1º	V (El color)	13	
2º		II (La expresión de la subjetividad)	2		
Diseño	2º	II (Elementos de configuración formal y espacial)	2		
Color	Fundamentos del Arte	2º	III (Las vanguardias) IV (El modernismo) XI (Los años 80-90)	11	
		Historia del Arte	2º	IV (El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación)	1
		Imagen y Sonido	2º	IV (Captación de imágenes fotográficas) V (Tratamiento digital de imágenes) VI (Edición de piezas visuales)	3
	Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica	2º	II (Técnicas de Dibujo)	1	
	Física	2º	IV (Ondas)	3	
Reflexión	Física	2º	IV (Ondas)	4	
Refracción	Física	2º	IV (Ondas)	6	

La Figura 4.10 muestra el número de referencias a los conceptos de *Óptica* y *Luz* que aparecen en el currículo de Bachillerato.

Figura 4.10.- Numero de referencias a los conceptos de *Óptica* y *Luz* por asignatura, bloque y curso en Bachillerato

La Figura 4.11 muestra el número de referencias a los conceptos de *Color*, *Reflexión* y *Refracción* que aparecen en el currículo de educación primaria.

Figura 4.11.- Numero de referencias a los conceptos de *Color*, *Reflexión* y *Refracción* por asignatura, bloque y curso en Bachillerato

Puede observarse que, en términos generales, los conceptos seleccionados se trabajan en mayor porcentaje en las asignaturas de artes (más de un 55 %) frente a las asignaturas de ciencias. Destaca el concepto de *Color*, pues aproximadamente el

93 % de las veces que aparece este concepto en el currículo de Bachillerato lo hace en asignaturas de artes, y solo el 7 % restante en la asignatura de Física de 2º de Bachillerato. Esto implica que un alumno que curse un Bachillerato científico tendrá muy poca formación sobre el concepto de *Color*. Con respecto al concepto de *Luz* en esta etapa de Bachillerato, el 60 % de las veces que aparece en el currículo lo hace en asignaturas de ciencias, mayoritariamente en Física de 2º de Bachillerato.

4.2.3. Análisis de la demanda cognitiva

En este apartado se presentan los resultados referidos al análisis de la demanda cognitiva necesaria para adquirir los conceptos básicos de óptica en el alumnado de educación primaria y secundaria. Concretamente, en base a la clasificación del nivel cognitivo establecido por Bloom et al. (1956), se han clasificado los contenidos del currículo en seis categorías, referidas a los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. La Figura 4.12 muestra el porcentaje en cada uno de los niveles cognitivos referidos a los conceptos de óptica que se estudian en las asignaturas de ciencias.

Figura 4.12.- Demanda cognitiva referida a los conceptos de óptica en educación primaria y secundaria

Como puede observarse en la Figura 4.12, la demanda cognitiva exigida al alumno para la adquisición de los conceptos de óptica que se trabajan varía en función del nivel educativo. Así, por ejemplo, en el caso de la educación primaria, predominan en porcentajes similares el nivel de conocimiento (46 %) y el de aplicación (42 %). Sin embargo, a los alumnos de primaria se les exige en menor medida el nivel de

comprensión (12 %). Cabe destacar que en la etapa de primaria no aparecen los niveles de análisis, síntesis o evaluación en el marco de la óptica.

En el nivel de conocimiento se incluyen estándares del tipo *“Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz”*. En el nivel de comprensión se incluyen estándares de aprendizaje como *“Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz”*. Por último, en el nivel de aplicación se han tenido en cuenta estándares como *“Planifica y realiza sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, el calor o el sonido”*.

Por otro lado, respecto a la demanda cognitiva requerida al alumno en el nivel de secundaria respecto a los conceptos de óptica que aparecen en las asignaturas de ciencias, cabe destacar que aumenta con respecto al nivel de primaria. Aparecen todos los niveles establecidos en la taxonomía de Bloom, tanto los de nivel inferior (conocimiento, comprensión y aplicación) como los de nivel superior como (análisis, síntesis y evaluación). Podemos observar que los porcentajes más elevados corresponden a los niveles de conocimiento (21 %), comprensión (28 %) y aplicación (21 %). Por otro lado, el nivel de análisis aparece en un 19 %, síntesis en un 7 % y evaluación en un 4 %.

A modo de ejemplo se especifican algunos de elementos curriculares incluidos en cada nivel. Respecto al nivel de conocimiento, se incluyen contenidos como *“Evolución histórica sobre la naturaleza de la luz”*. En el nivel de comprensión podemos encontrar *“Identifica el color de los cuerpos como la interacción de la luz con los mismos”*. En el nivel de aplicación, *“Emplea las leyes de Snell para explicar los fenómenos de reflexión y refracción”*. En el nivel de análisis encontramos *“Analiza los efectos de refracción, difracción e interferencia en situaciones en casos prácticos sencillos”*. En el nivel de síntesis, *“Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell, el comportamiento de la luz al cambiar de medio, conocidos los índices de refracción”*. Por último, en el nivel de evaluación, tenemos *“Asocia el láser con la naturaleza cuántica de la materia y de la luz, justificando su funcionamiento de manera sencilla y reconociendo su papel en la sociedad actual”*.

4.2.4. Recapitulación del análisis del currículo

En base al análisis realizado en los apartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 podemos contrastar las hipótesis H1 y H2, tal y como se resume en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6.- Resumen del contraste de las hipótesis H1 y H2

Hipótesis	Enunciado	¿Se acepta o se rechaza?
H1	Los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color aparecen con escasa frecuencia en el currículo de educación, tanto en primaria como en secundaria	Se acepta
H2	La demanda cognitiva exigida al alumno respecto a conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en asignaturas de ciencias aumenta con el nivel académico	Se acepta

Los resultados obtenidos en este estudio revelan que *los conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color aparecen con escasa frecuencia en el currículo de educación, tanto en primaria como en secundaria*, lo que nos permite aceptar la hipótesis H1 formulada. El análisis lexicográfico realizado en los currículos muestra, además, que esta carencia es mayor en las asignaturas relacionadas con las ramas científicas.

Asimismo, procede aceptar la hipótesis H2, que señalaba que *la demanda cognitiva exigida al alumno respecto a conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en asignaturas de ciencias aumenta con el nivel académico*. De manera específica, se ha comprobado que en educación secundaria aparecen los niveles cognitivos superiores establecidos en la taxonomía de Bloom, aunque no en un porcentaje muy elevado.

Estos factores podrían influir en el nivel de conocimiento sobre conceptos básicos de luz y color en el alumnado de los diferentes niveles educativos, desde la etapa de educación primaria hasta la etapa universitaria, especialmente en la etapa de formación del profesorado. Asimismo, podría estar también relacionado con la existencia de preconcepciones sobre óptica en estos colectivos. Por todo ello se hace necesario llevar a cabo un estudio pormenorizado del conocimiento sobre estos conceptos en el alumnado, tal y como se describe en el siguiente apartado de esta Tesis.

Parte de los resultados de esta fase de la investigación se han publicado en:

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2018). Análisis del tratamiento de conceptos relacionados con la enseñanza de la óptica en el currículo de educación primaria y secundaria. En *Livro de Resumos do 28º Encontro Ibérico para o Ensino da Física*. (En prensa).

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). The teaching of light and colour in the educational system: a qualitative analysis of the education curriculum. En *11th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (En prensa). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-09-05948-5.

4.3. Producto del diagnóstico inicial del nivel de conocimiento

En el presente apartado se muestra el análisis de las ideas del alumnado, así como los principales errores conceptuales predominantes sobre los conceptos básicos de óptica que se trabajan en la educación primaria. Se presenta en primer lugar los resultados referidos a la validez y fiabilidad del cuestionario utilizado en la investigación en base a lo recomendado en la literatura (C. S. Ding y Hershberger, 2002; L. Ding, Chabay, Sherwood, y Beichner, 2006; McColgan, Finn, Broder, y Hassel, 2017).

Posteriormente se muestra el análisis estadístico descriptivo de la variable nivel de conocimiento para cada una de las muestras objeto de estudio estableciendo un análisis comparativo entre ellas. De este modo, se muestra una visión global del dominio cognitivo que presentan tanto el alumnado de educación primaria como el conjunto de maestros en formación.

Finalmente se presenta el análisis estadístico inferencial llevado a cabo con el propósito de contrastar las hipótesis establecidas en la presente investigación y analizar la posible existencia de diferencias estadísticamente significativas en función de la variable nivel académico.

Asimismo, se ha estimado oportuno realizar adicionalmente la comparación en función de la variable género en base a la revisión de la literatura realizada sobre los estereotipos respecto al género en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias (Dawson, 2000; Leibham, Alexander, y Johnson, 2013).

La Figura 4.13 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual con el diseño de la investigación, la muestra y el instrumento de medida del proceso de diagnóstico inicial del nivel de conocimiento desarrollado en el apartado 3.3.

Figura 4.13.- Mapa conceptual del proceso de diagnóstico inicial del nivel de conocimiento

4.3.1. Análisis de la validez y fiabilidad del Cuestionario sobre Luz y Color

Se determinó mediante la validez del cuestionario mediante el consenso de opiniones de un grupo de expertos. El borrador del cuestionario fue revisado por profesores expertos en didáctica de las ciencias experimentales con el objetivo de comprobar si las preguntas incluidas en los cuestionarios estaban adaptadas al nivel de los sujetos participantes o si su formulación era la adecuada para la investigación. La prueba de concordancia entre expertos (C. S. Ding y Hershberger, 2002) arrojó un valor elevado, en torno a 0,90, lo que reveló según la literatura un grado de concordancia clasificable como muy bueno.

Asimismo, se llevaron a cabo varias pruebas psicométricas para calcular a través de determinados parámetros la fiabilidad del cuestionario en base a lo recomendado por otros autores (L. Ding et al., 2006; McColgan et al., 2017; Melo Niño, Sánchez, Cañada-Cañada, y Martínez-Borreguero, 2016). Concretamente, se realizaron pruebas estadísticas enfocadas a la valoración de los elementos del cuestionario, como el índice de dificultad, los índices de discriminación. Por otro lado, se estimaron las correlaciones mediante el coeficiente biserial puntual y la Delta de Ferguson, y por último se calcula la fiabilidad del instrumento a través del coeficiente 20 de Kuder-Richardson. Para todos estos cálculos se utilizaron las fórmulas especificadas en los estudios anteriores. La Tabla 4.7 muestra los valores obtenidos y los valores recomendados (L. Ding y Beichner, 2009; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Mateos-Núñez, et al., 2018) de los índices calculados. Como se observa en la Tabla 4.25, todos los valores se encuentran dentro del rango recomendado.

Tabla 4.7.- Análisis psicométrico del Cuestionario sobre Luz y Color

Coeficiente	Valor obtenido	Valores recomendados
Índice de dificultad medio (P)	0,62	[0,30 - 0,90]
Índice de discriminación medio 1 (D1)	0,38	≥ 0,30
Índice de discriminación medio 2 (D2)	0,69	≥ 0,50
Coeficiente biserial puntual medio (r)	0,45	≥ 0,20
Delta de Ferguson (δ)	0,98	≥ 0,90
KR-20	0,81	≥ 0,60

El índice de dificultad (P) promedio indica el grado de dificultad del cuestionario. Así, cuanto mayor es el índice, más fácil es la pregunta formulada. Se realizó el cálculo de este índice para todas las preguntas obteniéndose en todas ellas unos valores comprendidos dentro de los rangos establecidos. Podemos apreciar en la Tabla 4.7 que se obtiene un valor promedio de $P = 0,62$ por lo que el grado de dificultad conceptual del instrumento es adecuada para la investigación.

Respecto a los índices de discriminación (D), expresan en qué medida el instrumento diferencia a los sujetos que más saben de los que menos. En primer lugar, se calculó el índice de discriminación 1 (D1) para todas las preguntas incluidas en el cuestionario. El índice de discriminación medio 1 mide el poder discriminatorio del cuestionario, es decir, indica si el cuestionario puede distinguir aquellos sujetos con un conocimiento más sólido que responden correctamente, de aquellos sujetos cuya comprensión es más débil. El valor obtenido ha sido $D1 = 0,38$ lo que indica un índice de discriminación correcto.

El índice de discriminación 2 (D2) indica la proporción de aciertos en el grupo de alumnos con mejores calificaciones con respecto al número total de acertantes. Este índice nos indica en qué medida una pregunta contribuye a distinguir entre los que más saben de los que menos independientemente de la facilidad de esta. Puede considerarse satisfactorio si al menos es superior a 0,50 es decir, que más de la mitad de los acertantes pertenecen al grupo que sabe más, y en este caso se cumple este hecho en todas las cuestiones. Concretamente, se ha obtenido un valor de $D2 = 0,69$, considerado como bueno por la literatura.

El coeficiente biserial puntual (r) refleja la correlación entre las calificaciones de los sujetos en un ítem con las calificaciones en todo el test, y se rango es $[-1, +1]$. Si un ítem es correlacionado positivamente con toda la prueba, significa que los sujetos con altos puntajes totales responderán con mayor probabilidad que los sujetos con bajos puntajes totales. El promedio del coeficiente biserial puntual del cuestionario es de $r = 0,45$, por lo que también cumple con el criterio recomendado.

Otra de las fuentes de evidencia acerca del poder de discriminación del cuestionario calculadas fue la Delta de Ferguson (δ). La literatura indica que un test que ofrece un buen poder de discriminación tendrá valores de δ mayores que 0,90. En este caso, como se aprecia en la Tabla 4.7, el valor obtenido ha sido de $\delta = 0,98$ por lo que el cuestionario ofrece un buen poder de discriminación.

Por último, como se observa en la Tabla 4.7, el valor obtenido para coeficiente 20 de Kuder-Richardson ha sido de 0,81. Esto indica según la bibliografía un valor muy bueno de confiabilidad en el instrumento utilizado.

4.3.2. Análisis descriptivo

4.3.2.1. Alumnos de primaria

En referencia al OE3, en la Figura 4.14 se muestran los histogramas con la distribución de notas y la curva normal superpuesta para la muestra constituida por el alumnado de educación primaria. Se muestra a la izquierda el nivel de 5º y a la derecha el nivel de 6º.

Figura 4.14.- Histogramas con el porcentaje de respuestas correctas y la curva de distribución normal superpuesta de cada muestra de los alumnos de 5º (izquierda) y 6º (derecha) de primaria

Como se observa en la Figura 4.14, la distribución de notas se concentra mayoritariamente en calificaciones inferiores a 5 puntos, tanto en el alumnado de 5º como en el de 6º de primaria. Concretamente, el grupo de 5º obtiene una calificación promedio de 3,08 puntos sobre 10 con una desviación estándar de 1,92. Por otro lado, el grupo de 6º obtiene una calificación media de 3,21 puntos sobre 10 con una desviación estándar de 1,99. Estos resultados revelan un bajo nivel de la variable *conocimiento* en el alumnado de entre 10 y 12 años en relación con los contenidos básicos de óptica relacionados con la luz y el color. Cabe destacar, además, que el nivel del cuestionario formulado era de 4º/5º de primaria, por lo que deberían haberlo contestado sin dificultad. Esto nos lleva a aceptar la hipótesis H3 formulada en la investigación (*El alumnado de educación primaria presenta un nivel bajo de la variable conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color*). Para analizar más detenidamente los resultados, se llevó a cabo un estudio por pregunta, con el propósito de detectar aquellas con un mayor nivel de dificultad para el alumnado participante, así como para analizar los principales errores conceptuales encontrados en este colectivo. La Figura 4.15 muestra las puntuaciones medias obtenidas en cada una de las preguntas que conforman el cuestionario para 5º y 6º de primaria.

Figura 4.15.- Puntuaciones medias obtenidas en cada una de las preguntas del cuestionario (5º vs 6º)

Como se observa en la Figura 4.15, la pregunta P1, referida a los conceptos de cuerpos opacos (P1A), transparentes (P1B) y translúcidos (P1C) presenta unas calificaciones promedio para ambos grupos superiores a los 7 y 6 puntos. Estos conceptos parecen estar bien aprendidos por la gran mayoría del alumnado (en torno al 80 % en las preguntas P1A y P1B y sobre un 70 % en la P1C). Asimismo, en la pregunta P4 el alumnado no ha tenido dificultad en identificar objetos cotidianos que utilicen lentes, siendo esta pregunta la que mejor puntuación media obtiene, en torno a los 8 puntos. Por otro lado, solo en otra pregunta (la P10A, referida a la propagación rectilínea de la luz) se obtiene una calificación superior a los 5 puntos. En el resto de las cuestiones el alumnado ha mostrado dificultades y errores conceptuales en sus respuestas, a pesar de haber recibido una instrucción formal sobre estos contenidos en su centro escolar según establece el currículo de primaria. Así, por ejemplo, el alumno no identifica correctamente los colores primarios de la luz, no entiende el mecanismo de la visión del color, o no comprende los fenómenos de la reflexión y la refracción de la luz en situaciones cotidianas.

4.3.2.2. Maestros en formación

En referencia al OE4, la Figura 4.16 muestra el histograma con la distribución de notas y la curva normal superpuesta para la muestra constituida por los maestros en formación del 2º curso del Grado en Educación Primaria, que en aquel momento estaban realizando sus prácticas docentes en los centros escolares. Cabe resaltar que el cuestionario realizado por esta muestra fue una versión reducida del realizado por el alumnado de educación primaria, prescindiendo de las preguntas de menor nivel de dificultad para este colectivo.

Figura 4.16.- Histograma con el porcentaje de respuestas correctas y la curva de distribución normal superpuesta de la muestra de maestros en formación (2º curso del Grado)

Como se observa en la Figura 4.16, la calificación media obtenida por este colectivo ha sido de 1,68 puntos sobre 10, con una desviación estándar de 1,50. Estos resultados son especialmente alarmantes, teniendo en cuentas que las preguntas que componen el cuestionario aparecen en los libros de diferentes editoriales en el nivel de 4º/5º de educación de primaria, cursos en los que este colectivo imparte (en los Prácticum de 2º de Grado) e impartirá docencia (en su futuro profesional como docentes). Los bajos niveles de la variable *conocimiento* obtenidos por los sujetos participantes, docentes en formación, nos permiten aceptar de manera clara la hipótesis H4 formulada en la investigación (*Los maestros en formación presentan un nivel bajo de la variable conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el diagnóstico inicial*). Estos bajos niveles de conocimiento denotan que el alumnado ha olvidado con el paso del tiempo los conceptos básicos de óptica aprendidos durante su etapa escolar. Por este motivo se hace necesario implementar intervenciones didácticas y herramientas efectivas que promuevan un aprendizaje duradero y significativo del contenido seleccionado, así como un conocimiento didáctico de dicho contenido, con el propósito de mejorar la futura enseñanza de estos conceptos por parte de los docentes en formación. Esto es especialmente relevante en la didáctica de las ciencias, pues deben explicar estos contenidos a alumnos de edades comprendidas entre los 10 y los 12 años.

4.3.2.3. Comparación Alumnos de primaria vs Maestros en formación

Con el propósito de alcanzar el OE5 y comparar el nivel de conocimiento del docente en formación frente al alumnado de educación primaria, se presenta a continuación el análisis comparativo de los resultados.

La Figura 4.17 presenta las puntuaciones medias obtenidas por cada grupo académico en cada pregunta del cuestionario reducido. El objetivo es analizar en qué preguntas se presentan mayores dificultades de aprendizaje y qué contenidos generan un mayor número de errores conceptuales en cada muestra.

Figura 4.17.- Puntuaciones medias obtenidas en cada una de las preguntas del cuestionario (alumnos de primaria vs maestros en formación)

La Figura 4.18 representa de manera específica el porcentaje de aciertos obtenidos por cada grupo en las preguntas formuladas (P3A, P3B, P5, P6, P7A, P7B, P8, P9C, P10A, P10B). Se muestra en rojo al alumnado de 5º de primaria (10-11 años), en verde al alumnado de 6º de primaria (11-12) y en azul a los maestros en formación (18-24).

Figura 4.18.- Porcentaje de aciertos por grupo en cada pregunta

Como se observa en las gráficas de la Figura 4.18, todos los grupos, niños de educación primaria de 5º y 6º y maestros en formación presentan un bajo dominio de contenidos sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color.

Cabe resaltar además que, en casi todas las cuestiones formuladas, los estudiantes de 5º y 6º de primaria obtienen mejores calificaciones que los maestros en formación. Asimismo, los maestros en formación obtienen una calificación promedio de suspenso en todas las preguntas a excepción de la P10A (*¿La luz se propaga en línea recta?*). Estos resultados son alarmantes para los tres grupos, pero especialmente para el colectivo de maestros en formación, ya que deben poseer un dominio del conocimiento para poder impartirlo a su futuro alumnado y poder preparar material didáctico adecuado para mejorar la enseñanza de esos conceptos.

4.3.3. Análisis inferencial

Se presenta el análisis inferencial realizado para verificar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas en función de las variables nivel académico y género, con el propósito de contrastar las hipótesis de investigación H5, H6 y H7.

En primer lugar, se realiza la comparación entre los dos grupos de alumnos pertenecientes al nivel de educación primaria que cursaban los niveles académicos de 5º y 6º. La Tabla 4.8 muestra los estadísticos descriptivos obtenidos en estos colectivos. Para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas de la variable *nivel de conocimiento* en función de la variable *nivel académico*, se realizó un análisis estadístico inferencial mediante la prueba t de Student para muestras independientes. Los resultados de dicha prueba se muestran en la Tabla 4.9. De forma previa se comprobó la normalidad de las distribuciones, utilizando los gráficos Q-Q (cuantil-cuantil) mostrados en la Figura 4.19, que representan los cuantiles de la muestra en relación con los valores esperados en una distribución normal. Podemos observar que la nube de puntos representada se ajusta a la recta, por lo que podemos suponer la normalidad de la distribución de las puntuaciones.

Tabla 4.8.- Estadísticos descriptivos para los niveles de 5º y 6º de educación primaria

Curso	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
5º	128	3,0767	1,91647	0,16939
6º	210	3,2117	1,98706	0,13712

Figura 4.19.- Gráficos Q-Q de 5º y 6º de primaria

Tabla 4.9.- Prueba t de Student para muestras independientes – Variable: Nivel académico (5º vs 6º)

	Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
								Inferior	Superior
Se asumen varianzas iguales	0,340	0,560	-0,614	336	0,540	-0,13502	0,21986	-0,56750	0,29745
No se asumen varianzas iguales			-0,620	276	0,536	-0,13502	0,21794	-0,56405	0,29400

Como se observa en la Tabla 4.9, el valor de la significatividad obtenida ha sido de 0,540, mayor al valor de referencia (Sig. > 0,05), por lo que podemos afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los niveles académicos de 5º y 6º en el cuestionario de diagnóstico de conocimientos sobre conceptos básicos de óptica, lo que nos permite aceptar la hipótesis H5 planteada (*No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable nivel de conocimientos sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable curso académico*). Dado que el cuestionario diseñado era del nivel de 4º/5º de primaria, era esperable que no existieran diferencias estadísticamente significativas entre los resultados de 5º y de 6º de primaria. Sin embargo, cabe destacar que ambos grupos obtienen una calificación de suspenso, en torno a 3 puntos sobre 10. Es decir, que los sujetos de ambos niveles académicos han olvidado por igual con el paso del tiempo los conceptos explicados por sus maestros.

Dado que se ha comprobado con la hipótesis H5 que las diferencias de puntuaciones entre el alumnado de 5º y el de 6º no son estadísticamente significativas, se ha optado por agrupar a los alumnos de 5º y 6º en el grupo global de alumnos de

primaria (AP) para comparar sus resultados en el cuestionario reducido con los de los maestros en formación (MF). La Figura 4.20 muestra los histogramas con la distribución de notas y la curva normal superpuesta para la muestra constituida por el alumnado de educación primaria tomado en su conjunto (izquierda) y los maestros en formación (derecha).

Figura 4.20.- Histogramas con el porcentaje de respuestas correctas en el cuestionario reducido y la curva de distribución normal superpuesta de cada muestra: alumnos de primaria (izquierda) y maestros en formación (derecha)

Por otro lado, la Tabla 4.10 muestra los estadísticos descriptivos de estos colectivos y la Figura 4.21 muestra los gráficos Q-Q de ambos grupos.

Tabla 4.10.- Estadísticos descriptivos para los alumnos de primaria (AP) y los maestros en formación (MF)

Nivel	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
AP	338	2,5288	2,07396	0,11281
MF	63	1,6825	1,50215	0,18925

Como se aprecia en la Figura 4.21, la nube de puntos representada en los gráficos Q-Q de ambos colectivos se ajusta muy bien a la línea recta representada, lo que nos lleva a asumir la normalidad de las distribuciones.

Figura 4.21.- Gráficos Q-Q de los alumnos de primaria (5º y 6º) y los maestros en formación

La Figura 4.22 muestra los gráficos de las medias y los diagramas de cajas de ambos grupos.

Figura 4.22.- Gráficos de medias y diagramas de cajas de alumnos de primaria vs maestros en formación

Para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas de la variable *nivel de conocimiento* en función de la variable *nivel académico* entre los alumnos de primaria y los maestros en formación, se realizó un análisis estadístico inferencial mediante la prueba t de Student para muestras independientes. Los resultados de dicha prueba se muestran en la Tabla 4.11.

Como se observa en la Tabla 4.11 el valor de la significatividad es de Sig. < 0,001, lo que corroboró el cumplimiento de la hipótesis H6 (*Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable nivel de conocimiento entre el maestro en formación y el alumnado de educación primaria en referencia a los conceptos objeto de estudio*). Sorprendentemente, las diferencias estadísticamente significativas entre alumnos de primaria y maestros en formación son a favor del alumnado de primaria.

Tabla 4.11.- Prueba t de Student para muestras independientes – Variable: Nivel académico (AP vs MF)

	Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
								Inferior	Superior
Se asumen varianzas iguales	14,176	0,000	3,090	399	0,002	0,84622	0,27389	0,30777	1,38468
No se asumen varianzas iguales			3,841	111	0,000	0,84622	0,22032	0,40965	1,28280

Para ver detalladamente en qué preguntas del cuestionario había mayores diferencias, se hizo un análisis por pregunta. La Tabla 4.12 muestra los estadísticos descriptivos para cada pregunta del test en cada grupo.

Tabla 4.12.- Estadísticos descriptivos por pregunta

Pregunta	Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
P3A	AP	338	0,2197	0,32742	0,01781
	MF	63	0,0992	0,21317	0,02686
P3B	AP	338	0,1783	0,34911	0,01899
	MF	63	0,1151	0,23685	0,02984
P5	AP	338	0,1879	0,29117	0,01584
	MF	63	0,1429	0,24061	0,03031
P6	AP	338	0,1450	0,28185	0,01533
	MF	63	0,1667	0,31750	0,04000
P7A	AP	338	0,2722	0,42531	0,02313
	MF	63	0,0079	0,06299	0,00794
P8	AP	338	0,1087	0,22255	0,01211
	MF	63	0,1349	0,29725	0,03745
P9C	AP	338	0,3129	0,24194	0,01316
	MF	63	0,1310	0,16715	0,02106
P10A	AP	338	0,5518	0,49730	0,02705
	MF	63	0,5873	0,49627	0,06252
P10B	AP	338	0,2988	0,40332	0,02194
	MF	63	0,1706	0,34730	0,04376

La Tabla 4.13 muestra el análisis inferencial realizado a través de la prueba t de Student para muestras independientes en cada una de las preguntas formuladas.

Tabla 4.13.- Prueba t para la igualdad de medias por preguntas

Pregunta	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
						Inferior	Superior
P3A	2,810	399	0,005*	0,12047	0,04287	0,03618	0,20475
P3B	1,378	399	0,169	0,06318	0,04585	-0,02697	0,15332
P5	1,155	399	0,249	0,04501	0,03896	-0,03158	0,12160
P6	-0,550	399	0,583	-0,02170	0,03948	-0,09931	0,05591
P7A	4,917	399	0,000*	0,26425	0,05375	0,15859	0,36991
P8	-0,810	399	0,419	-0,02619	0,03235	-0,08979	0,03740
P9C	5,716	399	0,000*	0,18192	0,03182	0,11935	0,24448
P10A	-0,521	399	0,603	-0,03553	0,06822	-0,16965	0,09859
P10B	2,364	399	0,019*	0,12818	0,05422	0,02158	0,23478

* Sig. < 0,05

Como se observa en la Tabla 4.13, existen diferencias estadísticamente significativas en las preguntas P3A, P7A, P9C y P10B. Estas diferencias son siempre a favor del alumno de primaria, que obtiene mejores resultados que el maestro en formación, aunque ningún grupo obtiene una puntuación de aprobado en estas preguntas. A modo de ejemplo, se especifican algunas de las respuestas que facilita el alumno de primaria y el maestro en formación en estas preguntas.

Por ejemplo, respecto a las preguntas 3A y 3B, en las que se le pedía al alumno que dibujase un esquema que representase lo que sucede cuando un rayo de sol entra en el agua y explicaran que fenómeno ocurría, se muestran a continuación algunos de los resultados. Si nos fijamos en los dibujos que realizan ambos colectivos, algunos relacionan correctamente la pregunta con el fenómeno de la refracción, y dibujan como el rayo de luz se desvía al entrar en el agua, con más o menos detalle (Figura 4.23). En muchos casos, las respuestas muestran un objeto sumergido en un vaso, generalmente un lápiz (Figura 4.24). Otros relacionan la refracción con el arcoíris y dibujan diferentes colores, ya sea en el cielo o en la superficie del agua (Figura 4.25). Por último, algunos alumnos ilustraban fenómenos sin relación con la refracción de la luz, como, por ejemplo, la evaporación (Figura 4.26).

Figura 4.23.- Dibujo del fenómeno de la refracción según Alumnos de Primaria (arriba) y Maestros en Formación (abajo)

Figura 4.24.- Como afecta el fenómeno de la refracción a los objetos sumergidos, según Alumnos de Primaria (arriba) y Maestros en Formación (abajo)

Figura 4.25.- Identificación del fenómeno de la refracción con la formación de arcoíris según Alumnos de Primaria (arriba) y Maestros en Formación (abajo)

Figura 4.26.- Dibujo de fenómenos no relacionados con la refracción (en este caso, la evaporación) según Alumnos de Primaria (arriba) y Maestros en Formación (abajo)

Puede observarse que algunas de las respuestas incorrectas del alumnado de primaria son prácticamente iguales que las que dan los maestros en formación. Si nos fijamos en como se introduce el fenómeno de la refracción en un libro de texto típico de primaria (Gragera et al., 2012), encontramos que en el epígrafe que lleva por título *“La refracción de la luz”* aparece la siguiente explicación: *“Si introducimos una cucharilla en un vaso de agua veremos como parece que se dobla. Esto sucede porque el rayo de luz se desvía. Cuando un rayo de luz pasa de un medio como el aire a otro como el agua, se desvía. Este cambio de dirección se llama refracción. El arcoíris que aparece en el cielo cuando sale el sol después de haber llovido es una consecuencia de la refracción. Los rayos de sol atraviesan las pequeñas gotas y se desvían. Cuando esto ocurre los rayos de luz se separan y reflejan cada uno un color y forman un arcoíris”*. Como puede comprobarse al observar las figuras anteriores, las respuestas incorrectas están relacionadas, en mayor o menor medida, con las frases explicativas que aparecen en el libro de texto.

Respecto a la pregunta 7 (*¿Cuáles son los colores primarios de la luz?*), se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre ambos colectivos, aunque la gran mayoría de ambos grupos responde de forma incorrecta. Cabe destacar que cerca del 30% de los alumnos de primaria responden de forma correcta, pero ninguno de los maestros en formación sabe identificar los tres colores primarios luz. Una de las respuestas incorrectas típicas encontradas, sobre todo en los alumnos de primaria, es nombrar los tres colores primarios tinta. Esto puede deberse a que este concepto se trabaja en más profundidad en la asignatura de *Educación Plástica* de 1º, como vimos en el análisis del currículo del apartado 4.2 de esta Tesis. Por el contrario, el concepto de colores primarios luz no aparece en el currículo de primaria, aunque la mayoría de los libros de 5º y 6º de *Ciencias de la Naturaleza* lo contemplan.

Los conceptos de espejos y lentes, tanto convergentes como divergentes, también se trabajan en la gran mayoría de los libros de texto de primaria. Las imágenes que utilizan los libros para representar estos objetos son los diagramas de rayos que hemos utilizado en los cuestionarios. A modo de ejemplo, se muestran alguna de las respuestas dadas por ambos colectivos cuando se les pide que escriban el nombre del objeto que se representa. Podemos observar que algunas de las respuestas son correctas en ambos grupos, con mayor precisión en los maestros en formación (Figura 4.27). Sin embargo, también se encuentran respuestas incorrectas análogas en ambos colectivos (Figura 4.28). Por último, resulta llamativo como muchos alumnos de primaria asocian el esquema representado con objetos cuya forma se parece a la del diagrama de rayos (Figura 4.29).

Figura 4.27.- Interpretación de los diagramas de rayos de los Alumnos de Primaria (arriba) y Maestros en Formación (abajo)

Figura 4.28.- Identificación incorrecta de los diagramas de rayos de los Alumnos de Primaria (arriba) y Maestros en Formación (abajo)

Figura 4.29.- Identificación incorrecta de los diagramas de rayos de los Alumnos de Primaria (arriba)

Como último paso de este apartado de la investigación, se ha estudiado si existen diferencias significativas entre géneros, con el propósito de contrastar la hipótesis H7. La Tabla 4.14 muestra los estadísticos descriptivos del nivel de conocimiento del alumnado de primaria en función de la variable género.

Tabla 4.14.- Estadísticos descriptivos para los alumnos de primaria (AP) y los maestros en formación (MF) por género

Nivel	Género	N	Media	Desviación estándar	Media del error estándar
AP	Hombre	173	2,5822	2,10365	0,15994
	Mujer	165	2,4727	2,04727	0,15938
MF	Hombre	20	2,0625	1,80072	0,40265
	Mujer	43	1,5058	1,32792	0,20251

La Tabla 4.15 muestra la prueba t para muestras independientes del nivel de conocimiento del alumnado de educación primaria y de los maestros en formación en función de la variable *género*.

Tabla 4.15.- Prueba t de Student para muestras independientes – Variable: Género (AP vs MF)

	Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias							
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia		
								Inferior	Superior	
AP	Se asumen varianzas iguales	0,483	0,488	0,485	336	0,628	0,10948	0,22594	-0,33495	0,55391
	No se asumen varianzas iguales			0,485	336	0,628	0,10948	0,22579	-0,33466	0,55363
MF	Se asumen varianzas iguales	4,330	0,042	1,379	61	0,173	0,55669	0,40364	-0,25045	1,36382
	No se asumen varianzas iguales			1,235	29	0,227	0,55669	0,45071	-0,36513	1,47851

Como se observa en la tabla anterior, no existen diferencias estadísticamente significativas en función de la variable género, ni para el alumnado de educación primaria (Sig. = 0,628) ni para los maestros en formación (Sig. = 0,227). Estos resultados nos permiten aceptar la hipótesis H7 planteada en la investigación (*No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable nivel de conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable género*).

Aunque generalmente los estereotipos negativos sobre el potencial intelectual y las habilidades científico- tecnológicas recaen sobre las mujeres (Xie, Fang, y Shauman, 2015), los resultados obtenidos coinciden con estudios previos (Eccles, 2007; Haworth, Dale, y Plomin, 2009) que indican que la diferencia de género en la capacidad científica de las mujeres es mínima. Por otro lado, estas diferencias se deben más a las actitudes de la sociedad, los procesos de socialización y el valor atribuido a estas carreras que a las aptitudes individual, como confirman los estudios de Tyson, Lee, Borman y Hanson (2007). En general, existe una tasa baja de elección de estudios universitarios en áreas STEM por parte de las mujeres (Riegle-Crumb, Moore, y Ramos-Wada, 2011), aunque los últimos resultados de los informes PISA (OECD, 2014, 2016) sugieren que las mujeres están haciendo progresos significativos para conseguir una representación igualitaria en las áreas STEM (sobre todo en biología y ciencias de la vida).

4.3.4. Recapitulación del análisis del conocimiento sobre luz y color

En base al estudio realizado en los apartados 4.3.1, 4.3.2 y 4.3.3 podemos contrastar las hipótesis H3, H4, H5, H6 y H7, tal y como se resume en la Tabla 4.16.

Tabla 4.16.- Resumen del contraste de las hipótesis H3, H4, H5, H6 y H7

Hipótesis	Enunciado	¿Se acepta o se rechaza?
H3	El alumnado de educación primaria presenta un nivel bajo de la variable <i>conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color	Se acepta
H4	Los maestros en formación presentan un nivel bajo de la variable <i>conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el diagnóstico inicial	Se acepta
H5	No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable <i>nivel de conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable <i>curso académico</i>	Se acepta (<i>ambos grupos suspenden</i>)
H6	Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>nivel de conocimiento</i> entre el maestro en formación y el alumnado de educación primaria en referencia a los conceptos objeto de estudio	Se acepta (<i>diferencias a favor del alumnado de primaria</i>)
H7	No existen diferencias estadísticamente significativas en el diagnóstico inicial de la variable <i>nivel de conocimiento</i> sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en función de la variable <i>género</i>	Se acepta

Los resultados obtenidos en esta fase revelan que existen bajos niveles de conocimiento sobre conceptos básicos de óptica relacionados con luz y color, tanto en el alumnado de primaria (hipótesis H3) como en los maestros en formación (hipótesis H4). Por otro lado, se ha podido comprobar que no existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de la variable nivel de conocimiento del alumnado de primaria en función del curso académico (hipótesis H5). Adicionalmente, se observan analogías entre las respuestas del alumnado de primaria y las del maestro en formación, detectándose diferencias estadísticamente significativas entre ellos a favor del alumnado de primaria (hipótesis H6). Por último, se concluye que no existen diferencias en la variable *nivel de conocimiento* en función de la variable *género* (hipótesis H7). Se considera necesario, por tanto, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los conceptos objeto de estudio desde las primeras etapas escolares, así como potenciar una didáctica de estos conceptos efectiva, para que el futuro maestro pueda enseñar significativamente a su alumnado los conceptos de luz y color de los currículos de educación.

Se resalta la necesidad, además, de relacionar la variable *nivel de conocimiento* con la variable *nivel de autoeficacia docente* en el colectivo de maestros en formación.

En este colectivo es necesario mejorar no solo la adquisición de la componente científica, sino también la componente didáctica, para que adquieran un conocimiento sólido y significativo de los conceptos y así puedan transmitirlos a sus futuros alumnos. En el siguiente apartado se muestran los resultados del análisis de la variable autoeficacia docente.

Parte de los resultados de esta fase de la investigación se han publicado en:

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2018). Análisis comparativo de los conocimientos del alumnado de educación primaria frente al maestro en formación sobre conceptos de luz y color. En *II Congreso Luso-Extremadureño de Ciencia y Tecnología*. (En prensa).

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Is the teaching of optics in primary education effective? Diagnosis of primary school students' knowledge of basic concepts of light and color. En *11th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (En prensa). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-09-05948-5.

4.4. Producto del análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación para la enseñanza de los contenidos objeto de estudio

La Figura 4.30 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual con el diseño de la investigación, la muestra y el instrumento de medida del proceso de análisis de la autoeficacia docente del profesorado en formación desarrollado en el apartado 3.4.

Figura 4.30.- Mapa conceptual del proceso de análisis de la autoeficacia docente

La enseñanza de las materias científicas, como la física, en la educación primaria se ve afectada tanto por las actitudes y emociones negativas que manifiestan los maestros en formación ante estas materias (Czerniak y Chiarelott, 1990; Kazempour, 2014; Mellado Jiménez et al., 2014), como por la escasa preparación científica de este colectivo. Estas dos variables, (emociones negativas y bajos niveles de conocimiento científico) pueden influir en las prácticas de enseñanza del futuro profesorado. Así, algunos autores (King et al., 2001) resaltan los bajos niveles de confianza que presentan los maestros de primaria ante la enseñanza de las ciencias, así como las bajas capacidades para enseñarlas. Esto está relacionado con la autoeficacia definida por Bandura (1982). Específicamente, se define la autoeficacia como la convicción de que uno puede ejecutar con éxito una tarea concreta para producir unos resultados o alcanzar ciertas metas. En base a esta definición, los docentes deben percibirse competentes y preparados en sus materias para que los resultados académicos de sus alumnos sean lo mejor posible. En concreto, para Bandura (1982) las creencias de autoeficacia del profesorado constituyen un papel determinante en su docencia, de modo que pueden influenciar en la elección de las actividades que van a desarrollar en el aula o pueden provocar incluso un uso excesivo del libro de texto. Por ello, desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias en los primeros niveles educativos, algunos autores (Watters et al., 1994) indican que los docentes con mayores niveles de autoeficacia suelen incorporar prácticas de enseñanza más efectivas y centradas en el alumnado, promoviendo en ellos un aprendizaje significativo. Así, autores como Riggs y Enochs (1990) señalaban que los docentes más eficaces están más comprometidos con la enseñanza de las ciencias. Sin embargo, los que mostraban bajos niveles de autoeficacia, suelen confiar más en una enseñanza tradicional y seguir el libro de texto, limitando la creatividad del alumnado para la comprensión de los conceptos de ciencias (Ramey-Gassert et al., 1996). Borrachero, Brígido, Gómez del Amo y Bermejo (2012) señalan que en la autoeficacia docente influyen ciertos aspectos como las actitudes y los estilos docentes adquiridos en las prácticas de enseñanza durante la formación inicial que son difíciles de cambiar, por lo que es necesario cuidar la formación científica de los futuros maestros. Huinker y Madison (1997) revelan que los maestros en formación se sienten más seguros y competentes en la enseñanza de contenidos de letras frente a los de ciencias durante el periodo de prácticas. Además, las actitudes y emociones negativas que presenta este colectivo no contribuyen a elevar el nivel de autoeficacia (Martínez-Borreguero, Cañada-Cañada, Naranjo-Correa, et al., 2017). Específicamente, existe consenso en la literatura respecto a investigaciones que señalan que las creencias de los maestros en formación suelen proyectarse en su futura docencia en el aula de primaria (Kazempour y Sadler, 2015; Ramey-Gassert y Shroyer, 1992). La mayoría de los futuros docentes se sienten poco cualificados académicamente en ciencias porque encuentran sus contenidos muy complejos de aprender y por consiguiente de enseñar, pudiendo ello contribuir a fomentar en su futuro alumnado actitudes negativas hacia el aprendizaje de las ciencias (Brígido Mero et al., 2014). En base a

ello, en este apartado se presenta un análisis de los niveles de autoeficacia docente que manifiestan los futuros profesores de primaria ante contenidos de óptica, así como su relación con el conocimiento científico y las actitudes ante estos contenidos.

Para el diagnóstico de los niveles de autoeficacia docente de este colectivo, se utilizó el “*Cuestionario de Autoeficacia Docente sobre Luz y Color*” descrito en el apartado 3.4. A modo de recordatorio, la Figura 4.31 muestra los ítems del cuestionario.

¿Serías capaz de explicar y desarrollar los siguientes contenidos del bloque de Luz y Color en un curso de 5º y 6º de primaria?	
I1 Explicar el fenómeno de la reflexión de la luz	I2 Explicar el fenómeno de la refracción de la luz
I3 Enunciar las leyes de la reflexión y la refracción y establecer diferencias entre ellas	I4 Poner ejemplos de la vida cotidiana en la que intervengan los fenómenos de la reflexión y/o refracción
I5 Explicar por qué al introducir un lápiz en un vaso de agua lo vemos torcido	I6 Explicar por qué vemos los objetos de determinados colores
I7 Explicar el concepto de colores primarios y secundarios	I8 Diferenciar entre mezcla de colores aditiva y sustractiva
I9 Explicar cómo se forma un arcoíris	I10 Explicar qué es la dispersión de la luz y poner un ejemplo
I11 Realizar en el laboratorio una práctica para simular un arcoíris	I12 Explicar por qué el cielo es azul
I13 Explicar cómo se propaga la luz, en qué tipo de medios y a qué velocidad	I14 Definir y explicar el comportamiento de una lente convergente
I15 Definir y explicar el comportamiento de una lente divergente	I16 Poner ejemplos de instrumentos o aparatos de la vida cotidiana que usen lentes
I17 Explicar qué tipo de lente puedo usar para corregir la miopía, hipermetropía o astigmatismo	I18 Distinguir entre materiales opacos, traslúcidos y transparentes
I19 Poner ejemplos de materiales opacos, traslúcidos y transparentes	I20 Explicar la formación de las imágenes en un espejo plano
I21 Distinguir el tipo de imagen que se forma en un espejo plano frente a la que se forma en uno cóncavo o convexo	I22 Planificar una Unidad Didáctica para explicar los conceptos relacionados con la luz y el color
I23 Desarrollar en el aula una intervención didáctica innovadora para explicar todos estos conceptos	I24 Plantear actividades que me permitan evaluar la adquisición de estos contenidos en mi alumnado
I25 Utilizar simulaciones en el aula para que el alumno comprenda estos contenidos	I26 Diseñar y elaborar una simulación informática que ayude a mi alumno a entender esos conceptos
I27 Desarrollar un mapa conceptual para explicarle al alumno las diferencias y aplicaciones de los conceptos relacionados con la luz y el color	I28 Hacer una práctica de física recreativa para explicar estos conceptos con tu alumnado

Figura 4.31.- Cuestionario de Autoeficacia Docente sobre Luz y Color

Cabe resaltar que este cuestionario fue realizado por el alumno a la vez que realizaba el cuestionario de diagnóstico inicial de conocimientos básicos de óptica relacionados con la luz y el color especificado en el apartado anterior de la presente Tesis Doctoral. De este modo, se podría establecer una comparativa entre el dominio de los contenidos y sus creencias para la enseñanza de estos. Cabe destacar en este sentido que las cuestiones de contenido estaban estrechamente relacionadas con los ítems formulados para analizar la autoeficacia docente, con el fin de correlacionar ambas variables, la variable cognitiva con la competencial. Ambas variables pueden estar relacionadas, pues como indican Rice y Roychoudhury (2003), la falta de conocimientos científicos constituye un obstáculo para el desarrollo profesional del docente en la enseñanza de las ciencias y para sus niveles de autoeficacia docente. Se optó por este tipo de diseño en el cuestionario porque investigaciones previas sobre otros contenidos (Martínez-Borreguero, Mateos-Núñez, y Naranjo-Correa, 2018) mostraron que, si se pregunta al alumnado por el nivel de autoeficacia docente de manera aislada, sin preguntas de contenido, éste tiende a puntuar por lo alto su nivel de autoeficacia, cuando realmente no tienen conocimiento del contenido que debe explicar a su futuro alumnado. Esto puede ser debido a que el maestro en formación considera a priori que la enseñanza es una tarea fácil y sin obstáculos siendo suficiente con repetir los esquemas docentes que han ido adquiriendo durante su formación escolar (Flores Martínez, 1999).

4.4.1. Niveles de autoeficacia docente sobre conceptos de óptica del maestro en formación: Alumnos del 2º curso del Grado en Educación Primaria

En primer lugar, se calculó el coeficiente de confiabilidad mediante el alfa de Cronbach para estimar la fiabilidad del instrumento de medida. Tal y como señalan algunos autores (Welch y Comer, 2006), la medida de la fiabilidad para ítems formulados en escalas de tipo Likert asume que los ítems miden un mismo constructo y que están correlacionados. De este modo, si el valor de alfa obtenido se encuentra próximo a 1, la consistencia de los ítems será excelente. Por otro lado, la literatura recomienda obtener la fiabilidad de la escala con los datos de cada muestra. En el colectivo de alumnos del 2º curso del Grado en Educación Primaria, el resultado obtenido fue de $\alpha = 0,967$ para los 28 elementos que componen el cuestionario. Este resultado nos permite concluir que el cuestionario para medir el nivel de autoeficacia docente presenta una confiabilidad excelente (George y Mallery, 2016).

La Figura 4.32 muestra los resultados obtenidos por el maestro en formación del 2º curso del Grado en Educación Primaria durante sus prácticas docentes en los centros escolares. Se representan en los ejes verticales los 28 ítems del cuestionario representados por I1 hasta I28. Las barras de colores representan las diferentes opciones de respuesta. Así, las barras azules de la izquierda de la figura representan las opciones positivas, siendo la barra azul oscura la Opción 4 (*Totalmente competente para explicar estos contenidos aquí y ahora a través de metodologías innovadoras y significativas*) y la barra azul clara la Opción 3 (*Bastante competente, pero tendría que buscar diferentes metodologías para explicarlo y que mi alumno aprendiera significativamente*). Por otro lado, las barras rojas de la derecha representan las opciones negativas, desde 2 hasta 0 en función de la intensidad del rojo, siendo el rojo más intenso la Opción 0 (*Nada competente, desconozco totalmente el contenido*).

Como se aprecia en la Figura 4.32, en términos generales el maestro en formación en el 2º curso del Grado de Educación Primaria no se siente competente para impartir los contenidos del bloque de luz y color en el aula de primaria. Tal y como podemos apreciar en la Figura 4.32, las barras rojas de la derecha predominan claramente frente a las barras azules de la izquierda en casi todos los ítems salvo en I7, I16, I18 e I19. Específicamente, estas cuestiones en las que el maestro en formación se siente bastante competente o muy competente, estaban referidas a explicar los colores primarios de la luz (I7) y poner ejemplos de instrumentos que usen lentes (I16) o de materiales opacos, traslúcidos y transparentes (I18 e I19). Cabe resaltar, tal y como vimos en el apartado de diagnóstico de conocimientos, que estos alumnos obtuvieron sus mejores calificaciones en las preguntas relacionadas con estos contenidos, por lo que parece lógico que manifiesten mayores niveles de autoeficacia docente en esos ítems. Sin embargo, aunque el 52,57 % de los alumnos cree sentirse bastante competente o muy competente para explicar los colores primarios y secundarios, ninguno de ellos respondió correctamente la pregunta relativa a estos conceptos en el cuestionario de conocimiento.

Figura 4.32.- Resultados obtenidos en el cuestionario de autoeficacia docente (maestros en formación del 2º curso del Grado en Educación Primaria)

4.4.2. Niveles de autoeficacia docente sobre conceptos de óptica del maestro en formación: Alumnos del 4º curso del Grado en Educación Primaria

Se calculó de nuevo el coeficiente de confiabilidad mediante la alfa de Cronbach para esta nueva muestra. En el colectivo de alumnos del 4º curso del Grado en Educación Primaria, el resultado obtenido fue de $\alpha = 0,968$ para los 28 elementos que componen el cuestionario. Este resultado nos permite concluir que el cuestionario para medir el nivel de autoeficacia docente presenta una confiabilidad excelente (George y Mallery, 2016).

La Figura 4.33 muestra los resultados obtenidos por los maestros en formación del 4º curso del Grado en Educación Primaria. Las barras de colores representan, de nuevo, las diferentes opciones de respuesta. En la zona de la izquierda se ha representado en color azul las opciones positivas, siendo la barra azul oscura la Opción 4 (*Totalmente competente para explicar estos contenidos aquí y ahora a través de metodologías innovadoras y significativas*) y la barra azul clara la Opción 3 (*Bastante competente, pero tendría que buscar diferentes metodologías para explicarlo y que mi alumno aprendiera significativamente*). Por otro lado, en la zona de la derecha se ha representado en color rojo las opciones de respuesta negativas, desde 2 hasta 0 en función de la intensidad del rojo, siendo el rojo de mayor intensidad la Opción 0 (*Nada competente, desconozco totalmente el contenido*).

Como se observa en la Figura 4.33, las barras rojas predominan sobre las barras azules en la mayoría de los ítems. Sin embargo, podemos apreciar determinados ítems en los que las barras azules presentan mayores porcentajes que las barras rojas (I6, I7, I16, I17, I8 e I19), de manera análoga a lo que ocurría en el grupo de alumnos de 2º. Asimismo, en el resto de los ítems, se observa un aumento de las respuestas correspondientes a la Opción 3 (*bastante competente*) con respecto al de alumnos del 2º curso del Grado, siendo por tanto menores las diferencias en los porcentajes de respuestas negativas frente a las positivas.

Figura 4.33.- Resultados obtenidos en el cuestionario de autoeficacia docente (maestros en formación del 4º curso del Grado en Educación Primaria)

4.4.3. Análisis comparativo de la autoeficacia docente en función de la variable nivel académico

La Tabla 4.17 muestra los estadísticos descriptivos del promedio de la variable nivel de autoeficacia docente en el maestro en formación tanto de 2º como del 4º curso del Grado en Educación Primaria.

Tabla 4.17.- Estadísticos descriptivos del nivel de autoeficacia docente para los alumnos de 2º y 4º curso del Grado en Educación Primaria

Curso	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
2º	78	1,7835	0,84618	0,09581
4º	80	2,1464	0,67101	0,07502

La Figura 4.34 muestra el histograma y la curva gaussiana superpuesta para la variable *nivel de autoeficacia docente* en ambos colectivos (alumnos de 2º a la izquierda y alumnos de 4º a la derecha).

Figura 4.34.- Niveles de autoeficacia docente de los alumnos de 2º curso (izquierda) y 4º curso (derecha)

Podemos observar en la Tabla 4.17 y en la Figura 4.34 que los promedios de los niveles de autoeficacia docente correspondientes a todo el cuestionario son diferentes en ambos grupos. El grupo de 2º tiene una media de 1,78 puntos sobre 4 con una desviación estándar de 0,846. El grupo de 4º tiene una media de 2,15 puntos

sobre 4 con una desviación estándar de 0,671. Para analizar si estas diferencias son estadísticamente significativas y contrastar la hipótesis H8 formulada (*Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable nivel de autoeficacia docente del profesorado en formación en relación con los conceptos objeto de estudio en función de la variable curso académico*), se llevó a cabo un análisis inferencial a través de la prueba t de Student para muestras independientes, analizando la variable *nivel de autoeficacia docente* en función de la variable *curso académico*. Previamente se llevaron a cabo las pruebas de normalidad y aleatoriedad de las muestras. La Figura 4.35 muestra los gráficos Q-Q de las puntuaciones correspondientes a los niveles de autoeficacia docente del alumnado de 2º (izquierda) y del alumnado de 4º (derecha).

Figura 4.35.- Gráficos Q-Q de 2º y 4º curso del Grado en Educación Primaria

Como se aprecia en la Figura 4.35, la nube de puntos representada en los gráficos Q-Q de ambos colectivos se ajusta muy bien a la línea recta representada lo que nos lleva a asumir la normalidad de las distribuciones correspondientes a los niveles de autoeficacia docente.

La Tabla 4.18 muestra los resultados obtenidos en la prueba t de Student para muestras independientes. Como puede observarse, el resultado de la significatividad obtenida (Sig. = 0,003) es menor al valor de referencia (Sig. < 0,05) nos permite rechazar la hipótesis 8 formulada en la investigación. Concretamente, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el promedio de la variable nivel de autoeficacia docente en función de la variable curso académico en el bloque de contenidos de luz y color, siendo esta diferencia a favor del grupo de 4º curso.

Tabla 4.18.- Prueba t de Student para muestras independientes – Variable: Nivel de autoeficacia docente (2º vs 4º)

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias							
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia		
							Inferior	Superior	
Se asumen varianzas iguales	4,485	0,036	-2,991	156	0,003	-0,36295	0,12134	-0,60262	-0,12328
No se asumen varianzas iguales			-2,983	147	0,003	-0,36295	0,12169	-0,60344	-0,12246

Por otro lado, para analizar más detenidamente de donde provienen esas diferencias, se llevó a cabo un estudio por cada ítem del cuestionario de manera individualizada.

La Figura 4.36 muestra la evolución, de 2º a 4º, del porcentaje de respuestas negativas (opciones 0, 1 y 2) en cada uno de los 28 ítems. De forma análoga, la Figura 4.37 muestra la evolución de respuestas positivas (opciones 3 y 4) en cada uno de estos ítems.

Podemos observar en la Figura 4.36 que existe una disminución de los valores negativos con el aumento del curso académico, siendo esta disminución más pronunciada en algunos ítems concretos. Consecuentemente, se observa en la Figura 4.37 que existe un aumento en los valores positivos en cada ítem con el aumento del curso académico, de 2º a 4º. Asimismo, se aprecia que esta subida en los niveles positivos de autoeficacia docente es muy notoria en determinados ítems. Esto quiere decir que el alumnado gana confianza a medida que avanza de curso académico, por lo que el alumno de 4º se considera más competente que el de 2º para impartir los contenidos del bloque de luz y color. Estos resultados, junto con el análisis inferencial previo, nos permiten aceptar la hipótesis H8: *Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable nivel de autoeficacia docente del profesorado en formación en relación con los conceptos objeto de estudio en función de la variable curso académico.*

Figura 4.36.- Evolución, de 2º a 4º curso, del porcentaje de alumnos que eligen las opciones negativas (0, 1 o 2) en cada uno de los 28 ítems

Figura 4.37.- Evolución, de 2º a 4º curso, del porcentaje de alumnos que eligen las opciones positivas (3 o 4) en cada uno de los 28 ítems

4.4.4. Análisis comparativo de la autoeficacia docente en función de la variable género

Con el propósito de contrastar la hipótesis H10 formulada en la investigación (*No existen diferencias estadísticamente significativas en la variable nivel de autoeficacia docente del maestro en formación en función de la variable género*), se llevó a cabo un análisis estadístico inferencial de la variable nivel de autoeficacia docente en función de la variable género.

La Tabla 4.19 muestra los estadísticos descriptivos, media, desviación y error estándar de los niveles de autoeficacia docente para los hombres y las mujeres.

Tabla 4.19.- Estadísticos descriptivos del nivel de autoeficacia docente para los alumnos del Grado en Educación Primaria (variable género)

Género	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Hombres	43	1,9942	0,81831	0,12479
Mujeres	115	1,9572	0,77084	0,07188

La Tabla 4.20 muestra la prueba t de Student para muestras independientes realizada.

Tabla 4.20.- Prueba t de Student para muestras independientes – Variable: Nivel de autoeficacia docente (hombre vs mujeres)

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias							
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia		
							Inferior	Superior	
0,370	0,544	0,264	156	0,792	0,03701	0,14012	-0,23978	0,31379	
		0,257	72	0,798	0,03701	0,14401	-0,25011	0,32412	

Podemos apreciar en la Tabla 4.20 que el valor de la significatividad obtenida en la prueba t ha sido de 0,792 (Sig. > 0,05). Este resultado nos permite afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de autoeficacia docente en función de la variable género, aceptando por tanto la hipótesis 10 planteada en la investigación.

4.4.5. Análisis de las relaciones entre el nivel de autoeficacia docente, conocimiento científico y emociones

Se muestran a continuación los resultados obtenidos tras el análisis entre el nivel de autoeficacia docente, conocimiento científico y emociones que manifiestan los futuros profesores de primaria ante los contenidos objeto de estudio, tal y como se planteó en el objetivo específico OE7 de la presente Tesis. Como señalaba Shoffner (2009) las emociones representan un importante papel en el profesorado en formación. Concretamente, sobre la relación entre la dimensión afectiva, emocional y cognitiva se han llevado a cabo en los últimos años diferentes investigaciones en el marco de la didáctica de las ciencias (Mellado Jiménez et al., 2014; J. F. Osborne et al., 2003; Sutton et al., 2009; Zembylas, 2004). Así, por ejemplo, algunos estudios (Tuckman y Monetti, 2010) analizaron las posibles relaciones entre la dimensión afectiva y la autoeficacia. Concretamente, señalaban que las creencias de autoeficacia que presentan los sujetos provocan actitudes y emociones previas a la práctica. Así, consideraban que sentirse competentes para una acción da origen a emociones positivas; sin embargo, sentirse no competente provoca emociones y actitudes negativas, tales como la ansiedad (Zajacova et al., 2005). Otros autores (Rosa-Silva y Lorencini Júnior, 2009) especifican que, durante la etapa de formación del profesorado, el alumnado debe reflexionar sobre sus conocimientos y emociones para la enseñanza y el aprendizaje de determinados contenidos científicos. Concretamente, estas actitudes, conocimientos y emociones del futuro docente pueden influir en su futuro alumnado (García-Ruiz y Orozco, 2008). En base a estos antecedentes, se le preguntó al alumnado participante por las emociones que creían que iban a experimentar si tuviesen que impartir a estudiantes de educación primaria los contenidos seleccionados para esta investigación durante sus prácticas docentes. De este modo se podría analizar la posible relación existente entre las variables emocionales y la variable *nivel de autoeficacia docente*. El profesor en formación puede presentar altos o bajos niveles de autoeficacia, lo cual puede influir de forma notoria en su estado emocional, generando emociones positivas o negativas que pueden repercutir en su práctica docente (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, y Maestre-Jiménez, 2017). El hecho de conocer las creencias de autoeficacia de los profesores (Cañada-Cañada et al., 2016) puede mejorar la calidad de la labor docente, destacando sobre todo la importancia del análisis en las etapas iniciales de la formación de su profesión.

La Figura 4.38 muestra las emociones que manifiestan los maestros en formación en la impartición del bloque de contenidos de luz y color. Se les pedía que señalaran la frecuencia con la que sentían 12 emociones distintas (6 positivas y 6 negativas) en una escala Likert de 0 a 10, siendo 0 la mínima frecuencia y 10 la máxima. Las emociones fueron escogidas a partir de las clasificaciones realizadas por Damasio (2003), Goleman (1995) y Fernández-Abascal, Martín y Domínguez (2001).

Figura 4.38.- Emociones que manifiestan los maestros en formación

Como se observa en la Figura 4.38, no existe un claro predominio de emociones positivas frente a las negativas como ocurre en otros estudios con docentes de educación secundaria en formación en el ámbito científico (Borrachero Cortés, Dávila Acedo, Costillo Borrego, y Mellado Jiménez, 2017; Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, y Maestre-Jiménez, 2017).

La falta de conocimientos de los contenidos a enseñar, diagnosticados en el apartado 4.3 de la presente Tesis, unido a los bajos niveles de autoeficacia docente mostrados, pueden generar en el maestro en formación inseguridad y falta de confianza, lo que provoca que manifieste emociones negativas ante el proceso de enseñanza (Jarvis y Pell, 2004). La aparición de emociones negativas en el maestro en formación puede generar un proceso de enseñanza que no esté centrado en el alumnado, limitando tanto el aprendizaje de los estudiantes como la eficacia de los futuros docentes (Brígido Mero, Bermejo García, Conde Núñez, Borrachero Cortés, y Mellado Jiménez, 2010).

Por otro lado, se presenta el análisis correlacional entre la variable *nivel de autoeficacia docente* analizada en el presente apartado de la memoria y la variable *conocimiento* analizada en el apartado 4.3 de esta Tesis.

La Tabla 4.21 muestra los estadísticos descriptivos, media y desviación estándar del nivel de conocimiento y del nivel de autoeficacia docente del maestro en formación (alumnos del 2º curso del Grado en Educación Primaria).

Tabla 4.21.- Estadísticos descriptivos de los niveles de conocimiento y de autoeficacia docente para los alumnos de 2º curso del Grado en Educación Primaria

Variable	N	Media	Desviación estándar
Conocimiento	78	1,7413	1,52573
Autoeficacia	78	1,7835	0,84618

La Tabla 4.22 muestra el resultado del análisis correlacional entre ambas variables.

Tabla 4.22.- Correlación entre nivel de conocimiento vs nivel de autoeficacia docente

Correlación de Pearson	0,424**
Sig. (bilateral)	0,000
Suma de cuadrados y productos vectoriales	42,130
Covarianza	0,547
N	78

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Tal y como se observa en la Tabla 4.22, se obtiene un valor de Correlación de Pearson entre ambas variables (*nivel de autoeficacia docente* y *nivel de conocimiento inicial*) de 0,424. Este resultado nos indica que existe una correlación moderada positiva entre la variable Cognitiva y la variable Autoeficacia Docente y, además, se obtiene una significatividad Sig. < 0,001. En base los resultados anteriores, podemos afirmar que existe una correlación positiva y significativa entre las variables nivel de autoeficacia docente y la variable nivel de conocimiento. Los bajos niveles cognitivos están relacionados con los bajos niveles de autoeficacia docente y con las emociones que manifiesta este colectivo ante contenidos de óptica relacionados con la luz y el color, aceptando por tanto la hipótesis H9 formulada (*Existe una correlación entre las variables nivel de autoeficacia docente, conocimiento científico y emociones que manifiestan los futuros profesores de educación primaria ante los contenidos objeto de estudio*).

4.4.6. Recapitulación del análisis de la autoeficacia docente

En base al análisis realizado en los apartados 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 y 4.4.5 podemos contrastar las hipótesis H8, H9, H10 y H11, tal y como se resume en la Tabla 4.23.

Tabla 4.23.- Resumen del contraste de las hipótesis H8, H9, H10 y H11

Hipótesis	Enunciado	¿Se acepta o se rechaza?
H8	Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>nivel de autoeficacia docente</i> del profesorado en formación en relación con los conceptos objeto de estudio en función de la variable <i>curso académico</i>	Se acepta
H9	Existe una correlación entre las variables <i>nivel de autoeficacia docente, conocimiento científico y emociones</i> que manifiestan los futuros profesores de educación primaria ante los contenidos objeto de estudio	Se acepta
H10	No existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>nivel de autoeficacia docente</i> del maestro en formación en función de la variable <i>género</i>	Se acepta
H11	El desarrollo y la implementación de intervenciones didácticas sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color produce una evolución positiva en la variable <i>nivel de autoeficacia docente</i> en el profesorado en formación	<i>Se contrastará en el apartado 4.7.2, tras el desarrollo de la intervención didáctica</i>

El análisis estadístico de los datos obtenidos reveló muy bajos conocimientos sobre el bloque de contenidos de luz y color en los maestros en formación tal y como se vio en el apartado 4.3 de la presente Tesis. Asimismo, los resultados han mostrado bajos niveles de autoeficacia docente en el maestro en formación de cara a la impartición de estos contenidos a su futuro alumnado de educación primaria. Como señalan algunos autores (Jarrett, 1999; Mulholland y Wallace, 2001), un inadecuado nivel de conocimiento científico puede restringir el nivel de competencia y la capacidad del docente en formación para la enseñanza de contenidos científicos. Por ello, como afirman Appleton y Kindt (1999), esta situación puede provocar que se angustien y se alejen de la enseñanza de las ciencias.

El análisis inferencial llevado a cabo nos permite afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas en la variable nivel de autoeficacia docente en función de la variable curso académico (H8), pero no en función de la variable género (H10), en concordancia con otros estudios (Andre, Whigham, Hendrickson, y Chambers, 1999; Kahle, 1994).

Por otro lado, se han encontrado correlaciones moderadas positivas y significativas entre las variables *autoeficacia docente* y la variable *nivel de conocimiento* (H9). Concretamente, los bajos niveles cognitivos están relacionados con los bajos niveles de autoeficacia docente que manifiesta este colectivo ante situaciones didácticas relacionadas con el tema seleccionado.

En términos generales, los maestros en formación no se sienten competentes para impartir en la etapa de primaria ni contenidos teóricos ni actividades prácticas o competenciales relacionadas con el bloque de luz y color. El análisis de los datos obtenidos muestra las relaciones entre la valoración de la capacidad docente con el dominio cognitivo y emocional, pues los sujetos son conscientes de la dificultad que les supone la enseñanza-aprendizaje de estos contenidos. Esto les provoca emociones y actitudes negativas hacia la materia de ciencias (Czerniak y Chiarelott, 1990). Todo ello nos permite aceptar la hipótesis H9 formulada.

Como se ha establecido previamente (Cañada-Cañada et al., 2016), la desmotivación, las actitudes y las emociones son factores que influyen en las variables cognitivas, en las creencias de autoeficacia hacia el aprendizaje y enseñanza de los contenidos científicos e incluso en las futuras vocaciones científicas en el alumnado de la etapa primaria. Como indican Czerniak y Schriver (1994), la falta de competencia está relacionada con los bajos conocimientos científicos, pudiendo provocar inseguridad y ansiedad de cara a enseñar ciencias a los escolares. Tal y como indicaban Hackett y Betz (1995), la falta de autoeficacia está asociada a la desgana académica y las actitudes negativas, pudiendo indicar que los bajos niveles de autoeficacia científica producen bajos rendimientos. Estos resultados son relevantes desde un punto de vista de didáctico, pues ponen en evidencia la necesidad de desarrollar e implementar metodologías en el aula que potencien la adquisición de la competencia científica y didáctica del docente en formación, con el fin de mejorar la impartición de estos contenidos en el futuro alumnado de primaria.

Parte de los resultados de esta fase de la investigación se han publicado en:

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Mateos-Núñez, M. (2018). Cognitive level and teaching self-efficacy of future primary school teachers on concepts of optics. En *Second Innovative and Creative Education and Technology International Conference* (p. 26). Badajoz: ICETIC. ISBN 978-84-17238-87-2.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G. y Mateos-Núñez, M. Análisis de las emociones y nivel de autoeficacia docente de futuros maestros en el bloque de contenidos sobre luz y color en primaria. En *28º Encontro Ibérico para o Ensino da Física* (En prensa).

4.5. Producto del diagnóstico y análisis de preconcepciones

En el presente apartado se muestra el diagnóstico y análisis de las preconcepciones detectadas en los docentes en formación mediante los instrumentos de medida desarrollados en esta investigación.

Específicamente, el apartado 4.5.1 muestra los resultados de la implementación del Test A sobre preconcepciones de color en docentes en formación.

A continuación, el apartado 4.5.2 se centra en la validación y el análisis comparativo de preconcepciones en docentes en formación diagnosticadas mediante el Test B. Estos resultados nos permitirán llevar a cabo el contraste de parte de las hipótesis de investigación formuladas en el apartado 1.5 (H12, H13, H14, H15 y H16).

4.5.1. Resultados de la implementación del test online de preconcepciones sobre color en docentes en formación

La Figura 4.39 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual con el diseño de la investigación, la muestra y el instrumento de medida del proceso de implementación del test online de preconcepciones sobre color en docentes en formación desarrollado en el apartado 3.5.1.

Figura 4.39.- Mapa conceptual de la implementación del test online de preconcepciones sobre color

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de la implementación online del Test A desarrollado en el apartado 3.5.1 de la presente memoria de Tesis con 665 docentes en formación, tanto de primaria (514 sujetos) como secundaria (151 sujetos). La Tabla 4.24 muestra los porcentajes concretos obtenidos. Se observa que existen diferencias entre el porcentaje de respuestas correctas de los docentes de primaria en formación frente a los de secundaria en las especialidades científicas. Asimismo, en ambos colectivos aparecen sujetos con las mismas preconcepciones.

Tabla 4.24.- Porcentajes de los resultados obtenidos en el Test A por docentes en formación

Secuencia de respuestas	Docentes de primaria	Docentes de secundaria Especialidad: <i>Tecnología / Física y Química</i>
Correcta	13,8 %	29,1 %
Preconcepción 1		
El color que se percibe es la mezcla del color que emite el objeto más el color de la luz que lo ilumina	40,9 %	33,8 %
Preconcepción 2		
El color es una propiedad de los objetos	20,4 %	15,9 %
Preconcepción 3		
El objeto siempre se verá del color de la luz que lo ilumina	12,4 %	11,3 %
Preconcepción 4		
El color del iluminante llena el espacio alrededor de los objetos, de forma que un objeto del mismo color que el iluminante no se verá debido a la falta de contraste	4,1 %	3,3 %
Otras	8,4 %	6,6 %

Para facilitar la comparación, la Figura 4.40 muestra estos porcentajes de forma visual.

Figura 4.40.- Resultados obtenidos en el Test A por docentes en formación

A continuación, se realiza un análisis detallado de las preconcepciones encontradas en los docentes en formación. A modo de ejemplo, en la Figura 4.41 se muestra la pregunta 6 (arriba) con su respuesta correcta (centro, izquierda). Se muestran también las respuestas incorrectas que representan la Preconcepción 1 (centro, derecha), la Preconcepción 2 (abajo, izquierda) y la Preconcepción 3 (abajo, derecha).

Preconcepción 1:

El color que se percibe es la mezcla del color que emite el objeto más el color de la luz que lo ilumina. En la parte derecha de la segunda fila de la Figura 4.41 se muestra una imagen del razonamiento erróneo que hay detrás de esta preconcepción. Esta preconcepción implica que existe una mezcla aditiva de colores. Como indicamos en el test online, muchos de los encuestados nos pidieron que les proporcionáramos una tabla con la mezcla aditiva de colores. El sujeto piensa que la manzana “emite su color”, y luego se mezcla con el color de la luz. Esto es consistente con estudios previos (Feher y Meyer, 1992), donde se detectó una creencia general de que el color de un objeto es una propiedad del objeto que permanece inalterada bajo luz blanca, pero que puede alterarse con luz coloreada. En la muestra participante de docentes en formación se encuentra esta preconcepción en los siguientes porcentajes: 40,9 % en el nivel de educación primaria frente a un 33,8 % en el nivel de secundaria.

Preconcepción 2:

El color es una propiedad de los objetos. En la parte izquierda de la última fila de la Figura 4.41 se muestra una imagen del razonamiento erróneo que hay detrás de esta preconcepción. Esta preconcepción implica que el color es una propiedad física de un cuerpo, similar a su masa. El objeto “es” de un color, y siempre lo será. Estos resultados concuerdan con estudios previos que encontraron que un alto porcentaje de niños creían que el color era una propiedad del objeto visto (Anderson y Smith, 1984). Cuando los niños observan objetos de colores bajo una luz blanca, generalmente consideran que el color es una cualidad del objeto, independientemente de la fuente de luz o del receptor (Guesne, 1985). Esta preconcepción puede persistir incluso a nivel universitario (Eaton et al., 1986). En la muestra participante de docentes en formación se encuentra esta preconcepción en los siguientes porcentajes: 20,4 % en el nivel de educación primaria frente a un 15,9 % en el nivel de secundaria.

<p>Pregunta 6: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?</p>	
<p>Respuesta correcta: La manzana ya no se ve.</p>	
<p>Preconcepción 2: La manzana se ve verde.</p>	

Figura 4.41.- Pregunta 6 del Test A y respuestas representativas

Preconcepción 3:

El objeto siempre se verá del color de la luz que lo ilumina. En la parte derecha de la última fila de la Figura 4.41 se muestra una imagen del razonamiento erróneo que

hay detrás de esta preconcepción. Esta preconcepción implica que el color con el que se ve la manzana es el color de la luz emitida por la bombilla, independientemente de la naturaleza de la manzana. Esta forma de pensar indica que la manzana solo refleja la luz que llega de la bombilla sin alterar su color. En la muestra participante de docentes en formación se encuentra esta preconcepción en los siguientes porcentajes: 12,4 % en el nivel de educación primaria frente a un 11,3 % en el nivel de secundaria.

Pregunta 5: ¿De qué color verá el ojo la manzana si se apaga el foco de luz blanca?	
Respuesta correcta: La manzana se ve roja.	Preconcepción 4: La manzana ya no se ve.

Figura 4.42.- Pregunta 5 del Test A con su respuesta correcta y la respuesta representativa de la Preconcepción 4

Preconcepción 4:

El color del iluminante llena el espacio alrededor de los objetos, de forma que un objeto del mismo color que el iluminante no se verá debido a la falta de contraste. La Figura 4.42 muestra una imagen del razonamiento erróneo detrás de esta preconcepción. Las tres primeras preconcepciones ocurren cuando los colores de la bombilla y la manzana son diferentes, y son excluyentes entre sí. En la

Preconcepción 4, sin embargo, los dos colores son los mismos. Esta preconcepción implica que la luz es algo tangible que llena el espacio circundante. Estos participantes creen que si hay una luz roja que llena el espacio alrededor de una manzana roja, la manzana no se verá, debido a la falta de contraste. Esta preconcepción puede coexistir con cualquiera de las otras tres. En la muestra participante de docentes en formación se encuentra esta preconcepción de forma aislada en los siguientes porcentajes: 4,1 % en el nivel de educación primaria frente a un 3,3 % en el nivel de secundaria.

En muchas ocasiones el origen de todas estas preconcepciones proviene de las observaciones habituales en las que el iluminante es la luz blanca del sol (Haagen-Schützenhöfer, 2017; Hardman y Riordan, 2014; J. F. Osborne et al., 1993). Cuando extrapolamos a otras situaciones en las que el iluminante ha cambiado y no contiene toda la gama de colores, se producen errores. Cuando utilizamos el verbo “*ser*” para indicar el color de un objeto, estamos asumiendo implícitamente que el objeto está siendo iluminado por la luz del día típica. La expresión “*la hierba es verde*” realmente significa “*la hierba se ve verde cuando está iluminada por la luz del sol*”, pero la última parte de la oración generalmente se omite.

4.5.2. Diagnóstico de preconcepciones en docentes en formación con el Test B

La Figura 4.43 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual con el diseño de la investigación, la muestra y el instrumento de medida del proceso de diagnóstico de preconcepciones en docentes en formación con el Test B desarrollado en el apartado 3.5.2.

Figura 4.43.- Mapa conceptual del diagnóstico de preconcepciones con el Test B

4.5.2.1. *Análisis del instrumento de medida: Validación del Test B*

Con el objetivo de validar el Test B, el instrumento de medida diseñado en el apartado 3.5.2 de esta Tesis, y mostrar si es confiable y con poder discriminatorio adecuado, se ha seguido la metodología recomendada por autores previos (L. Ding y Beichner, 2009). Específicamente, las pruebas de confiabilidad y poder discriminatorio revelaron unos valores óptimos de fiabilidad y validez en el test interactivo diseñado.

En primer lugar se presentan los resultados referidos a la validez y fiabilidad del test de preconcepciones utilizado en la investigación basándonos en los análisis recomendados por otros estudios (C. S. Ding y Hershberger, 2002; L. Ding et al., 2006; McColgan et al., 2017).

Respecto a la validez de los instrumentos de medida, se consideran válidos si los conocimientos que miden están relacionados con el objetivo de la prueba y con el dominio específico de los contenidos medidos en el estudio. Dado que la validez no puede evaluarse estadísticamente, se determinó mediante el consenso de opiniones de un grupo de expertos. Concretamente, para establecer la validez, se pasó a un grupo de profesores expertos un borrador del test diseñado, con el objetivo de comprobar si las preguntas incluidas estaban adaptadas al nivel de los sujetos participantes, o si su formulación era la adecuada para la investigación. Específicamente, siguiendo las directrices de otros estudios (C. S. Ding y Hershberger, 2002) se llevó a cabo una prueba de concordancia entre expertos, a los que se les facilitaron ocho criterios de valoración sobre los que debían marcar su grado de acuerdo (puntuado como 1) o desacuerdo (puntuado como 0). El grado de concordancia se calcula como el resultado del número del total de acuerdos dividido por la suma del número del total de acuerdos más el total de desacuerdos. El valor obtenido en este estudio fue de 0,91, lo que indica un grado de concordancia clasificable como muy bueno según la bibliografía.

Por otro lado, se llevaron a cabo varias pruebas psicométricas con el objeto de poner en relieve la fiabilidad del instrumento dentro del estudio, siguiendo lo recomendado por otros autores (L. Ding et al., 2006; McColgan et al., 2017; Melo Niño et al., 2016). Se realizaron pruebas estadísticas enfocadas a la valoración de los ítems del Test B, como el índice de dificultad, los índices de discriminación, el coeficiente biserial puntual, la Delta de Ferguson y el coeficiente 20 de Kuder-Richardson, utilizando las fórmulas especificadas en los estudios anteriores. La Tabla 4.25 muestra los valores obtenidos y los valores recomendados en la literatura (L. Ding y Beichner, 2009) de los índices calculados. Como se observa en la Tabla 4.25, todos los valores se encuentran dentro del rango recomendado.

Tabla 4.25.- Análisis estadísticos de los instrumentos de medida

Coeficiente	Valor obtenido	Valores recomendados
Índice de dificultad medio (P)	0,49	[0,30 - 0,90]
Índice de discriminación medio 1 (D1)	0,36	≥ 0,30
Índice de discriminación medio 2 (D2)	0,72	≥ 0,50
Coeficiente biserial puntual medio (r)	0,32	≥ 0,20
Delta de Ferguson (δ)	0,91	≥ 0,90
KR-20	0,72	≥ 0,60

El índice de dificultad (P) promedio del test indica el grado de dificultad de este, de modo que cuanto mayor es el índice más fácil es la pregunta formulada. Se realizó el cálculo de este índice para todas las preguntas que componían el test, obteniéndose en todas ellas unos valores similares de dificultad que estaban dentro de los rangos establecidos. Podemos apreciar en la Tabla 4.25 que se obtiene un valor promedio de $P = 0,49$, por lo que, en general, el grado de dificultad conceptual del instrumento es adecuada para la investigación.

Respecto a los índices de discriminación (D), expresan en qué medida el instrumento diferencia a los que más saben de los que menos. En primer lugar, se calculó el índice de discriminación 1 (D1) para todas las cuestiones incluidas en el instrumento. El índice de discriminación 1 mide el poder discriminatorio de cada ítem en un test, es decir, permite concluir si el test puede distinguir aquellos sujetos con un conocimiento más sólido que responden correctamente, de aquellos sujetos cuya comprensión es más débil. El objetivo era comprobar si había preguntas que fuesen excesivamente fáciles o excesivamente difíciles que no discriminasen y por tanto no contribuyesen a la fiabilidad del instrumento. El valor promedio obtenido en el Test B, tal y como se especifica en la Tabla 4.25, es de $D1 = 0,36$, lo que indica un índice de discriminación adecuado.

El índice de discriminación 2 (D2) indica la proporción de aciertos en el grupo de alumnos con mejores calificaciones con respecto al número total de acertantes. Este índice nos indica en qué medida una pregunta contribuye a distinguir entre los que más saben de los que menos independientemente de la facilidad de esta. Puede considerarse satisfactorio si al menos es superior a 0,50 es decir, que más de la mitad de los acertantes pertenecen al grupo que sabe más y en este caso se cumple

este hecho en todas las cuestiones. Concretamente, en el Test B se ha obtenido un valor promedio de $D2 = 0,72$. Este valor se considera como recomendado por la literatura.

El coeficiente biserial puntual (r) refleja la correlación entre las calificaciones de los sujetos en un ítem con las calificaciones en todo el test. Tiene un rango entre $[-1, +1]$. Si un ítem es correlacionado positivamente con toda la prueba, significa que los sujetos con altos puntajes totales son más probables a responder que los sujetos con bajos puntajes totales. El promedio del coeficiente biserial puntual del Test B se sitúa en $r = 0,32$, por lo que también cumple con el criterio recomendado.

Otra de las fuentes de evidencia que se llevó a cabo fue extraer la Delta de Ferguson (δ). La literatura recomienda seguir el criterio de que un test que ofrece un buen poder de discriminación es mayor a 0,90. El test del estudio tienen un índice aproximado de $\delta = 0,91$ por lo que en términos generales los instrumentos ofrecen un buen poder de discriminación.

Por último, se ha calculado el coeficiente 20 de Kuder-Richardson (KR-20), que es una medida de la fiabilidad de la consistencia interna para medidas con opciones dicotómicas. Se ha obtenido un valor de KR-20 de 0,72 en el Test B, lo que indica una alta fiabilidad.

En base a los resultados obtenidos, podemos afirmar que el Test B para la detección de preconcepciones diseñado presenta un grado de fiabilidad y validez adecuados, constituyendo un instrumento de evaluación confiable, con un nivel de dificultad y poder discriminatorio adecuado. Asimismo, los ítems diseñados componen un instrumento de medida con una gran utilidad desde un punto de vista didáctico. Concretamente, nos pueden permitir una mejora en la enseñanza-aprendizaje de conceptos básicos de óptica en diferentes niveles académicos a partir del diagnóstico inicial de las preconcepciones, con el propósito de llevar a cabo una implementación de secuencias didácticas y la elaboración de materiales didácticos (Martínez-Borreguero, Naranjo-Correa, Pérez-Rodríguez, et al., 2016; Naranjo-Correa et al., 2017) que permitan un cambio conceptual en los estudiantes y un aprendizaje significativo y duradero de los conceptos implicados (Duit y Treagust, 2003).

4.5.2.2. *Análisis comparativo de preconcepciones en docentes en formación*

La Figura 4.44 muestra el histograma con las calificaciones obtenidas en el Test B por los docentes en formación del nivel de educación primaria (izquierda) y por los docentes en formación del nivel de educación secundaria (derecha). La Tabla 4.26 muestra los estadísticos descriptivos de ambos grupos.

Figura 4.44.- Calificaciones de los futuros docentes de primaria (G1, izquierda) y secundaria (G2, derecha)

Tabla 4.26.- Estadísticos descriptivos de los grupos

Grupo	N	Media	Error estándar de la media	Desviación estándar	Percentiles		
					25	50	75
Maestros en formación	184	42,7640	0,99987	13,56294	37,14	45,71	51,43
Profesores de secundaria en formación	56	57,3468	1,80828	13,53189	48,57	58,57	65,71

Como se observa en la Figura 4.44, el G1 obtiene una media de 42,76 puntos sobre 100, con una desviación estándar de 13,56, mientras que el G2 obtiene una media de 57,35 puntos sobre 100, con una desviación estándar de 13,53. En términos globales, se observa que tanto los futuros docentes de primaria como los de secundaria presentan unas bajas calificaciones, denotando la presencia de preconcepciones en estos conjuntos respecto al tema objeto de estudio. Se observa un mayor número de bajas notas en los individuos pertenecientes al G1, donde casi un 70 % tiene una nota inferior a 50 puntos sobre 100, mientras que el G2 este porcentaje no llega al 30 %. Por otro lado, las calificaciones más altas en G1 se encuentran entre 60-70 puntos (con solo un 2 % de personas en este rango de puntuación), mientras que en G2 nos encontramos con casi un 35 % de personas con notas superiores a los 60 puntos.

Para ver si existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, se llevó a cabo un análisis estadístico inferencial. La prueba de Levene reveló la homogeneidad de varianzas en ambos grupos (Sig. = 0,985), por lo que se realizó una prueba t de Student para la igualdad de medias. Los resultados se muestran en la Tabla 4.27.

Tabla 4.27.- Prueba t de Student para muestras independientes (G1 vs G2)

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
							Inferior	Superior
0,000	0,985	-7,049	238	0,000	-14,58282	2,06884	-18,65839	-10,50724

Como se observa en la Tabla 4.27., el análisis inferencial muestra la existencia de diferencias estadísticamente significativas (Sig. < 0,001) entre el profesorado en formación de educación primaria (G1) frente al de secundaria (G2). La diferencia de medias es de 14,58 puntos sobre 100 a favor de G2. Estos resultados nos permiten aceptar la Hipótesis H15 planteada en la investigación: *En el test diseñado sobre conceptos básicos de óptica, existen diferencias estadísticamente significativas en la variable puntuación media obtenida por los profesores de primaria en formación frente a la obtenida por los profesores de secundaria en formación.*

Independientemente de los mejores resultados obtenidos por G2, las bajas calificaciones obtenidas en general por ambos grupos son preocupantes desde un punto de vista didáctico, pues estos profesionales deberán impartir en un futuro próximo a los niveles académicos de primaria y secundaria estos contenidos básicos de óptica, que claramente no dominan. Esto es especialmente grave en G2, ya que se trata de alumnos que provienen de titulaciones con una fuerte formación científica (como física, química, ingeniería o arquitectura), mientras que G1 proviene en su mayoría (más del 75 %) de un bachillerato de ciencias sociales o humanidades.

Con el propósito de contrastar las Hipótesis H12 (*Los docentes en formación de la etapa de educación primaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color*), H13 (*Los docentes en formación de la etapa de educación secundaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color*), H14 (*Las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación primaria son diferentes a las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación secundaria de ramas científicas*) y H16 (*Las preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el profesorado en formación persisten a pesar de la instrucción formal tradicional*) se procede a analizar de manera específica las preconcepciones existentes en ambos grupos. Así, se presenta un análisis en función de las distintas categorías establecidas en el diseño del Test B sobre conceptos básicos de óptica desarrollado en el apartado 3.5.2 de la metodología. La

Tabla 4.28 muestra el análisis estadístico descriptivo de la calificación media, la desviación estándar y el error estándar en las cuatro categorías de los dos grupos. En el análisis inferencial para ver las diferencias estadísticamente significativas entre categorías (prueba t de Student) se obtuvieron valores de Sig. < 0,001 en la comparación por grupo en todas ellas.

Tabla 4.28.- Análisis estadístico descriptivo por categoría

Categoría	Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
I (Naturaleza de la luz)	Futuros maestros	184	51,4130	25,13707	1,85313
	Futuros profesores de secundaria	56	70,3571	24,41790	3,26298
II (Color)	Futuros maestros	184	42,7676	16,55238	1,22026
	Futuros profesores de secundaria	56	56,7308	14,78281	1,97544
III (Sistemas Ópticos Sencillos)	Futuros maestros	184	41,2440	18,79694	1,38573
	Futuros profesores de secundaria	56	63,8889	17,11518	2,28711
IV (Arcoíris)	Futuros maestros	184	30,5027	17,41839	1,28410
	Futuros profesores de secundaria	56	42,8571	22,46932	3,00259

Como se observa en la Tabla 4.28, la Categoría I (Naturaleza de la Luz) es donde se obtienen mejores calificaciones en ambos grupos, siendo además la única categoría donde ambos colectivos obtienen una nota media superior a 50 puntos sobre 100. En contraposición, en la Categoría IV (Arcoíris) es donde se obtienen las peores calificaciones en ambos grupos, con una nota media inferior a 50 puntos. En las otras dos categorías (II: Color y III: Sistemas Ópticos Sencillos) G1 obtiene una calificación media inferior a 50 puntos mientras que G2 supera los 50 puntos de media.

Para analizar detalladamente las preguntas de las diferentes categorías, así como las preconcepciones que presentan los sujetos participantes, se muestran a continuación los resultados de algunas de las cuestiones del Test B y se analizan las preconcepciones encontradas en los diferentes grupos en las distintas categorías.

4.5.2.3. Análisis de las preconcepciones de la Categoría I (Naturaleza de la luz)

En la Figura 4.45 se representan los histogramas con las distribuciones de calificaciones y la curva gaussiana superpuesta para los maestros en formación (G1) y futuros profesores de secundaria (G2) en la Categoría I (Naturaleza de la Luz). Puede observarse que G1 obtiene una calificación promedio de 51,41 puntos sobre 100, con una desviación estándar de 25,14. Por otro lado, G2 obtiene una calificación promedio de 70,36 puntos, con una desviación estándar de 24,42.

Figura 4.45.- Calificaciones de los futuros docentes de primaria (G1, izquierda) y secundaria (G2, derecha) en la Categoría I

Con el propósito de establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos participantes, se muestra el análisis inferencial de las preguntas de la Categoría I (Naturaleza de la Luz). La Tabla 4.29 muestra los estadísticos descriptivos, tamaño muestral, media, desviación estándar y error estándar de la media para los futuros docentes, tanto de primaria como de secundaria. Asimismo, la Tabla 4.30 muestra la prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría I.

Tabla 4.29.- Estadísticos descriptivos de la Categoría I (Naturaleza de la Luz)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Futuros maestros	184	51,4130	25,13707	1,85313
Futuros profesores de secundaria	56	70,3571	24,41790	3,26298

Tabla 4.30.- Prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría I

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
							Inferior	Superior
0,021	0,886	-4,971	238	0,000	-18,94410	3,81126	-26,45221	-11,43599

Como se observa en la Tabla 4.30, el valor de la significatividad obtenida es de Sig. < 0,001, lo cual revela que existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones promedio obtenidas a favor del grupo de futuros profesores de secundaria. Específicamente, este colectivo obtiene una calificación de 18,94 puntos porcentuales más que los maestros en formación.

Para analizar las preguntas en las que existen mayores diferencias dentro de esta categoría, se muestra en la Tabla 4.31 la prueba t de Student para cada una de las preguntas de la Categoría I. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas (Sig. < 0,001) en las preguntas P2 y P32 a favor del grupo de docentes de secundaria en formación. Sin embargo, en el resto de las preguntas de esta categoría no se encuentran diferencias significativas en los resultados obtenidos entre ambos colectivos.

Tabla 4.31.- Prueba t de Student de muestras independientes por preguntas de la Categoría I

Pregunta	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
						Inferior	Superior
P1	-1,296	238	0,196	-0,09239	0,07129	-0,23283	0,04805
P2	-4,752	238	0,000*	-0,34783	0,07319	-0,49201	-0,20364
P3	-1,903	238	0,058	-0,14130	0,07425	-0,28757	0,00496
P28	-1,406	238	0,161	-0,10714	0,07622	-0,25729	0,04300
P32	-3,841	238	0,000*	-0,25854	0,06731	-0,39114	-0,12594

* Sig. < 0,05

A continuación, la Figura 4.46 presenta los porcentajes de respuesta obtenidos en las preguntas P1, P2, P3, P28 y P32 por los maestros en formación (G1) y los profesores de secundaria en formación (G2). En las figuras no se muestran los porcentajes de respuestas en blanco.

Figura 4.46.- Análisis de las preguntas P1, P2, P3, P28 y P32 (las respuestas correctas están destacadas)

Como se ve en la Figura 4.46, en la pregunta P1 (Sig. = 0,196) los dos grupos responden mayoritariamente de forma correcta que la luz es una onda que puede propagarse en el vacío. Sin embargo, aunque en la pregunta P2 los dos grupos presentan un porcentaje mayoritario en la opción correcta (*En el vacío, la luz se propaga en línea recta*), el grupo de futuros profesores de secundaria presenta un porcentaje de respuestas correctas significativamente superior (Sig. < 0,001) que las del grupo de maestros en formación (un 75 % frente a un 40 % de aciertos). Por otro lado, cabe resaltar que, aun así, en torno a un 20 % de los participantes de ambos grupos considera que la luz no se propaga en el vacío, siendo estas opciones los mayores distractores de estas preguntas.

En la pregunta P3 (Sig. = 0,058), solo el 50 % de los futuros profesores de secundaria (G2) responde de forma correcta que la velocidad de la luz es de 300.000 km/s, y casi un 27 % responde el mayor distractor (300.000 m/s). Estos porcentajes varían en los futuros docentes de primaria (G1), donde solo un 35 % responde de forma correcta. El mayor distractor en este grupo de nuevo es la opción de 300.000 m/s, con casi un 28 %, seguida muy de cerca por un 25 % que responde que la velocidad de la luz es de 0 m/s, ya que no se propaga en el vacío, coincidiendo con las respuestas que dieron en las preguntas P1 y P2.

Los resultados de la pregunta P28 (Sig. = 0,161) indican que, en términos generales, ambos grupos dudan sobre la composición de la luz blanca, pues solo un 50 % de los futuros maestros y un 60 % de los futuros profesores de secundaria responden correctamente. Estos resultados coinciden con los propuestos por otros autores (Eaton et al., 1986; Haagen-Schützenhöfer, 2017).

Respecto a la pregunta P32 (Sig. < 0,001), aunque la mayoría de los participantes de ambos grupos responden de manera correcta, existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de aciertos (un 90 % en el G2 frente a un 70 % en el G1). Cabe destacar que en el grupo de maestros en formación existe la preconcepción de que la luz viaja desde nuestros ojos a los objetos en un 20 % de los sujetos participantes. Esta preconcepción coincide con la detectada por otros autores (Djanette y Fouad, 2014; Guesne, 1985; Tural, 2015).

4.5.2.4. Análisis de las preconcepciones de la Categoría II (Color)

En la Figura 4.47 se representan los histogramas con las distribuciones de calificaciones y la curva gaussiana superpuesta para los maestros en formación (G1) y futuros profesores de secundaria (G2) en la Categoría II (Color). Puede observarse que G1 obtiene una calificación promedio de 42,77 puntos sobre 100, con una desviación estándar de 16,55. Por otro lado, G2 obtiene una calificación promedio de 56,73 puntos, con una desviación estándar de 14,78.

Figura 4.47.- Calificaciones de los futuros docentes de primaria (G1, izquierda) y secundaria (G2, derecha) en la Categoría II

Con el propósito de establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos participantes, se muestra el análisis inferencial de las preguntas de la Categoría II (Color). La Tabla 4.32 muestra los estadísticos descriptivos, tamaño muestral, media, desviación estándar y error estándar de la media para los futuros docentes, tanto de primaria como de secundaria. Asimismo, la Tabla 4.33 muestra la prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría II.

Tabla 4.32.- Estadísticos descriptivos de la Categoría II (Color)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Futuros maestros	184	42,7676	16,55238	1,22026
Futuros profesores de secundaria	56	56,7308	14,78281	1,97544

Tabla 4.33.- Prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría II

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
							Inferior	Superior
1,154	0,284	-5,661	238	0,000	-13,96321	2,46639	-18,82196	-9,10446

Como se observa en la Tabla 4.33, el valor de la significatividad obtenida es de Sig. < 0,001, lo cual revela que existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones promedio obtenidas a favor del grupo de futuros profesores de secundaria. Específicamente, este colectivo obtiene una calificación de 13,96 puntos porcentuales más que los maestros en formación.

Para analizar las preguntas en las que existen mayores diferencias dentro de esta categoría, se muestra en la Tabla 4.34 la prueba t de Student para cada una de las preguntas de la Categoría II. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas (Sig. < 0,05) en las preguntas P6, P11, P12, P16, P26 y P29 a favor del grupo de docentes de secundaria en formación. Sin embargo, en el resto de las preguntas de esta categoría no se encuentran diferencias significativas en los resultados obtenidos entre ambos colectivos.

Tabla 4.34.- Prueba t de Student de muestras independientes por preguntas de la Categoría II

Pregunta	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
						Inferior	Superior
P6	-7,186	238	0,000*	-0,49146	0,06839	-0,62619	-0,35673
P10	1,128	238	0,260	0,08618	0,07640	-0,06433	0,23669
P11	-3,954	238	0,000*	-0,28804	0,07285	-0,43156	-0,14452
P12	-2,467	238	0,014*	-0,18556	0,07522	-0,33374	-0,03737
P13	-1,433	238	0,153	-0,09006	0,06287	-0,21391	0,03379
P14	0,088	238	0,930	0,00621	0,07077	-0,13321	0,14563
P15	-1,748	238	0,082	-0,13043	0,07460	-0,27740	0,01653
P16	-2,524	238	0,012*	-0,16149	0,06397	-0,28751	-0,03547
P17	-0,292	238	0,770	-0,02019	0,06905	-0,15621	0,11584
P18	0,011	238	0,991	0,00078	0,07051	-0,13812	0,13967
P19	-0,531	238	0,596	-0,03960	0,07462	-0,18660	0,10740
P26	-2,835	238	0,005*	-0,21351	0,07530	-0,36185	-0,06517
P29	-4,088	238	0,000*	-0,28804	0,07046	-0,42685	-0,14923

* Sig. < 0,05

A continuación, la Figura 4.48 y la Figura 4.49 presentan los porcentajes de respuesta obtenidos en las preguntas P6, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P26 y P29 por los maestros en formación (G1) y los profesores de secundaria en formación (G2). En las figuras no se muestran los porcentajes de respuestas en blanco.

Figura 4.48.- Análisis de las preguntas P6, P29, P10, P13, P11, P12 y P14 (las respuestas correctas están destacadas)

En la pregunta P6 (Sig. < 0,001), la mayoría de los sujetos de ambos colectivos responde de forma correcta que la luz del sol está formada por todos los colores del espectro visible. Sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas (un 96 % en el G2 frente un 74 % en el G1). Por otro lado, cabe destacar que existe un 15 % de profesores de primaria en formación que presentan la preconcepción de que la luz del sol solo está formada por el color amarillo, que ya aparece en la literatura consultada (Feher y Meyer, 1992; Haagen-Schützenhöfer, 2017).

Si atendemos a la pregunta P29 (Sig. < 0,001), se encuentra que la mayoría de los sujetos participantes de ambos grupos responden correctamente. Sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas (un 88 % en el G2 frente a un 59 % en el G1). Más específicamente, un 33 % de los maestros en formación manifiestan la preconcepción de que el sol solo emite luz amarilla, roja o naranja, frente a un 11 % en los futuros profesores de educación secundaria en las ramas científicas. Esta preconcepción está relacionada con la obtenida en el análisis de la pregunta P6, y aparece reflejada en varios estudios (Feher y Meyer, 1992; Maurício, Valente, y Chagas, 2017).

Las siguientes preguntas se centran en la mezcla aditiva o sustractiva de colores. En estos conceptos existen múltiples preconcepciones ya descritas en la literatura (Eaton, Anderson, y Smith, 1984; Eaton et al., 1986; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a).

Con respecto a la pregunta P10 (Sig. = 0,260), donde se está preguntando por la mezcla de colores tinta, la mayoría de los sujetos responden de forma correcta que magenta + amarillo = rojo. Cabe destacar que en esta pregunta el resultado es favorable para el colectivo G1 (un 53 % de los futuros profesores de primaria escogen esta opción, frente a un 46 % de los futuros profesores de secundaria). El mayor distractor para los estudiantes del G1 (un 23 %) es que la mezcla de estos dos colores primarios tinta dará lugar al negro, en vez de los tres colores primarios tinta necesarios (faltaría el cian). Esta preconcepción también la presenta el colectivo G2 en un 18 %. Por otro lado, en los futuros profesores de secundaria el mayor distractor (un 27 %) es que la línea se verá con el último color usado (superponen el color en lugar de mezclarlo). Esta preconcepción también se presenta en G1, aunque en menor medida (un 14 %).

La pregunta P13 (Sig. = 0,153) es similar a la pregunta P10, pues de nuevo mezclamos dos colores primarios tinta. En esta pregunta no existen diferencias significativas en el porcentaje de respuestas correctas entre ambos grupos (un 20 % en G1 y un 29 % en G2). Cabe destacar que se mantienen las dos preconcepciones detectadas en la pregunta P10 en ambos colectivos con porcentajes similares entre ellos. Concretamente, la preconcepción de que la línea se verá con el último color usado (superponen el color en lugar de mezclarlo) se

presenta en torno al 20 % en ambos colectivos. Por otro lado, la preconcepción de que con dos colores primarios tinta se obtiene el negro se presenta en torno al 40 % en ambos colectivos.

En la pregunta P11 (Sig. < 0,001) preguntamos por la mezcla de colores luz (mezcla aditiva). Concretamente, se mezcla luz verde con luz roja sobre una pared blanca, lo que da como resultado que la pared se vea amarilla. En esta pregunta existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas, pero se detectan las mismas preconcepciones en ambos colectivos. La mayoría de las respuestas se reparten entre la opción correcta o el mayor distractor (la pared se verá negra), pero mientras que los docentes de primaria en formación reparten de forma equitativa sus respuestas entre ambas opciones (un 33 % en cada una), en G2 un 63% elige la opción correcta y un 21% elige el distractor.

En la pregunta P12 (Sig. = 0,014) volvemos a mezclar dos colores luz primarios, al igual que en la pregunta P11. Del mismo modo que en la anterior, existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de repuestas acertadas (un 51 % en G1 frente a un 70 % en G2). Podemos observar que en esta pregunta la mayoría de las respuestas se reparten de nuevo entre la opción correcta y el mayor distractor (la pared se verá negra). Cabe destacar que esta preconcepción aparece en ambos grupos con porcentajes muy similares (25 % en G1 frente a un 23 % en G2).

La pregunta P14 (Sig. = 0,930) difiere de P11 y P12 en que en esta ocasión no sumamos dos colores luz primarios, sino un color luz primario (azul) más un color luz secundario (amarillo), lo que resulta en que la pared se vea blanca. Solo un 30 % de los miembros de cada grupo responden la opción correcta, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Cabe destacar que esta no es ni siquiera la opción más elegida entre los futuros profesores de secundaria, donde un 36 % elige mayor distractor que la pared se verá negra (realizan una mezcla sustractiva en lugar de una mezcla aditiva). Asimismo, esta preconcepción también se encuentra en el 25 % del futuro profesorado de educación primaria. Adicionalmente, existe un 23 % en cada uno de los colectivos que dicen que la pared se verá azul, y un 13 % de G1 y un 9 % de G2 dicen que la pared se verá amarilla.

A continuación, la Figura 4.49 muestra el resto de las preguntas de la Categoría II.

Figura 4.49.- Análisis de las preguntas P15, P18, P16, P17, P19 y P26 (las respuestas correctas están destacadas)

Las preguntas P15 (Sig. = 0,082) y P18 (Sig. = 0,991) son similares, y están referidas a un objeto (una pelota en P15 y una berenjena en P18) que parece magenta bajo la luz de sol que es iluminado por una luz roja en una noche oscura, lo que hará que dicho objeto se vea rojo.

En la pregunta P15 un 37 % de los participantes de G1 responde correctamente, frente a un 50 % de los participantes del G2, no siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Las preconcepciones encontradas en esta pregunta aparecen en ambos colectivos. Concretamente, un 13 % del G1 y un 16 % del G2 consideran que el color es una propiedad del objeto y que, por tanto, se verá

magenta. Asimismo, un 30 % del G1 y un 9 % del G2 consideran que la pelota se verá rosa. Al preguntar a los alumnos por qué elegían esta opción, respondían que sumaban los colores como lo harían en clases de plástica (suma de colores tinta), y como la mezcla tenía “*más magenta que rojo (pues el rojo es la suma del magenta más el amarillo), da rosa en vez de rojo*”. Por último, un 13 % del G1 y un 23 % del G2 consideran que la pelota se verá negra, quizás porque piensan que si un objeto y la luz con la que se le ilumina no son del mismo color el objeto no se verá (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a).

Por otro lado, en la pregunta 18, el porcentaje de respuestas correcta baja a un 30 % en ambos colectivos. Esto es debido a la preconcepción de que, mientras que podemos fabricar una pelota de cualquier color, una berenjena *es* magenta (se considera el color como una propiedad de la hortaliza), por lo que este distractor sube (20 % en ambos grupos). Por otro lado, aumenta el distractor para los futuros profesores de secundaria (hasta el 34 %) de que el objeto se verá negro (lo que responde a la preconcepción de que un objeto no se verá a no ser que se ilumine con luz de su mismo color). La respuesta de que el objeto se verá rosa (consideran que este color resulta de la mezcla de magenta y rojo) se mantiene en porcentajes similares a los de la P15 en ambos colectivos.

En la pregunta P16 (Sig. = 0,012) se les pregunta de qué color se vería una pelota que se viera roja bajo Luz Blanca cuando se la iluminara solo con luz verde. En el G1 un 20 % responde correctamente que se verá negra, frente a un 36 % en el G2, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. En esta pregunta encontramos las mismas tres preconcepciones en ambos colectivos: la pelota se ve del color que “es” (un 33 % en el G1 y un 29 % en el G2); la pelota se ve del color de la luz (G1 un 23 % y G2 un 11 %); la pelota se ve del color resultante de la suma aditiva del color de la pelota y de la luz (un 18 % en G1 y un 23 % en G2). Estas preconcepciones se detallaron en el apartado 3.5.1 del Test A y se encuentran detalladas en (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a).

Respecto a la pregunta P17 (Sig. = 0,770), donde una pelota que se ve verde bajo Luz Blanca es iluminada con luz verde en una noche oscura, la gran mayoría de los participantes de ambos grupos (más del 70 %) responden la opción correcta, es decir, que la pelota se verá verde. Cabe destacar que un 16 % de G2 y un 10 % de G1 respondieron que la pelota “*no se ve*”, lo que indica que tienen una preconcepción mediante la cual materializan la luz: como la luz verde inunda la escena, una pelota verde no se verá por falta de contraste con el fondo. Asimismo, un 5 % de G1 y un 11 % de G2 respondieron que la pelota se veía negra, pues tienen la preconcepción de que el objeto absorbe la luz de su color.

En la pregunta P19 (Sig. = 0,596) se plantea, literalmente: *El Caballo Blanco de Santiago galopa de noche iluminado solamente por un foco de luz roja. ¿De qué color se ve el Caballo Blanco de Santiago?* En ambos grupos el porcentaje de respuestas

correctas es similar, no habiendo diferencia estadísticamente significativas entre ellos (60 % en G1 y 64 % en G2). Sin embargo, la preconcepción de que el color es una propiedad de los objetos vuelve a manifestarse en un 26 % en el G1 y 23 % en G2.

Por último, en la pregunta P26 (Sig. = 0,005) existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas de ambos grupos (un 48 % en G1 frente a un 64 % en G2). Sin embargo, de nuevo se manifiesta, esta vez de manera explícita, la preconcepción de que *el color es una propiedad de los objetos*. Específicamente, en un 47 % de los maestros en formación y un 34 % de los futuros profesores de secundaria de las ramas científicas.

4.5.2.5. Análisis de las preconcepciones de la Categoría III (Sistemas Ópticos Sencillos)

En la Figura 4.50 se representan los histogramas con las distribuciones de calificaciones y la curva gaussiana superpuesta para los maestros en formación (G1) y futuros profesores de secundaria (G2) en la Categoría III (Sistemas Ópticos Sencillos). Puede observarse que G1 obtiene una calificación promedio de 41,24 puntos sobre 100, con una desviación estándar de 18,80. Por otro lado, G2 obtiene una calificación promedio de 63,89 puntos, con una desviación estándar de 17,12.

Figura 4.50.- Calificaciones de los futuros docentes de primaria (G1, izquierda) y secundaria (G2, derecha) en la Categoría III

Con el propósito de establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos participantes, se muestra el análisis inferencial de las preguntas de la Categoría III (Sistemas Ópticos Sencillos). La Tabla 4.35 muestra los estadísticos descriptivos, tamaño muestral, media, desviación estándar y error estándar de la media para los futuros docentes, tanto de primaria como de secundaria. Asimismo, la Tabla 4.36 muestra la prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría III.

Tabla 4.35.- Estadísticos descriptivos de la Categoría III (Sistemas Ópticos Sencillos)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Futuros maestros	184	41,2440	18,79694	1,38573
Futuros profesores de secundaria	56	63,8889	17,11518	2,28711

Tabla 4.36.- Prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría III

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
							Inferior	Superior
0,975	0,324	-8,054	238	0,000	-22,64493	2,81150	-28,18353	-17,10632

Como se observa en la Tabla 4.36, el valor de la significatividad obtenida es de Sig. < 0.001, lo cual revela que existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones promedio obtenidas a favor del grupo de futuros profesores de secundaria. Específicamente, este colectivo obtiene una calificación de 22,64 puntos porcentuales más que los maestros en formación.

Para analizar las preguntas en las que existen mayores diferencias dentro de esta categoría, se muestra en la Tabla 4.37 la prueba t de Student para cada una de las preguntas de la Categoría III. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas (Sig. < 0,05) en las preguntas P4, P5, P7, P8, P30, P31 y P33 a favor del grupo de docentes de secundaria en formación. Sin embargo, en el resto de las preguntas de esta categoría no se encuentran diferencias significativas en los resultados obtenidos entre ambos colectivos.

Tabla 4.37.- Prueba t de Student de muestras independientes por preguntas de la Categoría III

Pregunta	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95% de intervalo de confianza de la diferencia	
						Inferior	Superior
P4	-3,677	238	0,000*	-0,27407	0,07454	-0,42091	-0,12723
P5	-4,213	238	0,000*	-0,29270	0,06947	-0,42956	-0,15584
P7	-5,273	238	0,000*	-0,31056	0,05889	-0,42658	-0,19454
P8	-5,104	238	0,000*	-0,37112	0,07271	-0,51435	-0,22788
P9	-1,764	238	0,079	-0,10481	0,05943	-0,22189	0,01226
P30	-2,418	238	0,016*	-0,15761	0,06519	-0,28604	-0,02918
P31	-2,180	238	0,030*	-0,16149	0,07407	-0,30741	-0,01557
P33	-4,326	238	0,000*	-0,31910	0,07376	-0,46440	-0,17380
P34	-0,628	238	0,530	-0,04658	0,07413	-0,19263	0,09946

* Sig. < 0,05

A continuación, se muestran en la Figura 4.51 y la Figura 4.52 los porcentajes de respuesta obtenidos en las preguntas P4, P5, P7, P8, P9, P30, P31, P33 y P34 por los maestros en formación (G1) y los profesores de secundaria en formación (G2). En las figuras no se muestran los porcentajes de respuestas en blanco.

Figura 4.51.- Análisis de las preguntas P4, P5, P7 y P9 (las respuestas correctas están destacadas)

En la pregunta P4 (Sig. < 0,001), referida a la relación entre las distancias del objeto y la imagen en un espejo plano, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de respuestas correctas del G1 (44 %) y del G2 (71 %). El 15 % de G1 y el 9 % de G2 consideran erróneamente que la distancia de una imagen a un espejo plano es mayor que la distancia del objeto al espejo. De manera similar, un 15 % de G1 y un 4 % de G2 responde lo contrario, también erróneamente. Sin embargo, el mayor distractor en esta pregunta es considerar que la imagen se forma en la superficie del espejo (Favale y Bondani, 2014; Ronen y Eylon, 1993), y se presenta en torno a un 20 % en ambos colectivos.

En la pregunta P5 (Sig. < 0,001), referida al tamaño de la imagen de un objeto en un espejo plano, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de respuestas correctas del G1 (26 %) y del G2 (55 %). El mayor distractor en esta pregunta corresponde a la preconcepción de que el tamaño de la imagen depende de la distancia del objeto al espejo (un 49 % de G1 y un 39 % de G2), lo cual concuerda con las observaciones de otros autores (Ceuppens, Deprez, Dehaene, y De Cock, 2018; Kaltakci-Gurel et al., 2016).

En la pregunta P7 (Sig. < 0,001), referida a lentes, también se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas (*una lente refracta la luz*) de ambos colectivos (26 % en G1 y 45 % en G2). Por otro lado, existe la preconcepción en un 12 % del G1 y en un 9 % del G2 de que las lentes hacen *siempre* que un objeto se vea más grande, debido a que identifican las lentes con las lupas. Esto se confirma también debido al bajo porcentaje de sujetos que responde que las lentes hacen *siempre* que un objeto se vea más pequeño (un 2 % en ambos grupos). Por otro lado, un 54 % en G1 y 43 % en G2 indican que todas las opciones son correctas, a pesar de que existen dos opciones mutuamente excluyentes. Estas preconcepciones coinciden con las encontradas en la literatura (Favale y Bondani, 2014; Kaltakci-Gurel et al., 2016; Perales Palacios et al., 1989).

En la pregunta P9 (Sig. = 0,079), referida al comportamiento de los filtros, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas correctas de ambos grupos, siendo bajas en los dos casos (16 % G1 y 27 % G2). En esta pregunta se detectan tres preconcepciones. Un 24 % de G1 y un 38 % de G2 considera que los filtros absorben la luz de su color. Un 13 % de G1 y un 14 % de G2 considera que los filtros suman su color al color original de la luz. Por último, un 40 % de G1 y un 20 % de G2 consideran que si se solapan un filtro azul y un filtro amarillo se obtiene un filtro verde, pues confunden el azul con el cian (Colin et al., 2002; Eaton et al., 1986).

Figura 4.52.- Análisis de las preguntas P8, P33, P30, P31 y P34 (las respuestas correctas están destacadas)

En la pregunta P8 (Sig. < 0,001) se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas (*un prisma de Newton descompone la luz blanca, fenómeno conocido como dispersión*), con un 40 % en G1 frente a un 82 % en G2. En esta pregunta, el colectivo que presenta mayor porcentaje de preconcepciones es el de maestros en formación. Específicamente, un 23 % considera que un prisma de Newton colorea la luz blanca (frente a un 5 % en G2). Por otro lado, un 14 % del G1 considera que el prisma de Newton filtra la luz blanca (frente a un 9 % en G2). Por último, un 16 % del G1 señala que un prisma de Newton no deja pasar la luz blanca, sino que solo deja pasar luces de colores (frente a un 2 % en G2).

En la pregunta P33 (Sig. < 0,001), también referida a prismas dispersivos, se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de respuestas correctas de los distintos grupos. En concreto, un 41 % del G1 considera correctamente que un prisma no colorea la luz blanca, frente a un 73 % del G2. Cabe destacar que la preconcepción de que un prisma colorea la luz blanca (AAPT, 2001) aparece en un porcentaje muy elevado, un 52 %, en el grupo G1, y en un 25 % de los futuros profesores de secundaria. Estos porcentajes son consistentes con los obtenidos en la pregunta P8.

En la pregunta P30 (Sig. = 0,016) se hace referencia indirecta a la ley de la reflexión. Un 72 % de los maestros en formación y un 88 % de los futuros profesores de secundaria responden correctamente que el ángulo con el que se refleja la luz se puede predecir, frente a un 22 % en G1 y un 12 % de G2 que responde lo contrario (Eaton et al., 1986; Galili y Hazan, 2000; Perales Palacios et al., 1989). La diferencia entre el porcentaje de respuestas entre ambos grupos es estadísticamente significativa.

De forma análoga, en la pregunta P31 (Sig. = 0,030) se hace referencia indirecta a la ley de la refracción. Un 57 % de los maestros en formación y un 73 % de los futuros profesores de secundaria responden correctamente que el ángulo con el que se refracta la luz se puede predecir, frente a un 40 % en G1 y un 25 % de G2 que responde lo contrario (Eaton et al., 1986; Galili y Hazan, 2000; Perales Palacios et al., 1989). La diferencia entre el porcentaje de respuestas entre ambos grupos es estadísticamente significativa. Cabe destacar que en ambos grupos el porcentaje de aciertos disminuye con respecto a la pregunta P30.

Por último, en la pregunta P34 (Sig. = 0,530), no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas (67 % G1 frente al 66 % de G2). Estos alumnos consideran correctamente que, cuando un objeto se ve a través de un material transparente, a veces el objeto no se ve exactamente donde se encuentra. Sin embargo, un 25 % de G1 y un 32 % de G2 responden lo contrario de manera incorrecta.

4.5.2.6. Análisis de las preconcepciones de la Categoría IV (Arcoíris)

En la Figura 4.53 se representan los histogramas con las distribuciones de calificaciones y la curva gaussiana superpuesta para los maestros en formación (G1) y futuros profesores de secundaria (G2) en la Categoría IV (Arcoíris). Puede observarse que G1 obtiene una calificación promedio de 30,50 puntos sobre 100, con una desviación estándar de 17,42. Por otro lado, G2 obtiene una calificación promedio de 42,86 puntos, con una desviación estándar de 22,47. Destaca que en esta categoría ningún colectivo obtiene el aprobado de media.

Figura 4.53.- Calificaciones de los futuros docentes de primaria (G1, izquierda) y secundaria (G2, derecha) en la Categoría IV

Con el propósito de establecer la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos participantes, se muestra el análisis inferencial de las preguntas de la Categoría IV (Arcoíris). La Tabla 4.38 muestra los estadísticos descriptivos, tamaño muestral, media, desviación estándar y error estándar de la media para los futuros docentes, tanto de primaria como de secundaria. Asimismo, la Tabla 4.39 muestra la prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría IV.

Tabla 4.38.- Estadísticos descriptivos de la Categoría IV (Arcoíris)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Futuros maestros	184	30,5027	17,41839	1,28410
Futuros profesores de secundaria	56	42,8571	22,46932	3,00259

Tabla 4.39.- Prueba t de Student para muestras independientes en la Categoría IV

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
							Inferior	Superior
7,937	0,050	-4,327	238	0,000	-12,35443	2,85503	-17,97879	-6,73007

Como se observa en la Tabla 4.39, el valor de la significatividad obtenida es de Sig. < 0.001, lo cual revela que existen diferencias estadísticamente significativas en

las calificaciones promedio obtenidas a favor del grupo de futuros profesores de secundaria. Específicamente, este colectivo obtiene una calificación de 12,35 puntos porcentuales más que los maestros en formación.

Para analizar las preguntas en las que existen mayores diferencias dentro de esta categoría, se muestra en la Tabla 4.40 la prueba t de Student para cada una de las preguntas de la Categoría IV. Se obtienen diferencias estadísticamente significativas (Sig. < 0,05) en las preguntas P20, P21, P23 y P27 a favor del grupo de docentes de secundaria en formación. Sin embargo, en el resto de las preguntas de esta categoría no se encuentran diferencias significativas en los resultados obtenidos entre ambos colectivos.

Tabla 4.40.- Prueba t de Student de muestras independientes por preguntas de la Categoría IV

Pregunta	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
						Inferior	Superior
P20	-2,762	238	0,006*	-0,15528	0,05622	-0,26603	-0,04452
P21	-2,631	238	0,009*	-0,18556	0,07052	-0,32448	-0,04663
P22	-0,478	238	0,633	-0,03339	0,06992	-0,17112	0,10435
P23	-3,444	238	0,001*	-0,22050	0,06403	-0,34664	-0,09435
P24	-0,268	238	0,789	-0,01786	0,06672	-0,14929	0,11357
P25	-0,319	238	0,750	-0,02252	0,07049	-0,16138	0,11635
P27	-3,292	238	0,001*	-0,23835	0,07240	-0,38097	-0,09573
P35	-1,572	238	0,117	-0,11491	0,07311	-0,25893	0,02912

* Sig. < 0,05

A continuación, la Figura 4.54 muestra los porcentajes de respuesta obtenidos en las preguntas P20, P21, P22, P23, P24, P25, P27 y P35 por los maestros en formación (G1) y los profesores de secundaria en formación (G2). En las figuras no se muestran los porcentajes de respuestas en blanco.

Figura 4.54.- Análisis de las preguntas P20, P21, P22, P23, P24, P25, P27 y P35 (las respuestas correctas están destacadas)

Cabe recordar que en esta categoría es donde se obtuvo el menor número de respuestas correctas, y que ninguno de los grupos superó los 50 puntos sobre 100 de media, lo cual implica un gran desconocimiento de un fenómeno tan básico como los arcoíris en los profesores en formación de ambos niveles.

En la pregunta P20 (Sig. = 0,006), se les planteaba como sería posible crear un modelo del arcoíris en el laboratorio. Un 13 % de G1 y un 29 % de G2 responden correctamente, aunque existen diferencias estadísticamente significativas entre ellos. La respuesta correcta, que recreaba el clásico experimento de Minnaert (1937), implica el uso de una linterna y una bola de cristal. El mayor distractor para ambos grupos ha sido la respuesta de dos linternas y un prisma, con un 32 % en el G1 y un 68 % en el grupo de docentes de secundaria en formación. Le sigue la respuesta incorrecta de usar una linterna y filtros de colores, que aparece en un 38 % en G1 y en un 11 % en G2. El hecho de que la opción correcta en esta pregunta sea la tercera opción en ambos grupos nos indica que los sujetos son incapaces de modelizar el sistema Sol-Gota para explicar la formación del arcoíris (Naranjo-Correa et al., 2017).

En la pregunta P21 (Sig. = 0,009), la gran mayoría de los dos grupos responde correctamente que para ver un arcoíris debemos mirar en dirección opuesta al sol. Sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en el porcentaje de respuestas correctas (64 % en G1 y 82 % en G2).

En la pregunta P22 (Sig. = 0,633) ambos grupos muestran dificultades a la hora de identificar donde se sitúa el color rojo en un arcoíris. Solo responden de manera correcta (en la parte exterior del arco) en torno al 30 % de los sujetos, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre ellos. La distribución de respuestas incorrectas induce a pensar que han respondido al azar debido a la falta de conocimiento que presentan sobre esta cuestión. Resulta curioso que, a pesar de ser un fenómeno que se observa a menudo, la mayoría de los alumnos no han prestado la suficiente atención como para saber responder esta pregunta de forma correcta.

En la pregunta P23 (Sig. = 0,001) se les plantea si sería posible que se formara un arcoíris en una noche de luna llena. Se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas, a favor del G2. Un 19 % del G1 y un 41 % del G2 indican correctamente que sí pueden formarse arcoíris en una noche de luna llena, pero que sus colores se verían más pálidos. El mayor distractor en esta pregunta ha sido la opción donde indican que es imposible que se forme un arcoíris con la luna llena, pues el arcoíris solo puede formarse con la luz del sol. Esta preconcepción aparece con porcentajes similares en ambos colectivos (58 % en G1 y 50 % en G2).

En la pregunta P24 (Sig. = 0,789), referida a la formación de arcoíris dobles, esperábamos encontrar personas que dudaran del orden de los colores del arcoíris secundario, pero no esperábamos tantas personas que directamente descartaran la existencia de los arcoíris dobles. No existen diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de respuestas correctas (*el arcoíris superior tiene el orden de los colores invertidos con respecto al arcoíris inferior*), siendo bajo en ambos grupos, en torno al 25 %. Por otro lado, el mayor distractor de esta pregunta, con un 34 % en G1 y un 39 % en G2, ha sido la opción *el orden de los colores del arcoíris superior es el mismo que el del arcoíris inferior*. El siguiente distractor, con un porcentaje de aproximadamente 22 % en ambos grupos, ha sido la opción *no existen los arcoíris dobles*. Estos resultados son consistentes con los obtenidos en las preguntas anteriores, y denotan que el alumno no tiene conocimientos sobre este fenómeno.

Respecto a la pregunta P25 (Sig. = 0,750), donde se preguntaba por la trayectoria de un rayo de luz al atravesar una gota de agua, en torno a un 30 % responde de manera correcta (*refracción-reflexión-refracción*), sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre los dos colectivos. Por otro lado, existen dos grandes distractores elegidos: *reflexión-refracción-reflexión* (un 28 % en G1 y un 25 % en G2) y *reflexión-refracción* (un 18 % en G1 y un 27 % en G2). Sorprende como casi un 70 % de los profesores en formación desconozcan una cuestión tan básica.

En la pregunta P27 (Sig. = 0,001) vemos que existen diferencias estadísticamente significativas en las respuestas correctas de ambos grupos (32 % en G1 frente a 55 % en G2). Estos alumnos responden correctamente que *el arcoíris se compone de todos los colores del espectro visible*. Por otro lado, el mayor distractor para ambos grupos, con porcentajes muy similares (36 % en G1 y 29 % en G2) ha sido la clásica preconcepción (AAPT, 2001; Eaton et al., 1984) de que *el arcoíris está formado por solo 7 colores*. Asimismo, existe un 21 % del G1 que optan por la opción de que *el arcoíris se compone de 6 colores (3 primarios + 3 secundarios)*.

Por último, en la pregunta P35 (Sig. = 0,117), un 37 % de G1 y un 45 % de G2 responden correctamente que los arcoíris pueden ser circunferencias completas, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. La preconcepción de que el arcoíris solo puede ser un arco de circunferencia aparece en ambos grupos (56 % en G1 y 53 % en G2).

Los resultados obtenidos en esta categoría parecen indicar que los docentes en formación carecen de conocimientos sobre el fenómeno de la formación de los arcoíris, por lo que sería necesario desarrollar intervenciones didácticas para mejorar la enseñanza/aprendizaje de este concepto en ellos mismos y en su futuro alumnado.

4.5.3. Recapitulación del diagnóstico y análisis de las preconcepciones encontradas

En base al análisis realizado en los apartados 4.5.2.3, 4.5.2.4, 4.5.2.5 y 4.5.2.6 referidos a las 4 categorías del test diseñado, podemos contrastar las hipótesis H12, H13, H14, H15 y H16, tal y como se resume en la Tabla 4.41.

Tabla 4.41.- Resumen del contraste de las hipótesis H12, H13, H14, H15 y H16

Hipótesis	Enunciado	¿Se acepta o se rechaza?
H12	Los docentes en formación de la etapa de educación primaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color	Se acepta
H13	Los docentes en formación de la etapa de educación secundaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color	Se acepta
H14	Las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación primaria son diferentes a las preconcepciones encontradas en los docentes en formación de la etapa de educación secundaria de ramas científicas.	Se rechaza <i>(las preconcepciones encontradas son las mismas en ambos colectivos)</i>
H15	En el test diseñado sobre conceptos básicos de óptica, existen diferencias estadísticamente significativas en la variable puntuación media obtenida por los profesores de primaria en formación frente a la obtenida por los profesores de secundaria en formación.	Se acepta <i>(existen diferencias significativas a favor del grupo de profesores de secundaria en formación)</i>
H16	Las preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color en el profesorado en formación persisten a pesar de la instrucción formal tradicional	Se acepta

El análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos obtenidos en el diagnóstico de preconcepciones en docentes en formación sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color revelan la existencia de estas preconcepciones en docentes en formación, tanto del nivel de educación primaria como de educación secundaria (hipótesis H12 y H13).

El análisis de las preconcepciones encontradas nos muestra coincidencias con las preconcepciones reportadas en la literatura por otros autores en diferentes niveles educativos (Andersson y Kärrqvist, 1983; Colin et al., 2002; Kaltakci-Gurel

et al., 2016; J. F. Osborne et al., 1993; Özcan, 2015). Tal y como señalaban algunos autores (Tural, 2015; Uzun et al., 2013) las preconcepciones sobre los conceptos de luz son similares en todos los niveles, desde el nivel de primaria hasta el universitario. Estos resultados son coherentes con los obtenidos en el contraste de la hipótesis H14.

Por ejemplo, una de las preconcepciones encontradas coincidente con estos autores (Guesne, 1985; Tural, 2015) es que *“la luz viaja desde los ojos al objeto en el proceso de la visión”*. En nuestro estudio, resulta sorprendente que estas preconcepciones se mantengan no solo en el docente de educación primaria, sino también en los docentes de educación secundaria en formación, procedentes de titulaciones científicas (hipótesis H16).

Por otro lado, el docente en formación presenta preconcepciones respecto a la categoría de color, similares a otros estudios (Feher y Meyer, 1992). Se confirman los resultados de otras investigaciones (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a) respecto al color con el que se percibe un objeto bajo un iluminante determinado. Así, en nuestro estudio, algunos de los sujetos participantes consideran que el color con el que se percibe un objeto es una propiedad intrínseca del objeto y es independiente del iluminante. Otros alumnos indican que el color con el que se percibe el objeto es la suma del color del iluminante más el color emitido por el objeto.

Otra de las preconcepciones encontradas es que los alumnos consideran que un objeto no se verá nunca a no ser que se ilumine con luz de su color, o la preconcepción mediante la cual materializan la luz, si la luz de un color determinado (por ejemplo, verde) inunda la escena, un objeto de ese color (verde) no se verá por falta de contraste con el fondo (Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a). En esta línea, otros estudios (Valanides y Angeli, 2008) afirmaban que los estudiantes conceptualizan la luz como una sustancia que puede cubrir todos los objetos de una habitación. De manera similar a los trabajos de Galili y Hazan (2000) tanto niños como adultos parecen asumir que las luces de diferentes colores se mezclan de manera similar a los pigmentos, no distinguiendo los colores luz de los colores tinta de la misma manera que, por ejemplo, se mezclan en una impresora de tinta.

En cuanto a la formación de imágenes, un alto porcentaje considera que el tamaño de la imagen de un objeto en un espejo plano depende de la distancia del objeto al espejo, tal y como se indicaba en el estudio de Goldberg y McDermott (1986).

En base a los resultados de la presente investigación, consideramos especialmente preocupante la manifestación de las preconcepciones obtenidas respecto a los conceptos de óptica seleccionados, ya que los sujetos participantes, docentes en formación, deben impartir estos conceptos a su futuro alumnado. En base a ello, se hace necesario profundizar en las metodologías de enseñanza que se llevan a cabo en las aulas para poder combatir las preconcepciones encontradas y promover una mejora en la enseñanza de la óptica en toda la etapa educativa, comenzando por la educación primaria.

Parte de los resultados de esta fase de la investigación se han publicado en:

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2016). A new online tool to detect color misconceptions. *Color Research and Application*, 41(3), 325-329.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Diseño e implementación de herramientas didácticas para detectar y combatir preconcepciones sobre luz y color. En *Panorama actual de la enseñanza de las ciencias* (En prensa). Ourense: Educación Editora.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Analysis of misconceptions about optics concepts in teachers in training: Development and validation of an interactive test. En *10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies* (pp. 7571-7581). Palma de Mallorca: IATED Academy. ISBN 978-84-09-02709-5.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2018). Diseño y validación de un test online para detectar preconcepciones sobre luz y color en docentes en formación. En *Livro de Resumos do 28^o Encontro Ibérico para o Ensino da Física* (En prensa).

4.6. Producto del diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM

En los siguientes apartados se presentan las herramientas didácticas desarrolladas para la enseñanza de conceptos de óptica sobre luz y color. La Figura 4.55 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual del proceso de diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM descrito en el apartado 3.6.

Figura 4.55.- Mapa conceptual del proceso de diseño y desarrollo de herramientas didácticas STEM

4.6.1. Simulaciones del entorno hiperrealista para la enseñanza de luz y color

En primer lugar, se simuló un entorno donde emplazar nuestras simulaciones, que contribuye a la percepción global de la simulación como un todo realista. Realizamos una habitación cerrada sencilla, con una mesa donde situar nuestras experiencias. Asimismo, simulamos una serie de elementos que se utilizan de forma secundaria en las simulaciones, como portalámparas, discos de Hartl, pantallas, etc.

4.6.2. Simulaciones de sistemas ópticos sencillos

Se simularon algunos componentes básicos, como fuentes de luz, pantallas, dioptrios, láminas plano-paralelas, espejos y filtros. Estos elementos se utilizaron en las simulaciones posteriores.

Para la simulación de dioptrios, tanto planos como esféricos, se simularon dos medios transparentes, isotrópicos y homogéneos, con diferente índice de refracción. La Figura 4.56 ilustra el comportamiento de un dioptrio aire-vidrio (entre el bloque y el folio se han colocado 5 monedas).

Figura 4.56.- Simulación de un dioptrio plano

Asimismo, se simularon varias láminas plano-paralelas, para realizar algunas experiencias sobre la refracción de la luz. La Figura 4.57 muestra como una de estas láminas refracta tres haces de luz.

Figura 4.57.- Simulación de una lámina plano-paralela

En cuanto a los espejos, los que se simularon eran de primera superficie, es decir, el material reflectante se encuentra en la cara del espejo expuesta a la luz (Hecht, 2016, pp. 188-199). Este tipo de espejo, el más utilizado en la óptica de precisión, se distingue de los espejos de segunda superficie, donde la superficie reflectante se encuentra en la parte posterior del vidrio (los más comunes para usos domésticos). La Figura 4.58 muestra algunos ejemplos de los espejos simulados: un espejo plano (arriba izquierda), un espejo parabólico (arriba derecha) y dos espejos esféricos, uno cóncavo (abajo izquierda) y otro convexo (abajo derecha).

Figura 4.58.- Ejemplos de simulación de espejos

Por último, se desarrollaron una serie de filtros cromáticos, láminas plano-paralelas de índice de refracción 1 que absorbían, de forma selectiva, unas longitudes de onda determinadas de la luz incidente, transmitiendo el resto. La Figura 4.59 muestra varios filtros simulados.

Figura 4.59.- Simulaciones de filtros de color

4.6.3. Simulaciones hiperrealistas de prismas

Un prisma óptico es objeto transparente con superficies planas capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz sus componentes espectrales (Hecht, 2016, pp. 199-204). Se realizaron dos tipos de prismas, dependiendo de si la simulación se iba a utilizar para ilustrar únicamente fenómenos refractivos o, además, dispersivos.

Los prismas no dispersivos son los que únicamente refractan y reflejan la luz (Wolfe, 2010), y suelen utilizarse en instrumentos ópticos como prismáticos, monoculares y otros. La Figura 4.60 muestra un ejemplo de un prisma utilizado como reflector.

Figura 4.60.- Simulación de un prisma reflector

Los prismas dispersivos se utilizan para separar la luz en los colores espectrales que la componen (Zissis, 2010). Un haz de luz blanca que entre en el prisma emergerá dispersado, con la luz azul más desviada que la luz roja, pues el índice de refracción del prisma depende de la frecuencia. A continuación veremos algunos ejemplos de como se dispersa un haz de luz blanca (iluminante estándar CIE D65 (ISO y CIE, 2006)) al atravesar diferentes prismas.

La Figura 4.61 (izquierda) muestra la dispersión de un haz de luz blanca que incide con un ángulo de incidencia $\theta_1 = 60^\circ$ en el lado AB de un prisma equilátero típico ($\alpha = 60^\circ$) hecho de un vidrio flint denso N-SF11 (se ha escogido este tipo de vidrio debido a que es altamente dispersivo). A la derecha de la Figura 4.61 se muestra el diagrama de rayos.

Figura 4.61.- Simulación de un haz de luz blanca dispersándose en un prisma equilátero (izquierda) y diagrama de rayos (derecha)

La Figura 4.62 muestra como el ángulo de incidencia afecta a la refracción de nuestros prismas. Se presenta un prisma equilátero de vidrio flint N-SF11, en el que entra un haz de luz blanca con diferentes ángulos de incidencia, desde $\theta_1 = 15^\circ$ hasta $\theta_1 = 75^\circ$, con intervalos de 15° . Se observa que entre $\theta_1 = 15^\circ$ y $\theta = 45^\circ$ (fila superior) el haz sufre una reflexión total interna en el lado AC, porque llega a él con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Se puede estimar fácilmente que existirá un haz refractado para cualquier $\theta_1 > 53^\circ 35' 58''$, como de hecho se verifica en las imágenes de $\theta_1 = 60^\circ$ y $\theta_1 = 75^\circ$ (fila inferior).

Figura 4.62.- Simulación de un haz de luz blanca entrando en un prisma con diferentes ángulos de incidencia

Por otro lado, uno de los principales factores que afectan al comportamiento de los prismas dispersivos es su composición. En muchas aplicaciones se pretende que el prisma sea altamente dispersivo, para lo cual se utilizarán vidrios del tipo flint (como el F2) o flint denso (como el N-SF11), mientras que los vidrios crown como el N-BK7 o el K7 tienen una dispersión relativamente pequeña para la luz visible.

La Figura 4.63 muestra estos dos tipos de prisma: un prisma altamente dispersivo hecho de vidrio flint F2 (izquierda), y un prisma de baja dispersión hecho de vidrio crown K7 (derecha). Como era de esperar, el prisma flint, con gran poder dispersivo, da lugar a una gran dispersión angular en comparación con el prisma crown. A modo de ejemplo, los ángulos de desviación para $\lambda = 480 \text{ nm}$ y $\lambda = 640 \text{ nm}$ se muestran en la Tabla 4.42.

Figura 4.63.- Simulaciones de prismas flint F2 de alta dispersión (izquierda) y crown K7 de baja dispersión (derecha)

Tabla 4.42.- Ángulos de desviación de la Figura 4.63

Material	480 nm	640 nm	$\Delta\delta$
	δ_{4B}	δ_{4R}	$\delta_{4B} - \delta_{4R}$
F2	50° 00' 03"	48° 28' 26"	1° 31' 37"
K7	40° 15' 09"	39° 35' 23"	0° 39' 46"

Nos centraremos ahora en los prismas isósceles. Aunque los prismas equiláteros suelen ser los más utilizados, el ángulo del prisma (α) puede seleccionarse para influir en las características exactas de dispersión requeridas. Los prismas dispersivos se utilizan generalmente con el ángulo de desviación mínima. Con este ángulo, la longitud de onda de interés discurre paralela a la base del prisma, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia medido con respecto a la respectiva normal de cada cara del prisma. El ángulo de desviación mínimo para una longitud de onda dada puede calcularse como sigue:

$$\theta_1 = \arcsen\left(n \cdot \sen\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right) \quad (2)$$

La Figura 4.64 muestra cómo el ángulo del prisma (medido en la esquina superior en los prismas representados) afecta a la dispersión. Se muestran 4 prismas de vidrio flint N-SF11, en los que el ángulo del prisma cambia de $\alpha = 15^\circ$ a $\alpha = 60^\circ$, en intervalos de 15° . Un haz de luz blanca incide sobre cada uno de los prismas con su respectivo ángulo de desviación mínima (calculado mediante la Ecuación 2 para $\lambda = 580 \text{ nm}$). Se puede ver como, en general, el recorrido del rayo dentro del prisma es paralelo a la base, y como la dispersión aumenta a medida que α (y, por lo tanto, θ_1) aumenta.

Figura 4.64.- Simulación de un haz de luz blanca que incide sobre varios prismas de distinto ángulo α . Los ángulos de incidencia se han escogido para conseguir una desviación mínima.

La Tabla 4.43 muestra los ángulos de incidencia y desviación (calculados para $\lambda = 580 \text{ nm}$) representados en la Figura 4.64.

Tabla 4.43.- Ángulos de incidencia y desviación de la Figura 4.64

α	θ_1	δ
15°	13° 28' 48"	11° 57' 36"
30°	27° 31' 51"	25° 03' 42"
45°	43° 06' 45"	41° 13' 31"
60°	63° 14' 47"	66° 29' 33"

La Figura 4.65 muestra un prisma N-SF11 de 30°-60°-90° (también conocido como prisma de Abbe). Aunque estos prismas se utilizan normalmente para separar una longitud de onda concreta de un haz de luz que contenga múltiples longitudes de onda, en la disposición de la figura el haz de luz blanca es perpendicular a la hipotenusa ($\theta_1 = 0^\circ$). De esta manera, el haz solo sufre una refracción al salir del

sistema. El ángulo de incidencia al salir del prisma es $\theta_4 = 30^\circ$ para $\lambda = 580 \text{ nm}$. De nuevo, la luz azul se desvía más que la luz roja.

Figura 4.65.- Simulación de un prisma de 30° - 60° - 90° con un haz de luz blanca incidiendo con $\theta_1 = 0^\circ$

Por último, la Figura 4.66 muestra un prisma de Littrow N-SF11 (izquierda) y un prisma de Littrow BK7 (derecha). Los prismas de Littrow son prismas dispersivos retrorreflectantes y se utilizan normalmente para separar una longitud de onda determinada de un haz de luz que contenga múltiples longitudes de onda, al alterar el ángulo de incidencia. En nuestras simulaciones se basan en los prismas de 30° - 60° - 90° descritos con anterioridad a los que se les ha añadido una capa reflectante en la superficie opuesta al ángulo de 60° . El ángulo de incidencia se ha elegido para que sufra una desviación mínima. Como se esperaba, el prisma flint muestra una mayor dispersión que el prisma crown.

Figura 4.66.- Simulaciones de prismas de Littrow realizados con diferentes tipos de vidrio, con un haz blanco que incide en el ángulo adecuado para obtener una desviación mínima

La Figura 4.67 muestra la combinación de dos prismas N-SF11 equiláteros. En la disposición particular de los prismas se observa como el haz dispersado en el primer prisma entra en el segundo, y luego sale en forma de espectro con las diferentes longitudes de onda emergiendo en paralelo, en la misma dirección que el haz blanco original. El espacio vacío entre los dos prismas hace que el haz se separe en sus componentes espectrales y no se recombine en un haz de luz blanca (como se indica erróneamente en muchos libros de texto).

Figura 4.67.- Simulación de la combinación de dos prismas

4.6.4. Simulaciones hiperrealistas de lentes

Las lentes son sistemas ópticos formados por dos dioptrios acoplados (Hecht, 2016, pp. 159-183; R. B. Johnson, 2010). Dependiendo del signo de los radios de curvatura nos encontraremos con lentes convergentes o divergentes.

La Figura 4.68 muestra dos ejemplos de lente convergentes. En la parte superior se observa una aberración esférica (Hecht, 2016, pp. 267-271), y en la parte inferior una aberración cromática (Hecht, 2016, pp. 279-284).

Figura 4.68.- Simulación de dos lentes convergentes mostrando aberración esférica (arriba) y aberración cromática (abajo)

La Figura 4.69 muestra una lupa de mano con una lente convergente, utilizada para ampliar la cuadrícula del fondo. Se observa una distorsión en cojín de la cuadrícula, y en las zonas más alejadas del centro de la lente se pueden apreciar bordes coloreados, causados por la aberración cromática.

Figura 4.69.- Simulación de una lupa de mano

La Figura 4.70 muestra dos ejemplos de lente convergentes. Los efectos de la aberración esférica (arriba) son más difíciles de percibir a simple vista que con las lentes convergentes, pero si se aprecian los bordes coloreados característicos de la aberración cromática (abajo).

Figura 4.70.- Simulación de dos lentes divergentes

4.6.5. Simulación hiperrealista de una cabina de iluminación

Antes de adentrarnos en las simulaciones específicas sobre color, se decidió diseñar un entorno apropiado para que resultaran lo más realista posible. Por esa razón se replicó una de las cabinas de iluminación con las que contamos en nuestro laboratorio (Figura 4.71).

Figura 4.71.- Cabina de iluminación real (izquierda), simulada apagada (centro) y simulada con dos manzanas bajo un iluminante D65 (derecha)

Las cabinas de iluminación son dispositivos técnicos que simulan varias condiciones de iluminación. Estas cabinas proporcionan un conjunto estándar de condiciones de iluminación para la visión del color, y permiten al usuario evaluar de forma precisa la apariencia de color de diversas muestras, de forma independiente de las influencias ambientales. Su función principal es la realización de evaluaciones visuales de color, así como la evaluación de los niveles de metamerismo. El uso de estas cabinas está extendido en varias industrias, como la textil, papelera, automoción y de la pintura, así como en artes gráficas.

Una cabina de iluminación típica (Marcus, 2012) está formada por una caja de color gris neutro, normalmente Munsell N7 (o N8) (ASTM, 2016) con el frontal libre, y en cuya parte superior se han añadido varias fuentes de luz para simular diversas condiciones de iluminación (la luz del día, iluminantes D50, D65, etc.). Las primeras cabinas utilizaban lámparas incandescentes, halógenas y, sobre todo, tubos fluorescentes. Solo recientemente han empezado a comercializarse cabinas de calidad con fuentes LED. Para que la cabina ofrezca una buena aproximación espectral de las condiciones de iluminación simuladas sus fuentes de luz deberían ser lo más parecida posible a las reales. Sin embargo, por problemas técnicos, y con el objetivo de reducir costes, se suelen utilizar fuentes de luz con distribuciones espectrales no continuas, lo que provoca una reproducción del color pobre y un alto índice de metamerismo (Bass et al., 2010).

Podría decirse, por tanto, que el mayor problema de una cabina de iluminación de calidad es su alto precio (desde 1.500€ para cabinas simples hasta 20.000€ para soluciones profesionales con software especializado). Esto implica que la cabina de iluminación no sea un elemento que se utilice de forma habitual en la enseñanza del color, pues solo unos pocos laboratorios especializados pueden permitirse su coste.

Una de las ventajas de nuestra cabina simulada es que permite emular cualquier tipo de luz. De este modo podemos contar en una sola cabina con fuentes incandescentes, halógenas, fluorescentes y LED. El coste de una cabina real de estas características sería desorbitado. Por otro lado, la cabina virtual permite manipular las muestras de un modo que sería imposible en el laboratorio real. Podemos por ejemplo alterar el tamaño de los objetos que vamos a visualizar, por lo que podemos situar en nuestra cabina objetos muy extensos (vehículos, edificios...). Del mismo modo, podemos alterar la apariencia típica de los objetos, creando, por ejemplo, manzanas que se percibieran azules bajo la luz del sol.

A modo de ejemplo, la Figura 4.72 muestra varios objetos en la cabina. Arriba a la izquierda se muestran dos manzanas con la cabina apagada; la luz ambiental del sol entra por las ventanas del laboratorio (pueden verse reflejadas en las manzanas). Arriba a la derecha se muestran las mismas manzanas bajo un iluminante D65. Este mismo iluminante se ha utilizado con los objetos de la fila inferior de la imagen.

Figura 4.72.- Simulación de varios objetos en la cabina de iluminación

4.6.6. Simulaciones hiperrealistas de mezclas de color

La mezcla aditiva de colores se refiere a la síntesis del color a través de la mezcla de varias luces de diferentes longitudes de onda (Hecht, 2016, pp. 142-144; Nassau, 1997), y puede mostrarse fácilmente superponiendo las luces en una pantalla de proyección. La Figura 4.73 muestra dos ejemplos de mezclas aditivas. Cuando superponemos luz roja, luz verde y luz azul (los tres colores primarios luz) sobre una pantalla blanca (izquierda), la sensación que se percibe es el color blanco. También obtenemos blanco si mezclamos un primario luz con su opuesto secundario luz, como la mezcla de azul y amarillo que se muestra a la derecha.

Figura 4.73.- Simulaciones de mezclas aditivas de color

Por otro lado, la mezcla sustractiva de colores se refiere a la mezcla de diferentes tintes, pinturas o pigmentos, que absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras (Hecht, 2016, pp. 144-147; Nassau, 1997). Se puede mostrar fácilmente superponiendo filtros de colores. La Figura 4.74 muestra dos ejemplos de mezclas sustractivas. Cuando

superponemos un filtro cian, un filtro magenta y un filtro amarillo (los colores primarios tinta), la sensación que se percibe es el negro, o ausencia de color (izquierda). A la izquierda vemos que también obtenemos negro al mezclar sustractivamente un primario tinta (el amarillo) con un determinado secundario tinta (el azul).

Figura 4.74.- Simulaciones de mezclas sustractivas de color

4.6.7. Simulaciones hiperrealistas de objetos de color bajo distintos iluminantes

Se han simulado objetos de diferentes colores bajo iluminantes de diferentes colores, para observar cómo la interacción entre la luz y el objeto influye en la percepción del color, para combatir las posibles preconcepciones sobre la percepción del color (Eaton et al., 1986; Feher y Meyer, 1992; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013a; Mota y Lopes Dos Santos, 2014). La Figura 4.75 ilustra la pregunta P19 del Test B (página 164). Muestra a la izquierda un caballo que se percibe blanco bajo un iluminante D65, pero el mismo caballo se percibe rojo bajo una luz roja.

Figura 4.75.- Simulación del mismo caballo bajo dos iluminantes distintos

La Figura 4.76 muestra, en la parte superior, una pelota de playa en la que, bajo un iluminante D65, se perciben tres colores diferenciados (verde, rojo y azul). Si cambiamos los iluminantes de forma adecuada podemos ver como ciertos colores dejan de percibirse.

Figura 4.76.- Simulación de la misma pelota bajo seis iluminantes distintos

4.6.8. Simulaciones hiperrealistas de pares metámeros

El objetivo de las simulaciones de esta sección era mostrar a los alumnos conceptos relacionados con pares de colores metámeros. El concepto de metamerismo puede definirse (Fairchild, 2013; Wyszecki y Stiles, 2000) como la percepción coincidente de dos estímulos de color a pesar de que sus distribuciones de potencia espectral sean distintas. Las muestras de color que coinciden bajo unas condiciones determinadas, pero no bajo otras distintas, se llaman metámeros. Existen varios tipos de metamerismo, siendo el del iluminante el más conocido generalmente. Se da cuando dos objetos se ven del mismo color bajo un iluminante, pero se ven de colores distintos al cambiar de iluminante. En esencia, las funciones de reflectancia espectral de los dos objetos difieren, pero esas diferencias no son significativas con respecto a las funciones de respuesta visual cuando se integran con la distribución de potencia espectral del primer iluminante. Al cambiar el iluminante, sin embargo, estas diferencias pueden ser evidentes para el observador (Fairchild, 2013; Wyszecki y Stiles, 2000). Este efecto es mucho más evidente cuando se comparan al menos dos muestras de color, por lo que se suele hablar de un par metámero, que puede resumirse como dos colores con diferentes distribuciones espectrales que generan los mismos estímulos de color bajo ciertas condiciones.

Para la simulación de los pares metámeros utilizamos distribuciones espectrales que experimentalmente mostraban metamerismo bajo determinados iluminantes. El metamerismo es mucho más evidente cuando las muestras de color están en contacto, por lo que nuestras primeras simulaciones consistieron en una pelota de playa con dos partes diferenciadas adyacentes de colores distintos, como se muestra en la Figura 4.77. En la figura se han usado el blanco y el negro para resaltar el patrón, y las dos muestras que aparecen representadas corresponden a dos naranjas metámeros que se aplicarán posteriormente.

Figura 4.77.- Pelota de playa a la que se aplicarán dos colores metámeros

A continuación, se simulan distintos iluminantes para comprobar si se podían observar diferencias apreciables (recomendamos utilizar una pantalla calibrada para observar las imágenes). Los resultados pueden verse en la Figura 4.78, donde se muestra la pelota con dos naranjas metámeros bajo un iluminante D65 (arriba izquierda), un tubo fluorescente blanco frío (arriba derecha), una lámpara de sodio de alta presión (abajo izquierda) y un cuerpo negro a 1500 K (abajo derecha). Cabe destacar que en todo momento la pelota es la misma.

Figura 4.78.- La misma pelota con dos naranjas metámeros bajo distintos iluminantes

Como se muestra en la Figura 4.78, la pelota se ve con un tono uniforme naranja cuando está iluminada por un iluminante estándar D65, y se pueden apreciar dos colores ligeramente diferentes cuando se ilumina con un tubo fluorescente blanco frío. La diferencia entre los colores se observa más claramente si la pelota se ilumina con una lámpara de sodio (la Muestra 1 se ve más oscura) o con una fuente de luz de 1500 K (la Muestra 2 se ve más oscura).

El efecto del metamerismo es menos evidente si utilizamos dos muestras que no estén en contacto. En la Figura 4.79 pueden observarse dos patos de goma, cada uno de ellos con una distribución espectral distinta. Los patos parecen exhibir el mismo tono de amarillo cuando se iluminan con la luz fluorescente, pero existen diferencias bajo otros iluminantes que son más o menos notorias en función de la distribución espectral de los diferentes iluminantes utilizados. Para evidenciar estas diferencias por contacto, el pico y el ojo del pato de la derecha tienen la misma distribución espectral que el pato de la izquierda.

Figura 4.79.- Simulación de dos patos de goma con dos distribuciones espectrales distintas bajo distintos iluminantes

En otras ocasiones, sin embargo, el efecto es mucho más evidente. La Figura 4.80 muestra los mismos patos bajo dos iluminantes bien diferenciados. La escena de la izquierda está iluminada con una luz con una distribución espectral de potencia que presenta un máximo en 580 nm, mientras que en la de derecha la luz tiene dos máximos, centrados en 530 nm y 635 nm. Podemos apreciar como los colores percibidos del pato de la derecha y del pato de la izquierda parecen intercambiar su posición en función del iluminante utilizado.

Figura 4.80.- Simulación de dos patos de goma con dos distribuciones espectrales distintas, bajo un iluminante con un máximo en 580 nm (izquierda) y un iluminante con dos máximos centrados en 530 nm y 635 nm (derecha)

Esta simulación es una de las que utilizamos para combatir la preconcepción que tienen nuestros alumnos de que el color es una propiedad de los objetos (una de las preguntas específicas del Test B). En primer lugar, se muestra la imagen de la

izquierda al alumnado y se les formula la siguiente pregunta: *¿Dónde está el pato marrón, a la derecha o a la izquierda?* La gran mayoría de los alumnos responden que a la derecha. Sin embargo, a continuación, se les muestra la imagen de la derecha y se les formula la misma pregunta: *¿Dónde está el pato marrón, a la derecha o a la izquierda?* En este caso, la gran mayoría contesta que el pato marrón se encuentra a la izquierda. Una vez que han respondido les hacemos notar que los patos de ambas imágenes están en la misma posición, lo único que ha cambiado entre las dos escenas utilizadas ha sido el iluminante. Se combate así por tanto la preconcepción que presentaban, mostrándoles que el color no es una propiedad de los objetos y se les incide además en que la percepción del color depende también de otras variables (objeto + luz + observador) (Fairchild, 2013).

Finalmente, la Figura 4.81 muestra dos patos cuya distribución espectral de la superficie está caracterizada por dos picos espectrales bien definidos. El cuerpo del pato de la izquierda tiene un pico espectral en 450 nm y otro en 530 nm. Sin embargo, la distribución espectral de la superficie del cuerpo del pato de la derecha presenta un pico espectral en 530 nm y otro en 630 nm. Bajo un iluminante D65 el pato de la izquierda se percibe morado, y el de la derecha se percibe verde. No obstante, si iluminamos la escena con una luz que presente un solo pico espectral centrado en los 630 nm, ambos patos serán indistinguibles para el observador. La fila inferior de la Figura 4.81 muestra capturas en escala de grises de los objetos a 450 nm (izquierda), 530 nm (centro) y 630 nm (derecha).

Figura 4.81.- Simulación de dos patos con dos distribuciones espectrales distintas, bajo un iluminante D65 (izquierda) y un iluminante con un máximo centrado en 630 nm (derecha)

4.6.9. Simulaciones hiperrealistas de arcoíris

En esta sección se presenta una simulación didáctica para apoyar el aprendizaje del alumno sobre la formación del arcoíris. El objetivo principal de la simulación es proporcionar a nuestros alumnos una herramienta didáctica adicional a su práctica tradicional de laboratorio, que pueda ser fácilmente implementada en plataformas de enseñanza e-learning. Se simuló un sistema consistente en un matraz lleno de agua y una pantalla con una abertura redondeada colocada entre el sol y el matraz; de esta manera se observaba un tenue arcoíris en la pantalla simulada. La naturaleza interactiva de la simulación permitió a los estudiantes realizar algunas alteraciones que serían imposibles de hacer en el mundo real; así, el arcoíris observado se desviaba del modelo más simple. De forma adicional, todas estas modificaciones pueden ser representadas en una animación, con el fin de observar los cambios en tiempo real.

En 1937, el astrónomo holandés Marcel Gilles Jozef Minnaert publicó su libro *De natuurkunde van 't vrije veld. Licht en kleur in het landschap* (Minnaert, 1937), publicado posteriormente en traducción inglesa como *The Nature of Light and Color in the Open Air* (primero por G. Bell and Sons en 1940 (Minnaert, 1940) y reimpresso en 1954 por Dover (Minnaert, 1954)). Apenas se podía imaginar que su libro se convertiría en un clásico entre los observadores de la naturaleza, e inspiraría a nuevas generaciones de investigadores sobre los fenómenos ópticos de la naturaleza que se pueden observar con la primera herramienta científica de la humanidad: el ojo desnudo. Como dice L. Seymour en el prólogo de la traducción de 1993 del libro (Minnaert, 1993), la obra de Minnaert es una invitación a deleitarse en la naturaleza y en la ciencia.

En el capítulo dedicado a los arcoíris, Minnaert muestra un clásico experimento para explorar el camino de la luz en una gota de agua (Teoría de Descartes del Arcoíris). El experimento no era una idea original de Minnaert (ver (G. Johnson, 1934), por ejemplo), pero es una de las versiones más populares. El experimento puede resumirse de la siguiente manera: Se llena un matraz esférico con agua y se sostiene al sol; se coloca una pantalla con una abertura redondeada (un poco más grande que el matraz) entre el sol y el matraz. De esta manera se verá un tenue arcoíris en la pantalla. El arcoíris tiene forma de círculo cerrado, su radio angular es de unos 42° , y el color rojo está en el exterior de arco, como en un arcoíris real (Figura 4.82).

Figura 4.82.- Montaje del experimento, adaptado del libro de Minnaert (1954)

El primer paso en nuestra simulación fue emular fielmente la configuración real del experimento. Así, se simuló un matraz de vidrio lleno de agua, una pantalla blanca con una abertura redondeada y la luz del sol (Figura 4.83). En nuestra simulación utilizamos rayos paralelos, pero se puede tener en cuenta el tamaño angular real del sol. Se añadieron algunos elementos adicionales para dar realismo a la escena. Así, el matraz se sostiene con una varilla sobre una mesa, para evitar que el matraz flotara en el aire. La pantalla también se coloca sobre la mesa. Todos estos elementos están situados dentro de una sala cerrada, con solo dos ventanas a la derecha, como en nuestro laboratorio real, que permiten la entrada de la luz solar. Este entorno fue diseñado como un recurso educativo para ayudar a los estudiantes a comprender mejor la propagación de la luz en la óptica geométrica, y su objetivo era complementar las observaciones realizadas en el sistema real.

Figura 4.83.- Simulación de un matraz esférico lleno de agua delante de una pantalla blanca con abertura (la luz del sol procede de la derecha)

El matraz y la pantalla se colocaron en una habitación oscura, para ver mejor el arcoíris resultante (Figura 4.84).

Figura 4.84.- La simulación de la Figura 4.83 en un cuarto oscuro

Como era de esperar, se observó un arcoíris en la pantalla, y las imágenes obtenidas fueron bastante similares a las del montaje real (Figura 4.85).

Figura 4.85.- Vista frontal del arcoíris simulado resultante

Sin embargo, nuestro objetivo no era solo lograr una duplicación exacta del sistema real, sino también ampliar aún más el valor didáctico de la experiencia. La naturaleza interactiva de la simulación permitía a los estudiantes realizar algunas alteraciones al experimento que serían imposibles de hacer en el mundo real. Los alumnos pueden, por ejemplo, modificar la geometría del matraz, para ver cómo influye en la forma del arcoíris. En la Figura 4.86 hemos alargado el matraz a lo largo del eje y (izquierda), el eje x (centro) y el eje z (derecha). Los arcoíris modificados resultantes se pueden ver debajo de cada matraz.

Figura 4.86.- Matraces deformados y arcoíris resultantes

El estudiante también puede controlar el grosor del matraz, como se ve en la Figura 4.87. A la derecha de la figura podemos observar lo que sucede si el espesor se reduce a cero: el matraz prácticamente desaparece de la simulación y, como resultado, obtenemos solo una gran gota de agua, el modelo más sencillo para nuestra simulación del arcoíris. También se puede observar la sección transversal de los matraces, con la trayectoria de los rayos dentro del sistema óptico.

Figura 4.87.- Arriba: Diferentes espesores del matraz: 2 cm (derecha), 0,2 cm (centro) y 0,0 cm (sin matraz, izquierda). Abajo: Sección transversal de los respectivos matraces.

Un espesor pequeño cambia ligeramente el arcoíris resultante. Sin embargo, a medida que aumenta el grosor del matraz, los rayos que pasan por el sistema pueden sufrir reflexiones internas adicionales que pueden dar lugar a arcoíris divididos con patrones complicados.

Otra posibilidad era cambiar el índice de refracción del líquido. La Figura 4.88 muestra una gran gota de agua junto a una gran gota de un líquido con un índice de refracción más grande ($n = 1,50$). Una comparación entre los diferentes arcoíris se puede ver en la Figura 4.89.

Figura 4.88.- Dos gotas con diferentes índices de refracción: $n = 1,33$ (izquierda) y $n = 1,50$ (derecha)

Figura 4.89.- Comparación entre los arcoíris resultantes obtenidos con dos gotas con diferentes índices de refracción: $n = 1,33$ (izquierda) y $n = 1,50$ (derecha)

Se puede ver claramente la diferencia en el tamaño angular del arco obtenido de la gota de agua (izquierda) con respecto al arco obtenido con la bola de vidrio

(derecha). La simulación muestra un radio angular de 42° y 23° , respectivamente, en concordancia con la teoría (Adam, 2002).

En la Figura 4.90 se muestran otras modificaciones en el material, el color y la forma. En la primera fila tenemos, de izquierda a derecha, una bola de hielo puro, una bola de vidrio flint y una bola de diamante. En la fila del medio tenemos bolas de diferentes colores, y en la fila inferior tenemos gotas de agua cortadas por la mitad a lo largo de diferentes ejes.

Figura 4.90.- Varias modificaciones de los sistemas, cambiando el índice de refracción (fila superior), color (fila central) y forma (fila inferior)

Una modificación notable se muestra en la Figura 4.91. Junto a una gota de agua hay una gota con un índice de refracción negativo, un objeto imposible en la vida real con el que introducimos el concepto de metamateriales a nuestros alumnos, y cómo pueden ser renderizados de una manera fotorrealista utilizando POV-Ray (Danner, 2009; Dolling et al., 2006; Hormann, 2006; Pendry, 2000). A modo de ejemplo, en la Figura 4.92 se muestra una comparación entre las secciones transversales de una gota de agua y una gota de meta-agua (agua con un índice de refracción negativo) obtenida en nuestra simulación.

Figura 4.91.- Una gota de agua (izquierda) y una gota de meta-agua (derecha)

Figura 4.92.- Secciones transversales de una gota de agua (izquierda) y una gota de meta-agua (derecha) dispersando la luz

Finalmente, también se puede modificar la fuente de luz. Podíamos cambiar su distribución espectral, simulando los iluminantes más habituales, o incluso otras estrellas en lugar del Sol. También podíamos añadir más fuentes, creando así múltiples arcoíris en la pantalla a partir de una sola gota.

Para guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje se les formulaban preguntas abiertas del tipo “*qué pasaría si...*”, que fueron contestadas usando la simulación. Preferimos utilizar este tipo de preguntas en lugar de las preguntas

directas, con el fin de involucrar a nuestros estudiantes en el aprendizaje activo. Por ejemplo, en lugar de preguntar *¿Qué pasaría si cambiáramos el índice de refracción del contenido del frasco?*, preguntamos *¿Qué pasaría si, en lugar de agua, tuviéramos metano líquido, como en Titán?* Los estudiantes deben realizar algunas investigaciones sobre el tema, a fin de encontrar que el metano líquido tiene un índice de refracción de 1,29, por lo que el arcoíris resultante sería mayor (alrededor de 49°) que un arcoíris de agua, como así pudieron comprobar en la simulación.

4.6.10. Simulaciones hiperrealistas de metamateriales

En la sección anterior introdujimos a nuestros estudiantes al concepto de metamaterial, materiales con un índice de refracción negativo. En un material isótropo, su índice de refracción (n) puede definirse en términos de su permitividad dieléctrica relativa (ϵ_r) y su permeabilidad magnética relativa (μ_r) como:

$$n = \sqrt{\epsilon_r \cdot \mu_r} \quad (3)$$

En general, ϵ_r y μ_r son números complejos, cuyas partes imaginarias representan las pérdidas en el material. Para simplificar, asumiremos que las pérdidas son despreciables y que, por lo tanto, los parámetros son reales. Como los materiales transparentes típicos tienen ϵ_r y μ_r positivos, se utiliza por convención la raíz cuadrada positiva para n , pero es evidente que un cambio simultáneo en el signo de ϵ_r y μ_r no tiene ningún efecto en la ecuación.

Victor Veselago dedujo en 1968 que la existencia de materiales con una permitividad eléctrica relativa negativa y una permeabilidad magnética relativa negativa al mismo tiempo implicaba que el índice de refracción de dicho material sería negativo (Veselago, 1968). En ese momento la propuesta era solo un experimento mental, pero estudios recientes han demostrado la viabilidad de la elaboración de materiales artificiales con esta propiedad, generalmente conocidos como metamateriales (Enkrich, Perez-Willard, et al., 2005; Grigorenko et al., 2005; Klein, Enkrich, Wegener, Soukoulis, y Linden, 2006; Linden et al., 2004; Shalaev et al., 2005; Shelby, Smith, y Schultz, 2001; Shvets y Urzhumov, 2006; Smith, Pendry, y Wiltshire, 2004; Zhang, Fan, Minhas, et al., 2005; Zhang, Fan, Panoiu, et al., 2005; Zhou et al., 2005). La gran mayoría de estos metamateriales se han probado en frecuencias que van desde las microondas hasta el infrarrojo, y recientemente se han obtenido resultados en la región visible (Burgos, de Waele, Polman, y Atwater, 2010; Enkrich, Wegener, et al., 2005; Falco, Ploschner, y Krauss, 2010; García-Meca et al., 2011; Ishikawa, Tanaka, y Kawata, 2005).

Varios investigadores se preguntaron cómo sería un material isótropo con índice de refracción negativo a frecuencias visibles y desarrollaron imágenes fotorrealistas de estos objetos utilizando POV-Ray, con el objetivo de ayudar tanto a científicos como a no expertos en la materia a obtener una orientación y una comprensión visual de los materiales de índice de refracción negativo, con unos resultados sorprendentes y didácticamente útiles (Courtial y Nelson, 2008; Danner, 2010; Dolling et al., 2006). En esta parte de la investigación nos proponemos ampliar esos trabajos previos, centrándonos en los fenómenos de dispersión de la luz. Para ello, se han realizado representaciones espectrales de imágenes fotorrealistas de cómo se comportaría la luz al pasar a través de prismas y lentes con un índice de refracción negativo.

Como ya indicamos en el apartado 3.6.1, los índices de refracción en el renderizado espectral de POV-Ray se calculan utilizando la ecuación de Sellmeier (Gooch, 2011). Para determinar n a partir de esta ecuación, debemos calcular la raíz cuadrada del lado derecho. Normalmente, la raíz positiva se utiliza para obtener el índice de refracción clásico, pero, en nuestro caso, utilizaremos además la raíz negativa para definir el índice de refracción de los metamateriales simulados. Así, de cada material real podemos obtener su correspondiente metamaterial en términos de n . Por ejemplo, utilizando los valores de la Tabla 4.44, correspondientes a un vidrio dispersivo de tipo flint N-SF11, podemos obtener el índice de refracción negativo de un “metavidrio” al que denotaremos como N-SF11-M. En términos prácticos, podemos decir que el índice de refracción de nuestros metamateriales simulados se obtiene multiplicando por -1 el valor del índice de refracción de su contraparte real.

Tabla 4.44.- Coeficientes de Sellmeier para el vidrio flint N-SF11

B_1	B_2	B_3	C_1	C_2	C_3
1.73759695	0.313747346	1.89878101	0.013188707 μm^2	0.0623068142 μm^2	155.23629 μm^2

La Figura 4.93 muestra algunos de los prismas simulados en esta sección. En el lado izquierdo de la imagen tenemos los prismas normales ($n > 1$), que ya mencionamos en el apartado 4.6.3, y en el lado derecho tenemos los nuevos metaprismas ($n < -1$).

Figura 4.93.- Prismas (izquierda) y metaprismas (derecha) simulados

Específicamente, la Figura 4.93 muestra los siguientes prismas (el asterisco en la etiqueta de cada prisma indica que su índice de refracción es negativo): (A) Prisma de vidrio flint denso N-SF11, $\alpha = 60^\circ$; (B) Prisma de vidrio flint F2, $\alpha = 60^\circ$; (C) Prisma de vidrio crown K7, $\alpha = 60^\circ$; (D) Prisma de vidrio flint denso N-SF11, $\alpha = 45^\circ$; (E) Prisma de vidrio flint denso N-SF11, $\alpha = 30^\circ$; (F) Prisma de vidrio flint denso N-SF11, $\alpha = 15^\circ$; (G) Prisma de Abbe de vidrio flint denso N-SF11; (H) Prisma de Littrow de vidrio flint denso N-SF11.

A continuación discutiremos cómo se dispersa un haz de luz blanca (iluminante estándar CIE D65 (ISO y CIE, 2006)) por los diferentes prismas. Comenzamos, como muestra la Figura 4.94 (izquierda), con un prisma N-SF11 equilátero, con un ángulo de incidencia $\theta_1 = 60^\circ$. Si sustituimos el prisma por un metaprisma hecho con vidrio N-SF11-M obtenemos lo que se muestra en la Figura 4.94 (derecha).

Figura 4.94.- Un haz de luz blanca dispersado por un prisma equilátero (izquierda) y un metaprisma (derecha) equilátero

El aspecto más llamativo es la gran desviación del haz emergente. En lugar de atravesar el prisma como en el material convencional, el haz de luz se refracta de tal manera que cambia drásticamente de dirección, saliendo por la base. La Figura 4.95 contiene una descripción detallada de la trayectoria de los rayos.

Figura 4.95.- Diagrama de rayos en prismas equiláteros. Arriba: vidrio N-SF11, $\theta_1 = 60^\circ$. En el medio: metavidrio N-SF11-M, $\theta_1 = 60^\circ$. Abajo: metavidrio N-SF11-M, $\theta_1 = -60^\circ$

La Figura 4.95 (arriba) muestra el diagrama de rayos de un haz de luz que incide con un ángulo de incidencia $\theta_1 = 60^\circ$ en el lado AB de un prisma equilátero típico ($\alpha = 60^\circ$) hecho de un vidrio flint denso N-SF11. En la parte central de la figura hemos sustituido el vidrio por un metavidrio tipo N-SF11-M, manteniendo el ángulo de incidencia ($\theta_1 = 60^\circ$). Se puede ver como el haz se refracta hacia el lado “equivocado” de la normal. El ángulo θ_2 en el metaprisma es el mismo que el ángulo θ_2 en el prisma, pero se desvía hacia el lado opuesto de la normal, de modo que el haz no llega al lado opuesto del metaprisma (AC), sino a su base (BC). En esta cara sufre otra refracción, emergiendo con un ángulo θ_4 , que coincide de nuevo con el valor de su contraparte real, pero con signo opuesto.

Dado que el haz emerge por la base, el ángulo superior α no interviene en la refracción del metaprisma. Si queremos que el haz “atraviese” el prisma de la manera habitual y llegue al lado AC, debemos hacer que el haz incida desde el lado opuesto a la normal, es decir, cambiar el signo del ángulo de incidencia θ_1 . En efecto, como se muestra en la Figura 4.95 (abajo), si el ángulo de incidencia cambia de un lado de la normal al otro, el haz atraviesa el prisma, emergiendo por el lado AC, y el ángulo α vuelve a entrar en juego en la refracción.

Para calcular el ángulo de emergencia en el prisma se puede utilizar la siguiente expresión:

$$\theta_4 = \arcsen\left(\sen \alpha \cdot \sqrt{n^2 - \sen^2 \theta_1} - \cos \alpha \cdot \sen \theta_1\right) \quad (4)$$

En un metamaterial esta expresión sigue siendo válida, siempre y cuando el argumento del arcoseno esté comprendido entre -1 y 1, lo que es posible si de nuevo tomamos el signo negativo de la raíz. En los ejemplos ilustrados en la Figura 4.95 obtenemos, para $\lambda = 580 \text{ nm}$, los resultados indicados en la Tabla 4.45:

Tabla 4.45.- Ángulos notables en los prismas simulados ($\lambda = 580 \text{ nm}$)

Material	n	θ_1	θ_4	δ
N-SF11	1,7859	60°	$66^\circ 52' 7''$	$66^\circ 52' 7''$
N-SF11-M	-1,7859	-60°	$-66^\circ 52' 7''$	$-186^\circ 52' 7''$

El ángulo de desviación δ se calcula de la siguiente forma:

$$\delta = \theta_1 + \theta_4 - \alpha \quad (5)$$

De esto podemos deducir fácilmente la relación entre la desviación en un prisma normal y su metamaterial equivalente (δ_M):

$$\delta_M = -(\delta + 2\alpha) \quad (6)$$

Si se examina la dispersión, se puede observar que el metaprisma produce una dispersión análoga a la de un prisma normal, excepto por la inversión del ángulo de salida. Para ilustrar esto más claramente, la Figura 4.96 muestra un haz de luz compuesto de dos emisiones puras de 480 nm y 640 nm que inciden sobre un prisma (arriba) y un metaprisma (abajo) con un ángulo de incidencia de $\theta = 60^\circ$. Se puede ver cómo el haz original se dispersa en sus dos componentes puros, con la única diferencia de la orientación del ángulo de emergencia con respecto al eje normal.

Figura 4.96.- Dispersión de un haz de 480 nm (azul) y un haz de 640 nm (rojo) en un prisma (arriba) y un metaprisma (abajo)

En el prisma clásico, el ángulo de emergencia para el haz azul ($\lambda = 480 \text{ nm}$) es $\theta_{4A} = 70^\circ 21' 49''$, mientras que para el haz rojo ($\lambda = 640 \text{ nm}$), el ángulo de emergencia es $\theta_{4R} = 65^\circ 43' 29''$ (por lo tanto, el ángulo de separación entre los dos haces es $\Delta\theta_4 = 4^\circ 38' 21''$). Los ángulos de desviación correspondientes son $\delta_A = 70^\circ 21' 49''$ y $\delta_R = 65^\circ 43' 29''$.

En el metaprisma, en cambio, los haces se desvían hacia el lado opuesto de la normal. Como resultado, el ángulo de emergencia del haz azul es $\theta_{4A} = -70^\circ 21' 49''$, y $\theta_{4R} = -65^\circ 43' 29''$ para el haz rojo. El ángulo de separación entre los dos haces es por lo tanto el mismo que en el prisma, $\Delta\theta_4 = 4^\circ 38' 21''$. Los ángulos de desviación, sin embargo, cambian drásticamente, con valores de $\delta_B = -190^\circ 21' 49''$ y $\delta_R = -185^\circ 43' 29''$, de acuerdo con la Ecuación 6.

Para la luz visible, en la mayoría de los materiales transparentes el índice de refracción disminuye con el aumento de la longitud de onda (lo que se denomina dispersión normal). Si el índice de refracción aumenta con el aumento de la longitud de onda, el material muestra una dispersión anómala. De acuerdo con esa definición, se podría haber esperado una dispersión anómala en nuestro metaprisma. Sin embargo, la forma en que hemos definido el índice de refracción de nuestros metamateriales implica una dispersión normal, al igual que en el material clásico. En ambos casos, la longitud de onda más corta (luz azul, 480 nm) se desvía más que el haz de longitud de onda más larga (luz roja, 640 nm).

La Figura 4.97 muestra cómo el ángulo de incidencia afecta a la refracción de nuestros prismas y metaprismas. En la columna izquierda hay un prisma equilátero de vidrio flint N-SF11, en el que un haz de luz blanca incide en diferentes ángulos de incidencia, desde $\theta_1 = 15^\circ$ hasta $\theta_1 = 75^\circ$, con intervalos de 15° . Se observa que entre $\theta_1 = 15^\circ$ y $\theta_1 = 45^\circ$ el haz sufre una reflexión interna total en el lado AC, porque llega a él con un ángulo mayor que el ángulo crítico. Se puede estimar fácilmente que existirá un haz refractado para cualquier $\theta_1 > 53^\circ 35' 58''$, como de hecho se verifica en las imágenes de $\theta_1 = 60^\circ$ y $\theta_1 = 75^\circ$.

En la columna central tenemos un metaprisma N-SF11-M. Si se utilizan los mismos ángulos de incidencia que en el prisma, el haz dentro del metaprisma se refracta hacia el otro lado de la normal, y por lo tanto se dirige a la base del metaprisma en lugar de hacia el lado opuesto, como se ha visto anteriormente. De la misma manera que en el prisma real, se observa como el haz sufre una reflexión total interna, esta vez en el lado BC (la base) entre $\theta_1 = 15^\circ$ y $\theta_1 = 45^\circ$, hasta que finalmente se refracta en la base (imágenes para $\theta_1 = 60^\circ$ y $\theta_1 = 75^\circ$).

Finalmente, la columna de la derecha muestra el mismo metaprisma N-SF11-M que antes, pero esta vez los ángulos de incidencia se han invertido. De esta manera se puede ver que el recorrido del haz dentro del metaprisma es exactamente el mismo que el que se sigue en el prisma real que se muestra en la columna de la izquierda: hay una reflexión interna total cuando $\theta_1 > -53^\circ 35' 58''$, y el haz se dispersa en el lado AC en $\theta_1 = -60^\circ$ y $\theta_1 = -75^\circ$.

Figura 4.97.- Un haz de luz blanca incide con diferentes ángulos de incidencia sobre un prisma (columna izquierda) y un metamaterial (columnas central y derecha)

Por otro lado, y como se ha visto anteriormente, uno de los principales factores que afectan al comportamiento de los prismas dispersivos es su composición. En muchas aplicaciones, se pretende que el prisma sea altamente dispersivo, para lo cual se utilizarán vidrios del tipo flint (como el F2) o flint denso (como el N-SF11), mientras que los vidrios crown como el N-BK7 o el K7 tienen una dispersión relativamente pequeña para la luz visible.

La columna izquierda de la Figura 4.98 muestra estos dos tipos de prisma: un prisma altamente dispersivo hecho de vidrio flint F2 (arriba), y un prisma de baja dispersión hecho de vidrio crown K7 (abajo). La columna derecha de la Figura 4.98 muestra sus metaprismas equivalentes. Como era de esperar, el prisma flint, con gran poder dispersivo, da lugar a una gran dispersión angular en comparación con el prisma crown. A modo de ejemplo, los ángulos de desviación para $\lambda = 480 \text{ nm}$ y $\lambda = 640 \text{ nm}$ se muestran en la Tabla 4.46.

Figura 4.98.- Prismas (izquierda) y metaprismas (derecha) de alta dispersión (arriba) y baja dispersión (abajo)

Tabla 4.46.- Ángulos de desviación de la Figura 4.98

Material	480 nm	640 nm	$\Delta\delta$
	δ_{4B}	δ_{4R}	$\delta_{4B} - \delta_{4R}$
F2	50° 00' 03"	48° 28' 26"	1° 31' 37"
K7	40° 15' 09"	39° 35' 23"	0° 39' 46"
F2-M	-170° 00' 03"	-168° 28' 26"	-1° 31' 37"
K7-M	-160° 15' 09"	-159° 35' 23"	-0° 39' 46"

Continuaremos nuestros ejemplos con algunos prismas isósceles. Aunque los prismas equiláteros suelen ser los más utilizados, el ángulo del prisma (α) puede seleccionarse para influir en las características exactas de dispersión requeridas.

Los prismas dispersivos se utilizan generalmente con el ángulo de desviación mínima. Con este ángulo, la longitud de onda de interés discurre paralela a la base del prisma, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia medido con respecto a la normal respectiva de cada cara del prisma. Como vimos en el apartado 4.6.3, el ángulo de desviación mínimo para una longitud de onda dada puede calcularse a través de la Ecuación 2 (página 186).

La Figura 4.99 muestra cómo el ángulo del prisma (en la esquina superior en los prismas representados) afecta a la dispersión en nuestros prismas y metaprismas. En la columna de la izquierda hay 4 prismas de vidrio flint N-SF11, en los que el ángulo del prisma cambia de $\alpha = 15^\circ$ a $\alpha = 60^\circ$, en intervalos de 15° . Un haz de luz blanca incide sobre cada uno de los prismas con su respectivo ángulo de desviación mínima (calculado mediante la Ecuación 2 para $\lambda = 580 \text{ nm}$). Se puede ver como, en general, el recorrido del rayo dentro del prisma es paralelo a la base, y como la dispersión aumenta a medida que α (y, por lo tanto, θ_1) aumenta.

En la columna central tenemos los metaprismas N-SF11-M análogos de los prismas. Como cabía esperar, si se utilizan los mismos ángulos de incidencia que en los prismas, el haz dentro del metaprisma se refracta hacia el otro lado de la normal y, en consecuencia, no discurre de forma paralela a la base del metaprisma, presentando un comportamiento aparentemente errático. Se puede observar que el haz solo sale por el lado opuesto en el primer caso, cuando $\alpha = 15^\circ$. Cuando $\alpha = 30^\circ$ el haz sufre una reflexión total interna en el lado AC, por lo que no hay haz refractado. En los dos casos restantes el haz emerge por la base, por lo que el ángulo α no influye en la refracción y dispersión mostrada.

Para que el haz discorra paralelo a la base, el ángulo de incidencia debe invertirse, como en ocasiones anteriores. La columna de la derecha muestra el mismo metaprisma N-SF11-M que antes, pero con los ángulos de incidencia invertidos. Como se preveía, la trayectoria del haz dentro del metaprisma es exactamente la misma que la que se sigue en el prisma real que se muestra en la columna de la izquierda.

Figura 4.99.- Un haz de luz blanca incide sobre varios prismas (columna izquierda) y metaprismas (columnas central y derecha)

La Tabla 4.47 muestra los ángulos de incidencia y desviación (calculados para $\lambda = 580 \text{ nm}$) representados en la Figura 4.99.

Tabla 4.47.- Ángulos de incidencia y desviación de la Figura 4.99

α	N-SF11		N-SF11-M		N-SF11-M	
	θ_1	δ	θ_1	δ	θ_1	δ
15°	13° 28' 48"	11° 57' 36"	13° 28' 48"	-44° 37' 57"	-13° 28' 48"	-41° 57' 36"
30°	27° 31' 51"	25° 03' 42"	27° 31' 51"	n/a	-27° 31' 51"	-85° 03' 42"
45°	43° 06' 45"	41° 13' 31"	43° 06' 45"	n/a	-43° 06' 45"	-131° 13' 31"
60°	63° 14' 47"	66° 29' 33"	63° 14' 47"	n/a	-63° 14' 47"	-186° 29' 33"

La Figura 4.100 muestra un prisma N-SF11 (arriba) y un metaprisma N-SF11-M (abajo) de 30° - 60° - 90° (también conocido como prisma de Abbe). Aunque estos prismas se utilizan normalmente para separar una longitud de onda concreta de un haz de luz que contenga múltiples longitudes de onda, en la disposición de la figura los hemos utilizado de tal forma que el haz de luz blanca sea perpendicular a la hipotenusa ($\theta_1 = 0^\circ$). De esta manera, el haz solo sufre una refracción al salir del sistema, lo que permite una comparación más directa de las diferencias de comportamiento entre el prisma y el metaprisma.

Figura 4.100.- Prisma (arriba) y metaprisma (abajo) de 30° - 60° - 90° con un haz de luz blanca incidiendo con $\theta_1 = 0^\circ$

En ambos casos, el ángulo de incidencia al salir del prisma es $\theta_4 = 30^\circ$. Para $\lambda = 580 \text{ nm}$, $\theta_4 = 63^\circ 14' 47''$, en el prisma y $\theta_4 = -63^\circ 14' 47''$ en el metaprisma. De nuevo, la luz azul se desvía más que la luz roja.

La Figura 4.101 muestra un prisma de Littrow N-SF11 (arriba a la izquierda), un metaprisma de Littrow N-SF11-M (arriba a la derecha), un prisma de Littrow BK7 (abajo a la izquierda) y un metaprisma de Littrow BK7-M (abajo a la derecha). Los prismas de Littrow son prismas dispersivos retrorreflectantes y, en nuestras simulaciones, se basan en los prismas anteriores de 30° - 60° - 90° con una capa reflectante en la superficie opuesta al ángulo de 60° . El ángulo de incidencia se ha elegido para que sufra una desviación mínima. Los prismas de Littrow se utilizan normalmente para separar una longitud de onda determinada de un haz de luz que contenga múltiples longitudes de onda, al alterar el ángulo de incidencia.

Figura 4.101.- Prismas (izquierda) y metaprismas (derecha) de Littrow

Como se esperaba, el prisma y el metaprisma flint muestran una mayor dispersión que el prisma y el metaprisma crown. De nuevo, para obtener una desviación mínima, el ángulo de incidencia en el metaprisma debe invertirse con respecto al eje normal de la cara de incidencia.

Por último, la Figura 4.102 muestra la combinación de dos prismas N-SF11 equiláteros (arriba), un prisma N-SF11 y un metaprisma N-SF11-M (centro) y dos metaprismas (abajo).

*Figura 4.102.- Diferentes combinaciones de dos elementos:
Prisma-Prisma (arriba); Prisma-Metaprisma (centro);
Metaprisma-Metaprisma (abajo)*

En la disposición particular de los dos prismas (Figura 4.102, arriba) se observa cómo el haz dispersado en el primer prisma entra en el segundo, y luego sale en forma de espectro con las diferentes longitudes de onda emergiendo en paralelo, en la misma dirección que el haz blanco original. El espacio vacío entre los dos prismas hace que el haz se separe en sus componentes espectrales y no se recombine en un haz de luz blanca (como se indica erróneamente en muchos libros de texto).

Si sustituimos el segundo prisma por un metaprisma y mantenemos la geometría del sistema (Figura 4.102, centro) también obtenemos un espectro paralelo, pero esta vez no abandona el metaprisma en la dirección del haz original.

Finalmente, la Figura 4.102 (abajo) muestra la combinación de dos metaprismas N-SF11-M. Como en experiencias anteriores, el ángulo de incidencia se ha invertido respecto a la normal, logrando así una dispersión análoga a la del primer par de prismas.

A continuación, veremos como se comportarían las lentes diseñadas en el apartado 4.6.4 si estuvieran fabricadas con materiales de índice de refracción negativo. La Figura 4.103 muestra dos metalentes N-SF11-M, biconvexa (arriba) y bicóncava (abajo).

Figura 4.103.- Metalente negativa biconvexa (arriba) y metalente positiva bicóncava (abajo)

En una lente biconvexa normal, los rayos de luz que pasan a través de ella convergen en el foco detrás de la lente. Sin embargo, cuando utilizamos un material de índice negativo (arriba), los rayos de luz que pasan a través de él se dispersan, por lo que obtenemos una lente negativa o divergente. Del mismo modo, en una lente bicóncava normal los haces de luz que pasan a través de ella divergen, pero si la lente está hecha con un material de índice negativo (abajo) se obtiene una lente positiva, en la que los haces de luz convergen hacia un foco detrás de la lente.

Como en sus homólogos reales, observamos aberraciones esféricas, ya que los haces distantes del eje de la lente se enfocan en un lugar ligeramente diferente que los haces cercanos al eje. Si tenemos en cuenta los efectos de dispersión, también podemos ver aberraciones cromáticas, ya que la luz de diferentes longitudes de onda se enfoca en diferentes posiciones. El efecto es mayor cuanto más nos alejamos del eje óptico, y se ven franjas coloreadas en los bordes de los haces más distantes.

La Figura 4.104 muestra una lupa de mano realizada con una metalente bicóncava convergente, utilizada para ampliar la cuadrícula del fondo. Se observa una distorsión en barril de la cuadrícula, y algunos bordes coloreados por la aberración cromática.

Figura 4.104.- Simulación de una lupa de mano realizada con una metalente

Por último, la Figura 4.105 muestra una comparación entre la lupa de mano de la Figura 4.69 (página 190) y la metalupa de mano de la Figura 4.104.

Figura 4.105.- Simulación de una lupa de mano (izquierda) y metalupa de mano (derecha)

4.6.11. Elaboración de una explicación didáctica sobre el color

En el presente apartado de la Tesis utilizaremos los mapas conceptuales para facilitar el proceso de cambio conceptual en los estudiantes a partir del análisis de sus preconcepciones sobre un tema en particular, en concreto, la percepción del color en la foto de un determinado vestido con colores ambiguos. Los mapas conceptuales (Novak, 2010) fueron herramientas clave para llevar a cabo un proceso de asimilación, en el que las ideas previas sobre la percepción del color se modifican para adquirir nuevos significados, produciendo una progresiva diferenciación a través de una nueva jerarquía de proposiciones (Pérez-Rodríguez, Suero-López, Montanero-Fernández, y Pardo-Fernández, 2004). Este es un proceso dinámico necesario para llevar a cabo un aprendizaje significativo sobre el concepto de color. Para desarrollar la explicación didáctica del fenómeno con los mapas conceptuales también utilizamos la Teoría de la Elaboración de Reigeluth y Stein (Reigeluth y Stein, 1983), utilizando una secuencia de contenidos a través de diferentes niveles de elaboración (Suero-López et al., 2000) que constituyen la columna vertebral de la secuencia de enseñanza desarrollada para el aprendizaje de la percepción del color, partiendo de las ideas más simples y generales hasta los conceptos más complejos y específicos.

El tema elegido para esta experiencia ha sido la ambigüedad de los colores de un vestido que se hizo viral en internet. El fenómeno comenzó a finales de febrero de 2015, cuando una usuaria de la red social *Tumblr* publicó una foto de un vestido y preguntó de qué color era dicho vestido (Holderness, 2015). Sorprendentemente, las respuestas a esta sencilla pregunta se dividieron en dos categorías muy diferentes. Mientras muchas personas respondieron que el vestido era azul y negro, otro gran número de personas respondió que era blanco y dorado. La Figura 4.106 muestra varias fotografías del famoso vestido. A la izquierda se muestra la fotografía viral original (publicada en swiked.tumblr.com). En el centro se muestra una fotografía del comerciante (Roman Originals) publicada en su página web. Por último, a la derecha se muestra una fotografía del vestido tomada en nuestro laboratorio.

Figura 4.106.- Distintas fotografías del vestido de colores ambiguos

El objetivo general de este estudio fue desarrollar una explicación educativa e informativa utilizando mapas conceptuales para promover el cambio conceptual sobre la percepción de los colores, respondiendo a por qué diferentes personas perciben el vestido con diferentes colores. Se han recopilados datos para responder a por qué algunas personas perciben que el famoso vestido tiene unos colores y otras personas perciben que tiene otros colores completamente diferentes. Para dar respuesta primero debemos plantear una pregunta preliminar: ¿De qué depende el color con el que percibimos en un objeto determinado?

Para responder a las preguntas planteadas se adquirió un ejemplar del vestido del fabricante original, y se midió la reflectancia espectral en cinco puntos diferentes de cada zona del vestido con un espectrofotómetro (Melgosa-Latorre, Gómez-Robledo, Suero-López, y Fairchild, 2015). Se desarrolló además un breve cuestionario para obtener datos sobre la percepción del color del vestido. En concreto, utilizamos una muestra de más de 300 personas de diferentes edades y niveles educativos, que indicaron que colores percibían del vestido bajo diferentes fuentes de luz. De forma adicional se recopilaron datos sociodemográficos relativos al género, la edad o el nivel de educación.

De forma paralela se desarrolló una explicación educativa e informativa utilizando mapas conceptuales, con el objetivo de hacer que el tema fuera comprensible para el público en general. Se siguió una metodología basada en teorías constructivistas del aprendizaje (Ausubel et al., 1968), que tomaba como punto de partida para la construcción del conocimiento las ideas previas que tienen las personas sobre los posibles factores que influyen en la percepción del color de los objetos. Ha sido necesario, por tanto, identificar de forma previa cualquier preconcepción sobre esta cuestión. Para el análisis de las preconcepciones sobre el color utilizamos el Test A descrito en el apartado 3.5.1 de la presente Tesis.

El alto porcentaje de respuestas erróneas al Test A demostró, una vez más, la necesidad de desarrollar herramientas educativas para lograr cambios conceptuales progresivos, que permitan combatir las preconcepciones encontradas en torno a la percepción del color. En este sentido, siguiendo las directrices de la Teoría de la Elaboración de Reigeluth y Stein (1983), es conveniente establecer diferentes niveles de elaboración para entender la percepción del color de un objeto en particular, en nuestro caso el vestido viral. Se describe a continuación la secuencia de enseñanza con los diferentes niveles de elaboración desarrollados.

Primer Nivel de Elaboración: ¿De qué color ves este objeto?

Como vimos en el apartado 4.5, una de las preconcepciones más difundidas es la de considerar el color como una propiedad del objeto (Eaton et al., 1984; Guesne, 1985; Martínez-Borreguero, Pérez-Rodríguez, et al., 2013b). Sin embargo, sabemos que la percepción del color se ve afectada por la luz que ilumina al objeto (Fairchild, 2013). Se suele considerar como una propiedad del objeto el color con el que lo vemos bajo un iluminante típico, siendo la luz del sol el más habitual. Al utilizar el verbo **ser** para indicar el color de un objeto, suponemos implícitamente que la luz que lo ilumina no afecta a la percepción del color. Sin embargo, la frase “*Los limones son amarillos*” realmente debería formularse estrictamente como “*Los limones se ven amarillos cuando son iluminados por la luz del sol*”.

Para combatir esta preconcepción, es útil utilizar mapas conceptuales que nos permitan refinar el significado de las proposiciones contenidas en ellos. Así, el primer cambio conceptual necesario para explicar el color con el que se percibe un objeto dado es aclarar que depende no solo de sus características, sino también de la luz que lo ilumina, que es reflejada por el objeto y que viaja desde él hasta nuestros ojos. Como ejemplo, la Figura 4.107 muestra, a la izquierda, el mapa conceptual de esta preconcepción y, a la derecha, el mapa conceptual de este primer cambio conceptual.

Figura 4.107.- Mapas conceptuales con los conceptos “Cuerpos”, “Colores” y “Luz”, mostrando una preconcepción (izquierda) y la relación correcta (derecha)

Segundo Nivel de Elaboración: Influencia de los colores del entorno.

La Figura 4.108 muestra imágenes de una muñeca con un vestido similar al que se está estudiando (Munroe, 2015). Por lo general, percibimos la muñeca de la izquierda vestida de blanco y dorado y la muñeca de la derecha vestida de azul y negro.

Figura 4.108.- Dos muñecas con el mismo vestido, extraídas de (Munroe, 2015)

Sin embargo, a pesar de que los vestidos se perciben de distinto color, podemos comprobar que ambos vestidos tienen las mismas coordenadas de color, como se muestra en la Figura 4.109.

Figura 4.109.- Coordenadas de color RGB de dos regiones clave en ambos vestidos

Esta experiencia demuestra que el color del entorno influye en el color con el que percibimos un objeto. Si queremos incorporar este contenido en un mapa conceptual debemos ampliar la propuesta desarrollada, lo que implica un segundo cambio conceptual. El color del objeto que se percibe depende tanto del color de la luz que viaja desde el objeto hasta nuestros ojos como de los colores del entorno. La Figura 4.110 muestra la secuencia de los mapas conceptuales modificados.

Figura 4.110.- Mapas conceptuales sobre la percepción del color de un objeto: Primer nivel de elaboración (izquierda) y segundo nivel de elaboración (derecha)

Tercer Nivel de Elaboración: Adaptación cromática.

Para ilustrar el siguiente factor se propone realizar una experiencia. En concreto, se pide que se mire fijamente durante 30 segundos el punto negro del centro de la imagen de la izquierda de la Figura 4.111. Después de este tiempo hay que mirar el punto negro en el centro de la imagen de derecha.

Figura 4.111.- Ilusión de postimagen negativa

Si se hace bien la experiencia, la imagen de la derecha se verá a todo color durante unos segundos. Sin embargo, es obvio que la imagen de la derecha es en realidad una fotografía en blanco y negro de Puerta Palmas (Badajoz, España). Esto se debe al fenómeno conocido como adaptación cromática, que nos lleva a añadir otra diferenciación progresiva en nuestro mapa conceptual: El color percibido en un objeto determinado depende del color de la luz que viaja desde el objeto hasta nuestros ojos, de los colores del entorno y también de los colores visualizados inmediatamente antes. La Figura 4.112 muestra los nuevos mapas conceptuales desarrollados.

Figura 4.112.- Mapa conceptual del tercer nivel de elaboración sobre la percepción del color de un objeto

Cuarto Nivel de Elaboración: Factores subjetivos.

Existen muchos mecanismos visuales subjetivos que influyen en la apariencia de los colores, como, por ejemplo, el recuerdo del color, la constancia del color, el descuento del iluminante y el reconocimiento de objetos (Fairchild, 2013).

El recuerdo del color se refiere al hecho de que, en muchas ocasiones, asociamos un color típico a un objeto determinado (el cielo azul, un limón amarillo...). Los efectos del recuerdo del color son especialmente notables cuando el observador conoce el color del objeto (Hansen, Olkkonen, Walter, y Gegenfurtner, 2006): los tomates seguirán apareciendo rojos porque *la gente recuerda que los tomates son rojos*. Crick y Koch (1992) afirmaron que, aunque la función principal del sistema visual es percibir los objetos y eventos del mundo que nos rodea, la información disponible para nuestros ojos por sí sola no es suficiente para que el cerebro produzca su interpretación única del mundo visual. El cerebro tiene que confiar en las experiencias previas para interpretar la información que recibe a través de los ojos de una manera completa. Esta explicación está estrechamente relacionada con la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1968).

La constancia del color (Foster, 2011; Kaiser y Boynton, 1996; Marcus, 2012) es la percepción de que el color de un objeto permanece inalterado, incluso bajo cambios significativos en el color o nivel de la iluminación (Hurlbert, 2007). Podríamos decir que el objetivo fundamental de nuestro sistema visual es identificar y reconocer objetos, y el color es una de las herramientas más útiles para ello. En el caso de objetos no luminosos, si cambiamos el iluminante, la luz reflejada por los objetos también cambiará. Por lo tanto, debemos percibirlos con colores diferentes, lo que podría hacernos pensar que son objetos diferentes. Dentro de ciertos límites,

tenemos una tendencia a percibir un objeto siempre con el mismo color, independientemente del tipo de iluminación.

El descuento del iluminante (McCann, 2005) ocurre cuando un observador interpreta automáticamente las condiciones de iluminación de una escena. A partir de esta información, se puede suponer que nuestro cerebro intenta determinar la composición aproximada de la luz iluminante, y luego la descuenta.

Por último, el reconocimiento de objetos se rige generalmente por las propiedades espaciales, temporales y claro-oscuras de los objetos más que por las propiedades cromáticas (Davidoff, 1991).

La Figura 4.113 muestra el mapa conceptual desarrollado para incluir la proposición relacionada con los factores subjetivos que influyen en la percepción del color. El color percibido de un objeto determinado depende del color de la luz que viaja desde el objeto hasta nuestros ojos, de los colores del entorno, de los colores visualizados inmediatamente antes y de los mecanismos visuales subjetivos de percepción.

Figura 4.113.- Mapa conceptual del cuarto nivel de elaboración sobre la percepción del color de un objeto

Los resultados obtenidos en nuestro laboratorio, donde se ha mostrado el vestido a un conjunto de más de 300 personas, han revelado que el problema de las disparidades en las percepciones de color no es atribuible al vestido en sí mismo, ya que todos los encuestados han expresado que veían ese vestido como azul y negro. Sin embargo, obtuvimos diferentes respuestas si se les mostraba la fotografía viral. ¿Cómo podemos explicar que la mayoría de la gente perciba el vestido en la fotografía con colores tan diferentes? La respuesta a esta pregunta, desde un punto de vista educativo e informativo, está relacionada con los diferentes niveles de elaboración que se muestran en los mapas conceptuales que han guiado el desarrollo de este trabajo. Como hemos visto, nuestro sistema visual es probablemente capaz de descontar el iluminante en una cantidad diferente, o como consecuencia de diferentes factores desconocidos. Es decir, los colores que la gente percibe en la fotografía del vestido dependen no solo de los colores de la luz que viaja desde cada zona de la foto hasta sus ojos, sino también del fondo y el entorno

específicos que hay detrás del vestido, de la capacidad específica de los sujetos para descontar el iluminante, etc. Sin embargo, este mecanismo de constancia de color no se activa por igual en todos los individuos, y algunos son más capaces que otros de descontar el iluminante. La Figura 4.114 muestra una simulación de una pelota con los mismos colores que el vestido viral (extraídos de medidas sobre el vestido real en nuestro laboratorio). A la izquierda se observa la pelota bajo un iluminante D65, por lo que los colores se perciben como azul y negro. A la derecha se ha simulado una luz amarillenta, parecida a la que aparece en la fotografía viral. Los observadores que ven el vestido blanco y dorado ven la pelota de la derecha como blanca y dorada.

Figura 4.114.- Simulación de una pelota con los mismos colores que el vestido viral

La Figura 4.115 muestra el mapa conceptual global desarrollado para dar una respuesta educativa e informativa a la percepción del color del vestido con colores ambiguos. Como se puede ver, en la parte inferior de nuestro mapa conceptual propuesto se asume que el mecanismo denominado “descuento de iluminante” es el factor más relevante para explicar las diferencias entre los colores señalados por los diferentes observadores consultados en la fotografía viral (no en el vestido real). Si bien actualmente parece una hipótesis razonable (Melgosa-Latorre et al., 2015), no se puede descartar que otros factores, como por ejemplo el tamaño de las pupilas de los observadores (Vemuri, Bisla, Mulpuru, y Varadharajan, 2016), también hayan desempeñado un papel importante en el problema considerado.

Figura 4.115.- Mapa conceptual global sobre la percepción del color del vestido con colores ambiguos

Por último, queremos hacer notar que la Preconcepción 2 (el color es una propiedad de los objetos), descrita en el apartado 3.5.1, afecta a la propia pregunta *¿De qué color es el vestido?* El vestido no puede ser de un color u otro, pues se trata de una cuestión de percepción. Sin embargo, existe una pregunta neutra más apropiada: *¿De qué color ves el vestido?* Lo mejor de esta pregunta es que no hay una respuesta correcta o incorrecta, ya que cada individuo percibirá los colores de manera diferente, o incluso cambiará su percepción con el tiempo.

4.6.12. Recapitulación

Las herramientas desarrolladas en los apartados anteriores se validarán en el apartado 4.7 de la presente Tesis, con el objetivo de contrastar la hipótesis H17, tal y como se resume en la Tabla 4.48.

Tabla 4.48.- Resumen del contraste de la hipótesis H17

Hipótesis	Enunciado	¿Se acepta o se rechaza?
H17	La implementación de diversas explicaciones y herramientas STEM mejora la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio	<i>Se contrastará en el apartado 4.7</i>

En base a los resultados obtenidos, podemos afirmar que las simulaciones didácticas desarrolladas presentan un alto grado de realismo. Esto las convierte en una buena herramienta didáctica para profundizar en la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos de luz y color para diferentes colectivos, como por ejemplo para docentes en formación de diferentes niveles educativos, tal y como nos proponíamos en el Objetivo General 2 (OG2) de esta investigación.

Específicamente, se han desarrollado las siguientes herramientas didácticas:

- Simulaciones del entorno hiperrealista para la enseñanza de luz y color
- Simulaciones de sistemas ópticos sencillos
- Simulaciones hiperrealistas de prismas
- Simulaciones hiperrealistas de lentes
- Simulación hiperrealista de una cabina de iluminación
- Simulaciones hiperrealistas de mezclas de color
- Simulaciones hiperrealistas de objetos de color bajo distintos iluminantes
- Simulaciones hiperrealistas de pares metámeros
- Simulaciones hiperrealistas de arcoíris
- Simulaciones hiperrealistas de metamateriales
- Elaboración de una explicación didáctica sobre el color

Este tipo herramientas didácticas permiten combatir las preconcepciones que presenta el alumnado de los diferentes niveles, habiéndose validado su utilización en estudios previos (Martínez-Borreguero et al., 2011). Continuando en la línea de estos estudios, las simulaciones hiperrealistas desarrolladas presentan unos fines didácticos de utilidad para la enseñanza de la óptica. Como se ha mencionado anteriormente, los resultados de algunos estudios (Heywood, 2005; Kaltakci-Gurel et al., 2016; van Zee et al., 2005) mostraron que los profesores en formación tienen serias dificultades para articular explicaciones coherentes sobre conceptos básicos

de luz y color. Esta limitación debe ser tenida en cuenta en la didáctica de la ciencia en la formación inicial de los profesores, ya que de otro modo se pondría en peligro la enseñanza de las ciencias desde los primeros niveles escolares. Por este motivo es necesario desarrollar y poner a punto nuevas herramientas didácticas, como las simulaciones hiperrealistas, para promover una mejora en la enseñanza de la óptica a lo largo de toda la etapa educativa.

Parte de los resultados de esta fase de la investigación se han publicado en:

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2013). Use of computer generated hyper-realistic images on optics teaching: The case study of an optical system formed by two opposed parabolic mirrors. *Journal of Science Education*, 14(1), 25-29.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. (2016). Development of hyperrealistic simulations to teach concepts about colors. *Color Research and Application*, 41(3), 330-332.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2017). Teaching rainbows with simulations: revisiting Minnaert's lab experiment. *Applied Optics*, 56(19), G54-G69.

Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). A didactic reformulation of the laws of refraction of light. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 40(3), e3401.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Spectral simulations for the teaching of metamer colour pairs at various educational levels. *Óptica Pura y Aplicada* (Aceptado).

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Photorealistic spectral simulations of dispersion in the visible range in negative-index prisms. *Heliyon* (Enviado).

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Suero-López, M. I. y Melgosa-Latorre, M. (2016). Using Concept Maps to Develop a Didactic Explanation of a Dress with Ambiguous Colours. En *Innovating with Concept Mapping. CCIS 635* (pp. 303-314). Cham: Springer. ISBN 978-3-319-45501-3.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. (2016). Development of a CmapTools procedural model for use in a virtual laboratory. En *10th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 769-777). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-608-5617-7.

- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pardo-Fernández, P. J., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. (2016) Revisiting Minnaert's lab experiment to teach rainbows: a didactic simulation. En *12th International Conference on Light and Color in Nature* (p. 89).
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. (2013). Las simulaciones hiperrealistas en la enseñanza del color: Explicación de la generación y mezcla de colores utilizando POV-Ray. En *X Congreso Nacional del Color* (pp. 501-502). Valencia: Universitat Politècnica de València. ISBN 978-84-9048-058-8.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2016). Simulación de una cabina de iluminación para la enseñanza del color. En *XI Congreso Nacional del Color* (pp. 95-96). Ourense: SEDOPTICA. ISBN 978-84-608-9872-6.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Development of hyper-realistic simulations that allow a transversal teaching of optics at different educational levels. En *Second Innovative and Creative Education and Technology International Conference* (p. 25). Badajoz: ICETIC. ISBN 978-84-17238-87-2.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Didactic simulations of metameric colour pairs using POV-Ray. En *Reunión Nacional de Óptica 2018* (p. 131). Castellón: SEDOPTICA. ISBN 978-84-09-03559-5.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018) Visible Dispersion in Negative-Index materials: a Photorealistic Spectral Rendering approach. En *Abstracts of the International Colour Association (AIC) Conference 2018* (p. 122). Lisboa: AIC.

4.7. Producto de la implementación y validación de las herramientas

En el presente apartado se muestran los resultados de la implementación y validación de las herramientas didácticas desarrolladas en el apartado 4.6. En concreto, el apartado 4.7.1 se centra en la implementación de las herramientas didácticas desarrolladas en los apartados anteriores de esta Tesis. A continuación, el apartado 4.7.2 muestra los resultados de la validación de dichas herramientas. Estos resultados nos permitirán llevar a cabo el contraste de parte de las hipótesis de investigación formuladas en el apartado 1.5 (H11, H17, H18, H19 y H20).

4.7.1. Resultados de la implementación de herramientas didácticas para mejorar la enseñanza sobre luz y color en docentes en formación

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la fase de la investigación descrita en el apartado 3.7.1. La Figura 4.116 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual con el diseño de la investigación, la muestra, la intervención didáctica y el instrumento de medida del proceso de implementación de herramientas didácticas para mejorar la enseñanza sobre luz y color en docentes en formación desarrollado en el apartado 3.7.1.

Figura 4.116.- Mapa conceptual de la implementación de herramientas didácticas para mejorar la enseñanza sobre luz y color en docentes en formación

La Tabla 4.49 presenta los estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio obtenidos en el pre-test por cada grupo, control (GC) y experimental (GE), y Figura 4.54 presenta los histogramas con las distribuciones de calificaciones y la curva gaussiana superpuesta para ambos grupos. Se observa que GC tiene una media de 4,76 puntos sobre 10, con una desviación estándar de 0,82. Por otro lado, el GE tiene una media de 4,54 puntos, con una desviación estándar de 0,79.

Tabla 4.49.- Estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio del pre-test (GC vs GE)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Grupo de Control	52	4,7582	0,82359	0,11421
Grupo Experimental	51	4,5434	0,78611	0,11008

Figura 4.117.- Distribución de calificaciones en el pre-test y curva gaussiana superpuesta para el GC (izquierda) y el GE (derecha)

Como se observa en la Tabla 4.49 y en la Figura 4.54, los resultados del pre-test revelan que ambos grupos tenían un conocimiento inicial similar, detectándose además la presencia de numerosas preconcepciones sobre luz y color. Para saber si las diferencias encontradas entre el grupo de control y el experimental son estadísticamente significativas, se llevó a cabo un análisis estadístico inferencial a través de la prueba t de Student. La Tabla 4.50 muestra los resultados obtenidos en dicha prueba. Se comprobó previamente la normalidad de las distribuciones, para ello se utilizaron los diagramas Q-Q (cuantil-cuantil), mostrados en la Figura 4.118, que representan los cuantiles de la muestra en relación con los valores esperados en una distribución normal. Podemos observar que la nube de puntos representada se ajusta a la recta, por lo que no tenemos evidencias para suponer la violación de la normalidad de la distribución de las puntuaciones.

Figura 4.118.- Gráficos Q-Q del GC y del GE en el pre-test

Tabla 4.50.- Prueba t de Student para muestras independientes en el pre-test (GV vs GE)

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
							Inferior	Superior
0,000	0,991	1,354	101	0,179	0,21482	0,15870	-0,09999	0,52963

Como se observa en la Tabla 4.50, el valor obtenido en la prueba t de Student para la significatividad ha sido de Sig. = 0,179. Esto implica que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones obtenidas en el pre-test por ambos grupos. En consecuencia, este resultado nos garantizaba un punto de partida homogéneo para llevar a cabo las diferentes intervenciones didácticas con ambos grupos de trabajo y promover un cambio conceptual en el alumnado para combatir las numerosas preconcepciones encontradas, ya mencionadas en el apartado 4.5.

A continuación, la Tabla 4.51 muestra los estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio obtenidos en el post-test por cada grupo, control (GC) y experimental (GE), y la Figura 4.119 presenta los histogramas con las distribuciones de calificaciones y la curva gaussiana superpuesta para ambos grupos. Se observa que el GC tiene una media de 5,78 puntos sobre 10, con una desviación estándar de 1,10. Por otro lado, el GE tiene una media de 7,26 puntos, con una desviación estándar de 1,60.

Tabla 4.51.- Estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio del post-test (GC vs GE)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Grupo de Control	50	5,7837	1,10451	0,15620
Grupo Experimental	48	7,2578	1,60133	0,23113

Figura 4.119.- Distribución de calificaciones en el post-test y curva gaussiana superpuesta para el GC (izquierda) y el GE (derecha)

Como se observa en la Tabla 4.51 y en la Figura 4.119, los resultados del post-test muestran una mejora en las calificaciones promedio obtenidas en cada grupo. Sin embargo, se aprecian diferencias entre ellas a favor del GE. Para estimar si estas diferencias son estadísticamente significativas se llevó a cabo un análisis estadístico inferencial a través de la prueba t de Student. La Tabla 4.52 muestra los resultados obtenidos en dicha prueba. De nuevo se comprobó previamente la normalidad de las distribuciones usando los diagramas Q-Q representados en la Figura 4.120. Los puntos de las gráficas representadas en estos diagramas se ajustan muy bien a la línea recta, por que podemos considerar que la distribución de puntuaciones obtenidas sigue una distribución normal.

Figura 4.120.- Gráficos Q-Q del GC y del GE en el post-test

Tabla 4.52.- Prueba t de Student para muestras independientes en el post-test (GV vs GE)

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
							Inferior	Superior
5,477	0,051	-5,323	96	0,000	-1,47405	0,27693	-2,02375	-0,92435

Como se observa en la Tabla 4.52, la prueba t de Student arroja un valor de Sig. < 0,001, por lo que existen diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones del Grupo Experimental y el Grupo de Control en el post-test realizado. Concretamente, se encuentra una diferencia de medias de 1,47 puntos sobre 10 a favor del GE. Estos resultados nos permiten aceptar la hipótesis H17 formulada (*la implementación de diversas explicaciones y herramientas STEM mejora la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio*).

A continuación, pasamos a describir cual ha sido el incremento de puntuación en cada uno de los grupos, para valorar la utilidad de las intervenciones didácticas desarrolladas. La Figura 4.121 representa los diagramas de caja donde puede apreciarse el valor de las diferencias de las medias y las desviaciones típicas. Específicamente, la caja representa el rango intercuartil con extremos en el percentil 75 y el percentil 25, siendo los bigotes de las cajas las observaciones extremas de la muestra. Podemos observar en las cajas verdes, que representan los post-test de ambos grupos, que la línea del percentil 25 del post-test del GE está por encima de la línea de la mediana del post-test del GC, por lo que existe suficiente evidencia de diferencias significativas entre las medias de estas muestras. Asimismo, puede comprobarse visualmente que la línea del percentil 25 del post-test del GE está por encima de la línea de la mediana del pre-test de este mismo grupo. Análogamente, aunque en menor medida, ocurre con la comparación entre el pre-test y el post-test del GC.

Figura 4.121.- Diagrama de cajas para el GC y GE en el pre-test y el post-test

Para contrastar estadísticamente lo observado en Figura 4.121, se muestra en la Tabla 4.53 los estadísticos descriptivos de los resultados de los test para muestras emparejadas. Asimismo, la Tabla 4.54 muestra la prueba t de para muestras relacionadas.

Tabla 4.53.- Estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio (muestras emparejadas)

Grupo	Prueba	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Grupo de Control	Pre-test	50	4,8400	0,72651	0,10274
	Post-test	50	5,7837	1,10451	0,15620
Grupo Experimental	Pre-test	48	4,6071	0,76080	0,10981
	Post-test	48	7,2578	1,60133	0,23113

Tabla 4.54.- Prueba de muestras emparejadas (Pre-test – Post-test)

	Diferencias emparejadas					t	gl	Sig. (bilateral)
	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media	95 % de intervalo de confianza de la diferencia				
				Inferior	Superior			
GC	-0,94371	0,79862	0,11294	-1,17068	-0,71675	-8,356	49	0,000
GE	-2,65062	1,44631	0,20876	-3,07058	-2,23066	-12,697	47	0,000

Como se observa en la Tabla 4.54, el GC obtiene un incremento promedio en la calificación de 0,94 puntos sobre 10, siendo este resultado estadísticamente significativo respecto a su pre-test (Sig. < 0,001). Se observa, asimismo, que el GE obtiene un incremento de calificación promedio mayor que el GC. Concretamente, el GE obtiene en el post-test un incremento en la calificación de 2,65 puntos sobre 10, siendo esta diferencia estadísticamente significativa respecto a su pre-test (Sig. < 0,001).

Los resultados han mostrado que el grupo experimental, que utilizó las simulaciones hiperrealistas y las actividades prácticas, tiene en promedio un aprendizaje mayor que los alumnos del grupo de control. Este resultado nos permite destacar la utilidad didáctica de las simulaciones y herramientas utilizadas en esta investigación para el aprendizaje de los conceptos relacionados con luz y color.

4.7.2. Resultados de la validación de simulaciones didácticas y experiencias STEM con profesores en formación

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en la fase de la investigación descrita en el apartado 3.7.2. La Figura 4.122 muestra, a modo de recordatorio, un mapa conceptual con el diseño de la investigación, la muestra, la intervención didáctica y el instrumento de medida del proceso de validación de simulaciones didácticas y experiencias STEM con profesores en formación desarrollado en el apartado 3.7.2.

Figura 4.122.- Mapa conceptual del proceso de validación de simulaciones didácticas y experiencias STEM con profesores en formación

La Tabla 4.55 presenta los estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio obtenidas en el pre-test por cada grupo, control (GC) y experimental (GE), y Figura 4.123 presenta los histogramas con las distribuciones de calificaciones y la curva gaussiana superpuesta para ambos grupos.

Tabla 4.55.- Estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio del pre-test (GC vs GE)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Grupo de Control	33	4,5368	1,13784	0,19807
Grupo Experimental	36	4,2698	1,14274	0,19046

Figura 4.123.- Distribución de calificaciones en el pre-test y curva gaussiana superpuesta para el GC (izquierda) y el GE (derecha)

Se observa en la Tabla 4.55 y en Figura 4.123 que el GC tiene una media de 4,54 puntos sobre 10, con una desviación estándar de 1,14. Por otro lado, el GE tiene una media de 4,27 puntos, con una desviación estándar de 1,14. Por tanto, ambos grupos presentan unas calificaciones promedio similares y bajas. Para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre grupos en los resultados obtenidos en el pre-test, se llevó a cabo un análisis inferencial con la prueba t de Student para la igualdad de medias. Se comprobó previamente la normalidad de las distribuciones mediante los diagramas Q-Q (cuantil-cuantil), mostrados en la Figura 4.124. En estos diagramas se observa que la nube de puntos representada se ajusta a la línea recta representada, por lo que podemos suponer la normalidad de la distribución de las puntuaciones.

Figura 4.124.- Gráficos Q-Q del GC y del GE en el pre-test

Adicionalmente se realizó la prueba de Levene para la igualdad de varianzas, obteniéndose un valor de significación mayor a 0,05 (Sig. = 0,512) lo que nos permite asumir varianzas iguales. La Tabla 4.56 muestra los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes.

Tabla 4.56.- Prueba t de Student para muestras independientes del pre-test (GC vs GE)

	Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
								Inferior	Superior
Se asumen varianzas iguales	0,435	0,512	0,971	67	0,335	0,26696	0,27484	-0,28162	0,81553
No se asumen varianzas iguales			0,972	67	0,335	0,26696	0,27478	-0,28159	0,81550

Como se observa en la Tabla 4.56, no existen diferencias estadísticamente significativas (Sig. = 0,335) entre el grupo de control y el grupo experimental en los resultados obtenidos en el pre-test, siendo la diferencia de medias encontrada de 0,267 puntos sobre 10. Por otro lado, en el análisis de cada pregunta del cuestionario se observó un porcentaje de preconcepciones análogas en ambos grupos, por lo que podemos afirmar que el conocimiento inicial de partida es equivalente para el grupo de control y el grupo experimental.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el post-test I en cada grupo de trabajo, control y experimental. Este post-test se pasó al alumnado tras la

impartición de los contenidos seleccionados con cada una de las metodologías de cada grupo. La Tabla 4.57 presenta los estadísticos descriptivos para el GC y el GE en el post-test I. Asimismo, la Figura 4.125 muestra el histograma del porcentaje de aciertos y curva normal de distribución superpuesta de ambos grupos.

Tabla 4.57.- Estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio del post-test I (GC vs GE)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Grupo de Control	33	7,2560	1,92749	0,33553
Grupo Experimental	36	7,1208	1,00642	0,16774

Figura 4.125.- Distribución de calificaciones en el post-test I y curva gaussiana superpuesta para el GC (izquierda) y el GE (derecha)

Como se observa en la Tabla 4.57 y en la Figura 4.125, las calificaciones promedio de los grupos de control y experimental tras llevar a cabo las intervenciones didácticas han aumentado considerablemente respecto a las calificaciones del pre-test. Concretamente, el GC obtiene una calificación promedio de 7,26 puntos con una desviación estándar de 1,93. El GE obtiene una calificación promedio de 7,12 puntos con una desviación estándar de 1,01. Para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos se llevó a cabo el análisis estadístico inferencial. La Figura 4.126 muestra los gráficos Q-Q para ambos grupos, con el propósito de comprobar si las distribuciones eran normales como paso previo a la prueba t de Student para muestras independientes.

Figura 4.126.- Gráficos Q-Q del GC y del GE en el post-test I

Como se observa en la Figura 4.126, la nube de puntos en ambos casos se ajusta a la línea recta representada, por lo que podemos asumir que las distribuciones de las puntuaciones en el post-test I son normales para ambos grupos. La Tabla 4.58 representa la prueba t de Student para muestras independientes.

Tabla 4.58.- Prueba t de Student para muestras independientes del post-test I (GC vs GE)

Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias							
F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia		
							Inferior	Superior	
Se asumen varianzas iguales	18,634	0,000	0,370	67	0,713	0,13520	0,36578	-0,59489	0,81553
No se asumen varianzas iguales			0,360	47	0,720	0,13520	0,37512	-0,61933	0,81550

Tal y como se observa en la Tabla 4.58, la significación obtenida (Sig. = 0,720) nos permite afirmar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, pues la diferencia de medias entre los post-test I ha sido de 0,135 puntos sobre 10. En un primer momento, estos resultados nos permiten aceptar la hipótesis H18 y rechazar la hipótesis H19 planteada, en base al post-test I realizado inmediatamente después de las intervenciones didácticas (H18: Los alumnos que utilizan simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM (GE) para el aprendizaje de conceptos sobre luz y color, obtienen unas calificaciones promedio similares a los alumnos que siguen una intervención didáctica más tradicional (GC) / H19: Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable aprendizaje del alumnado que sigue una intervención didáctica basada en la utilización de simulaciones

hiperrealistas y experiencias STEM (GE) frente al alumnado que sigue una intervención didáctica más tradicional (GC) en los conceptos objeto de estudio).

Sin embargo, para seguir profundizando en el contraste de las hipótesis H18 y H19, se utilizó el post-test II con el propósito de verificar si el aprendizaje alcanzado por el alumnado de ambos grupos seguía siendo el mismo tras el paso del tiempo, es decir, si había sido significativo o memorístico en función de la metodología.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el post-test II en cada grupo de trabajo, control y experimental. Este post-test se pasó al alumnado meses después del post-test I. La Tabla 4.59 presenta los estadísticos descriptivos para el GC y el GE en el post-test II. Asimismo, la Figura 4.127 muestra el histograma del porcentaje de aciertos y curva normal de distribución superpuesta de ambos grupos.

Tabla 4.59.- Estadísticos descriptivos de las calificaciones promedio del post-test II (GC vs GE)

Grupo	N	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media
Grupo de Control	33	5,8351	1,22243	0,21280
Grupo Experimental	36	6,8290	1,36328	0,22721

Figura 4.127.- Distribución de calificaciones en el post-test II y curva gaussiana superpuesta para el GC (izquierda) y el GE (derecha)

Como se muestra en la Figura 4.127, el GC obtiene una calificación promedio de 5,84 puntos con una desviación estándar de 1,22. Sin embargo, el GE obtiene una calificación promedio de 6,83 puntos con una desviación estándar de 1,36. Para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, se realizó el análisis inferencial con la prueba de Levene y la prueba t de Student. Previamente se comprobó si la distribución de los resultados para los dos

grupos se podía considerar normal. Para ello se han utilizado los diagramas Q-Q mostrados en la Figura 4.128. Dado que la nube de puntos se ajusta muy bien a la línea recta representada podemos asumir la normalidad en las distribuciones.

Figura 4.128.- Gráficos Q-Q del GC y del GE en el post-test II

En la Tabla 4.60 se muestra la prueba de Levene, que reveló la igualdad de varianzas (Sig. = 0,388), así como los resultados de la prueba t de Student para muestras independientes.

Tabla 4.60.- Prueba t de Student para muestras independientes del post-test II (GC vs GE)

	Prueba de Levene de calidad de varianzas		Prueba t para la igualdad de medias						
	F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Diferencia de error estándar	95 % de intervalo de confianza de la diferencia	
								Inferior	Superior
Se asumen varianzas iguales	0,754	0,388	-3,177	67	0,002	0,99390	0,31280	-1,61825	-0,36956
No se asumen varianzas iguales			-3,193	67	0,002	0,99390	0,31130	-1,61527	-0,37254

El valor de la significatividad obtenida (Tabla 4.60) ha sido de 0,002, menor por tanto que el valor de referencia (Sig. < 0,05). Esto nos permite afirmar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones promedio obtenidas por el grupo experimental frente a al grupo de control, siendo superior el aprendizaje obtenido por los alumnos del GE. En base a estos resultados en el post-test II podemos aceptar finalmente la hipótesis inicialmente rechazada, (H19: *Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable aprendizaje del alumnado que sigue una intervención didáctica basada en la utilización de simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM (GE) frente al alumnado que sigue*

una intervención didáctica más tradicional (GC) en los conceptos objeto de estudio) y rechazar la hipótesis H18 (Los alumnos que utilizan simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM (GE) para el aprendizaje de conceptos sobre luz y color, obtienen unas calificaciones promedio similares a los alumnos que siguen una intervención didáctica más tradicional (GC)).

Una vez comparadas las diferencias de resultados entre el GC y GE en cada uno de los test (diferencias inter-grupo), es necesario analizar si existen diferencias intra-grupo. Es decir, se estudiará como han evolucionado las puntuaciones de cada grupo a lo largo del tiempo para estimar si el cambio ha sido significativo, y poder evaluar así la validez de las intervenciones didácticas realizadas en cada grupo. Con este estudio podremos contrastar las hipótesis H17 y H20.

La Figura 4.129 muestra a modo de resumen los gráficos de las calificaciones promedio obtenidas por el grupo de control y el grupo experimental en los tres instrumentos de medida utilizados, pre-test, post-test I y post-test II.

Figura 4.129.- Comparación de las calificaciones promedio obtenidas por el C.G. (izquierda) frente al E.G. (derecha) en el pre-test, post-test I y post-test II

Como se observa en la Figura 4.129, se ha podido constatar que tanto la enseñanza basada en simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM (GE), como la intervención didáctica tradicional (GC) han mejorado las puntuaciones del alumnado respecto a su conocimiento inicial, sin que existan diferencias estadísticamente significativas. En ambos casos, se ha obtenido un incremento en las puntuaciones promedio del alumnado. Específicamente, en el GC la diferencia entre el post-test I y el pre-test es de 2,72 puntos sobre 10 y en el GE esta diferencia es de 2,85 puntos sobre 10. Estos resultados parecen indicar que ambas metodologías (tradicional y experimental) han sido igualmente efectivas desde un punto de vista didáctico, consiguiendo mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la óptica en los maestros en formación. Asimismo,

también se observa en la Figura 4.129 que la diferencia entre el post-test II y el post-test I es de -1,42 puntos en el GC y de -0,29 en el GE. Este resultado muestra un descenso en las puntuaciones medias de los grupos, pero mucho más acentuado en el grupo de control. Si comparamos los resultados iniciales (pre-test) frente a los finales (post-test II) existe una diferencia de 1,30 puntos en el GC y de 2,56 puntos en el GE. Para ver estos resultados en mayor detalle, la Figura 4.130 muestra el diagrama de cajas correspondiente a los datos de los grupos experimental y de control en el pre-test, el post-test I y el post-test II. El diagrama de cajas suministra información adicional sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles, la existencia de valores atípicos y la simetría de la distribución.

Figura 4.130.- Diagrama de cajas para el GC y GE en el pre-test, el post-test I y el post-test II

Como se observa en la Figura 4.130, el grupo de control obtiene una calificación promedio más baja en el post-test II que la que obtuvo en el post-test I, habiendo una diferencia de medias entre ambos post-test de 1,42 puntos. Sin embargo, el grupo experimental obtiene una calificación promedio similar en el post-test I a la que obtuvo en el post-test II, obteniéndose solo una diferencia de calificaciones de 0,29 puntos. Para analizar con más detenimiento estas diferencias, se han realizado diversas pruebas t de Student para muestras relacionadas para estimar la evolución entre el pre-test, post-test I y post-test II dentro de cada uno de los grupos.

La Tabla 4.61 muestra los estadísticos descriptivos para el grupo de control.

Tabla 4.61.- Estadísticas de muestras emparejadas del grupo de control

		Media	N	Desviación estándar	Error estándar de la media
Pre-test vs Post-test I	Pre-test	4,5368	33	1,13784	0,19807
	Post-test I	7,2560	33	1,92749	0,33553
Pre-test vs Post-test II	Pre-test	4,5368	33	1,13784	0,19807
	Post-test II	5,8351	33	1,22243	0,21280
Post-test I vs Post-test I	Post-test I	7,2560	33	1,92749	0,33553
	Post-test II	5,8351	33	1,22243	0,21280

La Tabla 4.62 muestra la prueba t para muestras emparejadas para la comparación de las medias entre las tres pruebas en el grupo de control.

Tabla 4.62.- Prueba de muestras emparejadas del grupo de control

	Diferencias emparejadas					t	gl	Sig. (bilateral)
	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media	95 % de intervalo de confianza de la diferencia				
				Inferior	Superior			
Pre - Post I	-2,71918	2,33694	0,40681	-3,54783	-1,89054	-6,684	32	0,000
Pre - Post II	-1,29827	1,13368	0,19735	-1,70026	-0,89628	-8,356	32	0,000
Post I - Post II	1,42092	2,23391	0,38887	0,62881	2,21303	3,654	32	0,000

Se observa que la significatividad obtenida es menor que 0,05 en los tres pares analizados, lo que indica diferencias estadísticamente significativas entre las calificaciones promedios obtenidas por el GC en los tres instrumentos de evaluación. En base a estos resultados, podemos afirmar que la implementación de la metodología didáctica llevada a cabo en el grupo de control ha sido efectiva, pero solo a corto plazo. Aunque los alumnos del grupo de control mejoran significativamente sus puntuaciones iniciales inmediatamente después de la intervención didáctica, este incremento de la puntuación no se mantiene a lo largo del tiempo, pues disminuye significativamente entre el post-test I y el post-test II.

La Tabla 4.63 muestra los estadísticos descriptivos para el grupo experimental.

Tabla 4.63.- Estadísticas de muestras emparejadas del grupo experimental

		Media	N	Desviación estándar	Error estándar de la media
Pre-test vs Post-test I	Pre-test	4,2698	36	1,14274	0,19046
	Post-test I	7,1208	36	1,00642	0,16774
Pre-test vs Post-test II	Pre-test	4,2698	36	1,14274	0,19046
	Post-test II	6,8290	36	1,36328	0,22721
Post-test I vs Post-test I	Post-test I	7,1208	36	1,00642	0,16774
	Post-test II	6,8290	36	1,36328	0,22721

La Tabla 4.64 muestra la prueba t para muestras relacionadas para la comparación de las medias entre las tres pruebas en el grupo experimental.

Tabla 4.64.- Prueba de muestras emparejadas del grupo experimental

	Diferencias emparejadas				t	gl	Sig. (bilateral)	
	Media	Desviación estándar	Error estándar de la media	95 % de intervalo de confianza de la diferencia				
				Inferior				Superior
Pre - Post I	-2,85094	1,59344	0,26557	-3,39008	-2,31180	-10,735	35	0,000
Pre - Post II	-2,55913	1,91311	0,31885	-3,20643	-1,91182	-8,026	35	0,000
Post I - Post II	0,29181	1,66750	0,27792	-0,27239	0,85602	1,050	35	0,301

Se observa que la significatividad es menor que 0,05 en el par *pre-test vs post-test I* y en el par *pre-test vs post-test II*, siendo por tanto las diferencias entre las puntuaciones de estos instrumentos estadísticamente significativas. Sin embargo, la significatividad en el par *post-test I vs post-test II* es mayor que el valor de referencia 0,05 (Sig. = 0,301), no encontrándose por tanto en el grupo experimental diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones obtenidas en el post-test I y las notas obtenidas en el post-test II. En base a estos resultados, podemos afirmar que la implementación de la metodología didáctica llevada a cabo en el grupo experimental ha sido efectiva más allá del corto plazo. Los alumnos del grupo experimental mejoran significativamente sus puntuaciones iniciales después de la intervención didáctica, y este incremento en la puntuación no disminuye significativamente con el paso del tiempo.

En base a los resultados obtenidos en el análisis estadístico inferencial tanto en el GC como en el GE, podemos indicar que el alumnado del grupo de control parece haber olvidado con el paso del tiempo los conceptos trabajados, resurgiendo preconcepciones sobre estos similares a las obtenidas en el pre-test. Esto da idea de que el grupo de control ha realizado un aprendizaje más memorístico de los contenidos trabajados en las sesiones didácticas. En cambio, el alumnado del grupo

experimental sigue recordando los conceptos tras el paso del tiempo, lo que nos indica que realizó un aprendizaje más significativo de los mismos en contraposición al grupo de control. Por tanto, podemos aceptar en base a ello la hipótesis H20 formulada en la investigación (*Las simulaciones hiperrealistas y las experiencias STEM sobre luz y color facilitan un aprendizaje significativo y a largo plazo en el profesorado de educación primaria en formación*).

Con el propósito de contratar la hipótesis H11 formulada y analizar si la implementación de las intervenciones didácticas desarrolladas influye en el nivel de autoeficacia docente del profesorado en formación, se muestra a continuación los datos obtenidos en la variable *nivel de autoeficacia docente* antes y después de la intervención. La Figura 4.131 muestra los valores positivos y la Figura 4.132 los negativos.

Figura 4.131.- Niveles positivos de autoeficacia docente antes y después de la intervención

Figura 4.132.- Niveles negativos de autoeficacia docente antes y después de la intervención

Como se observa en la Figura 4.131, después de la intervención el alumnado presenta valores más altos en la variable autoeficacia docente en todos los ítems que

conforman el cuestionario de autoeficacia docente desarrollado en el apartado 3.4. Del mismo modo, se puede observar en la en la Figura 4.132 una disminución tras la intervención en el porcentaje de alumnos que presentan bajos niveles de autoeficacia docente. En base a estos resultados podemos aceptar la hipótesis H11 planteada en esta investigación (*El desarrollo y la implementación de intervenciones didácticas sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color produce una evolución positiva en la variable nivel de autoeficacia docente en el profesorado en formación*).

4.7.3. Recapitulación de la implementación y validación de las herramientas didácticas

En base al análisis realizado los apartados 4.7.1 y 4.7.2, podemos contrastar las hipótesis H11, H17, H18, H19 y H20, tal y como se resume en Tabla 4.65.

Tabla 4.65.- Resumen del contraste de las hipótesis H11, H17, H18, H19 y H20

Hipótesis	Enunciado	¿Se acepta o se rechaza?
H11	El desarrollo y la implementación de intervenciones didácticas sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color produce una evolución positiva en la variable <i>nivel de autoeficacia docente</i> en el profesorado en formación	Se acepta
H17	La implementación de diversas explicaciones y herramientas STEM mejora la enseñanza/aprendizaje de los conceptos objeto de estudio	Se acepta
H18	Los alumnos que utilizan simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM para el aprendizaje de conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color, obtienen unas calificaciones promedio similares a los alumnos que siguen una intervención didáctica más tradicional	Se rechaza (puede aceptarse en el aprendizaje a corto plazo)
H19	Existen diferencias estadísticamente significativas en la variable <i>aprendizaje</i> del alumnado que sigue una intervención didáctica basada en la utilización de simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM frente al alumnado que sigue una intervención didáctica más tradicional en los conceptos objeto de estudio	Se acepta (diferencias a favor del grupo que utiliza herramientas didácticas STEM)
H20	Las simulaciones hiperrealistas y las experiencias STEM sobre luz y color facilitan un aprendizaje significativo y a largo plazo en el profesorado de educación primaria en formación	Se acepta

El análisis estadístico descriptivo e inferencial de los datos obtenidos ha revelado una mejora en el dominio cognitivo del maestro en formación en el proceso de enseñanza de los conceptos científicos objeto de estudio. Sin embargo, en función de la metodología utilizada en las diferentes intervenciones didácticas, podemos afirmar que los alumnos del grupo experimental, que trabajaron con simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM, han asimilado de forma más satisfactoria los conocimientos, realizando un aprendizaje significativo de los mismos (H17). Concretamente, su aprendizaje ha perdurado a lo largo del tiempo y las preconcepciones encontradas en el pre-test han sido combatidas con la intervención desarrollada (H20). Sin embargo, los alumnos del grupo de control que han utilizado una metodología más tradicional en su proceso de enseñanza han olvidado con el paso del tiempo los contenidos aprendidos, resurgiendo en ellos algunas de las preconcepciones encontradas al inicio de la investigación (H18 y H19). Esto implica que el aprendizaje de los conceptos científicos seleccionados sobre luz y color mediante una metodología tradicional ha sido a corto plazo y probablemente más memorístico que el del alumnado del grupo experimental. Consideramos que estos resultados constituyen una prueba de la validez didáctica de los recursos utilizados en el grupo experimental (simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM) a la hora de llevar a cabo intervenciones de enseñanza sobre conceptos de óptica. Por otro lado, se ha podido constatar una evolución positiva en el dominio afectivo de los participantes del grupo experimental frente a los del grupo de control. Concretamente, se ha comprobado que el uso de metodologías más activas permite un cambio favorable en la componente actitudinal y emocional que interviene en el aprendizaje de las ciencias, lo cual está relacionado con un aumento de las creencias de autoeficacia docente en el profesorado. Como señalan algunos estudios (Ramey-Gassert et al., 1996) se elevan los niveles de autoeficacia docente en ciencias cuando se tienen experiencias positivas con la enseñanza de las ciencias. Según indicaban algunos autores (Riggs y Enochs, 1990), la autoeficacia docente en la enseñanza de materias científicas puede definirse como las creencias que presenta el profesorado sobre sus capacidades para enseñar ciencia a sus alumnos de manera efectiva, lo cual puede afectar al rendimiento de sus estudiantes. En esta parte de la investigación presentada, se ha comprobado que los alumnos participantes mejoran sus niveles de autoeficacia docente tras el desarrollo y la implementación de las intervenciones didácticas (H11). Estos resultados parecen indicar que los futuros docentes de primaria se sienten más competentes para enseñar conceptos de óptica a su futuro alumnado, lo que puede llegar a mejorar la enseñanza futura de estos conceptos desde las primeras etapas escolares. Estos resultados están en la línea de las afirmaciones de otros autores (Kazempour y Sadler, 2015; Ramey-Gassert y Shroyer, 1992) que indicaban que las creencias de los maestros en formación suelen proyectarse en su futura docencia en el aula de primaria. Si un docente se siente poco preparado para enseñar ciencias, esto contribuirá a fomentar en su futuro alumnado actitudes negativas hacia el aprendizaje de las ciencias (Brígido Mero et al., 2014). Por otro lado, en base a los resultados obtenidos en la investigación

respecto a las intervenciones didácticas desarrolladas, podemos concluir que la utilización de las simulaciones hiperrealistas y las experiencias STEM diseñadas promueven la adquisición de la competencia científica en el docente en formación, combatiendo las preconcepciones encontradas en los mismos y aumentando significativamente el aprendizaje de la óptica respecto a una enseñanza más tradicional (H19). Estos resultados están en la línea de los obtenidos en otros estudios (Martínez-Borreguero et al., 2011), donde se comprobaba que los alumnos que utilizaban simulaciones hiperrealistas para el estudio de conceptos de óptica obtenían un aprendizaje superior al de los alumnos que utilizaron simulaciones esquemáticas y al de los alumnos que utilizaron el laboratorio tradicional. Del mismo modo, otros autores (Finkelstein et al., 2005) señalan que los alumnos que utilizaban simulaciones obtenían mejores resultados que los que usaban equipos reales. Consideramos por tanto relevante llevar a cabo este tipo de actividades y talleres con los maestros en formación, para que consigan aumentar sus niveles de autoeficacia docente favoreciendo su futuro desarrollo profesional.

Parte de los resultados de esta fase de la investigación se han publicado en:

- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Diseño e implementación de herramientas didácticas para detectar y combatir preconcepciones sobre luz y color. En *Panorama actual de la enseñanza de las ciencias* (En prensa). Ourense: Educación Editora.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Validation of didactic simulations and STEM experiences to improve the teaching of content about light and colour with teachers in training. En *10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies* (pp. 7594-7603). Palma de Mallorca: IATED Academy. ISBN 978-84-09-02709-5.

Capítulo 5. Conclusiones

5.1. Resumen

Se presentan en este capítulo las conclusiones derivadas de la investigación desarrollada en la presente Tesis Doctoral, que constituye una parte de la dimensión del Producto del Modelo CIPP. Se proporciona información sobre el logro de los objetivos formulados, analizando e interpretando las hipótesis planteadas. Se establecen las conclusiones en base a los resultados obtenidos en la dimensión Proceso y se plantean las limitaciones de la investigación y otras consideraciones finales.

5.2. Conclusiones respecto al Objetivo General 1

Para la consecución del **Objetivo General 1**, *Diagnosticar y analizar los niveles de conocimiento y autoeficacia y las preconcepciones sobre conceptos relativos a luz y color en docentes en formación y en el alumnado de educación primaria*, se ha dividido la investigación en diferentes fases, cuyas conclusiones se muestran a continuación.

Con respecto al **Objetivo Específico 1** (OE1) se ha llevado a cabo una revisión de la literatura, sentando así las bases para el posterior desarrollo de la investigación.

Con respecto al **Objetivo Específico 2** (OE2), se ha realizado un análisis del estado actual de la enseñanza y aprendizaje de los conceptos relacionados con la luz y el color en los currículos vigentes de educación, tanto del nivel de primaria como del nivel de secundaria. Esto nos ha permitido concluir que los conceptos básicos de óptica aparecen con una escasa frecuencia en el currículo de educación. Por tanto, se acepta la hipótesis H1.

Por otro lado, se ha analizado la demanda cognitiva exigida al alumno, tanto de primaria como secundaria. En base a este análisis, se puede concluir que la demanda cognitiva respecto a los conceptos básicos de luz y color en las diferentes asignaturas de ciencias aumenta con el nivel académico, y por tanto se acepta la hipótesis H2. Así, se concluye que en educación primaria predominan los niveles de conocimiento y aplicación, y en menor medida el de comprensión. Sin embargo, se concluye que en el nivel de secundaria aparecen tanto los niveles de orden inferior como los de orden superior, aunque estos últimos no alcanzan un porcentaje elevado.

Con respecto a los Objetivos Específicos **OE3**, **OE4** y **OE5**, se ha diseñado y validado un cuestionario sobre luz y color basado en los conceptos de óptica que indica el currículo (analizados en la fase anterior) y en diferentes libros de texto del nivel de educación primaria. Los resultados obtenidos en la fase de diagnóstico inicial del nivel de conocimiento nos permiten concluir que las hipótesis H3 y H4 deben aceptarse, pues tanto el alumnado de educación primaria (H3) como los maestros en formación (H4), presentan un bajo nivel de la variable *conocimiento* sobre conceptos básicos de óptica relacionados con la luz y el color.

Asimismo, se concluye que, con respecto a la variable *curso académico*, no existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados obtenidos en la variable *nivel de conocimiento*. Concretamente, tanto los alumnos de 5º como los de 6º de educación primaria que han constituido la muestra de este estudio han suspendido con unas calificaciones similares el cuestionario diseñado en esta fase de la investigación. Por consiguiente, se acepta la hipótesis H5.

Por otro lado, se ha observado que se obtienen respuestas análogas del alumnado de educación primaria y del maestro en formación, por lo que podemos concluir que ambos colectivos presentan un conocimiento inicial similar. De hecho, se acepta la hipótesis H6, pues se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas en las calificaciones promedio del alumnado de primaria frente al maestro en formación, pero estas diferencias sorprendentemente han sido a favor del alumnado de primaria.

Por último, se concluye en esta fase que no existen diferencias de la variable *nivel de conocimiento* respecto a la variable *género*, por lo que se acepta la hipótesis H7. En base a todos estos resultados podemos concluir que es necesario fomentar un aprendizaje efectivo de la óptica desde las primeras etapas escolares, siendo además necesario mejorar la didáctica de esta disciplina en el colectivo de maestros en formación, con el propósito de que puedan enseñar significativamente los conceptos a su futuro alumnado.

Con respecto a los Objetivos Específicos **OE6** y **OE7**, se ha diseñado y validado un cuestionario de autoeficacia docente sobre luz y color basado en los contenidos y actividades de óptica que se deben desarrollar en el aula de 5º y 6º de primaria. Los ítems de este cuestionario estaban relacionados con los ítems de la fase de diagnóstico, lo que nos ha permitido establecer una comparativa entre el dominio

de los contenidos y las creencias del docente en formación para la enseñanza de estos. En base a los resultados obtenidos en esta fase podemos concluir que el docente en formación presenta bajos niveles de autoeficacia docente para la impartición de contenidos de óptica a su futuro alumnado. Específicamente, los datos revelan que en función de la variable *curso académico* existen diferencias estadísticamente significativas en la variable *nivel de autoeficacia docente*, por lo que se acepta la hipótesis H8. Estos resultados nos permiten concluir que, a medida que el docente en formación va cursando las asignaturas relacionadas con la didáctica de las ciencias, eleva sus niveles de autoeficacia docente.

Por otro lado, se ha encontrado que no existen diferencias estadísticamente significativas en función de la variable *género*, lo cual nos lleva a aceptar la hipótesis H10. Asimismo, se acepta la hipótesis H9, pues el análisis comparativo entre la variable *nivel de conocimiento* y la variable *nivel de autoeficacia docente* nos permite concluir que son variables relacionadas, encontrándose una correlación moderada, positiva y significativa entre ambas variables. Específicamente, se concluye que los bajos niveles cognitivos producen bajos niveles de autoeficacia docente ante situaciones didácticas concretas. Estos resultados indican que el colectivo de maestros en formación no se siente competente para impartir ni contenidos teóricos ni actividades prácticas sobre luz y color en la etapa de primaria, lo que les provoca un aumento de actitudes y emociones negativas ante la enseñanza de estos conceptos.

Con respecto a los Objetivos Específicos **OE8**, **OE9**, **OE10**, **OE11** y **OE12**, se han diseñado y validado en esta fase dos instrumentos de medida. Por un lado, se ha diseñado un test online, denominado Test A, para la detección de preconcepciones respecto al color. Por otro lado, se ha diseñado un test interactivo, denominado Test B, para la detección de preconcepciones de conceptos básicos de óptica.

Los resultados de la implementación del Test A nos han permitido concluir que existen preconcepciones respecto al color, tanto en los docentes en formación de educación primaria como en los docentes en formación de educación secundaria en las especialidades de Física y Química y Tecnología.

Por otro lado, la implementación del Test B nos ha permitido detectar preconcepciones respecto a cuatro categorías, referidas a la naturaleza de la luz, color, sistemas ópticos sencillos y arcoíris. Estos resultados nos permiten concluir que los docentes en formación de la etapa de educación primaria presentan preconcepciones sobre conceptos básicos de óptica, por lo que se acepta la hipótesis H12. Del mismo modo, se acepta la hipótesis H13, pues existen preconcepciones en el colectivo de futuros docentes de educación secundaria.

En términos globales, podemos concluir que tanto los futuros docentes de primaria como los de secundaria obtienen bajas calificaciones respecto a los conceptos objeto de estudio, siendo algo menores las calificaciones en el grupo de futuros docentes de

primaria. Específicamente, se acepta la hipótesis H15, pues se encuentran diferencias estadísticamente significativas en la variable *puntuación media* a favor del colectivo de educación secundaria. Sin embargo, a pesar de que este último colectivo provenía de una formación científica, se han detectado preconcepciones en ellos. Concretamente, el análisis de las preconcepciones encontradas nos permite concluir que estas son similares en ambos niveles, tanto en primaria como secundaria, por lo que se rechaza la hipótesis H14. Estos resultados son preocupantes desde un punto de vista didáctico, ya que deben impartir en un futuro próximo estos conceptos a su futuro alumnado; en base a ello, podemos concluir que es necesario profundizar en las metodologías didácticas que se llevan a cabo en la etapa formativa, para poder combatir las preconcepciones encontradas y promover una enseñanza efectiva de la óptica desde la etapa de primaria.

En base a los resultados referidos en los objetivos específicos del OE1 al OE12, se concluye que es necesario la elaboración e implementación de diferentes intervenciones didácticas que permitan mejorar el aprendizaje de los conceptos objeto de estudio en las muestras seleccionadas, así como validar, desde un punto de vista didáctico, la utilidad de dichas herramientas para el aprendizaje significativo del alumnado.

5.3. Conclusiones respecto al Objetivo General 2

Para la consecución del **Objetivo General 2**, *Diseñar, elaborar, implementar y validar herramientas didácticas para la enseñanza de conceptos básicos de óptica*, se ha dividido la investigación en diferentes fases, cuyas conclusiones se muestran a continuación.

Con respecto a los Objetivos Específicos **OE13** y **OE14**, se han elaborado e implementado diferentes explicaciones y herramientas didácticas STEM que nos permitan combatir las preconcepciones encontradas en los docentes en formación. Específicamente, se han desarrollado simulaciones hiperrealistas que puedan permitir una enseñanza de los contenidos objeto de estudio en diferentes niveles, complementando así las metodologías actuales de enseñanza aprendizaje de óptica. Específicamente, se han desarrollado las siguientes herramientas didácticas:

- Simulaciones del entorno hiperrealista para la enseñanza de luz y color
- Simulaciones de sistemas ópticos sencillos
- Simulaciones hiperrealistas de prismas
- Simulaciones hiperrealistas de lentes
- Simulación hiperrealista de una cabina de iluminación
- Simulaciones hiperrealistas de mezclas de color
- Simulaciones hiperrealistas de objetos de color bajo distintos iluminantes

- Simulaciones hiperrealistas de pares metámeros
- Simulaciones hiperrealistas de arcoíris
- Simulaciones hiperrealistas de metamateriales
- Elaboración de una explicación didáctica sobre el color

Se han llevado a cabo varias simulaciones didácticas con una representación espectral que han permitido reproducir con precisión la colorimetría de los objetos. Podemos concluir que las simulaciones informáticas hiperrealistas diseñadas e implementadas constituyen herramientas didácticas eficaces en determinados contextos educativos, como las plataformas de e-learning para la enseñanza. Por otro lado, y en base al análisis de la literatura llevado a cabo, se concluye que este tipo de simulaciones son muy útiles para combatir las preconcepciones típicas sobre la luz y el color que la mayoría de los estudiantes tienen. Se puede concluir que las simulaciones promueven un aprendizaje individualizado de los alumnos participantes, ya que pueden ser utilizadas en plataformas de enseñanza e-learning. Esto resulta especialmente relevante cuando no se dispone de todos los materiales necesarios para implementar las diferentes prácticas de manera real en el laboratorio de óptica.

Por otro lado, se concluye que las simulaciones hiperrealistas desarrolladas nos han permitido elaborar escenas que serían imposibles en el mundo real, como por ejemplo la realización de imágenes fotorrealistas de prismas fabricados con materiales de índice de refracción negativo. Esto constituye una ventaja desde el punto de vista didáctico, ya que el alumno puede visualizar fenómenos teóricos y contrastarlos con fenómenos reales. Las imágenes presentadas han planteado varias cuestiones de gran valor educativo, y han proporcionado una interpretación visual del sorprendente comportamiento de los objetos realizados con materiales de índice de refracción negativo.

Por último, con respecto a los Objetivos Específicos **OE15**, **OE16** y **OE17**, se han implementado las herramientas didácticas desarrolladas en un grupo de maestros en formación a través de un diseño cuasi-experimental con pre-test, post-test, grupo de control y grupo experimental. El análisis de los datos obtenidos en esta fase de la investigación nos permite concluir que el grupo de alumnos que utilizó como metodología didáctica las herramientas diseñadas en la fase anterior han asimilado de forma más satisfactoria los contenidos, realizando un aprendizaje significativo de los mismos. Por consiguiente, se acepta la hipótesis H17.

Específicamente, en el análisis comparativo entre grupos en función de la metodología didáctica utilizada se puede concluir que, en el aprendizaje a corto plazo, los alumnos que utilizan simulaciones hiperrealistas y experiencias STEM para el aprendizaje de conceptos básicos de óptica obtienen calificaciones promedio similares a los alumnos que siguen una intervención didáctica más tradicional. La

hipótesis H18 se acepta a corto plazo, por tanto. Sin embargo, la hipótesis H19 se acepta respecto al aprendizaje a largo plazo, pues podemos concluir que existen diferencias estadísticamente significativas en la variable *aprendizaje* del alumno que sigue una intervención didáctica basada en la utilización de simulaciones hiperrealistas frente al alumno que sigue una intervención didáctica más tradicional.

Concretamente, las diferencias encontradas son a favor del Grupo Experimental, que utilizó las herramientas didácticas diseñadas. Por todo ello, si comparamos los resultados obtenidos en el contraste de las hipótesis H18 y H19, podemos concluir que las simulaciones hiperrealistas han facilitado un aprendizaje significativo a largo plazo en el profesorado de educación primaria en formación, lo cual implica aceptar la hipótesis H20. Se concluye que el aprendizaje ha perdurado a lo largo del tiempo, y las preconcepciones que se encontraron inicialmente han sido combatidas eficazmente con la intervención desarrollada. Por otro lado, los alumnos que utilizan una metodología más tradicional han olvidado con el paso del tiempo los contenidos aprendidos, resurgiendo en ellos algunas de las preconcepciones encontradas al inicio de la investigación. En base a estos resultados podemos concluir que las herramientas diseñadas han presentado una utilidad didáctica para la enseñanza y aprendizaje de conceptos de óptica.

Por último, se han comparado los niveles de autoeficacia docente que presentaba el maestro en formación tras el desarrollo de la intervención didáctica. Los resultados obtenidos nos han permitido aceptar la hipótesis H11, y podemos concluir que los alumnos han mejorado sus niveles de autoeficacia docente tras el desarrollo e implementación de las intervenciones didácticas, sintiéndose más competentes para la impartición de conceptos de óptica a su futuro alumnado.

5.4. Limitaciones y líneas futuras

Se describen a continuación las limitaciones y posibles líneas futuras de la investigación realizada.

Entre las limitaciones que nos hemos encontrado para el desarrollo del trabajo cabe destacar que el acceso a los alumnos de primaria ha sido limitado. En las contadas ocasiones en las que los centros escolares se prestaban a colaborar con la investigación, el tiempo era limitado. Esto implicaba que con los alumnos de primaria solo pudiera llevarse a cabo una fase de diagnóstico, pero no intervenciones en el aula, lo que impide comprobar la eficacia de las herramientas docentes con los estudiantes de primaria.

Por otro lado, sería bueno ampliar el estudio realizando grabaciones de aula en los Prácticum, que luego pudieran ser analizadas para ver tanto las respuestas reales

que da el alumno de primaria a las cuestiones planteadas en clase, como las secuencias didácticas que llevan los futuros maestros para la explicación de los contenidos. Esto nos permitiría obtener datos cualitativos que podrían aportar una información adicional a la investigación desarrollada.

También hubiera sido deseable realizar un estudio longitudinal más extenso, con un tercer post-test una vez que hubiera pasado más tiempo. Idealmente, debería realizarse cuando nuestros docentes en formación accedieran a su etapa profesional, y así evaluar su desarrollo profesional y comprobar si han olvidado los contenidos explicados a lo largo de su etapa formativa. En este sentido sería bueno contrastar si las preconcepciones encontradas vuelven a resurgir con el paso del tiempo o si en efecto han sido combatidas eficazmente con las intervenciones realizadas.

Por otro lado, sería deseable ampliar el estudio a una muestra formada por profesores en activo, tanto de educación primaria como de educación secundaria, con la finalidad de analizar como se llevan a cabo procesos de enseñanza/aprendizaje reales en las aulas de los diferentes niveles educativos. En concreto, se podría pasar un cuestionario a una muestra de esta población en el que se le preguntase específicamente por las diferentes metodologías que llevan a cabo en el aula y las dificultades que entraña la enseñanza de estos contenidos debido a las dificultades de aprendizaje que encuentran en sus alumnos cuando tienen que impartirlos.

En relación con los instrumentos de medida, los cuestionarios de elaboración propia podrían haber sido más completos. En este sentido, hubiese resultado interesante incorporar preguntas acerca de la dificultad que encuentran en los diferentes conceptos y qué metodologías consideran que son más adecuadas para la impartición de estos, teniendo en cuenta tanto el dominio cognitivo como el efectivo.

Por último, con relación a las herramientas didácticas desarrolladas, se podrían implementar las simulaciones hiperrealistas espectrales en entornos de realidad virtual, para así dotarlas de un mayor nivel de realismo e interactividad.

Capítulo 6. Trabajos del autor relacionados con esta Tesis

6.1. Artículos

Suero-López, M. I., Naranjo-Correa, F. L., Pardo-Fernández, P. J. y Pérez-Rodríguez, Á. L. (2010). Experimental study of the individual differences in chromatic perception through blue-yellow metameric matches of a white-light continuum. *Ophthalmic and Physiological Optics*, 30, 646-652.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2011). Comparative study of the effectiveness of three learning environments: Hyper-realistic virtual simulations, traditional schematic simulations and traditional laboratory. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 7(2), 20111.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2013). Use of computer generated hyper-realistic images on optics teaching: The case study of an optical system formed by two opposed parabolic mirrors. *Journal of Science Education*, 14(1), 25-29.

Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Martínez-Borreguero, G., Gil-Llinás, J., Naranjo-Correa, F. L., Solano-Macías, F. y Cordero-Pérez, E. M. (2013). Grupo Orión de Investigación: Materiales para la enseñanza virtual de la Física. *Revista Española de Física*, 27(1), 65-67.

Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Pardo-Fernández, P. J. y Naranjo-Correa, F. L. (2015). Using concept maps to create reasoning models to teach thinking: An application for solving kinematics problems. *Knowledge Management and E-Learning*, 7(1), 162-178.

- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2016). A new online tool to detect color misconceptions. *Color Research and Application*, 41(3), 325-329.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. (2016). Development of hyperrealistic simulations to teach concepts about colors. *Color Research and Application*, 41(3), 330-332.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Melo Niño, L. V. y Cañada-Cañada, F. (2016). La didáctica de la tecnología, objetos y máquinas: Diseño y elaboración de proyectos bajo un enfoque CTS. *Indagatio Didactica*, 8(1), 438-452.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2017). Teaching rainbows with simulations: revisiting Minnaert's lab experiment. *Applied Optics*, 56(19), G54-G69.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2017). Meaningful learning theory in science education: Just another pedagogical trend? *Journal of Science Education*, 18(1), 19-23.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2017). Análisis del tratamiento del concepto de energía en la educación secundaria española actual. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, (Extra), 1275-1280.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre-Jiménez, J. (2017). Diagnóstico de las emociones asociadas al proceso de enseñanza de la tecnología en docentes en formación. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, (Extra), 2755-2762.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2017). Análisis del conocimiento de residuos del profesorado de educación secundaria en formación. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, (Extra), 5665-5671.
- Martínez-Borreguero, G., Maestre-Jiménez, J. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). The concept of waste within the framework of sustainable development through the analysis of the secondary education curriculum. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(1), 255-264.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). A didactic reformulation of the laws of refraction of light. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 40(3), e3401.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Mateos-Núñez, M. y Sánchez Martín, J. (2018). Recreational Experiences for Teaching Basic Scientific Concepts in Primary Education: The Case of Density and Pressure. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(12), em1616.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F., González Gómez, D. y Sánchez Martín, J. (2018). The influence of teaching methodologies in the assimilation of density concept in primary teacher trainees. *Heliyon*, 4(11), e00963.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Spectral simulations for the teaching of metamer colour pairs at various educational levels. *Óptica Pura y Aplicada* (Aceptado).

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Photorealistic spectral simulations of dispersion in the visible range in negative-index prisms. *Heliyon* (Enviado).

6.2. Capítulos de libros

Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2002). Estudio de la cinética química mediante experiencias simuladas en un modelo informático implementado en lenguaje java. En *Educational Technology* (pp. 1576-1580). Badajoz: Junta de Extremadura. ISBN 978-84-95251-79-5.

Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2012). Meaningful Learning in Physics Education. Is Our Brain Physiologically Constructivist? En *Fifth International Conference on Education, Research and Innovation* (pp. 5494-5503). Madrid: IATED Academy. ISBN 978-84-616-0763-1.

Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2012). From knowledge models to reasoning models. Exemplification with a reasoning model for solving problems of analytical reasoning. En *Fifth International Conference on Education, Research and Innovation* (pp. 5504-5511). Madrid: IATED Academy. ISBN 978-84-616-0763-1.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2014). Design, development, testing and validation of a Photonics Virtual Laboratory for the study of LEDs. En *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering* (p. 92891T). Washington DC: SPIE. ISBN 978-1628413649.

Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Naranjo-Correa, F. L. (2014). Formulation of didactic interest of the Laws of Refraction. En *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering* (p. 92890C). Washington DC: SPIE. ISBN 978-1628413649.

- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. (2016). Development of a CmapTools procedural model for use in a virtual laboratory. En *10th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 769-777). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-608-5617-7.
- Martínez-Borreguero, G., Cañada-Cañada, F. y Naranjo-Correa, F. L. (2016). Development and implementation of an innovation project to improve the scientific literacy of teachers in training. En *10th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 810-817) Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-608-5617-7.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero y G., Naranjo-Correa, F. L. (2016). Elaboración y validación de un modelo de conocimiento con mapas conceptuales para el estudio de la materia en 4º de primaria. En *Ciencias para comprender el mundo: Investigación e innovación en Didáctica de las Ciencias Experimentales* (pp. 165-174). Madrid: Entinema. ISBN 978-84-8198-954-0.
- Martínez-Borreguero, G., Molina-Rubio, N. y Naranjo-Correa, F. L. (2016). Ideas del alumnado de educación primaria sobre la energía de las máquinas. En *Ciencias para comprender el mundo: Investigación e innovación en Didáctica de las Ciencias Experimentales* (pp. 219-228). Madrid: Entinema. ISBN 978-84-8198-954-0.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. (2016). Design and Validation of a Teaching Sequence Based on Concept Maps to Achieve Meaningful Learning of Science Content in Primary Education. En *Innovating with Concept Mapping. CCIS 635* (pp. 54-65). Cham: Springer. ISBN 978-3-319-45501-3.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Suero-López, M. I. y Melgosa-Latorre, M. (2016). Using Concept Maps to Develop a Didactic Explanation of a Dress with Ambiguous Colours. En *Innovating with Concept Mapping. CCIS 635* (pp. 303-314). Cham: Springer. ISBN 978-3-319-45501-3.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F., González-Gómez, D. y Sánchez-Martín, J. (2016). What do pre-service teachers remember about the concept of density?. En *Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future* (pp. 2103-2108). Helsinki: Helsingin yliopisto. ISBN 978-951-51-1541-6.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F. y Dávila-Acedo, M. A. (2016). Didactic effectiveness of recreational Physics experiences in the classroom: Pilot study in the 5th Grade. En *Science Education Research: Engaging learners for a sustainable future* (pp. 2702-2708). Helsinki: Helsingin yliopisto. ISBN 978-951-51-1541-6.

- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Cañada-Cañada, F. (2016). Análisis de diarios metacognitivos elaborados por los alumnos de 2º grado de educación infantil. En *Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2016* (pp. 978-985). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 978-84-617-6294-1.
- Cañada-Cañada, F., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2016) Evolución de las emociones y las creencias de autoeficacia que experimentan los alumnos de 2º de grado de educación primaria en las prácticas docentes. En *Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2016* (pp. 986-997). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC). ISBN 978-84-617-6294-1.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2017). Analysis of the concept of waste in the curriculum of secondary education and baccalaureate in the Spanish legislation. En *11th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 6693-6701). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-617-8491-2.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre-Jiménez, J. (2017). Relationship between teacher efficacy and emotions in teacher training in technology. En *11th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 6743-6752). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-617-8491-2.
- Martínez-Borreguero, G., Cañada-Cañada, F., Naranjo-Correa, F. L. y Dávila-Acedo, M. A. (2017). Autorreflexión de emociones sentidas en el laboratorio de física para mejorar la competencia científica de maestros en formación. En *La enseñanza de las ciencias en el actual contexto educativo* (pp. 181-186). Ourense: Educación Editora. ISBN 978-84-15524-35-9.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Pérez-Rodríguez, Á. L. (2017). Validación de la eficacia didáctica de un laboratorio virtual para la enseñanza de dispositivos optoelectrónicos. En *La enseñanza de las ciencias en el actual contexto educativo* (pp. 187-192). Ourense: Educación Editora. ISBN 978-84-15524-35-9.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2017). Design and validation of an attitude survey to evaluate environmental awareness of waste on science teachers in training. (2017). En *10th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (pp. 1853-1861). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-697-6957-7.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre JiméneZ, J. (2017). Design and implementation of an emotional journal in the science classroom as a metacognitive and self-regulatory instrument for teachers in training. En *10th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (pp. 1862-1869). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-697-6957-7.

- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Cañada-Cañada, F. (2018). El diario emocional como instrumento autorregulador de las Prácticas Docentes del maestro en formación. En *Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2017* (En prensa). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). The concept of water from a sustainable development perspective in the education curriculum. En *12th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 2425-2432). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-697-9480-7.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. (2018). Design and development of STEM workshops to improve scientific/technological literacy in primary education. En *12th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 2433-2439). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-697-9480-7.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Analysis of emotions and methodological preferences in primary education students. En *12th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 2440-2449). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-697-9480-7.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Diagnosis of STEM knowledge in primary education students. En *12th annual International Technology, Education and Development Conference* (pp. 2461-2470). Valencia: IATED Academy. ISBN 978-84-697-9480-7.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). The cognitive and emotional domain towards STEM competencies in primary education students. En *10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies* (pp. 7554-7563). Palma de Mallorca: IATED Academy. ISBN 978-84-09-02709-5.
- Santiago-Gutiérrez, P., Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Influence of external images in evaluative tests on STEM content in primary education. En *10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies* (pp. 7532-7541). Palma de Mallorca: IATED Academy. ISBN 978-84-09-02709-5.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Analysis of misconceptions about optics concepts in teachers in training: Development and validation of an interactive test. En *10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies* (pp. 7571-7581). Palma de Mallorca: IATED Academy. ISBN 978-84-09-02709-5.

- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Validation of didactic simulations and STEM experiences to improve the teaching of content about light and colour with teachers in training. En *10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies* (pp. 7594-7603). Palma de Mallorca: IATED Academy. ISBN 978-84-09-02709-5.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Diseño e implementación de herramientas didácticas para detectar y combatir preconcepciones sobre luz y color. En *Panorama actual de la enseñanza de las ciencias* (En prensa). Ourense: Educación Editora.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Análisis de la autoeficacia docente y conocimientos STEM en maestros en formación. En *Panorama actual de la enseñanza de las ciencias* (En prensa). Ourense: Educación Editora.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Conocimientos y habilidades STEM del alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria. En *Panorama actual de la enseñanza de las ciencias* (En prensa). Ourense: Educación Editora.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). ¿Influye el uso de la imagen en los cuestionarios de ciencias de Educación Primaria?. En *Colección Desafíos Intelectuales del Siglo XXI* (En prensa). Madrid: Global Knowledge Academics.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Análisis de cognitivo y emocional hacia competencias científico-tecnológicas en el alumnado de 6º de Educación Primaria. En *Colección Desafíos Intelectuales del Siglo XXI* (En prensa). Madrid: Global Knowledge Academics.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. (2018). Desarrollo de metodologías para potenciar las competencias STEM en la formación inicial del profesorado de educación primaria. En *Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2018* (En prensa). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
- Santiago-Gutiérrez, P., Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. (2018). Diseño e implementación de un test de física en educación primaria para valorar la utilidad didáctica de la imagen. En *Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2018* (En prensa). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Diseño y validación de un cuestionario para evaluar las competencias STEM en el alumnado de 3º y 4º de educación primaria. En *Avances en Ciencias de la Educación y el Desarrollo, 2018* (En prensa). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Forces and their effects: comparative analysis of the knowledge of teachers in training versus primary school students. En *11th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (pp. 258-267). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-09-05948-5.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Emotions, self-efficacy and knowledge of the teacher in training in a static and dynamic laboratory experience. En *11th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (pp. 279-289). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-09-05948-5.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). Is the teaching of optics in primary education effective? Diagnosis of primary school students' knowledge of basic concepts of light and color. En *11th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (pp. 363-372). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-09-05948-5.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2018). The teaching of light and colour in the educational system: a qualitative analysis of the education curriculum. En *11th annual International Conference of Education, Research and Innovation* (pp. 391-399). Sevilla: IATED Academy. ISBN 978-84-09-05948-5.

6.3. Comunicaciones orales

- Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Antequera-Barroso, J. A. y Naranjo-Correa, F. L. *Las Mil y Una Prácticas*. Comunicación oral presentada en *Física en Acción*, San Sebastián (España), el 30 de septiembre de 2000.
- Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Antequera-Barroso, J. A. y Naranjo-Correa, F. L. *One Thousand and One Practices*. Comunicación oral presentada en *Physics on Stage*, Ginebra (Suiza), del 5 al 10 de noviembre de 2000.
- Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Martínez-Borreguero, G. y Pardo-Fernández, P. J. *Simulación de desintegración radiactiva en entorno Java*. Comunicación oral presentada en *XII Encontro Ibérico para o ensino da Física*, Évora (Portugal), del 6 al 10 de septiembre de 2002.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Naranjo-Correa, F. L. y Pardo-Fernández, P. J. *Simulación del tiro parabólico en entorno Java*. Comunicación oral presentada en *XII Encontro Ibérico para o ensino da Física*, Évora (Portugal), del 6 al 10 de septiembre de 2002.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Laboratorio de Fibras Ópticas*. Comunicación oral presentada en *Ciencia en Acción VII*, Madrid (España), del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2006.

- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Fiber Optics Laboratory*. Comunicación oral presentada en *Science on Stage 2*, Grenoble (Francia), del 2 al 6 de abril de 2007.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Las simulaciones en la enseñanza de la física. De las simulaciones analógicas a las hiperrealistas*. Comunicación oral presentada en *19º Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Ciudad Real (España), del 7 al 11 de septiembre de 2009.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pardo-Fernández, P. J., Suero-López, M. I. y Pérez-Rodríguez, Á. L. *Aplicación de la lógica difusa para una clasificación de los colores concordante con la humana*. Comunicación oral presentada en *19º Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Ciudad Real (España), del 7 al 11 de septiembre de 2009.
- Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G. y Pardo-Fernández, P. J. *Espejismos, Visualización mediante Experiencias en Laboratorio y Realización de Simulación Hiperrealista*. Comunicación oral presentada en *21º Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Santander (España), del 19 al 23 de septiembre de 2011.
- Pérez-Rodríguez, Á. L., Martínez-Borreguero, G., Suero-López, M. I., Naranjo-Correa, F. L. y Pardo-Fernández, P. J. *Estudio comparativo de la eficacia de varios entornos de aprendizaje: simulaciones virtuales hiperrealistas, simulaciones esquemáticas y laboratorio tradicional*. Comunicación oral presentada en *21º Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Santander (España), del 19 al 23 de septiembre de 2011.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Naranjo-Correa, F. L. y Pardo-Fernández, P. J. *Determinación de la diferencia de aprendizaje entre la realización de prácticas sobre dispositivos optoelectrónicos en una plataforma de e-learning frente a un laboratorio real*. Comunicación oral presentada en *XXII Encontro Ibérico para o Ensino da Física*, Aveiro (Portugal), del 6 al 8 de septiembre de 2012.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *From knowledge models to reasoning models. Exemplification with a reasoning model for solving problems of analytical reasoning*. Comunicación oral presentada en *ICERI2012 - 5th International Conference of Education, Research and Innovations*, Madrid (España), del 19 al 21 de noviembre de 2012.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Naranjo-Correa, F. L. *Formulation of didactic interest of the laws of refraction of light*. Comunicación oral presentada en *12th Education and Training in Optics & Photonics Conference*, Oporto (Portugal), del 23 al 26 de julio de 2013.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. *Design, development, testing and validation of a Photonics Virtual*

Laboratory for the study of LEDs. Comunicación oral presentada en 12th Education and Training in Optics & Photonics Conference, Oporto (Portugal), del 23 al 26 de julio de 2013.

Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Elaboration of Models as Didactic Project for Teaching Knowledge of the Natural Environment in Primary Education. Comunicación oral presentada en Science Education and Guidance in Schools: The Way Forward, Florencia (Italia), del 21 al 22 de octubre de 2013.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F. y Melo-Niño, L. *La enseñanza de las máquinas en la educación primaria: un planteamiento didáctico para potenciar una actitud solidaria con el uso materiales reciclados. Comunicación oral presentada en La Universidad Comprometida: Visiones de Universidad al servicio del bien común, Sevilla (España), del 14 al 15 de marzo de 2014.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F. y Melo-Niño, L. *Teaching physics in elementary education: design and planning of a workshop of recreational physics. Comunicación oral presentada en GIREP-MPTL 2014 International Conference Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice, Palermo (Italia), del 7 al 12 de julio de 2014.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Cañada-Cañada, F. *Developing education tools for teaching physics and chemistry in secondary education: Treasure Hunts. Comunicación oral presentada en GIREP-MPTL 2014 International Conference Teaching/Learning Physics: Integrating Research into Practice, Palermo (Italia), del 7 al 12 de julio de 2014.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Sánchez-Martín, J. *Elaboración de herramientas didácticas para la enseñanza de las ciencias experimentales a través de las TAC: Una experiencia de innovación en el MFPEs. Comunicación oral presentada en 26 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Huelva (España), del 10 al 12 de septiembre de 2014.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F. y Melo-Niño, L. *La Física Recreativa como recurso didáctico de enseñanza y aprendizaje para los maestros en formación. Comunicación oral presentada en 24^º Encontro Ibérico para o Ensino da Física, Lisboa (Portugal), del 2 al 4 de septiembre de 2014.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F., González-Gómez, D. y Sánchez-Martín, J. *What do pre-service teachers remember about the concept of density?. Comunicación oral presentada en 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki (Finlandia), del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Cañada-Cañada, F. y Dávila Acedo, M. A. *Didactic effectiveness of recreational physics experiences in the classroom: Pilot study in the 5th grade. Comunicación oral presentada en 11th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA), Helsinki (Finlandia), del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015.*

- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, A. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *A new online tool to detect colour misconceptions*. Comunicación oral presentada en *COLOURS2015: Bridging Science with Art*, Évora (Portugal), del 24 al 26 de septiembre de 2015.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Cañada-Cañada, F. *Análisis de diarios metacognitivos elaborados por los alumnos de 2º grado de educación infantil*. Comunicación oral presentada en *4th International Congress of Educational Sciences and Development*, Santiago de Compostela (España), del 23 al 25 de junio de 2016.
- Cañada-Cañada, F., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Evolución de las emociones y las creencias de autoeficacia que experimentan los alumnos de 2º de Grado de Educación Primaria en las prácticas docentes*. Comunicación oral presentada en *4th International Congress of Educational Sciences and Development*, Santiago de Compostela (España), del 23 al 25 de junio de 2016.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G. y Cañada-Cañada, F. *Potenciando la vocación científica en el aula de primaria mediante experiencias de ciencia recreativa*. Comunicación oral presentada en *I Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), 27 de abril de 2016.
- Martínez-Borreguero, G., Cañada-Cañada, F. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Tienen vocación científica los futuros profesores de primaria? Análisis de las emociones y creencias de autoeficacia en la impartición de contenidos científicos*. Comunicación oral presentada en *I Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), 27 de abril de 2016.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pardo-Fernández, P. J., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. *Revisiting Minnaert's lab experiment to teach rainbows: a didactic simulation*. Comunicación oral presentada en *12th International Conference on Light and Color in Nature*, Granada (España), del 31 de mayo al 3 de junio de 2016.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Pérez-Rodríguez, Á. L. *Validación de la eficacia didáctica de un laboratorio virtual para la enseñanza de dispositivos optoelectrónicos*. Comunicación oral presentada en *III International Symposium of Science Education - SIEC 2016*, Vigo (España), del 13 al 16 de junio de 2016.
- Martínez-Borreguero, G., Cañada-Cañada, F., Naranjo-Correa, F. L. y Dávila-Acedo, M. A. *Autorreflexión de emociones sentidas en el laboratorio de física para mejorar la competencia científica de maestros en formación*. Comunicación oral presentada en *III International Symposium of Science Education - SIEC 2016*, Vigo (España), del 13 al 16 de junio de 2016.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Melo-Niño, M. y Cañada-Cañada, F. *La didáctica de la tecnología, objetos y máquinas: Diseño y elaboración de proyectos bajo un enfoque CTS*. Comunicación oral presentada en *V Seminário Ibero-Americano CTS (V SIACTS)*, Aveiro (Portugal), del 4 al 6 de julio de 2016.

- Molina-Rubio, N., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *What Kind of Energy do Machines Need to Work? A Methodological Approach in Primary Education*. Comunicación oral presentada en *XVII IOSTE SYMPOSIUM - Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World*, Braga (Portugal), del 11 al 16 de julio de 2016.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Didactic value of a concept maps Knowledge Model for the study of Matter in the 4th grade of primary school*. Comunicación oral presentada en *XVII IOSTE SYMPOSIUM - Science and Technology Education for a Peaceful and Equitable World*, Braga (Portugal), del 11 al 16 de julio de 2016.
- Molina-Rubio, N., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Ideas del alumnado de educación primaria sobre la energía de las máquinas*. Comunicación oral presentada en *27 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales*, Badajoz (España), del 7 al 9 de septiembre de 2016.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Elaboración y validación de un Modelo de Conocimiento con mapas conceptuales para el estudio de la materia en 4^º de Primaria*. Comunicación oral presentada en *27 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales*, Badajoz (España), del 7 al 9 de septiembre de 2016.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Suero-López, M. I. y Melgosa-Latorre, M. *Using Concept Maps to Develop a Didactic Explanation of a Dress with Ambiguous Colours*. Comunicación oral presentada en *7th International Conference on Concept Mapping*, Tallin (Estonia), del 5 al 9 de septiembre de 2016.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *Design and Validation of a Teaching Sequence Based on Concept Maps to Achieve Meaningful Learning of Science Content in Primary Education*. Comunicación oral presentada en *7th International Conference on Concept Mapping*, Tallin (Estonia), del 5 al 9 de septiembre de 2016.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre-Jiménez, J. *Analysis of the Emotions in the Teaching and Learning of Technology of High School Pre-Service Teachers*. Comunicación oral presentada en *Sixth Edition of the International Conference New Perspectives in Science Education*, Florencia (Italia), del 21 al 22 de marzo de 2017.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre-Jiménez, J. *Emociones y creencias de autoeficacia docente del alumnado del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria en la enseñanza de contenidos científico-tecnológicos*. Comunicación oral presentada en *II Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), el 27 de abril de 2017.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Cañada-Cañada, F. *El diario emocional como instrumento autorregulador de las prácticas docentes del maestro en formación*. Comunicación oral presentada en *5th International*

Congress of Educational Sciences and Development, Santander (España), del 25 al 27 de mayo de 2017.

Martínez-Borreguero, G., Maestre-Jiménez, J. y Naranjo-Correa, F. L. *Demanda cognitiva requerida al alumno en la legislación de educación superior en España sobre el concepto de energía.* Comunicación oral presentada en *5th International Congress of Educational Sciences and Development, Santander (España), del 25 al 27 de mayo de 2017.*

Maestre-Jiménez, J. Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Análisis del tratamiento del concepto de energía en la educación secundaria española actual.* Comunicación oral presentada en *X Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, Sevilla (España), del 5 al 8 de septiembre de 2017.*

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre-Jiménez, J. *Diagnóstico de las emociones asociadas al proceso de enseñanza de la Tecnología en docentes en formación.* Comunicación oral presentada en *X Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, Sevilla (España), del 5 al 8 de septiembre de 2017.*

Maestre-Jiménez, J. Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Análisis del conocimiento de Residuos del profesorado de educación secundaria en formación.* Comunicación oral presentada en *X Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, Sevilla (España), del 5 al 8 de septiembre de 2017.*

Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Cómo innovar en la enseñanza de las ciencias en Educación Primaria? Diseño de Talleres STEM con maestros en formación.* Comunicación oral presentada en *CIREI 2017 - I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, Alcalá de Henares (España), del 11 al 17 de diciembre de 2017.*

Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Di-EmoCiencias: Un proyecto de innovación docente con maestros en formación para potenciar su competencia científica y emocional.* Comunicación oral presentada en *CIREI 2017 - I Congreso Virtual Internacional y III Congreso Virtual Iberoamericano sobre Recursos Educativos Innovadores, Alcalá de Henares (España), del 11 al 17 de diciembre de 2017.*

Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Influence of the illustrations on a STEM knowledge diagnostic test in 4th grade primary education students.* Comunicación oral presentada en *Seventh Edition of the International Conference New Perspectives in Science Education, Florencia (Italia), del 22 al 23 de marzo de 2018.*

Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *Análisis de la autoeficacia docente y conocimientos STEM en maestro en formación.* Comunicación oral presentada en *IV International Symposium of Science Education - SIEC 2018, Vigo (España), del 11 al 14 de junio de 2018.*

- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Conocimientos y habilidades STEM del alumnado de 3º y 4º de Educación Primaria*. Comunicación oral presentada en *IV International Symposium of Science Education - SIEC 2018*, Vigo (España), del 11 al 14 de junio de 2018.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. *Diseño e implementación de herramientas didácticas para detectar y combatir preconcepciones sobre luz y color*. Comunicación oral presentada en *IV International Symposium of Science Education - SIEC 2018*, Vigo (España), del 11 al 14 de junio de 2018.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. *Desarrollo de metodologías para potenciar las competencias STEM en la formación inicial del profesorado de educación primaria*. Comunicación oral presentada en *6th International Congress of Educational Sciences and Development*, Setúbal (Portugal), del 21 al 23 de junio de 2018.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Análisis comparativo de las emociones que manifiesta el alumnado de Educación Primaria en las diferentes materias*. Comunicación oral presentada en *6th International Congress of Educational Sciences and Development*, Setúbal (Portugal), del 21 al 23 de junio de 2018.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Análisis cognitivo y emocional hacia competencias científico-tecnológicas en el alumnado de 6º de Educación Primaria*. Comunicación oral presentada en *VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje*, París (Francia), del 18 al 20 de julio de 2018.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Diagnóstico del nivel de contenidos científico-tecnológicos del alumnado de 10 a 12 años*. Comunicación oral presentada en *28 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales*, A Coruña (España), del 5 al 7 de septiembre de 2018.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Qué emociones y actitudes presenta el alumnado de Educación Primaria ante competencias STEM?*. Comunicación oral presentada en *28 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales*, A Coruña (España), del 5 al 7 de septiembre de 2018.
- Santiago-Gutiérrez, P., Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *Análisis de la inclusión de imágenes en cuestionarios STEM en el alumnado de 4º y 6º de Educación Primaria*. Comunicación oral presentada en *28 Encuentros de Didáctica de las Ciencias Experimentales*, A Coruña (España), del 5 al 7 de septiembre de 2018.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Análisis comparativo de los conocimientos del alumnado de educación primaria frente al maestro en formación sobre conceptos de luz y color*. Comunicación oral presentada en *II Congreso Luso-Extremadureño de Ciencia y Tecnología*, Badajoz (España), del 18 al 19 de octubre de 2018.

Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *Validación de la utilidad de la imagen en cuestionarios de ciencia y tecnología de Educación Primaria*. Comunicación oral presentada en *II Congreso Luso-Extremadureño de Ciencia y Tecnología*, Badajoz (España), del 18 al 19 de octubre de 2018.

Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Competencias científicas y tecnológicas en Educación Primaria: diagnóstico cognitivo y emocional*. Comunicación oral presentada en *II Congreso Luso-Extremadureño de Ciencia y Tecnología*, Badajoz (España), del 18 al 19 de octubre de 2018.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. *Los proyectos STEM como estrategias metodológicas activas en la Educación Primaria: Análisis didáctico y emocional con docentes en formación*. Comunicación oral presentada en *V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud*, Madrid (España), del 21 al 23 de noviembre de 2018.

Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *Implementación y validación de prácticas de ciencia recreativa en el aula de Educación Primaria: En busca de un aprendizaje significativo y divertido*. Comunicación oral presentada en *V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud*, Madrid (España), del 21 al 23 de noviembre de 2018.

6.4. Paneles y pósteres

Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Estudio de la cinética química mediante experiencias simuladas en un modelo informático implementado en lenguaje java*. Póster presentado en *International Conference on ICTs in Education*, Badajoz (España), del 13 al 16 de noviembre de 2002.

Suero-López, M. I., Naranjo-Correa, F. L., Pardo-Fernández, P. J., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Martínez-Borreguero, G. *Experimental study of the individual differences on chromatic perception through blue-yellow metameric matches of a white-light continuum*. Póster presentado en *20th Symposium of the International Colour Vision Society*, Braga (Portugal), del 24 al 28 de julio de 2009.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Realización de una simulación hiperrealista de sistemas ópticos compuestos por espejos parabólicos*. Póster presentado en *19^o Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Ciudad Real (España), del 7 al 11 de septiembre de 2009.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Elaboración de materiales didácticos multimedia para su utilización en la enseñanza de la optoelectrónica*. Póster presentado en *19^o Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Ciudad Real (España), del 7 al 11 de septiembre de 2009.

- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J., Suero-López, M. I. y Naranjo-Correa, F. L. *Implementación de un laboratorio virtual de placas solares fotovoltaicas para el desarrollo de prácticas no presenciales*. Póster presentado en *First International Conference on ICT an Education*, Lisboa (Portugal), del 19 al 20 de noviembre de 2010.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Realización de Prácticas de Laboratorio mediante Simulaciones Hiperrealistas*. Póster presentado en *21^o Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Santander (España), del 19 al 23 de septiembre de 2011.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Naranjo-Correa, F. L. y Pardo-Fernández, P. J. *Diseño, elaboración y validación de Videos Didácticos sobre Prácticas de Comunicaciones Ópticas*. Póster presentado en *21^o Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Santander (España), del 19 al 23 de septiembre de 2011.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Elaboración de videos didácticos de prácticas con láser como material complementario en el laboratorio de óptica para su incorporación en plataformas de m-learning*. Póster presentado en *XXII Encontro Ibérico para o Ensino da Física*, Aveiro (Portugal), del 6 al 8 de septiembre de 2012.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. *Las simulaciones hiperrealistas en la enseñanza del color: Explicación de la generación y mezcla de colores utilizando POV-Ray*. Póster presentado en *X Congreso Nacional del Color*, Valencia (España), del 26 al 28 de junio de 2013.
- Martínez-Borreguero, G., Cañada-Cañada, F., Sánchez-Martín, J., González-Gómez, D. y Naranjo-Correa, F. L. *Enseñando el concepto de densidad a los maestros en formación*. Póster presentado en *24^o Encontro Ibérico para o Ensino da Física*, Lisboa (Portugal), del 2 al 4 de septiembre de 2014.
- Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Modelo de Conocimiento sobre Fibras Ópticas para ser utilizado en los iPads con el software CmapEdit*. Póster presentado en *CMC2014, Sixth International Conference on Concept Mapping*, São Paulo (Brasil), del 23 al 25 de septiembre de 2014.
- Martínez-Borreguero, G., Fernández-Gómez, J., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Naranjo-Correa, F. L. *Diseño y validación de Módulos Instruccionales elaborados con Cmaptools: Una experiencia piloto para la educación primaria*. Póster presentado en *CMC2014, Sixth International Conference on Concept Mapping*, São Paulo (Brasil), del 23 al 25 de septiembre de 2014.
- Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Diseño y elaboración de Proyectos de Innovación Docente para la enseñanza de la física en la Educación Secundaria: Una experiencia en el MFPEs*. Póster presentado en *25^o Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Gijón (España), del 15 al 19 de julio de 2015.

- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Cañada-Cañada, F. *Desarrollo de Trabajos Fin de Grado para mostrar la validez didáctica de la física recreativa en el aula de primaria*. Póster presentado en *25º Encuentro Ibérico de la Enseñanza de la Física*, Gijón (España), del 15 al 19 de julio de 2015.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, A. L. y Suero-López, M. I. *Development of hyperrealistic simulations to teach concepts about colours*. Póster presentado en *COLOURS2015: Bridging Science with Art*, Évora (Portugal), del 24 al 26 de septiembre de 2015.
- Martínez-Borreguero, G., Cañada-Cañada, F. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Qué emociones experimentan en la realización de prácticas de Física los alumnos de 4º Grado en Educación Primaria?*. Póster presentado en *4th International Congress of Educational Sciences and Development*, Santiago de Compostela (España), del 23 al 25 de junio de 2016.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. *Simulación de una cabina de iluminación para la enseñanza del color*. Póster presentado en *XI Congreso Nacional del Color*, Ourense (España), del 19 al 22 de julio de 2016.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *Utilización de Mapas Conceptuales para el análisis comparativo de libros de texto sobre el tema de la Materia en 4º de Educación Primaria*. Póster presentado en *XXII Encontro Luso Galego de Química*, Braganza (Portugal), del 9 al 11 de noviembre de 2016.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *The concept of energy from a sustainable and responsible point of view in the high school curriculum in Spain*. Póster presentado en *Sixth Edition of the International Conference New Perspectives in Science Education*, Florencia (Italia), del 21 al 22 de marzo de 2017.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., y Maestre-Jiménez, J. *Análisis de la influencia de la metodología didáctica en las emociones que experimentan los maestros en formación en el aprendizaje de la física*. Póster presentado en *II Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), el 27 de abril de 2017.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G., y Naranjo-Correa, F. L. *Relación entre las actitudes, emociones y conocimiento del concepto de residuo en docentes en formación*. Póster presentado en *II Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), el 27 de abril de 2017.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Qué debe saber el alumnado sobre el concepto de energía?: Análisis cualitativo del currículo de educación secundaria en España*. Póster presentado en *Innovative and Creative Education and Technology International Conference (ICETIC)*, Badajoz (España), del 21 al 23 de junio de 2017.

- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. *Análisis del nivel cognitivo, emocional y autoeficacia docente en futuros profesores sobre el concepto de residuos*. Póster presentado en *Innovative and Creative Education and Technology International Conference (ICETIC)*, Badajoz (España), del 21 al 23 de junio de 2017.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Mateos-Núñez, M. y Maestre-Jiménez, J. *Learning to teach physics in primary school through hands on science experiments*. Póster presentado en *14th annual international conference on Hands-on Science (HSCI2017)*, Braga (Portugal), del 10 al 14 de junio de 2017.
- Naranjo-Correa, F. L. y Martínez-Borreguero, G. *The emotional journal in physics classes as a strategy of cognitive self-regulation in teachers in training*. Póster presentado en *14th annual international conference on Hands-on Science (HSCI2017)*, Braga (Portugal), del 10 al 14 de junio de 2017.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre-Jiménez, J. *Emotions associated with different methodologies for physics learning by teachers in training*. Póster presentado en *12th Conference of the European Science Education Research Association (ESERA)*, Dublin (Irlanda), del 21 al 25 de agosto de 2017.
- Martínez-Borreguero, G., Maestre Jiménez, J. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Qué concienciación ambiental presentan los maestros en formación? Diseño y validación de una encuesta de actitudes sobre residuos*. Póster presentado en *I Congresso Luso-Extremadurensense de Ciências e Tecnologia*, Évora (Portugal), del 20 al 21 de octubre de 2017.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Tratamiento de los conceptos de agua, energía y residuos desde una perspectiva medioambiental en el currículo de educación primaria*. Póster presentado en *I Congresso Luso-Extremadurensense de Ciências e Tecnologia*, Évora (Portugal), del 20 al 21 de octubre de 2017.
- Maestre-Jiménez, J., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Diagnóstico inicial del conocimiento de residuos en el maestro en formación. ¿Están preparados para impartir estos contenidos en el aula de primaria?*. Póster presentado en *I Congresso Luso-Extremadurensense de Ciências e Tecnologia*, Évora (Portugal), del 20 al 21 de octubre de 2017.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Las competencias STEM en el alumnado de Educación Primaria: Análisis afectivo-emocional*. Póster presentado en *III Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), el 5 de abril de 2018.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Contribuye la etapa de Educación Primaria a la adquisición de competencias STEM en el alumnado?*. Póster presentado en *III Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), el 5 de abril de 2018.

- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. *Desarrollo de Talleres STEM con docentes en formación como estrategia didáctica para potenciar vocaciones científico-tecnológicas en la etapa escolar*. Póster presentado en *III Workshop Estudiar Ciencias: "Creando vocaciones científicas"*, Badajoz (España), el 5 de abril de 2018.
- Santiago-Gutiérrez, P., Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. *Diseño e implementación de un test de física para valorar la utilidad de la imagen en Primaria*. Póster presentado en *6th International Congress of Educational Sciences and Development*, Setúbal (Portugal), del 21 al 23 de junio de 2018.
- Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Diseño y validación de un cuestionario para evaluar las competencias STEM en el alumnado de 3^o y 4^o de Educación Primaria*. Póster presentado en *6th International Congress of Educational Sciences and Development*, Setúbal (Portugal), del 21 al 23 de junio de 2018.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. *Development of hyper-realistic simulations that allow a transversal teaching of optics at different educational levels*. Póster presentado en *Second Innovative and Creative Education and Technology International Conference (ICETIC)*, Badajoz (España), del 20 al 22 de junio de 2018.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Mateos-Núñez, M. *Cognitive level and teaching self-efficacy of future primary school teachers on concepts of optics*. Póster presentado en *Second Innovative and Creative Education and Technology International Conference (ICETIC)*, Badajoz (España), del 20 al 22 de junio de 2018.
- Santiago-Gutiérrez, P., Martínez-Borreguero, G., M. Mateos y Naranjo-Correa, F. L. *Diagnóstico de preconcepciones sobre contenidos STEM en el alumnado de 4^o y 6^o de Educación Primaria*. Póster presentado en *Second Innovative and Creative Education and Technology International Conference (ICETIC)*, Badajoz (España), del 20 al 22 de junio de 2018.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. *Didactic simulations of metameric colour pairs using POV-Ray*. Póster presentado en *Reunión Nacional de Óptica 2018*, Castellón (España), del 3 al 6 de julio de 2018.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *¿Influye el uso de la imagen en los cuestionarios de ciencias de Educación Primaria?*. Póster presentado en *VII Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje*, París (Francia), del 18 al 20 de julio de 2018.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G. y Mateos-Núñez, M. *Análisis de las emociones y nivel de autoeficacia docente de futuros maestros en el bloque de contenidos sobre luz y color en primaria*. Póster presentado en *28º Encontro Ibérico para o Ensino da Física*, Covilhã (Portugal), del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2018.

Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Mateos-Núñez, M. *La enseñanza de la física en educación primaria a través de experiencias STEM*. Póster presentado en *28º Encontro Ibérico para o Ensino da Física*, Covilhã (Portugal), del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2018.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Análisis del tratamiento de conceptos relacionados con la enseñanza de la óptica en el currículo de educación primaria y secundaria*. Póster presentado en *28º Encontro Ibérico para o Ensino da Física*, Covilhã (Portugal), del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2018.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. *Diseño y validación de un test online para detectar preconcepciones sobre luz y color en docentes en formación*. Póster presentado en *28º Encontro Ibérico para o Ensino da Física*, Covilhã (Portugal), del 29 de agosto al 1 de septiembre de 2018.

Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. *Visible Dispersion in Negative-Index materials: a Photorealistic Spectral Rendering approach*. Póster presentado en *AIC Interim Meeting – AIC LISBOA 2018 Colour & Human Comfort*, Lisboa (Portugal), del 25 al 29 de septiembre de 2018.

Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. *Las competencias STEM en la formación inicial del profesorado de educación primaria: Diagnóstico cognitivo y autoeficacia docente*. Póster presentado en *V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud*, Madrid (España), del 21 al 23 de noviembre de 2018.

Mateos-Núñez, M., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. *Análisis de los conocimientos relacionados con áreas STEM que presenta el alumnado de Educación Primaria*. Póster presentado en *V Congreso Internacional en Contextos Psicológicos, Educativos y de la Salud*, Madrid (España), del 21 al 23 de noviembre de 2018.

6.5. Material docente

Antequera-Barroso, J. A., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pardo-Fernández, P. J. y Pérez-Rodríguez, Á. L. (2000). *Las mil y una prácticas - Unidad didáctica*. ISBN 978-84-699-2823-6.

- Antequera-Barroso, J. A., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pardo-Fernández, P. J. y Pérez-Rodríguez, Á. L. (2000). *Las mil y una prácticas – Video de prácticas*. ISBN 978-84-699-2822-8.
- Antequera-Barroso, J. A., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pardo-Fernández, P. J. y Pérez-Rodríguez, Á. L. (2000). *Las mil y una prácticas – CD-ROM interactivo*. ISBN 978-84-699-2824-4.
- Suero-López, M. I., Montanero-Morán, M., Pérez-Rodríguez, Á. L., Gil-Llinás, J., Díaz-González, M. F., Pardo-Fernández, P. J., et al. (2001) *Física 2 (Nova)*. ISBN 978-84-294-6812-9.
- Martínez-Borreguero, M. G., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2006). *Laboratorio de Fibras Ópticas*. ISBN 978-84-690-9517-1.
- Martínez-Borreguero, M. G., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2007). *Mapas Conceptuales, Mapas Tridimensionales y Videotutorial de CmapTools*. ISBN 978-84-690-9516-4.
- Martínez-Borreguero, M. G., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2007). *Física Explicativa*. ISBN 978-84-691-0587-0.
- Martínez-Borreguero, M. G., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2009). *Laboratorio Virtual de Comunicaciones Ópticas*. ISBN 978-84-694-7260-6.
- Martínez-Borreguero, M. G., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2010). *Laboratorio Virtual de Prácticas de Optoelectrónica*. ISBN 978-84-694-7261-3.
- Martínez-Borreguero, M. G., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2011). *Laboratorio Virtual de Prácticas con Láser*. ISBN 978-84-694-7262-0.
- Martínez-Borreguero, M. G., Naranjo-Correa, F. L., Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Pardo-Fernández, P. J. (2011). *Laboratorio Virtual de Placas Solares Fotovoltaicas*. ISBN 978-84-694-7263-7.

Referencias

- AAPT. (2001). Light and color. En *Powerful Ideas in Physical Science* (3.^a ed.). American Association of Physics Teachers.
- Abell, S. K. y Lederman, N. G. (2007). *Handbook of Research on Science Education*. (S. K. Abell y N. G. Lederman, Eds.). Routledge.
- Abell, S. K. y Roth, M. (1992). Constraints to teaching elementary science: A case study of a science enthusiast student teacher. *Science Education*, 76(6), 581-595.
- Adam, J. A. (2002). The mathematical physics of rainbows and glories. *Physics Reports*, 356(4-5), 229-365.
- Adey, P. y Shayer, M. (1994). *Really raising standards: Cognitive intervention and academic achievement*. London: Routledge.
- Akerson, V. L., Buck, G. A., Donnelly, L. A., Nargund-Joshi, V. y Weiland, I. S. (2011). The importance of teaching and learning nature of science in the early childhood years. *Journal of Science Education and Technology*, 20(5), 537-549.
- Alessi, S. M. y Trollip, S. R. (1991). *Computer-based instruction: Methods and development*. New Jersey: Pearson.
- Anderson, C. W. (2007). Perspectives on science learning. En *Handbook of research on science education* (pp. 17-44). Routledge.
- Anderson, C. W. y Smith, E. L. (1984). Children's preconceptions and content-area textbooks. *Comprehension instruction: Perspectives and suggestions*, 187-201.
- Andersson, B. y Kärrqvist, C. (1983). How Swedish pupils, aged 12-15 years, understand light and its properties. *European Journal of Science Education*, 5(4), 387-402.

- Andre, T., Whigham, M., Hendrickson, A. y Chambers, S. (1999). Competency beliefs, positive affect, and gender stereotypes of elementary students and their parents about science versus other school subjects. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 36(6), 719-747.
- Appleton, K. (1992). Discipline knowledge and confidence to teach science: Self-perceptions of primary teacher education students. *Research in Science Education*, 22(1), 11-19.
- Appleton, K. (1995). Student teachers' confidence to teach science: Is more science knowledge necessary to improve self-confidence? *International Journal of Science Education*, 17(3), 357-369.
- Appleton, K. y Kindt, I. (1999). How Do Beginning Elementary Teachers Cope with Science: Development of Pedagogical Content Knowledge in Science. En *Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching* (pp. 1-12). Boston: ERIC.
- Arvaja, M., Salovaara, H., Häkkinen, P. y Järvelä, S. (2007). Combining individual and group-level perspectives for studying collaborative knowledge construction in context. *Learning and Instruction*, 17(4), 448-459.
- ASTM. (2016). *Standard Practice for Visual Appraisal of Color and Color Differences of Diffusely-illuminated Opaque Materials*. ASTM International.
- Ausubel, D. P. (2000). *The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view*. Dordrecht: Springer Science & Business Media.
- Ausubel, D. P., Novak, J. D. y Hanesian, H. (1968). *Educational psychology: A cognitive view* (Vol. 6). Holt, Rinehart and Winston New York.
- Avraamidou, L. (2013). Prospective elementary teachers' science teaching orientations and experiences that impacted their development. *International Journal of Science Education*, 35(10), 1698-1724.
- Baily, C. y Finkelstein, N. D. (2009). Development of quantum perspectives in modern physics. *Physical Review Special Topics-Physics Education Research*, 5(1), 10106.
- Baker, D. R. (2016). Equity issues in science education. En *Understanding Girls* (pp. 127-160). Springer.
- Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. *American psychologist*, 37(2), 122.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.
- Barberá Gregori, E., Mauri Majós, T. y Onrubia Goñi, J. (2008). *Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC: pautas e instrumentos de análisis*. (E.

- Barberá Gregori, T. Mauri Majós y J. Onrubia Goñi, Eds.) (Vol. 19). Graó.
- Barneto, A. G. y Martín, M. R. G. (2006). Entornos constructivistas de aprendizaje basados en simulaciones informáticas. *Revista electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, 5, 1-19.
- Bass, M., DeCusatis, C., Enoch, J., Lakshminarayanan, V., Li, G., Macdonald, C., ... Van Stryland, E. (2010). *Handbook of Optics: Volume II - Design, Fabrication and Testing; Sources and Detectors; Radiometry and Photometry*. (M. Bass, Ed.) (3.^a ed.). McGraw-Hill, Inc.
- Bausela Herreras, E. (2003). Metodología de la Investigación Evaluativa Modelo CIPP. *Revista complutense de educación*, 14(2), 361-376.
- Becker, K. y Park, K. (2011). Effects of integrative approaches among science, technology, engineering, and mathematics (STEM) subjects on students' learning: A preliminary meta-analysis. *Journal of STEM Education: Innovations and Research*, 12(5 & 6), 23-37.
- Beichner, R., Bernold, L., Burniston, E., Dail, P., Felder, R., Gastineau, J., ... Risley, J. (1999). Case study of the physics component of an integrated curriculum. *American Journal of Physics*, 67(S1), S16-S24.
- Bell, B. F. (1981). When is an animal, not an animal? *Journal of Biological Education*, 15(3), 213-218.
- Bellocchi, A., Ritchie, S. M., Tobin, K., Sandhu, M. y Sandhu, S. (2013). Exploring emotional climate in preservice science teacher education. *Cultural Studies of Science Education*, 8(3), 529-552.
- Bendall, S., Goldberg, F. M. y Galili, I. (1993). Prospective elementary teachers' prior knowledge about light. *Journal of research in science teaching*, 30(9), 1169-1187.
- Bennett, N., Summers, M. y Askew, M. (1994). Knowledge for teaching and teaching performance. En A. Pollard (Ed.), *Look before you leap?* (pp. 23-36). Tufnell Press London.
- Blank, R. K. y Langesen, D. (2001). *State Indicators of Science and Mathematics Education, 2001: State-by-State Trends and New Indicators from the 1999-2000 School Year*. Washington DC: Council of Chief State School Officers.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. y Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: Handbook 1: Cognitive domain*. (B. S. Bloom, Ed.) (2.^a ed.). Longman Publishing Group.
- Bonil Gargallo, J. y Márquez Bargalló, C. (2011). ¿Qué experiencias manifiestan los futuros maestros sobre las clases de ciencias? Implicaciones para su formación. *Revista de Educación*, 354, 447-472.
- Borrachero Cortés, A. B., Brígido Mero, M., Costillo Borrego, E., Bermejo García, M. L.

- y Mellado Jiménez, V. (2013). Relationship between self-efficacy beliefs and emotions of future teachers of Physics in secondary education. *Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching*, 14(2), 1-11.
- Borrachero Cortés, A. B., Brígido Mero, M., Gómez del Amo, R. y Bermejo García, M. L. (2012). Relación entre autoconcepto y autoeficacia en los futuros profesores de Secundaria. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 219-226.
- Borrachero Cortés, A. B., Dávila Acedo, M. A., Costillo Borrego, E. y Mellado Jiménez, V. (2017). Las emociones del futuro profesorado de secundaria de ciencias y matemáticas, tras un programa de intervención. *Ápice. Revista de Educación Científica*, 1(1), 17-39.
- Brígido Mero, M., Bermejo García, M. L., Conde Núñez, M. del C., Borrachero Cortés, A. B. y Mellado Jiménez, V. (2010). Estudio longitudinal de las emociones en Ciencias de estudiantes de Maestro. *Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación*, 18(2), 161-179.
- Brígido Mero, M., Bermejo García, M. L., Conde Núñez, M. del C. y Mellado Jiménez, V. (2010). The Emotions in Teaching and Learning Nature Sciences and Physics/Chemistry in Pre-Service Primary Teachers. *US-China Education Review*, 7(12), 25-32.
- Brígido Mero, M., Borrachero Cortés, A. B., Bermejo García, M. L. y Dávila Acedo, M. A. (2014). Programa de intervención para la mejora de las creencias de autoeficacia en las clases de ciencias. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 5(1), 73-80.
- Britzman, D. P. (2003). *Practice makes practice: A critical study of learning to teach*. Albany: SUNY Press.
- Brown, R., Brown, J., Reardon, K. y Merrill, C. (2011). Understanding STEM: current perceptions. *Technology and Engineering Teacher*, 70(6), 5-9.
- Bryan, J. A. y Slough, S. W. (2009). Converging lens simulation design and image predictions. *Physics Education*, 44(3), 264.
- Bryan, L. A. y Abell, S. K. (1999). Development of professional knowledge in learning to teach elementary science. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 36(2), 121-139.
- Burgos, S. P., de Waele, R., Polman, A. y Atwater, H. A. (2010). A single-layer wide-angle negative-index metamaterial at visible frequencies. *Nature Materials*, 9(5), 407-412.
- Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. *Technology and Engineering Teacher*, 70(1), 30-35.
- Campbell, B. (2001). Pupils' Perceptions of Science Education at Primary and

- Secondary School. En H. Behrendt, H. Dahncke, R. Duit, W. Gräber, M. Komorek, A. Kross y P. Reiska (Eds.), *Research in Science Education - Past, Present, and Future* (pp. 125-130). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Campos Hernández, M. Á. y Gaspar Hernández, S. (1996). La construcción del constructivismo en investigación cognoscitiva. *Siglo XXI Perspectivas Latinoamericanas*, 2(4), 31-43.
- Cañada-Cañada, F., Martínez-Borreguero, G. y Naranjo-Correa, F. L. (2016). Evolución de las emociones y las creencias de autoeficacia que experimentan los alumnos de 2º de grado en Educación Primaria en las Prácticas Docentes. En T. Ramiro-Sánchez y M. T. Ramiro (Eds.), *Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo* (pp. 986-997). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
- Cañas, A. J., Ford, K. M., Coffey, J., Reichherzer, T., Carff, R., Shamma, D. y Breedy, M. (2000). Herramientas para construir y compartir modelos de conocimiento basados en mapas conceptuales. *Revista de informática educativa*, 13(2), 145-158.
- Cañas, A. J., Hill, G., Carff, R., Suri, N., Lott, J., Gómez, G., ... Carvajal, R. (2004). CmapTools: A knowledge modeling and sharing environment. En A. J. Cañas, J. D. Novak y F. M. González García (Eds.), *Concep Maps: Theory, Methodology, Technology, Volume I* (pp. 125-134). Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
- Carey, S. (1986). Cognitive science and science education. *American Psychologist*, 41(10), 1123.
- Carrascosa Alís, J. y Gil-Pérez, D. (1983). La «metodología de la superficialitat» i l'aprenentatge de les ciències. *Ensenanza de las ciencias*, 3(2), 113-120.
- Ceuppens, S., Deprez, J., Dehaene, W. y De Cock, M. (2018). Tackling misconceptions in geometrical optics. *Physics Education*, 53(4), 45020.
- Chang, K.-E., Chen, Y.-L., Lin, H.-Y. y Sung, Y.-T. (2008). Effects of learning support in simulation-based physics learning. *Computers & Education*, 51(4), 1486-1498.
- Chi, M. T. H., Siler, S. A., Jeong, H., Yamauchi, T. y Hausmann, R. G. (2001). Learning from human tutoring. *Cognitive Science*, 25(4), 471-533.
- Claxton, G. L. (1982). School science: Falling on stony ground or choked by thorns. En *Symposium on Investigating Children's Existing Ideas about Science* (Vol. 126). Leicester: University of Leicester.
- Claxton, G. L. (1984). Teaching and acquiring scientific knowledge. En T. Keen y M. Pope (Eds.), *Kelly in the classroom: Educational applications of personal construct psychology*. Montreal: Cybersystems.
- Cognition and Technology Group at Vanderbilt. (1990). Anchored instruction and its relationship to situated cognition. *Educational Researcher*, 19(6), 2-10.

- Colin, P., Chauvet, F. y Viennot, L. (2002). Reading images in optics: Students' difficulties and teachers views. *International Journal of Science Education*, 24(3), 313-332.
- Coll i Salvador, C. (2004). Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada constructivista. *Sinéctica*, 25, S1-S24.
- Consejería de Educación y Cultura de Extremadura. DECRETO 103/2014, de 10 de junio, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 114 Diario Oficial de Extremadura § (2014).
- Consejería de Educación y Empleo de Extremadura. DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, 129 Diario Oficial de Extremadura § (2016).
- COSCE. (2011). *Informe ENCIENDE (Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar para edades tempranas en España)*.
- Courtial, J. y Nelson, J. (2008). Ray-optical negative refraction and pseudoscopic imaging with Dove-prism arrays. *New Journal of Physics*, 10(2), 23028.
- Couso Lagarón, D. (2009). Y después de pisa, ¿qué? Propuestas para desarrollar la competencia científica en el aula de ciencias de profesores en ejercicio y futuros profesores de ciencias. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, (Extra), 3547-3550.
- Crick, F. y Koch, C. (1992). The problem of consciousness. *Scientific American*, 267(3), 152-159.
- Cummings, K., Marx, J., Thornton, R. K. y Kuhl, D. (1999). Evaluating innovation in studio physics. *American journal of physics*, 67(S1), S38-S44.
- Czerniak, C. M. y Chiarelott, L. (1990). Teacher education for effective science instruction—A social cognitive perspective. *Journal of Teacher Education*, 41(1), 49-58.
- Czerniak, C. M. y Schriver, M. L. (1994). An examination of preservice science teachers' beliefs and behaviors as related to self-efficacy. *Journal of Science Teacher Education*, 5(3), 77-86.
- Damasio, A. R. (2003). *Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Danner, A. J. (2009). Photorealistic ray tracing aids understanding of metamaterials. *SPIE Newsroom, DOI*, 10(2.1200903), 1525.
- Danner, A. J. (2010). Visualizing invisibility: Metamaterials-based optical devices in natural environments. *Optics Express*, 18(4), 3332-3337.

- Davidoff, J. (1991). *Cognition through color*. The MIT Press.
- Dávila Acedo, M. A., Borrachero Cortés, A. B., Brígido Mero, M. y Costillo Borrego, E. (2014). Emotions and its causes in the learning of Physics and Chemistry. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 4(1), 287-294.
- Dávila Acedo, M. A., Sánchez Martín, J. y Mellado Jiménez, V. (2016). Las emociones en el aprendizaje de física y química en educación secundaria. Causas relacionadas con el estudiante. *Educación química*, 27(3), 217-225.
- Davila, K. y Talanquer, V. (2009). Classifying end-of-chapter questions and problems for selected general chemistry textbooks used in the United States. *Journal of Chemical Education*, 87(1), 97-101.
- Dawson, C. (2000). Upper primary boys' and girls' interests in science: have they changed since 1980? *International journal of science education*, 22(6), 557-570.
- de Jong, T. y Njoo, M. (1992). Learning and instruction with computer simulations: Learning processes involved. En *Computer-based learning environments and problem solving* (pp. 411-427). Springer.
- De Jong, T. y Van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. *Review of educational research*, 68(2), 179-201.
- Díaz-González, M. F. (2004). *Detección precoz de alumnos con anomalías en la visión de los colores. Determinación de dicha influencia en el rendimiento escolar. Propuesta para mejorarlo*. Universidad de Extremadura.
- DiBenedetto, C. M. (2015). *Conceptual Change in Understanding the Nature of Science Learning: An Interpretive Phenomenological Analysis*. Northeastern University.
- DiFonzo, N., Hantula, D. A. y Bordia, P. (1998). Microworlds for experimental research: Having your (control and collection) cake, and realism too. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 30(2), 278-286.
- Ding, C. S. y Hershberger, S. L. (2002). Assessing content validity and content equivalence using structural equation modeling. *Structural Equation Modeling*, 9(2), 283-297.
- Ding, L. y Beichner, R. (2009). Approaches to data analysis of multiple-choice questions. *Physical Review Special Topics-Physics Education Research*, 5(2), 20103.
- Ding, L., Chabay, R., Sherwood, B. y Beichner, R. (2006). Evaluating an electricity and magnetism assessment tool: Brief electricity and magnetism assessment. *Physical review special Topics-Physics education research*, 2(1), 10105.
- Disessa, A. A., Gillespie, N. M. y Esterly, J. B. (2004). Coherence versus fragmentation in the development of the concept of force. *Cognitive Science*, 28(6), 843-900.

- Djanette, B. y Fouad, C. (2014). Determination of University Students' Misconceptions about Light Using Concept Maps. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 152, 582-589.
- Docktor, J. L. y Mestre, J. P. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. *Physical Review Special Topics-Physics Education Research*, 10(2), 20119.
- Doerr, H. M. (1997). Experiment, simulation and analysis: An integrated instructional approach to the concept of force. *International Journal of Science Education*, 19(3), 265-282.
- Dolling, G., Wegener, M., Linden, S. y Hormann, C. (2006). Photorealistic images of objects in effective negative-index materials. *Optics Express*, 14(5), 1842-1849.
- Dolmans, D. H. J. M., De Grave, W., Wolfhagen, I. H. A. P. y Van Der Vleuten, C. P. M. (2005). Problem-based learning: Future challenges for educational practice and research. *Medical Education*, 39(7), 732-741.
- Driver, R. (1989). Students' conceptions and the learning of science. *International journal of science education*, 11(5), 481-490.
- Driver, R. y Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students.
- Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (1985a). Children's ideas and the learning of science. En R. Driver, E. Guesne y A. Tiberghien (Eds.), *Children's ideas in science* (pp. 1-9). Philadelphia: Open University Press.
- Driver, R., Guesne, E. y Tiberghien, A. (1985b). *Children's ideas in science*. (R. Driver, E. Guesne y A. Tiberghien, Eds.). Philadelphia: Open University Press.
- Duit, R. (2009). Bibliography-STCSE (Students' and Teachers' Conceptions and Science Education).
- Duit, R., Schecker, H., Höttecke, D. y Niedderer, H. (2014). Teaching Physics. En N. G. Lederman y S. K. Abell (Eds.), *Handbook of Research on Science Education, Volume II* (pp. 434-456).
- Duit, R. y Treagust, D. F. (2003). Conceptual change: A powerful framework for improving science teaching and learning. *International Journal of Science Education*, 25(6), 671-688.
- Eaton, J. F., Anderson, C. W. y Smith, E. L. (1984). Students' misconceptions interfere with science learning: Case studies of fifth-grade students. *The Elementary School Journal*, 84(4), 365-379.
- Eaton, J. F., Sheldon, T. H. y Anderson, C. W. (1986). *Light: A Teaching Module*. Michigan: The Institute for Research on Teaching.
- Eccles, J. S. (2007). Where Are All the Women? Gender Differences in Participation

- in Physical Science and Engineering. En S. J. Ceci y W. M. Williams (Eds.), *Why aren't more women in science?: Top researchers debate the evidence* (pp. 199-210). Washington DC: American Psychological Association.
- Enkrich, C., Perez-Willard, F., Gerthsen, D., Zhou, J., Soukoulis, C. M., Wegener, M. y Linden, S. (2005). Focused-Ion-Beam Nanofabrication of Near-Infrared Magnetic Metamaterials. *Advanced Materials*, 17(21), 2547-2549.
- Enkrich, C., Wegener, M., Linden, S., Burger, S., Zschiedrich, L., Schmidt, F., ... Soukoulis, C. M. (2005). Magnetic metamaterials at telecommunication and visible frequencies. *Physical Review Letters*, 95(20), 203901.
- Enochs, L. G., Scharmann, L. C. y Riggs, I. M. (1995). The relationship of pupil control to preservice elementary science teacher self-efficacy and outcome expectancy. *Science Education*, 79(1), 63-75.
- Escudero, T. (2016). La investigación evaluativa en el Siglo XXI: Un instrumento para el desarrollo educativo y social cada vez más relevante. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 22(1), 1-21.
- Esteban, M. (2002). El diseño de entornos de aprendizaje constructivista. *Revista de Educación a distancia*, (6).
- European Commission. (2010). *Special EUROBAROMETER 340: Science and Technology*.
- Evans, H. y Fisher, D. (2000). Cultural differences in students' perceptions of science teachers' interpersonal behaviour. *Australian Science Teachers Journal*, 46(2), 9.
- Eylon, B.-S., Ronen, M. y Ganiel, U. (1996). Computer simulations as tools for teaching and learning: Using a simulation environment in optics. *Journal of Science Education and Technology*, 5(2), 93-110.
- Fairchild, M. D. (2013). *Color appearance models* (3.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Falco, A. Di, Ploschner, M. y Krauss, T. F. (2010). Flexible metamaterials at visible wavelengths. *New Journal of Physics*, 12(11), 113006.
- Favale, F. y Bondani, M. (2014). Misconceptions about optics: An effect of misleading explanations? *Proceedings of SPIE*, 9289, 92891A.
- FECYT. (2014). *Percepción social de la ciencia y la tecnología en España 2014*.
- FECYT. (2016). *Percepción social de la ciencia y la tecnología en España 2016*.
- Feher, E. y Meyer, K. R. (1992). Children's conceptions of color. *Journal of Research in Science Teaching*, 29(5), 505-520.
- Feiman-Nemser, S. (1990). Teacher preparation: Structural and conceptual alternatives. En W. R. Houston (Ed.), *Handbook of research on teacher education*

- (Vol. 212, p. 233).
- Fernández-Abascal, E. G., Martín Díaz, M. D. y Domínguez Sánchez, F. J. (2001). *Procesos psicológicos*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- Ferrerres, V. (1997). El desarrollo profesional del docente. Evaluación de los planes provinciales de formación. *Oikos-tau. Barcelona*.
- Fetherstonhaugh, A. R. (1990). Misconceptions and Light: a curriculum approach. *Research in Science Education*, 20(1), 105-113.
- Finkelstein, N. D., Adams, W., Keller, C. J., Kohl, P. B., Perkins, K. K., Podolefsky, N. S., ... LeMaster, R. (2005). When learning about the real world is better done virtually: A study of substituting computer simulations for laboratory equipment. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 1(1), 010103.
- Flores Martínez, P. (1999). Conocimiento profesional en el área de didáctica de la matemática en el primer curso de la formación de maestros de educación primaria. En *Modelos de formación de maestros en Matemáticas* (pp. 91-118). Huelva: Servicio de Publicaciones.
- Foster, D. H. (2011). Color constancy. *Vision research*, 51(7), 674-700.
- Francl, M. (2012). Homemade chemists. *Nature chemistry*, 4(9), 687.
- Fraser, K. y Edwards, J. (1985). The effects of training in concept mapping on student achievement in traditional classroom tests. *Research in Science Education*, 15(1), 158-165.
- Galili, I. y Hazan, A. (2000). Learners' knowledge in optics: interpretation, structure and analysis. *International Journal of Science Education*, 22(1), 57-88.
- García-Meca, C., Hurtado, J., Martí, J., Martínez, A., Dickson, W. y Zayats, A. V. (2011). Low-loss multilayered metamaterial exhibiting a negative index of refraction at visible wavelengths. *Physical Review Letters*, 106(6), 67402-67406.
- García-Ruiz, M. y Orozco, L. (2008). Orientando un cambio de actitud hacia las ciencias naturales y su enseñanza en profesores de educación primaria. *Revista electrónica de enseñanza de las ciencias*, 7(3), 539-568.
- Garrison, D. R. (2011). *E-learning in the 21st century: A framework for research and practice* (2.ª ed.). New York: Routledge.
- George, D. y Mallery, P. (2016). *IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple Guide and Reference* (14.ª ed.). Boston: Routledge.
- Gianutsos, R. (1994). Driving advisement with the Elemental Driving Simulator (EDS): When less suffices. *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers*, 26(2), 183-186.

- Gil-Llinás, J. (2003). *Preconcepciones y errores conceptuales en óptica. Propuesta y validación de un modelo de enseñanza basado en la teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein*. Universidad de Extremadura.
- Gil-Pérez, D. (1991). ¿Qué hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias? *Enseñanza de las Ciencias*, 9(1), 69-77.
- Gil-Pérez, D., Guisasola, J., Moreno, A., Cachapuz, A., De Carvalho, A. M. P., Torregrosa, J. M., ... Duch, A. G. (2002). Defending constructivism in science education. *Science & Education*, 11(6), 557-571.
- Gilbert, J. K. y Watts, D. M. (1983). Concepts, Misconceptions and Alternative Conceptions: Changing Perspectives in Science Education. *Studies in Science Education*, 10(1), 61-98.
- Goldberg, F. M. (1997). Constructing physics understanding in a computer-supported learning environment. En *AIP conference proceedings* (Vol. 399, pp. 903-912). AIP.
- Goldberg, F. M. y Bendall, S. (1995). Making the invisible visible: A teaching/learning environment that builds on a new view of the physics learner. *American Journal of Physics*, 63(11), 978-991.
- Goldberg, F. M. y McDermott, L. C. (1986). Student difficulties in understanding image formation by a plane mirror. *The Physics Teacher*, 24(8), 472-481.
- Goldstone, R. L. y Sakamoto, Y. (2003). The transfer of abstract principles governing complex adaptive systems. *Cognitive psychology*, 46(4), 414-466.
- Goldstone, R. L. y Son, J. Y. (2005). The transfer of scientific principles using concrete and idealized simulations. *The Journal of the Learning Sciences*, 14(1), 69-110.
- Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. Bantam.
- Gooch, J. W. (2011). Encyclopedic Dictionary of Polymers. En J. W. Gooch (Ed.) (2nd., Vol. 2, pp. 653-654). New York: Springer.
- Goodyear, P., Njoo, M., Hijne, H. y van Berkum, J. J. A. (1991). Learning processes, learner attributes and simulations. *Education and Computing*, 6(3-4), 263-304.
- Gorsky, P. y Finegold, M. (1992). Using Computer Simulation to Restructure Students' Conceptions of Force. *Journal of Computers in Mathematics and science teaching*, 11(2), 163-178.
- Grabe, M. y Grabe, C. (2006). *Integrating Technology for Meaningful Learning*. Houghton Mifflin.
- Grady, S. M. (1998). *Virtual reality: Computers mimic the physical world*. Universities Press.
- Gragera, R., Oñate, M., Ortega Cervigón, J. I., Casacuberta Suñer, A., Parcet Obiols, B.,

- Cusó Campo, M., ... Varela Dávila, M. (2012). La luz y el sonido. En *Conocimiento del medio. 4 º Primaria. Conecta 2.0. Extremadura* (p. 108). Boadilla del Monte: SM.
- Grayson, D. J. y McDermott, L. C. (1996). Use of the computer for research on student thinking in physics. *American Journal of Physics*, 64(5), 557-565.
- Grigorenko, A. N., Geim, A. K., Gleeson, H. F., Zhang, Y., Firsov, A. A., Khrushchev, I. Y. y Petrovic, J. (2005). Nanofabricated media with negative permeability at visible frequencies. *Nature*, 438, 335-338.
- Grupo Orión. (2018). Grupo de Investigación Orión.
- Guesne, E. (1985). Light. En R. Driver, E. Guesne y A. Tiberghien (Eds.), *Children's ideas in science* (pp. 10-32). Philadelphia: Open University Press.
- Gunstone, R. F. (1987). Student understanding in mechanics : A large population survey. *American Journal of Physics*, 55(8), 691-696.
- Haagen-Schützenhöfer, C. (2017). Students' conceptions on white light and implications for teaching and learning about colour. *Physics Education*, 52(4), aa6d9c.
- Hackett, G. y Betz, N. E. (1995). Self-efficacy and career choice and development. En J. E. Maddux (Ed.), *Self-efficacy, adaptation, and adjustment* (pp. 249-280). Boston: Springer.
- Hagen, N. y Tkaczyk, T. S. (2011). Compound prism design principles, I. *Applied Optics*, 50(25), 4998-5011.
- Haney, J. J., Czerniak, C. M. y Lumpe, A. T. (1996). Teacher beliefs and intentions regarding the implementation of science education reform strands. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 33(9), 971-993.
- Hansen, T., Olkkonen, M., Walter, S. y Gegenfurtner, K. R. (2006). Memory modulates color appearance. *Nature neuroscience*, 9(11), 1367.
- Harding, J. (1996). Science in a masculine strait-jacket. En L. H. Parker, L. Rennie y B. Fraser (Eds.), *Gender, science and mathematics* (pp. 3-15). Springer.
- Hardman, M. y Riordan, J. (2014). How might educational research into children's ideas about light be of use to teachers ? *Physics Education*, 64(6), 644-653.
- Harlen, W., Holroyd, C. y Byrne, M. (1995). *Confidence and Understanding in Teaching Science and Technology in Primary Schools*. Edinburgh: The SCRE Centre.
- Harper, B., Squires, D. y McDougall, A. (2000). Constructivist simulations: A new design paradigm. *Journal of educational multimedia and hypermedia*, 9(2), 115-130.

- Haworth, C. M. A., Dale, P. S. y Plomin, R. (2009). Sex differences and science: The etiology of science excellence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 50(9), 1113-1120.
- Hecht, E. (2016). *Optics* (5.^a ed.).
- Heim, M. (2000). *Virtual realism*. Oxford: Oxford University Press.
- Hewson, P. W. (1985). Diagnosis and remediation of an alternative conception of velocity using a microcomputer program. *American Journal of Physics*, 53(7), 684-690.
- Heywood, D. (2005). Primary Trainee Teachers' Learning and Teaching About Light: Some pedagogic implications for initial teacher training. *International Journal of Science Education*, 27(12), 1447-1475.
- Hierrezuelo Moreno, J. y Montero Moreno, A. (1989). *La Ciencia de los Alumnos: Su utilización en la didáctica de la Física y Química*. Barcelona: Editorial LAIA / MEC.
- Hodson, D. (1992). In search of a meaningful relationship: an exploration of some issues relating to integration in science and science education. *International Journal of science education*, 14(5), 541-562.
- Holderness, C. (2015). What colors are this dress?
- Hormann, C. (2006). Raytracing Metamaterials with POV-Ray.
- Horton, P. B., McConney, A. A., Gallo, M., Woods, A. L., Senn, G. J. y Hamelin, D. (1993). An investigation of the effectiveness of concept mapping as an instructional tool. *Science Education*, 77(1), 95-111.
- Hugo López, D. V., Sanmartí, N. y Adúriz-Bravo, A. (2013). Estilos de trabajo emocional del futuro profesorado de ciencias durante el practicum. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, 31(1).
- Huinker, D. y Madison, S. K. (1997). Preparing efficacious elementary teachers in science and mathematics: The influence of methods courses. *Journal of Science Teacher Education*, 8(2), 107-126.
- Hurlbert, A. (2007). Colour constancy. *Current Biology*, 17(21), R906-R907.
- Imbernón, F. (1994). *La formación y el desarrollo profesional del profesorado: hacia una nueva cultura profesional* (Vol. 119). Barcelona: Graó.
- Ishikawa, A., Tanaka, T. y Kawata, S. (2005). Negative Magnetic Permeability in the Visible Light Region. *Physical Review Letters*, 95(23), 237401.
- ISO y CIE. (2006). *Joint ISO/CIE Standard: CIE Colorimetry – Part 2: Standard Illuminants for Colorimetry*. San Francisco, CA.

- Jarrett, O. S. (1999). Science interest and confidence among preservice elementary teachers. *Journal of Elementary Science Education*, 11(1), 49-59.
- Järvelä, S. y Häkkinen, P. (2002). Web-based cases in teaching and learning—the quality of discussions and a stage of perspective taking in asynchronous communication. *Interactive learning environments*, 10(1), 1-22.
- Jarvis, T. y Pell, A. (2004). Primary teachers' changing attitudes and cognition during a two-year science in-service programme and their effect on pupils. *International journal of science education*, 26(14), 1787-1811.
- Jenkins, E. W. y Pell, G. (2006). *The Relevance of Science Education Project (ROSE) in England: a summary of findings*. Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education.
- Jóhannesson, I. Á., Norðdahl, K., Óskarsdóttir, G., Pálsdóttir, A. y Pétursdóttir, B. (2011). Curriculum analysis and education for sustainable development in Iceland. *Environmental Education Research*, 17(3), 375-391.
- Johnson, G. (1934). Rainbows and Sun's Green Flash. *Popular Science Monthly*, 124(10), 52-53.
- Johnson, R. B. (2010). Lenses. En M. Bass (Ed.), *Handbook of Optics: Volume I - Geometrical and Physical Optics, Polarized Light, Components and Instruments* (3.^a ed., p. 17.3-17.40). McGraw-Hill, Inc.
- Jones, M. G. y Carter, G. (2013). Science teacher attitudes and beliefs. En *Handbook of research on science education* (pp. 1081-1118). Routledge.
- Kahle, J. B. (1994). Research on gender issues in the classroom. En D. L. Gabel (Ed.), *Handbook of research on science teaching and learning* (pp. 542-557). Macmillan USA.
- Kainz, F., Bogart, R. y Stanczyk, P. (2009). *Technical introduction to OpenEXR*. San Francisco, CA.
- Kaiser, P. K. y Boynton, R. M. (1996). Human color vision.
- Kaltakci-Gurel, D., Eryilmaz, A. y McDermott, L. C. (2016). Identifying pre-service physics teachers' misconceptions and conceptual difficulties about geometrical optics. *European Journal of Physics*, 37(4), 45705.
- Kaput, J. J. (1995). Creating cybernetic and psychological ramps from the concrete to the abstract: Examples from multiplicative structures. En *Software goes to school: Teaching for understanding with new technologies* (pp. 130-154). Oxford University Press London, England.
- Kazempour, M. (2014). I Can't Teach Science! A Case Study of an Elementary Pre-Service Teacher's Intersection of Science Experiences, Beliefs, Attitude, and Self-Efficacy. *International Journal of Environmental and Science Education*, 9(1), 77-96.

- Kazempour, M. y Sadler, T. D. (2015). Pre-service teachers' science beliefs, attitudes, and self-efficacy: a multi-case study. *Teaching Education*, 26(3), 247-271.
- Keeves, J. P. y Kotte, D. (1996). Patterns of science achievement: International comparisons. En *Gender, science and mathematics* (pp. 77-93). Springer.
- Kennewell, S. y Beauchamp, G. (2003). The influence of a technology-rich classroom environment on elementary teachers' pedagogy and children's learning. En *Proceedings of the international federation for information processing working group 3.5 open conference on Young children and learning technologies-Volume 34* (pp. 71-76). Australian Computer Society, Inc.
- Keys, C. W. y Bryan, L. A. (2001). Co-constructing inquiry-based science with teachers: Essential research for lasting reform. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 38(6), 631-645.
- King, K., Shumow, L. y Lietz, S. (2001). Science education in an urban elementary school: Case studies of teacher beliefs and classroom practices. *Science Education*, 85(2), 89-110.
- Klein, M. W., Enkrich, C., Wegener, M., Soukoulis, C. M. y Linden, S. (2006). Single-slit split-ring resonators at optical frequencies: limits of size scaling. *Optics Letters*, 31(9), 1259.
- Krogh, L. B. y Thomsen, P. V. (2005). Studying students' attitudes towards science from a cultural perspective but with a quantitative methodology: border crossing into the physics classroom. *International Journal of Science Education*, 27(3), 281-302.
- Lajoie, S. P. y Azevedo, R. (2006). Teaching and learning in technology-rich environments. En P. A. Alexander y P. H. Winne (Eds.), *Handbook of Educational Psychology* (pp. 803-821). Routledge.
- Landau, R. (2006). Computational physics: A better model for physics education? *Computing in science & engineering*, 8(5), 22-30.
- Laukenmann, M., Bleicher, M., Fuß, S., Gläser-Zikuda, M., Mayring, P. y von Rhöneck, C. (2003). An investigation of the influence of emotional factors on learning in physics instruction. *International Journal of Science Education*, 25(4), 489-507.
- Lea, S. M., Thacker, B. A., Kim, E. y Miller, K. M. (1994). Computer-assisted assessment of student understanding in physics. *Computers in Physics*, 8(1), 122-127.
- Lederman, N. G. y Abell, S. K. (2014). *Handbook of Research on Science Education, Volume II*. (N. G. Lederman y S. K. Abell, Eds.) (Vol. 2). Routledge.
- Lehtinen, E., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Rahikainen, M. y Muukkonen, H. (1999). *Computer supported collaborative learning: A review. The JHGI Giesbers reports on education* (Vol. 10).

- Leibham, M. B., Alexander, J. M. y Johnson, K. E. (2013). Science interests in preschool boys and girls: Relations to later self-concept and science achievement. *Science Education*, 97(4), 574-593.
- Lewis, E. L., Stern, J. L. y Linn, M. C. (1993). The effect of computer simulations on introductory thermodynamics understanding. *Educational Technology*, 45-58.
- Linden, S., Enkrich, C., Wegener, M., Zhou, J., Koschny, T. y Soukoulis, C. M. (2004). Magnetic Response of Metamaterials at 100 Terahertz. *Science*, 306(5700), 1351-1353.
- Linn, M. C. y Hsi, S. (2000). *Computers, teachers, peers: Science learning partners*. Mahwah: Routledge.
- Llorens, S., García-Renedo, M. y Salanova, M. (2005). Burnout como consecuencia de una crisis de eficacia: un estudio longitudinal en profesores de secundaria. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 21(1-2).
- López García, M. y Morcillo Ortega, J. G. (2007). Las TIC en la enseñanza de la Biología en la educación secundaria: los laboratorios virtuales. *Revista electrónica de enseñanza de las ciencias*, 6(3), 562-576.
- Lyons, T. (2006). Different countries, same science classes: Students' experiences of school science in their own words. *International journal of science education*, 28(6), 591-613.
- Manassero-Mas, M. A. y Vázquez Alonso, Á. (2007). En defensa de las actitudes y emociones en la educación científica (I): evidencias y argumentos generales. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 4(2), 247-271.
- Mandinach, E. B. y Cline, H. F. (2013). *Classroom dynamics: Implementing a technology-based learning environment*. New York: Routledge.
- Marbà Tallada, A. y Màrquez Bargalló, C. (2010). ¿ Qué opinan los estudiantes de las clases de ciencias? Un estudio transversal de sexto de primaria a cuarto de ESO. *Enseñanza de las Ciencias*, 28(1), 19-30.
- Marcus, R. T. (2012). Color and light. En V. Koleske, Josep (Ed.), *Paint and Coating Testing Manual* (15.^a ed., pp. 535-557). West Conshohocken: ASTM.
- Maria, F., dos Santos, T. y Mortimer, E. F. (2003). How emotions shape the relationship between a chemistry teacher and her high school students. *International Journal of Science Education*, 25(9), 1095-1110.
- Marqués Graells, P. (2013). Impacto de las TIC en la educación: funciones y limitaciones. *3C TIC*, 2(1), 1-15.
- Martínez-Borreguero, G. (2011). *Diseño, elaboración y validación de materiales didácticos para la enseñanza de la optoelectrónica: mapas conceptuales, vídeos didácticos y simulaciones informáticas*. Universidad de Extremadura.

- Martínez-Borreguero, G., Cañada-Cañada, F., Naranjo-Correa, F. L. y Dávila Acedo, M. A. (2017). Autorreflexión de emociones sentidas en el laboratorio de física para mejorar la competencia científica de maestros en formación. En P. Membiela, N. Casado, M. I. Cebreiros y M. Vidal (Eds.), *La enseñanza de las Ciencias en el actual contexto educativo* (pp. 181-185). Ourense: Educación Editora.
- Martínez-Borreguero, G., Maestre-Jiménez, J. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). The concept of waste within the framework of sustainable development through the analysis of the secondary education curriculum. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(1), 255-264.
- Martínez-Borreguero, G., Mateos-Núñez, M. y Naranjo-Correa, F. L. (2018). Análisis de la autoeficacia docente y conocimientos STEM en maestro en formación. En P. Membiela y M. Vidal (Eds.), *IV Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias SIEC 2018* (pp. 1-5). Vigo: Educación Editora.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Cañada-Cañada, F. (2016). Análisis de diarios metacognitivos elaborados por los alumnos de 2º grado de educación infantil. En T. Ramiro-Sánchez y M. T. Ramiro (Eds.), *Avances en Ciencias de la Educación y del Desarrollo* (pp. 978-985). Granada: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Maestre-Jiménez, J. (2017). Diagnóstico de las emociones asociadas al proceso de enseñanza de la tecnología en docentes en formación. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, (Extra), 2755-2762.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Mateos-Núñez, M. (2018). Design and development of STEM workshops to improve scientific/technological literacy in primary education. En L. Gómez Chova, A. López Martínez y I. Candel Torres (Eds.), *INTED2018 Proceedings* (pp. 2433-2439). Valencia: IATED Academy.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Mateos-Núñez, M. y Sánchez Martín, J. (2018). Recreational Experiences for Teaching Basic Scientific Concepts in Primary Education: The Case of Density and Pressure. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 14(12), em1616.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L. y Pérez-Rodríguez, Á. L. (2017). Validación de la eficacia didáctica de un laboratorio virtual para la enseñanza de dispositivos optoelectrónicos. En P. Membiela, N. Casado, M. I. Cebreiros y M. Vidal (Eds.), *La enseñanza de las Ciencias en el actual contexto educativo* (pp. 187-191). Ourense: Educación Editora.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L. y Suero-López, M. I. (2016). Development of hyperrealistic simulations to teach concepts about colors. *Color Research and Application*, 41(3), 330-332.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López,

- M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2011). Comparative study of the effectiveness of three learning environments: Hyper-realistic virtual simulations, traditional schematic simulations and traditional laboratory. *Physical Review Special Topics - Physics Education Research*, 7(2), 20111.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2013). Use of computer generated hyper-realistic images on optics teaching: The case study of an optical system formed by two opposed parabolic mirrors. *Journal of Science Education*, 14(1), 25-29.
- Martínez-Borreguero, G., Naranjo-Correa, F. L., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2017). Meaningful learning theory in science education: Just another pedagogical trend? *Journal of Science Education*, 18(1), 19-23.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2012). ICTs and their applications in education. En E. Pontes, A. Silva, A. Guelfi y S. T. Kofuji (Eds.), *Methodologies, tools and new developments for e-learning* (pp. 169-190). New York: InTech.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2013a). Detection of misconceptions about colour and an experimentally tested proposal to combat them. *International Journal of Science Education*, 35(8), 1299-1324.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2013b). The Effectiveness of Concept Maps in Teaching Physics Concepts Applied to Engineering Education: Experimental Comparison of the Amount of Learning Achieved With and Without Concept Maps. *Journal of Science Education and Technology*, 22(2), 204-214.
- Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Pardo-Fernández, P. J. y Naranjo-Correa, F. L. (2015). Using concept maps to create reasoning models to teach thinking: An application for solving kinematics problems. *Knowledge Management and E-Learning*, 7(1), 162-178.
- Matthews, M. R. (1997). Introductory Comments on Philosophy and Constructivism in Science Education. *Science & Education*, 6(1), 5-14.
- Maurício, P., Valente, B. y Chagas, I. (2017). A Teaching-Learning Sequence of Colour Informed by History and Philosophy of Science. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 15(7), 1177-1194.
- McCann, J. J. (2005). Do humans discount the illuminant? En *Human Vision and Electronic Imaging X* (Vol. 5666, pp. 9-17). International Society for Optics and Photonics.
- McColgan, M. W., Finn, R. A., Broder, D. L. y Hassel, G. E. (2017). Assessing students' conceptual knowledge of electricity and magnetism. *Physical Review Physics Education Research*, 13(2), 20121.

- McComas, W. F. (1998). *The nature of science in science education: Rationales and strategies*. Dordrecht: Springer Science & Business Media.
- McDermott, L. C. (1990). A perspective on teacher preparation in physics and other sciences: The need for special science courses for teachers. *American Journal of physics*, 58(8), 734-742.
- MEC/MITC. (2006). *Las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación: informe sobre la implantación y el uso de las TIC en los centros docentes de educación primaria y secundaria (Curso 2005-2006). Informe sobre la implantación y el uso de las TIC en lo*. Madrid.
- Melgosa-Latorre, M., Gómez-Robledo, L., Suero-López, M. I. y Fairchild, M. D. (2015). What can we learn from a dress with ambiguous colors? *Color Research and Application*, 40(5), 525-529.
- Mellado Jiménez, V., Bermejo García, M. L., Fajardo Caldera, M. I. y Luengo González, M. R. (2013). Las emociones en las metáforas personales de futuros profesores de Ciencias, de Economía y de Psicopedagogía. En V. Mellado Jiménez, L. J. Blanco Nieto, A. B. Borrachero Cortés y J. A. Cárdenas Lizarazo (Eds.), *Las emociones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas* (Vol. 2, pp. 415-436). DEPROFE Badajoz.
- Mellado Jiménez, V., Borrachero Cortés, A. B., Brígido Mero, M., Melo Niño, L. V., Dávila Acedo, M. A., Cañada-Cañada, F., ... Sánchez Martín, J. (2014). Emotions in Science teaching. *Enseñanza de las ciencias*, 32(3), 11-36.
- Mellado Jiménez, V. y González Bravo, T. (2000). La formación inicial del profesorado de Ciencias. En F. J. Perales Palacios y P. Cañal de León (Eds.), *Didáctica de las ciencias experimentales: teoría y práctica de la enseñanza de las ciencias* (pp. 535-556). Editorial Marfil.
- Melo Niño, L. V., Sánchez, R., Cañada-Cañada, F. y Martínez-Borreguero, G. (2016). Learning difficulties on Archimedes' Principle in the floating context. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 38(4), e4401.
- Minnaert, M. G. J. (1937). *De natuurkunde van't vrije veld, deel 1: Licht en kleur in het landschap*. Zutphen: Thieme.
- Minnaert, M. G. J. (1940). *Light and colour in the open air*. G. Bell and Sons LTD.
- Minnaert, M. G. J. (1954). *The nature of light & colour in the open air*. Dover Publications Inc.
- Minnaert, M. G. J. (1993). *Light and Color in the Outdoors*. Springer Science & Business Media.
- Montanero-Morán, M. (1994). *Aportaciones de nuevos elementos al modelo constructivista de enseñanza/aprendizaje. Aplicaciones a la enseñanza de la física*. Universidad de Extremadura.

- Mota, A. R. y Lopes Dos Santos, J. M. B. (2014). Addition table of colours: Additive and subtractive mixtures described using a single reasoning model. *Physics Education*, 49(1), 61-66.
- Moya Otero, J. (2009). *Evaluación externa del proyecto Golden5. 2007. Golden5: una intervención psicoeducativa*. Sevilla: Servicios de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
- Mulholland, J. y Wallace, J. (2001). Teacher induction and elementary science teaching: Enhancing self-efficacy. *Teaching and Teacher Education*, 17(2), 243-261.
- Mullis, I. V. S. y Jenkins, L. B. (1988). *The Science Report Card: Elements of Risk and Recovery. Trends and Achievement Based on the 1986 National Assessment*. Educational Testing Service.
- Munroe, R. (2015). XKCD - Dress Color.
- Murphy, C. y Beggs, J. (2003). Children's perceptions of school science. *School science review*, 84, 109-116.
- Naps, T. L., Rößling, G., Almstrum, V., Dann, W., Fleischer, R., Hundhausen, C., ... Rodger, S. (2002). Exploring the role of visualization and engagement in computer science education. En *ACM Sigcse Bulletin* (Vol. 35, pp. 131-152). ACM.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Pardo-Fernández, P. J. y Suero-López, M. I. (2017). Teaching rainbows with simulations: revisiting Minnaert's lab experiment. *Applied Optics*, 56(19), G54-G69.
- Naranjo-Correa, F. L., Martínez-Borreguero, G., Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2016). A new online tool to detect color misconceptions. *Color Research and Application*, 41(3), 325-329.
- Nassau, K. (1997). Fundamentals of color science. En *Color for science, art and technology* (Vol. 1, pp. 1-30). New York: Elsevier Science.
- Niaz, M., Abd-El-Khalick, F., Benarroch, A., Cardellini, L., Laburú, C. E., Marín, N., ... Scharmann, L. C. (2003). Constructivism: Defense or a Continual Critical Appraisal A Response to Gil-Pérez et al. *Science & Education*, 12(8), 787-797.
- Nolla-Domenjó, M. (2006). El proceso cognitivo y el aprendizaje profesional. *Educación Médica*, 9(1), 11-16.
- Novak, J. D. (1977). An alternative to Piagetian psychology for science and mathematics education. *Science Education*, 61(4), 453-477.
- Novak, J. D. (1985). Metalearning and metaknowledge strategies to help students learn how to learn. En L. H. T. West y A. L. Pines (Eds.), *Cognitive structure and conceptual change* (pp. 189-209). Orlando: Academic Press.

- Novak, J. D. (2010). *Learning, creating, and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in schools and corporations* (2.^a ed.). New York: Routledge.
- Novak, J. D. y Gowin, D. B. (1984). *Learning how to learn*. Cambridge University Press.
- O'Hare, D., Drury, C. y Allen, A. (2002). *Report and Recommendations of the Task Force on the Physical Sciences*. Dublin.
- O'Leary, Z. (2017). *The essential guide to doing your research project* (3.^a ed.). Sage.
- OECD. (2014). *PISA 2012 Results: What students know and can do-Student Performance in Mathematics, Reading and Science*. OECD Publishing (Revised, Vol. I). OECD Publishing.
- OECD. (2016). *PISA 2015 Results: Excellence and Equity in Education* (Vol. I). OECD Publishing.
- Okebukola, P. A. y Jegede, O. J. (1988). Cognitive preference and learning mode as determinants of meaningful learning through concept mapping. *Science Education*, 72(4), 489-500.
- Olsen, R. V., Prenzel, M. y Martin, R. (2011). Interest in science: A many-faceted picture painted by data from the OECD PISA study. Taylor & Francis.
- Osborne, J. F., Black, P., Meadows, J. y Smith, M. (1993). Young children's (7-11) ideas about light and their development. *International Journal of Science Education*, 15(1), 83-93.
- Osborne, J. F. y Dillon, J. (2008). *Science education in Europe: Critical reflections*. Nuffield Foundation.
- Osborne, J. F., Driver, R. y Simon, S. (1998). Attitudes to Science: Issues and Concerns. *School Science Review*, 79(288), 27-33.
- Osborne, J. F., Simon, S. y Collins, S. (2003). Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. *International journal of science education*, 25(9), 1049-1079.
- Osborne, R. J. y Freyberg, P. (1985). *Learning in Science. The Implications of Children's Science*. Heinemann Educational.
- Otero, M. R. (2006). Emociones, sentimientos y razonamientos en Didáctica de las Ciencias. *Revista electrónica de investigación en educación en ciencias*, 1(1), 24-53.
- Özcan, Ö. (2015). Investigating students' mental models about the nature of light in different contexts. *European Journal of Physics*, 36(6), 65042.
- Pajares, M. F. (1992). Teachers' beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. *Review of educational research*, 62(3), 307-332.

- Palmer, D. (2004). Situational interest and the attitudes towards science of primary teacher education students. *International Journal of Science Education*, 26(7), 895-908.
- Pascual Matesanz, R. M. (2007). La intervención pedagógica en entornos rurales: evaluación de programas de formación. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 14, 105-116.
- Pendry, J. B. (2000). Negative refraction makes a perfect lens. *Physical review letters*, 85(18), 3966.
- Perales Palacios, F. J., Nievas Cazorla, F. y Cervantes Madrid, A. (1989). Misconceptions on geometric optics and their association with relevant educational variables. *International Journal of Science Education*, 11(3), 273-286.
- Pérez-Gómez, Á. (1992). La función y formación del profesor/a en la enseñanza para la comprensión. Diferentes perspectivas. En J. Gimeno Sacristan y Á. Pérez-Gómez (Eds.), *Comprender y Transformar la Enseñanza*. Madrid: Morata.
- Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Montanero-Fernández, M. y Pardo-Fernández, P. J. (2004). Aplicaciones de la Teoría de la Elaboración de Reigeluth y Stein a la Enseñanza de la Física. Una Propuesta en la Utilización del Programa Informático CmapTools. En *First Int. Conference on Concept Mapping* (Vol. 1, pp. 519-526).
- Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Montanero-Fernández, M., Pardo-Fernández, P. J. y Montanero-Morán, M. (2010). Concept maps and conceptual change in physics. En R. Cássia Veiga Marriott y P. Lupion Torres (Eds.), *Handbook of Research on Collaborative Learning Using Concept Mapping* (pp. 337-357). Hershey: IGI Global.
- Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I. y Pardo-Fernández, P. J. (2008). Utilización del programa informático CmapsTools para mejorar los conocimientos relativos a la refracción de la luz mediante su reconstrucción colaborativa. *Óptica Pura y Aplicada*, 41(1), 17-23.
- Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Pardo-Fernández, P. J. y Gil-Llinás, J. (2003). How to make comprehensible the drawings that usually illustrate image formation. *Journal of Science Education*, 4, 70-73.
- Pérez-Rodríguez, Á. L., Suero-López, M. I., Pardo-Fernández, P. J. y Martínez-Borreguero, G. (2012). ¿Cuál es el nuevo papel del profesor en una sociedad hipercomunicada? *Catedra Nova*, 33, 37-48.
- Perkins, K. K., Adams, W., Dubson, M., Finkelstein, N. D., Reid, S., Wieman, C. y LeMaster, R. (2006). PhET: Interactive simulations for teaching and learning physics. *The Physics Teacher*, 44(1), 18-23.
- Petrova, I. y Zaripova, V. (2007). Systems of teaching engineering work on base of internet technologies. *International Journal Information Technologies and*

Knowledge, 1, 37-43.

Piaget, J. (1971). *Biology and knowledge: An essay on the relations between organic regulations and cognitive processes*. University of Chicago Press.

Piaget, J. (1985). *The equilibration of cognitive structures: The central problem of intellectual development*. University of Chicago press.

Piaget, J. (2001). *The psychology of intelligence* (2.^a ed.). London: Routledge.

Plonczak, I. (2008). Science for all: Empowering elementary school teachers. *Education, Citizenship and Social Justice*, 3(2), 167-181.

Polyanskiy, M. N. (2018, marzo). Refractive index database.

Pontes Pedrajas, A. y Poyato López, F. J. (2016). Análisis de las concepciones del profesorado de secundaria sobre la enseñanza de las ciencias durante el proceso de formación inicial. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 13(3), 705-724.

Porlán Ariza, R., Martín del Pozo, R., Rivero García, A., Harres, J. B. S., Azcárate Goded, M. del P. y Pizzato, M. (2010). El Cambio del Profesorado de Ciencias I: Marco Teórico y Formativo. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas*, 28(1), 31-46.

Porlán Ariza, R. y Rivero, A. (1998). *El conocimiento de los profesores: una propuesta formativa en el área de ciencias*.

Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W. y Gertzog, W. A. (2018). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. *Science Education*, 66(2), 211-227.

POV-Ray. (2018). The Persistence of Vision Raytracer.

Psillos, D. y Niedderer, H. (2002). *Teaching and learning in the science laboratory*. (D. Psillos y H. Niedderer, Eds.) (Vol. 16). New York: Springer Science & Business Media.

Ramey-Gassert, L. y Shroyer, M. G. (1992). Enhancing science teaching self-efficacy in preservice elementary teachers. *Journal of Elementary Science Education*, 4(1), 26-34.

Ramey-Gassert, L., Shroyer, M. G. y Staver, J. R. (1996). A qualitative study of factors influencing science teaching self-efficacy of elementary level teachers. *Science Education*, 80(3), 283-315.

Reigeluth, C. M. y Stein, F. S. (1983). Elaboration theory. En *Instructional-design theories and models: An overview of their current status* (pp. 335-381). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Rennie, L. J., Goodrum, D. y Hackling, M. (2001). Science teaching and learning in

- Australian schools: Results of a national study. *Research in Science Education*, 31(4), 455-498.
- Rice, D. C. y Roychoudhury, A. (2003). Preparing more confident preservice elementary science teachers: One elementary science methods teacher's self-study. *Journal of Science Teacher Education*, 14(2), 97-126.
- Richardson, V. (1996). The role of attitudes and beliefs in learning to teach. En J. Sikula (Ed.), *Handbook of research on teacher education* (Vol. 2, pp. 102-119). New York: MacMillan.
- Riegle-Crumb, C., Moore, C. y Ramos-Wada, A. (2011). Who wants to have a career in science or math? Exploring adolescents' future aspirations by gender and race/ethnicity. *Science Education*, 95(3), 458-476.
- Riggs, I. M. y Enochs, L. G. (1990). Toward the development of an elementary teacher's science teaching efficacy belief instrument. *Science Education*, 74(6), 625-637.
- Ritchie, S. M., Tobin, K., Hudson, P., Roth, W. y Mergard, V. (2011). Reproducing successful rituals in bad times: Exploring emotional interactions of a new science teacher. *Science Education*, 95(4), 745-765.
- Rocard, M., Csermely, P., Jorde, D., Walberg-Henriksson, H. y Hemmo, V. (2007). *A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Directorate General for Research, Science, Economy and Society*. [https://doi.org/ISBN 978-92-79-05659-8](https://doi.org/ISBN%20978-92-79-05659-8)
- Rodríguez, J. y Miguel, V. (2005). Uso del modelo CIPP para evaluar la implementación y los resultados de un programa de capacitación en línea. *Revista comportamiento*, 7(1), 71-92.
- Ronen, M. y Eliahu, M. (2000). Simulation—A bridge between theory and reality: The case of electric circuits. *Journal of computer assisted learning*, 16(1), 14-26.
- Ronen, M. y Eylon, B.-S. (1993). To see or not to see: the eye in geometrical optics—when and how? *Physics Education*, 28(1), 52.
- Rosa-Silva, P. de O. y Lorencini Júnior, Á. (2009). As reflexões de uma professora de Ciências: análise da dimensão emocional e suas implicações para a relação interpessoal. *REEC: Revista eletrônica de enseñanza de las ciencias*, 8(3), 10.
- Roth, W. y Roychoudhury, A. (1994). Science discourse through collaborative concept mapping: new perspectives for the teacher. *International journal of science education*, 16(4), 437-455.
- Saranson, S. B. (1990). *The predictable failure of educational reform. Can we change course before it's too late?* San Francisco: Jossey-Bass.
- Sarramona, J. (2001). Evaluación de programas de educación a distancia. *RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia*, 4(1), 9-34.

- SCC4. (2006). POVRay Short Code Contest #4.
- Schibeci, R. A. y Hickey, R. (2000). Is it natural or processed? Elementary school teachers and conceptions about materials. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 37(10), 1154-1170.
- Schmidt, W. H., McKnight, C. C., Houang, R. T., Wang, H., Wiley, D. E., Cogan, L. S. y Wolfe, R. G. (2001). *Why Schools Matter: A Cross-National Comparison of Curriculum and Learning*. Jossey-Bass.
- Schön, D. A. (1984). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Basic Books.
- SCHOTT. (2017). *Optical Glass - Data Sheets*.
- Schutz, P. A. y Zembylas, M. (2010). *Advances in Teacher Emotion Research: The Impact on Teachers' Lives*. (P. A. Schutz y M. Zembylas, Eds.). Dordrecht: Springer.
- Shalaev, V. M., Cai, W., Chettiar, U. K., Yuan, H.-K., Sarychev, A. K., Drachev, V. P. y Kildishev, A. V. (2005). Negative index of refraction in optical metamaterials. *Optics Letters*, 30(24), 3356-3358.
- Shayer, M. (2003). Not just Piaget; not just Vygotsky, and certainly not Vygotsky as alternative to Piaget. *Learning and instruction*, 13(5), 465-485.
- Shayer, M. y Adey, P. (1981). *Towards a science of science teaching: Cognitive development and curriculum demand*. Heinemann.
- Shelby, R. A., Smith, D. R. y Schultz, S. (2001). Experimental Verification of a Negative Index of Refraction. *Science*, 292(5514), 77-79.
- Shin, N., Jonassen, D. H. y McGee, S. (2003). Predictors of well-structured and ill-structured problem solving in an astronomy simulation. *Journal of research in science teaching*, 40(1), 6-33.
- Shoffner, M. (2009). The place of the personal: Exploring the affective domain through reflection in teacher preparation. *Teaching and Teacher Education*, 25(6), 783-789.
- Shvets, G. y Urzhumov, Y. A. (2006). Negative index meta-materials based on two-dimensional metallic structures. *Journal of Optics A: Pure and Applied Optics*, 8(4), S122.
- Smith, D. R., Pendry, J. B. y Wiltshire, M. C. K. (2004). Metamaterials and Negative Refractive Index. *Science*, 305(5685), 788-792.
- Snir, J., Smith, C. y Grosslight, L. (1993). Conceptually enhanced simulations: A computer tool for science teaching. *Journal of Science Education and Technology*, 2(2), 373-388.

- Sokoloff, D. R. y Thornton, R. K. (1997). Using interactive lecture demonstrations to create an active learning environment. *The Physics Teacher*, 35(6), 340-347.
- Solano-Macías, F. (2004). *Enseñanza de la electricidad desde una perspectiva constructivista en los diferentes niveles del sistema educativo: Determinación de preconcepciones y propuesta de la utilización de nuevas metodologías didácticas para su corrección*. Universidad de Extremadura.
- Soldevila i Benet, A. (2007). Memoria Activa. *Revista Iberoamericana de Educación*, 44(1), 1-6.
- Sornson, B. (2015). *Over-tested and under-prepared: Using competency based learning to transform our schools*. New York: Routledge.
- Squires, D. y McDougall, A. (1994). *Choosing and using educational software: a teachers' guide*. London: Routledge.
- Steinberg, R. N. (2000). Computers in teaching science: To simulate or not to simulate? *American Journal of Physics*, 68(S1), S37-S41.
- Stufflebeam, D. L. y Shinkfield, A. J. (2012). *Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice* (Vol. 8). Springer Science & Business Media.
- Stufflebeam, D. L. y Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Publications.
- Suero-López, M. I., Pérez-Rodríguez, Á. L., Montanero-Morán, M. y Montanero-Fernández, M. (2000). *Mapas de experto tridimensionales. Aplicaciones al diseño de secuencias instruccionales de física, basadas en la teoría de la elaboración*. Mérida: Dirección General de Enseñanza Universitaria e Investigación.
- Sureda-Negre, J., Catalán-Fernández, A., Álvarez-García, O. y Comas-Forgas, R. (2013). El concepto de " desarrollo sostenible" en la regulación del currículum de la Educación Secundaria Obligatoria en España. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 39(1), 253-267.
- Sutton, R. E., Mudrey-Camino, R. y Knight, C. C. (2009). Teachers' emotion regulation and classroom management. *Theory into practice*, 48(2), 130-137.
- Tao, P. (2004). Developing understanding of image formation by lenses through collaborative learning mediated by multimedia computer-assisted learning programs. *International Journal of Science Education*, 26(10), 1171-1197.
- Tao, P. y Gunstone, R. F. (1999). The process of conceptual change in force and motion during computer-supported physics instruction. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 36(7), 859-882.
- Tascón Trujillo, C. (2002). Principios Psicoinstruccionales de la Formación en la sociedad de la información y la comunicación. En *I Congreso Internacional Sociedad de la Información* (pp. 458-464). McGraw-Hill.

- Tascón Trujillo, C. (2004). La potenciación de aprendizajes en un entorno TIC: los mapas conceptuales como instrumento cognitivo y herramienta de aprendizaje visual. En *Concep Maps: Theory, Methodology, Technology, Volume II* (pp. 347-350). Pamplona: Universidad Pública de Navarra.
- Thagard, P. (2008). Conceptual change in the history of science: Life, mind, and disease. En S. Vosniadou (Ed.), *International handbook of research on conceptual change* (pp. 374-387). Routledge.
- Tobin, K., Tippins, D. J. y Gallard, A. J. (1994). Research on instructional strategies for teaching science. En D. Gabel (Ed.), *Handbook of research on science teaching and learning* (pp. 45-93). New York: MacMillan Publishing Company.
- Tondeur, J., Van Braak, J. y Valcke, M. (2007). Towards a typology of computer use in primary education. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23(3), 197-206.
- Tosun, T. (2000). The beliefs of preservice elementary teachers toward science and science teaching. *School Science and Mathematics*, 100(7), 374-379.
- Trumper, R. (2003). The physics laboratory—a historical overview and future perspectives. *Science & Education*, 12(7), 645-670.
- Tuckman, B. y Monetti, D. (2010). *Educational psychology*. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
- Tünnermann Bernheim, C. (2011). El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. *Universidades*, 61(48).
- Tural, G. (2015). Cross-Grade Comparison of Students' Conceptual Understanding with Lenses in Geometric Optics. *Science Education International*, 26(3), 325-343.
- Twining, P. (2002). Conceptualising computer use in education: introducing the Computer Practice Framework (CPF). *British Educational Research Journal*, 28(1), 95-110.
- Tyson, W., Lee, R., Borman, K. M. y Hanson, M. A. (2007). Science, technology, engineering, and mathematics (STEM) pathways: High school science and math coursework and postsecondary degree attainment. *Journal of Education for Students Placed at Risk*, 12(3), 243-270.
- UNESCO. (1999). *Report of the Expert Meeting on Virtual Laboratories*. Ames.
- Uzun, S., Alev, N. y Karal, I. S. (2013). A cross-age study of an understanding of light and sight concepts in physics. *Science Education International*, 24(2), 129-149.
- Valanides, N. y Angeli, C. (2008). Distributed cognition in a sixth-grade classroom: An attempt to overcome alternative conceptions about light and color. *Journal of Research on Technology in Education*, 40(3), 309-336.
- van Aalderen-Smeets, S. I., Walma van der Molen, J. H. y Asma, L. J. F. (2012). Primary

- teachers' attitudes toward science: A new theoretical framework. *Science education*, 96(1), 158-182.
- Van Driel, J. H., Beijaard, D. y Verloop, N. (2001). Professional development and reform in science education: The role of teachers' practical knowledge. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 38(2), 137-158.
- Van Heuvelen, A. (1997). Using interactive simulations to enhance conceptual development and problem solving skills. En *AIP Conference Proceedings* (Vol. 399, pp. 119-1136). AIP.
- van Zee, E. H., Hammer, D., Bell, M., Roy, P. y Peter, J. (2005). Learning and teaching science as inquiry: A case study of elementary school teachers' investigations of light. *Science Education*, 89(6), 1007-1042.
- Vázquez-Alonso, Á. y Manassero-Mas, M. A. (2011). El descenso de las actitudes hacia la ciencia de chicos y chicas en la Educación Obligatoria. *Ciência & Educação*, 17(2), 249-268.
- Vázquez Bernal, B., Jiménez Pérez, R. y Mellado Jiménez, V. (2007). La reflexión en profesoras de ciencias experimentales de enseñanza secundaria: Estudio de casos. *Enseñanza de las Ciencias*, 25(1), 73-90.
- Vedung, E. (2017). *Public policy and program evaluation*. Routledge.
- Vemuri, K., Bisla, K., Mulpuru, S. y Varadharajan, S. (2016). Do normal pupil diameter differences in the population underlie the color selection of the dress? *JOSA A*, 33(3), A137-A142.
- Ventura Blanco, J. J. (2005). *El prácticum en los estudios pedagógicos y la inserción laboral. Nuevos enfoques ante el reto europeo*. Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Veselago, V. G. (1968). The Electrodynamics of Substances with Simultaneously Negative Values of ϵ and μ . *Soviet Physics Uspekhi*, 10(4), 509-514.
- Viennot, L. y de Hosson, C. (2012). Beyond a Dichotomic Approach, The Case of Colour Phenomena. *International Journal of Science Education*, 34(9), 1315-1336.
- Vilches, A. y Gil-Pérez, D. (2012). The supremacy of the constructivist approach in the field of physics education: myths and real challenges. *Tréma*, (38), 86-105.
- Vygotsky, L. S. (2012). *Thought and language*. The MIT Press.
- Wahler, R. I. (2013). Spectral Rendering with POV-Ray.
- Wandersee, J. H., Mintzes, J. J. y Novak, J. D. (1994). Research on alternative conceptions in science. En D. Gabel (Ed.), *Handbook of research on science teaching and learning* (pp. 177-210).

- Watters, J. J., Ginns, I. S., Neumann, P. y Schweitzer, R. (1994). Enhancing Preservice Teacher Education Students' Sense of Science Teaching Self Efficacy. En *Australian Teacher Education Association* (p. 28). Brisbane: Australian Teacher Education Association.
- Weinburgh, M. (2007). The effect of Tenebrio obscurus on elementary preservice teachers' content knowledge, attitudes, and self-efficacy. *Journal of Science Teacher Education*, 18(6), 801-815.
- Welch, S. y Comer, J. (2006). *Quantitative methods for public administration: Techniques and applications* (3.^a ed.). Waveland Press Inc.
- Wellington, J. (2001). What is science education for? *Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education*, 1(1), 23-38.
- Westerback, M. E. (1982). Studies on attitude toward teaching science and anxiety about teaching science in preservice elementary teachers. *Journal of Research in Science Teaching*, 19(7), 603-616.
- Wolfe, W. L. (2010). Nondispersive prisms. En M. Bass (Ed.), *Handbook of Optics: Volume I - Geometrical and Physical Optics, Polarized Light, Components and Instruments* (3.^a ed., p. 19.1-19.30). McGraw-Hill, Inc.
- Wyszecki, G. y Stiles, W. S. (2000). *Color Science: Concepts and Methods, Quantitative Data and Formulae* (2.^a ed.). Wiley.
- Xie, Y., Fang, M. y Shauman, K. (2015). STEM education. *Annual review of sociology*, 41, 331-357.
- Zacharia, Z. (2003). Beliefs, attitudes, and intentions of science teachers regarding the educational use of computer simulations and inquiry-based experiments in physics. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 40(8), 792-823.
- Zacharia, Z. y Anderson, O. R. (2003). The effects of an interactive computer-based simulation prior to performing a laboratory inquiry-based experiment on students' conceptual understanding of physics. *American Journal of Physics*, 71(6), 618-629.
- Zajacova, A., Lynch, S. M. y Espenshade, T. J. (2005). Self-efficacy, stress, and academic success in college. *Research in higher education*, 46(6), 677-706.
- Zeichner, K. M. (1983). Alternative paradigms of teacher education. *Journal of teacher education*, 34(3), 3-9.
- Zembylas, M. (2002). Constructing genealogies of teachers' emotions in science teaching. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, 39(1), 79-103.
- Zembylas, M. (2004). Emotional issues in teaching science: A case study of a teacher's views. *Research in Science Education*, 34(4), 343-364.

- Zembylas, M. (2007). Emotional ecology: The intersection of emotional knowledge and pedagogical content knowledge in teaching. *Teaching and Teacher Education*, 23(4), 355-367.
- Zhang, S., Fan, W., Minhas, B. K., Frauenglass, A., Malloy, K. J. y Brueck, S. R. J. (2005). Midinfrared Resonant Magnetic Nanostructures Exhibiting a Negative Permeability. *Physical Review Letters*, 94(3), 37402.
- Zhang, S., Fan, W., Panoiu, N. C., Malloy, K. J., Osgood, R. M. y Brueck, S. R. J. (2005). Experimental Demonstration of Near-Infrared Negative-Index Metamaterials. *Physical Review Letters*, 95(13), 137404.
- Zhdanov, D. D., Potemin, I. S., Galaktionov, V. A., Barladyan, B. K., Vostryakov, K. A. y Shapiro, L. Z. (2011). Spectral ray tracing in problems of photorealistic imagery construction. *Programming and Computer Software*, 37(5), 236-244.
- Zhou, J., Koschny, T., Kafesaki, M., Economou, E. N., Pendry, J. B. y Soukoulis, C. M. (2005). Saturation of the magnetic response of split-ring resonators at optical frequencies. *Physical Review Letters*, 95(22), 223902.
- Zissis, G. J. (2010). Dispersive prisms and gratings. En M. Bass (Ed.), *Handbook of Optics: Volume I - Geometrical and Physical Optics, Polarized Light, Components and Instruments* (3.^a ed., p. 20.1-20.16). McGraw-Hill, Inc.